

НАРОДНЫЙ СОВЕТ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»

МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

«Пути повышения эффективности управленческой
деятельности органов государственной власти
в контексте социально-экономического
развития территорий»

Секция 3: Теоретико-правовые
и философско-психологические основы
обеспечения социальных инноваций
в деятельности органов государственной власти

3-4 июня 2020 года
г. Донецк

НАРОДНЫЙ СОВЕТ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»

**«Пути повышения эффективности
управленческой деятельности органов государственной власти
в контексте социально-экономического
развития территорий»**

**МАТЕРИАЛЫ IV МЕЖДУНАРОДНОЙ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ**

(Донецк, 3-4 июня 2020 года)

**Секция 3: Теоретико-правовые и философско-
психологические основы обеспечения социальных
инноваций в деятельности органов государственной
власти**

Донецк
2020

УДК 351:332.1
ББК Ф033.141+У050.14
П 90

**Пути повышения эффективности управленческой
П90 деятельности органов государственной власти в контексте
социально-экономического развития территорий: материалы IV
международной науч.-практ. конф. (Донецк, 3-4 июня 2020 г.).
Секция 3: Теоретико-правовые и философско-психологические
основы обеспечения социальных инноваций в деятельности
органов государственной власти / ГОУ ВПО «ДонАУиГС». –
Донецк: ДонАУиГС, 2020. – 242 с.**

УДК 351:332.1
ББК Ф033.141+У050.14

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ:

- Пушилин Д.В.** – Глава Донецкой Народной Республики
Бидевка В.А. – Председатель Народного Совета Донецкой
Народной Республики
Пашков В.И. – Заместитель Председателя Правительства Донецкой
Народной Республики
Антонов В.Н. – Заместитель Председателя Правительства Донецкой
Народной Республики
Переверзева Т.В. – Заместитель Председателя Правительства Донецкой
Народной Республики
Кушаков М.Н. – Министр образования и науки Донецкой Народной
Республики
Костровец Л.Б. – ректор ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»

ЧЛЕНЫ ПРОГРАММНОГО КОМИТЕТА:

- Макеева О.А.** – Заместитель Председателя Народного Совета
Донецкой Народной Республики
Чаусова Я.С. – Министр финансов Донецкой Народной
Республики
Сироватко Ю.Н. – Министр юстиции Донецкой Народной
Республики
Половян А.В. – Министр экономического развития Донецкой
Народной Республики
Долгошапка О.Н. – Министр здравоохранения Донецкой Народной
Республики

- Руцак В.М.** – Министр промышленности и торговли Донецкой Народной Республики
- Громаков А.Ю.** – Министр молодежи, спорта и туризма Донецкой Народной Республики
- Халепа И.Н.** – и. о. Министра связи Донецкой Народной Республики
- Толстыкина Л.В.** – Министр труда и социальной политики Донецкой Народной Республики
- Подлипанов Д.В.** – Министр транспорта Донецкой Народной Республики
- Петренко А.В.** – Председатель Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики
- Волкова Н.М.** – Председатель Комитета Народного Совета Донецкой Народной Республики по образованию, науке и культуре
- Кулемзин А.В.** – Глава администрации города Донецка
- Огорокова Г.П.** – ректор частного образовательного учреждения высшего образования «Курский институт менеджмента, экономики и бизнеса»
- Аваков С.Ю.** – ректор частного образовательного учреждения высшего образования «Таганрогский институт управления и экономики»
- Пономарев А.И.** – заведующий кафедрой «Налогообложение и бухгалтерский учет» Южно-Российского института управления – филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации

ОРГКОМИТЕТ:

- Дорофиенко В.В.** – председатель организационного комитета, проректор по научной работе ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
- Ободец Р.В.** – заместитель председателя организационного комитета, профессор кафедры менеджмента непроизводственной сферы ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
- Варюхин В.Н.** – заместитель Министра образования и науки Донецкой Народной Республики
- Орехов В.В.** – первый заместитель Министра молодежи, спорта и туризма Донецкой Народной Республики
- Волков Н.И.** – первый заместитель Главы администрации города Донецка
- Жейнова М.Н.** – Председатель Комитета Народного Совета Донецкой Народной Республики по бюджету, финансам и экономической политике
- Малик М.А.** – декан факультета стратегического управления и международного бизнеса ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
- Рытова Н.А.** – декан факультета производственного менеджмента и маркетинга ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
- Голос И.И.** – декан факультета юриспруденции и социальных технологий ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
- Кислюк Е.В.** – декан факультета государственной службы и управления ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
- Саенко В.Б.** – декан финансово-экономического факультета ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
- Василенко Т.Д.** – начальник научного отдела ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
- Полчанинова Л.Н.** – заведующая редакционно-издательским отделом ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
- Харченко В.В.** – проректор по международным связям и воспитательной работе ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
- Панова Т.А.** – главный бухгалтер ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
- Тимошин Ю.А.** – проректор по социальному развитию ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
- Казанник Н.М.** – директор информационно-вычислительного центра ГОУ ВПО «ДонАУиГС»

ПОДСЕКЦИЯ 1
«СОЦИОЛОГИЯ ИННОВАЦИЙ В ОПТИМИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ»

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ УСЛОВИЯ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ
ГЕНДЕРНЫХ КВОТ В ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

*АРМЕН А.С.,
старший преподаватель кафедры социологии и политологии
ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет*

Не секрет, что на протяжении столетий женщина вытеснялась за рамки публичного пространства в приватную сферу, закреплявшую за ней традиционную роль «хранительницы домашнего очага». Философские размышления о месте и назначении человека в мире, социуме, культуре, его влиянии на ход истории разворачивались без учёта женского опыта. Так, проникновение в сферу принятия политических решений стало ключевой целью феминизма первой волны – идеологии и практики женского освобождения.

Предоставление избирательного права, следовательно, возможности влиять на ход политических и общественных процессов, безусловно, является важным шагом на пути к демократизации политических систем. Однако отметим, что формальное равенство возможностей избирать и быть избранными не привело к равенству результатов. К середине XX в. женщины были представлены в национальных парламентах весьма скромно, даже в парламентах скандинавских государств, пионеров гендерного равноправия – на уровне 8-13%. Однако вторая волна феминизма способствовала преобразованию всех ключевых институтов традиционного общества, женской эмансипации и реформированию законодательства в США и государствах Западной Европы, а введение системы гендерных квот способствовало существенному увеличению доли женщин в органах законодательной власти.

Гендерные квоты, так называемая мера «позитивной дискриминации» – это законодательно закреплённая норма представительства женщин и мужчин в органах государственной власти, нацеленные на исправление гендерных диспропорций в политической сфере. Задача квотирования – обеспечить создание «критической массы» женщин-политиков (30-40%), способной оказывать существенное влияние на политические процессы в обществе. Подобная практика продемонстрировала свою эффективность в

Скандинавских странах, где за последние несколько десятилетий доля женщин в законодательных органах возросла до 53% [1, с. 190]. Так, была развязана дискуссия о целесообразности внедрения механизмов позитивной дискриминации в политическую практику многих европейских государств, а также государств постсоветского пространства. Следует отметить, что впечатляющие результаты достижения высокого уровня женского представительства также обусловлены социально-экономическими условиями, устойчивыми демократическими традициями в скандинавских странах, особенностями политической культуры и эффективностью самого женского движения.

На протяжении всего периода существования советского государства женщины были достаточно широко представлены в органах государственной власти орденоносными доярками, ткачихами, врачами, учителями – «простыми труженицами и матерями». Однако, описывая их реальное положение с точки зрения политического веса и влияния на принимаемые решения, российская исследовательница Г. Силласте настаивает на том, что, несмотря на существование негласной системы квот в партийных и правительственных структурах, отсутствие демократических традиций и «мужской феодально-боярский консерватизм» не допускал женщин на высшие этажи политической власти [2, с. 115]. Так, за годы существования СССР в руководящие органы Центрального Комитета КПСС было избрано 193 человека, из них только 5 женщин. Они хоть и занимали элитарное положение, но значительной роли в определении стратегии партии не играли». Другая исследовательница О. Криштановская использует категорию «символическая женщина», присутствие которой на политической арене Советского Союза было необходимо для демонстрации практического равенства полов и торжества социалистических идеалов. По сути, «символические женщины» были лишь марионетками, которые рекрутировались мужчинами, реально обладающими политической властью [3, с. 276].

В Государственной Думе РФ VII созыва 16% женщин-парламентариев. Очевидным становится факт, что демократические преобразования начала 90-х гг. обнажили показные советские равноправие и непредубежденность. Отсутствие государственной поддержки стало «вымывать» женщин из органов государственной власти всех уровней. В 1993 г. доля женщин в Государственной Думе составила 13%, а в 2000 г. – 8%, следовательно, можно сделать вывод о том, что равноправие было имитационным, а население бывших союзных республик – весьма консервативным и подверженным сексистским убеждениям.

Таким образом, одно лишь законодательное закрепление квоты на женское представительство в государствах бывшего СССР не принесёт желаемых результатов: обеспечения реального, а не формального равенства, повышения эффективности власти, прозрачности политических процессов,

демократизации и гуманизации общества и пр. Игнорирование культурных установок и ценностей, специфики политического и экономического развития спровоцируют увеличение доли некомпетентных политиков в органах власти, обострение противоречий, обратной дискриминации. В первую очередь необходимо преодолеть сексизм и связанные с ним стереотипы, повысить общий уровень политической культуры населения и гендерного образования, то есть обратить внимание на более глубинные аспекты восприятия политических процессов, в том числе и женского представительства в политике.

Список использованных источников

1. Степанова Н. Опыт использования гендерных квот в странах Западной Европы / Н. Степанова // ОНС. – 1999. – № 4. – С.185-192.
2. Силласте Г. Женские элиты в России и их особенности / Г. Силласте // ОНС. – 1994. – № 1. – С. 112-121.
3. Криштановская О. Женщины в российском парламенте / О. Криштановская // Тетради по консерватизму. – 2018. – № 4. – С. 274-290.

**ТОТАЛИТАРНАЯ ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ КАК АТРИБУТ
ПОСТСОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА**

АРУШАНЯН М.Р.,

*ассистент кафедры социологии управления
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»*

Несмотря на большое количество самых разноплановых работ, посвящённых феномену тоталитаризма, многие аспекты изучения тоталитарной государственности продолжают оставаться весьма дискуссионными и требуют дальнейшего более углублённого и всестороннего анализа.

При всём многообразии аспектов в анализе проблематики тоталитарной государственности, которыми интересуются современные исследователи, в них можно обнаружить две явные доминанты: научную и идеологическую.

Исследователи, которые изучают феномен тоталитаризма как научную проблему, делают акцент на её методологических основаниях. Безусловно, данные исследования нельзя рассматривать как чисто научные, без личностной составляющей авторского подхода, но наука как таковая в них всё-таки выходит на первое место. Генезис, сущность, структура, формы проявления, типы тоталитаризма представлены в работах Х. Арендт, К.С. Гаднелева, И.Н. Рассохи, В.П. Римского, А.Г. Таубергера, В.Л. Хмылева, О.В. Шудры и других.

Большую часть всё же составляют идеологически ориентированные работы. В них ведущую роль играют эмоционально-оценочные суждения и выводы, хотя определённое место отводится и формам, и методам научного исследования. Как правило, тоталитарность в таких работах рассматривается как определённая система координат, в которой решения разного рода проблем жизнедеятельности человека изначально получают негативную окраску. Для большинства этих работ характерен анализ проблемы либо в контексте социально-философской и политологической проблематики, либо в историко-философском срезе. При этом внимание исследователей концентрировалось в основном на либеральной концепции тоталитаризма. В качестве последних изысканий по идеологической «тоталитаристике» можно назвать работы Э.Я. Баталова, А.П. Бутенко, К.С. Гаджиева, Я.И. Гилинского, Ю.Н. Давыдова, Н.В. Загладина, М.Б. Золиной, Ю.И. Игрицкого, И.М. Клямкина, Р.Х. Кочесокова, Д. В. Полежаева, Н.В. Работяжева, П.Е. Студникова и других.

Наряду с тем, что большое количество работ посвящено исследованию тоталитарной государственности в постсоветских государствах, в основном все они написаны в ключе идеологической «тоталитаристики». Методологический аспект изучения данной проблематики в этих работах освещён незначительно.

«Весьма важным идейно-политическим стимулом для устранения прежних препятствий и широкого использования понятия «тоталитаризм» применительно не только к фашистским режимам, но и к сталинской власти в СССР, к режимам в других странах «реального социализма», – отмечает А.П. Бутенко, – стала развернувшаяся уже после 1945 года «холодная война», способствовавшая... острому идеологическому противоборству «социализма» и «капитализма» с использованием любых «подручных средств» [1, с. 26].

На первом плане тоталитарной государственности должна появиться её сущностная характеристика, которая проявляется в предназначении государства как такового.

Как отмечал Гегель, «каждое государство, пусть мы даже в соответствии с нашими представлениями объявляем его плохим, пусть даже в нём можно познать тот или иной недостаток, тем не менее, особенно если оно принадлежит к числу развитых государств нашего времени, содержит в себе существенные моменты своего существования» [2, с. 284-285].

В основе предназначения государства лежит идея власти. Сущность государства, считает Н.И. Гаврилов, должна вытекать из сущности власти. И если власть является средством усиления намерений человека, то и государство должно быть такого же рода средством.

Безусловно, каждая форма государственного устройства использует все другие средства, но лишь в качестве дополнения к основному [3, с. 77-78].

Гегель полагал, что государство по своей сути есть «*организованный в себя народ*». «Абсолютное право народа, – отмечал он, – есть его абсолютная обязанность быть организованным в себя, составлять государство» [2, с. 470].

В заключение следует отметить, что если нынешнее состояние общества определить формулой «*посттоталитаризм – преддемократия*», то тогда создание современной демократии предстаёт лишь только возможностью, которая в ближайшее время не сможет перейти в действительность, потому что нет для этого необходимых предпосылок. Более того, переход возможности в действительность не всегда открывает путь к более высокому уровню развития. Об этом свидетельствует опыт некоторых стран третьего мира, где были заимствованы западные образцы государственности, и это приводило только к тоталитарным последствиям. Но это отнюдь не означает, что в постсоветском государстве нет места демократическим силам, настроенным на преодоление последствий тоталитарной государственности.

Список использованных источников

1. Бутенко А.П. Социологические вопросы истории и теории тоталитаризма / А.П. Бутенко // Социологические исследования. – 1998. – № 6. – С. 26-37.
2. Гегель Г.В.Ф. Философия права / Г.В.Ф. Гегель. – М.: Мысль, 1990. – 524 с.
3. Гаврилов М.І. Філософія демократичної державності / М.І. Гаврилов. – Донецьк: «Вебер» (Донецька філія), 2007. – 380 с.

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ МОТИВАЦИИ В СОЦИАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

БАБЕНКО Д.А.,

*аспирант кафедры социологии управления
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Мотивация занимает одно из значимых мест в структуре поведения личности, и является одним из основных понятий, которое используют для объяснения движущих сил, деятельности в целом. Тем не менее, невозможно изучать мотивацию человека в отрыве от социальной реальности. Задаваться вопросами о причинах, которые побудили личность поступить определённым образом, свойственно каждому. Становится очевидно, что наша оценка поведения всегда включает в себя учёт причинного или мотивационного фактора.

Активизация человеческого фактора – одна из основных задач, которая стоит перед нашим обществом на всех этапах развития. Разрешение этой сложной задачи особо остро ставит вопрос о необходимости адаптации мотивационной сферы личности под заданные условия. В этой связи большую значимость приобретает исследование таких широких форм мотивации, которые, проявляясь в разных сферах деятельности (профессиональной, научной, учебной и т.п.), определяют творческое, инициативное отношение к делу и влияют как на характер, так и на качество выполнения труда.

Методологически важным становится исследование определяющей роли социальной среды и общественных отношений в определении человеческой деятельности, а также её биологических и психологических аспектов. На проблемы мотивации деятельности с каждым годом обращают внимание всё больше исследователей – экономистов, философов, социальных психологов, социологов, представителей других общественных наук. Исследование проблемы мотивации осуществляется, прежде всего, такими отечественными и зарубежными специалистами, как Н.Р. Григорьева, Л.Н. Депутатова, Е.Г. Элбакиева (общие проблемы мотивации человеческой деятельности и общения, личности как субъекта социальной активности) [3; 5; 8]; О.В. Баева, М.Н. Демиденко, Е.Б. Горчакова (проблема мотивации социальной активности, факторов её объективной и субъективной детерминации, сущность и роль мотивации, потребностей, интересов и стимулов человеческого поведения) [1; 2; 4]; А.Н. Леонтьев, С.Г. Пхаладзе (вопросы мотивации труда и трудовой деятельности, формирования отношения человека к труду) [6; 7].

Однако анализ литературных источников показывает, что ряд значимых проблемных вопросов, которые связаны с мотивацией человеческой деятельности, разработаны недостаточно. Это, в первую очередь, касается общетеоретического осмысления стимулирования человеческой деятельности: категориального статуса данного понятия, выявлению социальной природы и сущности мотивации, диалектики субъективного и объективного в деятельности человека.

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что отсутствие в настоящее время общей концепции стимулирования ведёт к возникновению сложности в разработке отдельных аспектов побуждения к деятельности, анализ же собственно мотивации подменяется анализом мотивов (стимулов, потребностей и т.п.) труда. Вне поля зрения при этом остаётся механизм развёртывания мотивации в определении человеческой деятельности, поскольку основное внимание обращено на исследование отдельных факторов детерминации, в то время как мотивация не может рассматриваться лишь в виде совокупности различных побуждений человека к деятельности. Практически не разрабатываются в специальной литературе проблемы социального управления мотивацией трудовой деятельности, хотя

регулирующая и корректирующая роль стимулов признаётся одним из важнейших аспектов определения поведения и деятельности личности.

Список использованных источников

1. Баева О.В. Біологічні засади мотивації: класифікація потреб і мотивацій / О.В. Баева // Персонал. – Хмельницьк, 2007. – № 9. – С. 76-80.
2. Горчакова Е.Б. Теории мотивации, разрабатываемые в психологии зарубежными учёными / Е.Б. Горчакова // Основы экономики, управления и права. – Владивосток: Дальневосточный федеральный университет, 2005. – № 141. – С. 83-92.
3. Григорьев Н.Р. Высшие функции мозга и основы физиологии поведения / Н.Р. Григорьев. – Благовещенск: Амурская государственная медицинская академия, 2010. – 75 с.
4. Демиденко М.Н. Профиль потребностей и типы мотивации личности / М.Н. Демиденко // Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова. – Кострома: Костромской государственный университет им. Н.А. Некрасова, 2009. – Т. 15. – № 4. – С. 206-211.
5. Депутатова Л.Н. Потребности и мотивация интеллектуального человека / Л.Н. Депутатова, О.С. Матвеева // Журнал экономической теории. – Екатеринбург: Институт экономики Уральского, 2012, – № 4. – С. 194-198.
6. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность / А.Н. Леонтьев. – М.: МГУ, 1975. – 304 с.
7. Пхаладзе С.Г. Мотивационные теории персонала и управление мотивацией труда / С.Г. Пхаладзе // Бизнес информ. – Харьков: Научно-исследовательский центр индустриальных проблем развития НАН Украины, 2012. – № 2. – С. 206-209.
8. Элбакиева Е.Г. Природа поведения человека в различных направлениях зарубежной социальной психологии / Е.Г. Элбакиева // Вестник Северо-осетинского государственного университета им. К.Л. Хетагурова. – Владикавказ: Северо-Осетинский государственный университет им. К.Л. Хетагурова, 2012. – № 2. – С. 179-184.

ТЕМПОРАЛЬНОСТЬ КАК СОВРЕМЕННАЯ СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКАЯ КАТЕГОРИЯ

БЕЗГУСЬКО Н.А.,

*Ст. преподаватель кафедры социологии управления
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при
Главе Донецкой Народной Республики»*

Конец XX-XXI века характеризуется колоссальными изменениями в социальной жизни, которые связаны с развитием научно-технического прогресса, процессами постиндустриализации и глобализации общественного пространства, тотальной информатизацией общества, что повлекло за собой трансформации во всех сферах общества – начиная с экономики и заканчивая духовностью. Данные изменения требуют новых подходов к осмыслению социальных событий и процессов в рамках рассмотрения их в определённой системе координат, с точки зрения их пространственно-временной характеристики.

Понятие «темпоральность» вошло в философскую традицию благодаря экзистенциализму и феноменологии, в которых время человеческой жизни противопоставлялось объективному времени, описываемому как отчуждённое, давящее, бескачественное. Ключевой идеей А. Шюца является идея темпоральной координации. Согласно данной концепции, для того чтобы понять какое-либо сообщество, необходимо изучить каким временем оно живёт. Строительство общего времени и является, с точки зрения А. Шюца, строительством социального [1].

Наиболее продуктивные концепции изучения социального времени и социального пространства предложил постмодернизм. Теория структуризации Э. Гидденса основывается на изучении социальных практик, упорядоченных в пространстве и времени. Социальные практики, как результат взаимодействия социальных акторов, размещены «во времени и пространстве, и поэтому социальные системы можно интерпретировать, как структурные «поля», где агенты занимают определённые позиции по отношению друг к другу» [2]. Описывая структуру времени, Гидденс выделяет два её уровня: институциональное время и повседневное. Первое указывает на взаимодействия макроуровня, а второе подразумевает повседневную коммуникацию. Категориальный аппарат теории структуризации также включает в себя понятия «эпизода» и «мирового времени» как продолжение описанной классификации.

Рассматривая социальные изменения, П. Штомпка разрабатывает систему их классификации. В качестве одной из осей системы координат той плоскости, в которой разворачиваются изменения, является время, обладающее следующими характеристиками:

1. Взаимосвязь и взаимообусловленность социальных событий и процессов во времени.
2. Необратимость социальных процессов или явлений, которая заключается в различиях между настоящим, прошлым и будущим.
3. Количественные и качественные параметры измерения социального времени. Мерилом количественной ипостаси являются календари, часы, всё то, что позволяет упорядочить, определить интервалы событий и явлений. Качественно время выступает как внутренне свойство событий или явлений, определяется их природой. События могут протекать быстро или медленно,

хаотично (смена модных направлений в одежде) или упорядоченно (волны экономического процветания или упадка) [3].

В российской социологии проблемой темпоральности активно занимается С.А. Кравченко. Он также размышляет о феномене линейного и нелинейного социального времени, связывая его с масштабными изменениями общества.

В понимании социального времени он исходит из того, что «мир вступил в усложняющуюся социокультурную динамику, для которой характерны нелинейное развитие, разрывы, центробежный и беспорядочный характер трансформаций», разные скорости и ритмы развития рефлексирующего социума [4]. Существование темпомиров, по мнению Кравченко, – один из парадоксов современного общества, в том числе и российского. Речь идёт о старых (долгоживущих) и новых ценностях, рисках, представлениях, которые порой антагонистичны друг другу.

Таким образом, мы видим, что социальное время широко разработано в трудах постмодернистов. Они стали свидетелями беспрецедентных социальных изменений, происходящих с огромной скоростью, поэтому воспринимают время в совершенно отличном от привычного понимания ключе. Для них время выступает как хаотичная, множественная, нелинейная субстанция, не нависающая над обществом и не диктующая ему условия, а как вспомогательный фактор, определяющий жизнедеятельность социальных агентов. Именно подобное представление о времени закрепилось в социологии с подачи постмодернистов, которые в принципе отрицают что-либо постоянное, универсальное и незыблемое.

Список использованных источников

1. Головашина О.В. Темпоральность в исследованиях социального / О.В. Головашина // Философия и общество. – № 3. – 2016. – С. 42-56.
2. Климов И.А. Социологическая концепция Энтони Гидденса / И.А. Климов // Социологический журнал. – 2000. – № ½. – С. 147-178.
3. Штомпка П. Социология социальных изменений / П. Штомпка. – Москва: Аспект-Пресс, 1996. – 416 с.
4. Кравченко С.А. Нелинейная динамика: парадоксальные разрывы и синтезы социума / С.А. Кравченко // Вестник МГИМО Университета. – 2008. – № 2. – С. 66-76.

СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СТРАТИФИКАЦИИ ЗАНЯТОГО НАСЕЛЕНИЯ

БОЙКО В.А.,

*преподаватель кафедры социологии управления
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при
Главе Донецкой Народной Республики»*

Современные тенденции развития общества активно влияют на профессиональную стратификацию населения. Ситуация институционализации неравенства, минимизации возможностей социальной мобильности усугубляется на сегодняшний день кризисом в сфере энергетических ресурсов и режимом чрезвычайной ситуации в ряде стран «глобального Севера». Подобные социальные потрясения неизбежно приведут к изменению структуры общества с точки зрения функционирования и взаимодействия профессиональных групп.

Согласно теории П. Сорокина, для любой формы социальной стратификации (политической, экономической, профессиональной) важен социальный статус, что означает доступ к материальным и нематериальным благам и к каналам социальной мобильности. Представитель структурно-функционального подхода Т. Парсонс связывает любую позицию агента в социальной структуре с системой норм и ценностей, формирующих социальные роли, а также общепринятое отношение к ним. Таким образом, изменение позиций профессиональных социальных групп может повлечь за собой не только перераспределение экономического капитала, а и формирование системы ценностей нового типа.

Культура потребления и антиэкологичность как наиболее острые проблемы глобализма привели к тому, что рынок труда на сегодняшний день нуждается в оптимизации. Режим ЧС, установленный в США, Канаде и ряде стран Европы, ограничения занятого населения в регионах РФ неизбежно приведут к изменениям в профессиональной сфере.

Изменения будут касаться таких элементов рынка труда, как форм занятости, режима и условий труда, наличия рабочего места, мотивационных стратегий, образа эффективного менеджера, социального статуса профессий, материального вознаграждения, страхования труда и так далее. Среди способов оптимизировать штат может быть использован аутсорсинг, также организации пересмотрят функции, которые можно автоматизировать и совместить с выполнением других функций. Изменения коснутся и механизма аутплейсмента, поскольку на данный момент наблюдается массовое сокращение сотрудников, при этом предложить им выгодное увольнение не представляется возможным. Удаленная форма работы дает возможность экономии ресурсов для обеспечения рабочего места, благоприятных условий в виде достаточно просторного помещения с

соблюдениями всех санитарных норм, коммуникаций и мебели. В целом будет ужесточён контроль за количеством рабочего времени, а также за его качеством с помощью повышения персональной ответственности, ответственности менеджера за рабочую группу, посредством метода «фотография трудового дня» и так далее.

Масштабные изменения в трудовой сфере приведут к структурной безработице, при которой людям придется менять вид деятельности с традиционной на актуальную в текущей ситуации, обучаться новому. В связи с этим возможен устойчивый спрос на обучающие курсы, в ходе которых можно получить конкретные навыки. Повысится значимость профессиональной компетентности сотрудника, его результативность в виде участия в различных проектах, их успешности. Квалифицированные специалисты, способные повысить эффективность организации, специалисты широкого профиля, способные выполнять несколько функций, будут востребованы на рынке труда.

Среди профессиональных групп востребованы на данный момент кризисные менеджеры, контролирующие и достигающие результата; HR-специалисты по подбору персонала, осуществляющие коммуникации и повышающие эффективность работы трудовых коллективов; IT-специалисты и те, кто обслуживает информационные серверы ввиду их большой загруженности, психологи и коучи, работающие со стрессом и тревогой; педагоги и те, кто умеет составлять эффективные учебные программы; интернет-маркетологи; дизайнеры.

Ценными навыками для сотрудников будут считаться умение создавать и поддерживать социальные связи в режиме ограниченного перемещения; умение как можно быстрее адаптироваться, выполнять несколько функций, эффективно работать в команде, высокий уровень обучаемости.

Данные изменения могут сопровождаться формированием ценностей нового типа. Повысится актуальность экологичного мышления, экономии энерго- и человеческих ресурсов, оптимального использования товаров, пространства, помещений, времени. Возрастет ценность профессионального труда, обучения, повышения квалификации, овладения различными навыками. Возрастет потребность в коллективных ценностях, эффективности командной работы.

Список использованных источников

1. Ворона Т. Какие сотрудники станут самыми ценными в кризис и как бизнесу адаптироваться – мнение [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://mc.today/kakie-sotrudniki-stanut-samymi-tsennymi-v-krizis-i-kak-biznesu-adaptirovatsya-mnenie/?fbclid=IwAR3-u1G0_i_LHWsZU_nn5xOb3cP_5IrbF87vud1PZAaDtpl59xSeH3lqMB8

2. Николенко Наталия Александровна. Профессиональная стратификация как социальный феномен: теоретические подходы и методы

изучения // Logos et Praxis. – 2014. – №6 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/professionalnaya-stratifikatsiya-kak-sotsialnyy-fenomen-teoreticheskie-podhody-i-metody-izucheniya>. – (Дата обращения: 12.04.2020).

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ ТВОРЧЕСКОГО ТРУДА КАК СОЦИАЛЬНОЙ ИННОВАЦИИ

БУГАЕВСКАЯ Ю.Ю.,

*Ст. преподаватель кафедры интеллектуальных прав и инноватики
ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный университет им. В. Даля»*

В настоящее время состояние вопроса регулирования правоотношений, касающихся осуществления творческой деятельности, характеризуется неустойчивостью и неопределённостью. Наиболее сложными в плане правового урегулирования являются отношения работодателей с творческими работниками как отдельной категорией работников, а одним из главных вопросов в данной сфере следует указать определение правового статуса творческого работника. Вместе с тем, на сегодняшний день именно результаты деятельности творческих работников обеспечивают стабильный рост инновационной экономики и в наиболее полной мере способствуют удовлетворению потребностей современного общества. Ввиду вышесказанного, социально-значимой является проблема государственного стимулирования творческого труда.

Данная проблема непосредственно относится к сфере государственного регулирования отношений в сфере интеллектуальной собственности, правовые основы которого определены ст. 1377 Гражданского кодекса ЛНР [1].

В частности, законом предусмотрено государственное стимулирование создания и использования определённых видов объектов интеллектуальной собственности, а также предоставление правообладателям и лицам, законно использующим исключительные права, льготы (ст. 1490, ст. 1553 ГК ЛНР).

В современных условиях необходимо создание системы стимулирования творческого труда как социальной инновации при участии органов государственной власти и местного самоуправления. Одним из наиболее перспективных механизмов функционирования такой системы, на наш взгляд, является стимулирование творческой активности исследуемой категории работников посредством инициирования заключения государственных или муниципальных контрактов (договоров) заказа на создание объектов интеллектуальной собственности, согласно ст. 1431, 1509, 1568 и 1601 ГК ЛНР.

Перспективным подходом к обеспечению функционирования системы государственного стимулирования творческого труда как социальной инновации может быть создание двух взаимосвязанных баз данных:

1) желаемых результатов творческого труда, которые могут быть предметом государственных или муниципальных договоров на создание объектов интеллектуальной собственности;

2) описаний соответствующих предложений, охраняемых или охраноспособных (подлежащих правовой охране) творческих результатов.

Таким образом, данная социальная инновация подразумевает обновлённый принцип осуществления деятельности по установлению договорных отношений, предусматривающий создание и использование наиболее перспективных результатов творческого труда, способных удовлетворять разнообразные социальные потребности общества.

При этом следует отметить, что в большинстве ситуаций действительно вовсе не обязательно создавать с нуля определённый результат творческого труда, достаточно будет его доработать, адаптировать к потребностям заказчика. Это позволит, с одной стороны, удовлетворить определённую социальную потребность, а с другой стороны, получить существенный социальный эффект в виде организации занятости творческих работников.

Для обеспечения надёжности и прозрачности выбора предмета будущего государственного или муниципального договора на создание объекта интеллектуальной собственности целесообразно использовать современные инновационные технологии, например, технологию блокчейн.

Таким образом, создание и функционирование подобной системы государственного стимулирования творческого труда, несомненно, будет способствовать скорым и положительным социальным преобразованиям: сформирует уважительное отношение к групповой общности творческих работников, а также ощущение потребности в результатах их творческого труда.

Список использованных источников

1. Гражданский кодекс ЛНР [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://glava-lnr.info/dokumenty/kodeksy/kodeks-grazhdanskiy-kodeks-luganskoy-narodnoy-respubliki>.

К ВОПРОСУ О ПРИМЕНЕНИИ СОЦИАЛЬНЫХ САНКЦИЙ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА

ГОЛОВЛЕВА Е.В.,

доцент, канд. психол. наук,

доцент кафедры социологии управления

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

Не секрет, что в своей деятельности социальный работник более бесправен, чем его клиенты. В арсенале соцработника крайне мало механизмов, позволяющих воздействовать на клиента с целью повышения качества жизни самого клиента и членов его семьи. В связи с этим встаёт вопрос поиска путей эффективного взаимодействия и воздействия на деструктивных клиентов.

Вопросы управления социальными и духовными процессами глубоко разработаны в трудах современных отечественных социологов. Однако анализ научных источников не позволил выявить работы, посвящённые изучению потенциала социально-психологических санкций как инструмента воздействия социальных работников на клиента.

С сентября 2019 года по март 2020 года нами было проведено исследование, в котором согласились принять участие 20 семей. Отличительной характеристикой данных семей являлось то, что все они являются деструктивными семьями. Контрольную группу составили 65 деструктивных семей, члены которых категорически отказались принимать участие в эксперименте.

Мы пришли к выводу, что эффективность любой социальной санкции зависит от ряда условий, которые в целом можно свести к нескольким группам.

1. Участники коммуникационного процесса должны быть осведомлены о правилах применения поощрений и наказаний в данной коммуникационной группе.

2. Правила применения и сами санкции должны быть не только понятны, но и принимаемы всеми участниками коммуникации.

3. Санкции должны иметь свою определённую цену – наказания должны иметь определённую степень суровости, а награды должны быть настолько ценны, чтобы вызывать у участников коммуникационного процесса желание их получить.

4. Необходимо строго соблюдать принципы градации поощрения и наказания. Сущность градации поощрений состоит в создании определённой модели социальных успехов (например, профессиональной карьеры), т.е. определённого пути прохождения, которые требуют значительных усилий, но взамен этих усилий индивид получает всё больше и больше награды. В

случае наказаний градация этого пути должна быть такой, чтобы она давала время и шансы для того, чтобы человек мог вовремя остановиться.

5. Санкции должны быть своевременны и не отсрочены по времени – это обеспечит прочную поддержку необходимых форм поведения.

6. Санкции будут эффективны только в том случае, если они неизбежны – за желаемое действие всегда следуют поощрения, за нежелательное – соответствующие наказания.

7. Значительную роль в степени эффективности санкций играет характер коммуникативного взаимодействия. В том случае, когда человек, применяющий санкции, является уважаемым и авторитетным – наказания и поощрения будут иметь необходимый эффект, в противном случае санкции не понесут за собой никакого результата.

8. Несмотря на то, что система санкций должна быть универсальной, применение тех или иных видов поощрений и наказаний должны быть строго индивидуальными и учитывать ценностные ориентации конкретного человека.

Однако обязательное условие эффективности любого вида санкций заключается в осознанном участии членов деструктивных семей в процессе стабилизации и улучшения их собственной жизни. Только тогда, когда участники понимают смысл и ценность того, что они теряют в случае наказания, есть смысл употребления социальных санкций.

Список использованных источников

1. Ермолаева М.В. Современные технологии психологического консультирования и психотерапии / М.В. Ермолаева. – М.: МПСИ, 2007. – 96 с.
2. Зайнышев И.Г. Технология социальной работы: учебное пособие для вузов / И.Г. Зайнышев. – М.: ГИЦ ВЛАДОС, МГСУ, 2000. – 237 с.
3. Настольная книга специалиста: социальная работа с различными группами клиентов / отв. ред. Е.И. Холостова. – М.: Ин-т соц. работы, 1995. – 310 с.
4. Организация и методика разработки индивидуальной программы: учебно-методическое пособие / сост. М.В. Коробов, Э.А. Дворкин и др. – СПб.: Питер, 1999. – 310 с.

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ИНВАЛИДОВ В КОНТЕКСТЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

ДАНИЛОВА С.В.,

*канд. психол. наук, доцент кафедры социологии управления
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при
Главе Донецкой Народной Республики»*

В настоящее время трудно найти область социального знания, в которой в той или иной мере не затрагивались бы вопросы качества жизни населения или отдельного человека. Концепция качества жизни уже более полувека занимает важное место в ряду базовых критериев и характеристик развития общества. Для того, чтобы провести анализ качества жизни как понятия, отражающего определенное явление социальной реальности, необходимо рассмотреть появление и развитие самого феномена качества жизни и осознание его как проблемы.

Анализ научной литературы свидетельствует, что, несмотря на растущий удельный вес интереснейших и значимых работ, степень изученности проблемы отечественными авторами нельзя считать достаточным, и она требует дальнейших исследований в части определения путей модернизации существующей системы социальной защиты инвалидов и решения насущных проблем на уровне различных субъектов.

Важно отметить, что увеличение количества лиц с инвалидностью обусловлено противоречивым социально-экономическим развитием общества, снижением уровня жизни большинства людей, неудовлетворенным состоянием системы здравоохранения, недостаточной безопасностью и охраной труда, низким уровнем экологической культуры, наличием различных катаклизмов – природных, экологических, военных.

Традиционно основными объективными характеристиками качества жизни являются: 1) социальная среда (политическое устройство региона, организация экономики, демографические характеристики и социальная структура данного общества, индикаторы системы здравоохранения; состояние культуры, науки и образования и т.п.); 2) природная среда обитания человека (вода, воздух, уровень радиации, характер промышленных загрязнений, экологические характеристики продуктов питания и т.п.) [1].

Лица с ограниченными функциональными возможностями сталкиваются с множеством препятствий для полноценной жизнедеятельности в обществе и, вероятно, с повышенным риском социальной изоляции. Недостаточный доступ к образованию, медицинскому обслуживанию, не возможность зарабатывать на жизнь или участвовать в принятии решений, социальная изоляция является основной причиной низкого уровня жизни людей с особыми потребностями, особенно тех, кто живет в развивающихся странах.

Уровень государственной защиты лиц с ограниченными функциональными возможностями является отображением уровня развития общества в целом. В течение последних пяти десятилетий в мире произошли существенные изменения относительно отношения к инвалидам. Основой этих изменений является признание равенства прав инвалидов на полноценную жизнь в обществе и создание государством реальных условий для их реабилитации и социальной интеграции. Обязанностью любого государства и социума в целом является обеспечение должного уровня социальной защиты и поддержки, социальной интеграции, создания равных возможностей для самореализации, полноценной жизни, получения образования и трудоустройства, добавления инвалидов к духовной, культурной и спортивной жизни [2].

Главным субъектом социальной защиты инвалидов было и остается государство. Деятельность государства заключается не только в разработке мероприятий, создании соответствующих институтов, применении механизмов, предназначенных обеспечивать жизненные и социальные нужды инвалидов, реализовывать гражданские права и свободы, но и создавать равные возможности для интеграции в общество, благоприятные условия для обеспечения социальной, медицинской, трудовой реабилитации лиц с ограниченными функциональными возможностями.

Активными партнерами государства по улучшению качества жизни лиц с ограниченными функциональными возможностями становятся другие субъекты социальной защиты инвалидов, такие как негосударственные общественные организации, благотворительные и религиозные организации и фонды, юридические лица, предприниматели, неравнодушные люди, также оказывая регулирующее воздействие на социальную защиту инвалидов, особенно в сфере социальной реабилитации и предоставления социальных услуг.

Таким образом, повышение качества жизни разных социальных групп населения является важным направлением государственной социальной политики. Исследование качества жизни, его структуры в отношении людей с ограниченными функциональными возможностями приобретает особенную актуальность в связи с необходимостью укрепления здоровья, повышения качества образования, удовлетворения социальных и духовных потребностей. Социальная работа с инвалидами разнообразна и многогранна. Она предусматривает предоставление медицинской, юридической и социальной помощи, социальная защита, социальное обеспечение и социальное обслуживание.

Список использованных источников

1. Савченко Т.Н. Субъективное качество жизни: подходы, методы оценки, прикладные исследования / Т.Н. Савченко, Г.М. Головина. – М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2006. – 170 с.

2. Ярская-Смирнова Е.Р. Социальная работа с инвалидами / Е.Р. Ярская-Смирнова, Э.К. Наберушкина. – 2-е изд., доп. – СПб.: Питер, 2004. – 420 с.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ КАК МОТИВАЦИОННАЯ ОСНОВА ОБУЧЕНИЯ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ

ДЕМИДОВ С.С.,

*ассистент кафедры социологии управления,
специалист по организации и проведению социологических исследований
Центра сертификации деловых способностей
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при
Главе Донецкой Народной Республики»*

Профессиональная деятельность занимает важное место в жизни каждого человека. Еще в ранней юности начинается поиск своего места в огромном мире профессий, что приобретает особый смысл в настоящее время.

Однако и на этапе студенчества проблема выбора профессии окончательно не решена. Ведь уже на первом году обучения часть обучающихся не уверена в правильности своего выбора, а то и вовсе разочаровывается. Часть выпускников понимает свою ошибку в начале своей профессиональной деятельности, а третьи не видят себя в профессии после 3-5 лет работы по профессии. Появление новых реформ, переход народного хозяйства к рыночным отношениям вызывает необходимость в новом подходе к проблеме самореализации личности в профессиональной деятельности. В большей степени это касается социально-профессиональных вопросов самореализации молодежи. Это связано с существованием проблемы выбора профессии, особенно молодежью. Причина этого заключается в «закрытости» рынка труда для молодых и неопытных, требование стажа работы, а также в самом главном – «размытых» представлениях о современных профессиях. У молодых людей появляются новые представления о важности профессии, её месте и роли, о необходимости профессиональных достижений в жизни человека, а также о целях профессиональной деятельности. Это и обуславливает актуальность и перспективу для изучения проблемы профессионального самоопределения.

В современном мире изменился подход к определению понятия «образование». Его наполнение стало более многозначным и глубоким и отражает современную педагогическую и социальную действительность. Главной целью образования является развитие социально-активной личности, для развития которой приоритетным является использование личностно-деятельностного подхода. Особое внимание в этом подходе

уделяется идеям развития образовательной мотивации обучающихся. Мотивы выражают внутренние побуждения личности, ее интересы, а также потребности. Это говорит о многообразии, а подчас и противоречивости мотивов деятельности. Развитию обучающего благоприятствует соответствие мотивов личностным потребностям, целям деятельности и её общественной пользе. [1]. В случае противоречия целей и мотивов создаются неблагоприятные условия деятельности, что способствует сложности развития личности, как полноценного субъекта социальной действительности.

Профессиональное самоопределение личности занимает значительный период жизни, являясь сложным и длительным процессом.

Эффективность профессионального самоопределения может определяться согласованностью психологических возможностей человека с содержанием и требованиями профессиональной деятельности, а также способностью адаптироваться к изменяющимся социально-экономическим условиям в связи с устройством своей профессиональной карьеры [3].

Само понятие «самоопределение» можно соотнести с такими понятиями, как самореализация, самоосуществление, самосознание, самоактуализация и другое. Однако отметим, что многие мыслители связывают эти понятия с трудовой деятельностью человека, с работой.

Самоактуализация проявляет себя через увлеченность значимой работой, считает А.Х. Маслоу. А самореализацию, с «делом», которое делает человек, в свою очередь, связывает К.Т. Ясперс. Самореализация проявляется через труд, работу и общение – говорит О. Конт. [4, с. 9].

Способностью человека строить самого себя, свою индивидуальную историю, умением постоянно переосмысливать собственную сущность П.Г. Щедровский называет самоопределение [5, с. 9].

Выделяется два уровня профессионального самоопределения, по Е.А. Климову – это диагностический, заключающийся в перестройке сознания и самосознаний, и практический уровень, который включает в себя реальные изменения социального статуса человека.

Самоопределение заключается не только в самореализации, но и в расширении своих изначальных возможностей и учений [2, с. 30].

Полноценность человеческой жизни определяется через его способность выходить за рамки самого себя, а также в умении находить новый смысл в конкретном деле и вообще в жизни. Таким образом, именно смысл определяет сущность самоопределения, самоосуществления и самотрансценденции.

Движущей силой образовательного процесса в высшей школе является образовательная мотивация, которая связана с удовлетворением определенной потребности. В свою очередь, профессиональное самоопределение абитуриентов образовательных учреждений ВПО является

наиболее продуктивной образовательной мотивацией для достижения целей высшего профессионального образования.

Исходя из вышесказанного, необходимо осуществлять «перевод» образовательной мотивации абитуриентов и обучающихся образовательных учреждений ВПО ДНР на уровень профессионального самоопределения, что повысит эффективность достижения целей высшей школы в удовлетворении социального заказа.

Список использованных источников

1. Ильин Е.П. Мотивация и мотивы / Е.П. Ильин. – СПб.: Питер, 2012. – 512 с.
2. Климов Е.А. Как выбирать профессию / Е.А. Климов. – М., 1990. – 89 с.
3. Пряжников Н.С. Профессиональное и личностное самоопределение / Н.С. Пряжников. – М.; Воронеж, 2010. – 156 с.
4. Пряжников Н.С. Психологический смысл труда / Н.С. Пряжников. – М.; Воронеж, 2012. – 435 с.
5. Шавир П.А. Психология профессионального самоопределения в ранней юности / П.А. Шавир. – М.: Педагогика, 2015. – 96 с.

**ПРИМЕНЕНИЕ ТЕОРИИ НЕРАВНОМЕРНОГО И
КОМБИНИРОВАННОГО РАЗВИТИЯ В ИЗУЧЕНИИ
ПОСТСОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ ТРАНСФОРМАЦИЙ**

ДЕРГУНОВ Ю.В.,

*старший преподаватель кафедры социологии управления
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Теория неравномерного и комбинированного развития – это направление в социологии социальных изменений, творчески развивающее идеи, высказанные в анализе истории русской революции Л.Д. Троцким [1]. Опираясь на его работу, современный британский социолог Дж. Розенберг сформулировал общие принципы теории неравномерного и комбинированного развития, связанные с учетом социетальной множественности, делающей неприемлемым рассмотрение социальных изменений с позиций методологического интернализма [2]. Общими механизмами социальных изменений в рамках данной теории выступают «кнут внешней необходимости» (т. е. внешние вызовы, стимулирующие поиск ответов со стороны господствующих классов и других социальных слоев) и «привилегия исторической запоздалости» (т. е. способность усваивать достижения, созданные в рамках других обществ и культур, минуя

тем самым стадии развития, ранее пройденные ими) [1, с. 35]. В настоящее время данная теория приобрела огромную популярность в зарубежных социальных науках [3].

Безусловно, сторонники данной теории не могли остаться в стороне и от попыток объяснения постсоциалистических трансформаций, как значимых явлений социальной реальности нашего времени. Применительно к изучению постсоциалистических обществ начало применению данной теории было положено Дж. Харди [4]. Она исходит из того, что развитие капитализма имеет неравномерный (связанный с накоплением бедности на одном полюсе системы, а богатства – на другом), комбинированный (глобально переплетенный) и сжатый характер (что предполагает возможность исторических прыжков, стремительного преодоления стадий, преимущества запоздалости). В качестве социально-реляционной основы неравномерного и комбинированного развития рассматривается закон стоимости. Как выразился еще один сторонник этого подхода, «этот нарратив делает упор на важности локальных условий (исторических и институциональных измерений и роли государства) как ключа к разнообразию привлечения этих стран в глобальную экономику» [5, с. 216].

Другой пример применения теории неравномерного и комбинированного развития можно найти в работе М. Апчерча [6]. Центральными проблемами, которые пытается объяснить М. Апчерч, является отсутствие экономической конвергенции между Западом и Востоком Европы и значительное влияние «дисфункциональности», в которой он включает «неэффективные формы рыночного регулирования, неформальную и / или нелегальный труд, недостаток внимания к верховенству права, а также длительные проблемы преступности, коррупции и моделей управления, заключаются в захвате государства» [6, с. 113] – то есть того, что для многих исследователей вообще исключает возможность классифицировать общество как капиталистическое. Приведя большой объем данных, иллюстрирующих эти две особенности восточноевропейских капиталистических обществ, М. Апчерч последовательно отвергает мейнстримные («провал рынка»), институционалистские и марксистские («накопление через изъятие» Д. Харви) объяснение, привлекая теорию неравномерного и комбинированного развития к решению этой проблемы. Он соглашается с представителями этой теории в том, что в основе объяснения должен лежать закон стоимости, определяет конкуренцию и неравномерность технологических изменений. По его мнению, спецификой работы закона стоимости в восточноевропейских условиях является то, что капитал опирается прежде всего на снижение затрат на рабочую силу как главный механизм участия в глобальной конкуренции. Это, с одной стороны, объясняет отсутствие экономической конвергенции – ведь этот фактор конкуренции противостоит выравниванию технологического развития. С другой стороны, минимизация затрат на

рабочую силу приводит неформальный характер труда, с необходимостью порождает распространение коррупции и других форм нарушения законности в обществе.

Как следствие, теорию неравномерного и комбинированного развития можно рассматривать как пример диалектического соединения объяснений, учитывающих как локальные факторы социальных изменений, так и влияние глобальной капиталистической системы на характер и ход постсоциалистических трансформаций.

Список использованных источников

1. Троцкий Л.Д. История русской революции. В 2 т. Т. 1. Февральская революция. – М.: ТЕРРА; Республика, 1997. – 464 с.
2. Rosenberg J. Why there is no International Historical Sociology? // European Journal of International Relations. – 2006. – Vol. 12. – № 3. – P. 307-340.
3. Marxism and World Politics: Contesting Global Capitalism. / Ed. by A. Anievas. – L.: Routledge, 2010. – xii, 279 p.
4. Hardy J. The transformation of post-communist economies in a globalised economy: The case of Poland // Research in Political Economy. – Vol. 24. – P. 131-162.
5. Fabry A. From poster boy of neoliberal transformation to basket case: Hungary and the global economic crisis // First the Transition, Then the Crash: Eastern Europe in the 2000s / Ed. by G. Dale. – L.: Pluto Press, 2011. – P. 203-228.
6. Upchurch M. Persistent economic divergence and institutional dysfunction in post-communist economies: An alternative synthesis // Competition & Change. – 2012. – Vol. 16. – № 2. – P. 112-129.

**ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ В СИСТЕМЕ ОЦЕНКИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ**

ЕМЕЦ И.А.,

*ст. преподаватель кафедры социологии управления
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Проблема использования общественного мнения в системе оценки деятельности органов государственной власти как фактора повышения эффективности управления представляет значительный научный интерес. Поиск путей повышения эффективности государственного и муниципального управления нашёл своё отображение в новой модели государственного

управления модели публичного управления, в которой общественное мнение приобретает особый вес [2, 3].

Несмотря на множество подходов к пониманию сущности общественного мнения все они признают объективность его существования как политического феномена и способность влиять на политику и эффективность государственного управления [2]. Фактором, в значительной степени определяющим эффективность деятельности государственной власти, является обеспечение её оптимального взаимодействия с обществом, проявляющееся в публичных обсуждениях, экспертизах общественно значимых управленческих решений, уровне информированности общественности о деятельности государственных структур и т.д. [1].

В данном контексте общественное мнение, отражая и выражая интересы и социальные ожидания различных групп и слоёв населения, выполняет ряд важных политических и социальных функций, а именно: 1) является показателем уровня развития массового сознания, отношения и настроений различных слоёв населения к значимым для них факторам и событиям; 2) представляет собой важнейший канал получения конкретной и обобщённой социальной информации; 3) выступает формой отражения и фактором формирования жизненного опыта определённых социальных групп и общностей; 4) выражает отношение широких масс к политике и органам власти и государственного и местного самоуправления; 5) выступает в качестве социального регулятора нормативно-мотивационных особенностей и направлений образа жизни отдельных граждан и населения в целом [4]. Таким образом, общественное мнение можно рассматривать как элемент управления, осуществляющий обратную связь, придающий государственному управлению и местному самоуправлению системные признаки: устойчивость, автономность, целеориентированность и высокая интеграционная способность.

При использовании общественного мнения в системе оценки деятельности органов власти необходимо принять определённые меры по его идентификации и выделению среди других явлений общественного сознания.

Важное значение в повышении эффективности деятельности органов государственной власти и местного самоуправления посредством учёта общественного мнения имеет повышение его компетентности. Для этого необходимо соблюсти следующие условия: определить источники и способы получения субъектом общественного мнения информации о деятельности организации; разработать систему критериев и показателей эффективности деятельности властных структур (органов власти) с учётом содержания и специфики получаемой информации в зависимости от её источника. Следует учесть, что данные условия являются взаимозависимыми, поскольку именно специфика общественного мнения и его субъектов как источника информации обуславливают выбор системы критериев оценки деятельности органов власти.

Помимо учёта специфики каналов передачи информации об общественном мнении о деятельности органов власти представляется необходимым учитывать систематичность поступления данной информации. Отсюда вытекают требования к каналу выражения общественного мнения: продуцируемая информация должна быть тождественна по структуре и объёму, и подаваться с определённой периодичностью. Единственным каналом, удовлетворяющим данным требованиям, является мониторинг общественного мнения посредством социологических методов.

Помимо вышеизложенного для повышения эффективности использования общественного мнения в системе оценки деятельности органов власти необходимо учитывать специфику выражения общественного мнения различными субъектами, обладающими разным уровнем компетентности в различных сферах деятельности государственной власти. Так, например, территориальные громады могут в достаточной степени объективно оценивать социально-политическую обстановку, остроту и спектр социальных проблем на конкретной территории, давать общую оценку деятельности государственной власти, а также оценку деятельности отдельных структурных подразделений, с деятельностью которых население сталкивается непосредственно. В то время как отдельные граждане, социальные группы и общности являются более объективными в оценке состояния осуществления защиты прав и свобод граждан, решения проблем жизнеобеспечения с учётом специфики данной социальной группы и вопросов местного значения.

В дальнейшем предполагается разработка системы критериев и показателей оценки деятельности органов государственной власти и местного самоуправления посредством общественного мнения для повышения качества обратной связи и эффективности деятельности государственной власти.

Список использованных источников

1. Баранов Н.А. Лекция 12. Эффективность государственного управления / Н.А. Баранов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://nicbar.ru/politology/study/49-kurs-gosudarstvennaya-politika-i-upravlenie/502-lektsiya-12-effektivnost-gosudarstvennogo-upravleniya>
2. Волков Л. Облачная демократия / Л. Волков, Ф. Крашенинников. – М.; Екатеринбург: Кабинетный учёный, 2013. – 240 с.
3. Зайцев А.В. Институционализация диалога государства и гражданского общества: компаративный анализ / А.В. Зайцев. – Кострома: КГУ им. Н.А. Некрасова, 2014. – 446 с.
4. Мальцев В.В. Громадська думка у системі оцінки діяльності органів внутрішніх справ України: дис. ... канд. соц. наук / В.В. Мальцев. – Харків, 2005. – 188 с.

ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МОДЕЛИ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОГО СТАНОВЛЕНИЯ БУДУЩИХ ЮРИСТОВ

ЕСЕНОВА А.Ю.,

*Ст. преподаватель кафедры социологии управления
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при
Главе Донецкой Народной Республики»*

Профессионально-важные качества юриста, сформированные в период вузовского обучения, проверяются на прочность реальными рабочими действиями, осуществляемыми профессиональными решениями, поступками. Реализация порой существенно отличающихся между собой нормотворческой, правоохранительной, экспертно-консультационной деятельности, разработка нормативно-правовых актов и их подготовка к реализации, составление юридических документов, охрана общественного порядка зависит от наличия-отсутствия таких качеств как умение составлять документы, навыков публичных выступлений, выстраивания и презентации правовой аргументации, социальной ориентированности в работе. Также востребованы навыки конструктивного разрешения конфликтов, прогнозирования последствий юридических решений, умения по выявлению интересов разных лиц, задействованных в юридической ситуации. Немаловажным атрибутом портрета нынешнего специалиста-юриста является его социальная ориентированность: понимание ценности человеческой жизни, интерес к помощи другим людям, понимание тех проблем и сложностей, с которыми сталкиваются социально незащищённые слои населения, а также включённость в культурные коммуникации [2, 3, 4]. В первом приближении так выглядит некий желаемый портрет будущего юриста.

В реальности же, обучаясь по традиционной схеме передачи академических знаний «выучил, значит, усвоил», закономерно, на выходе из вуза значительная доля студентов оказывается в ситуации явной неготовности к вызовам профессиональной действительности. Ещё будучи в вузе, на вопрос о том, какие качества, необходимые для будущей профессии они готовы самостоятельно в себе развивать, были перечислены – уверенность в себе, речевые способности, стрессоустойчивость, профессиональная наблюдательность. В отношении развития этих же качеств студенты рассчитывают на помощь со стороны педагогов, психологов. Когда же мы оценивали актуальность мероприятий, проводимых в вузе для подготовки будущего юриста, чаще других были перечислены производственная практика, семинарские, практические занятия, психолого-педагогические тренинги (данные опроса, проведенного автором, 2019). Подобные результаты, на наш взгляд, указывают на готовность студентов

хотя бы локально, в рамках отдельных учебных дисциплин, развивать необходимые в будущем личностные качества, осваивать практические навыки, умения, а также на значимость осуществления психолого-педагогического сопровождения в ходе освоения профессии, которое на данный момент не приобрело широкого системного, последовательного характера.

Одновременно с этим у юридического сообщества нынешних работодателей созрело неоднозначное мнение о качестве подготовленности молодых специалистов. Чаще всего речь идёт о недостаточной ориентации на практику, о невнимании к вопросам профессиональной этики вчерашних студентов [6].

Таким образом, созревшие противоречия между неготовностью молодых специалистов к вызовам профессии и неудовлетворённостью качеством вузовской подготовки со стороны юристов-практиков в реалиях сегодняшнего дня явно указывают на необходимость подробного анализа существующих трудностей в вузовской подготовке, и, в целом, связаны с научным переосмыслением модели профессионально-личностного становления студентов-юристов, и, соответственно, с модернизацией учебно-воспитательного процесса в вузе.

В ракурсе подготовки юридических кадров последние научные разработки республиканского уровня посвящены не только исследованию профессионально-важных качеств, но и особенностям нравственного самоопределения, карьерных ориентаций, отдельным аспектам учебной мотивации, а также роли и значимости коммуникативной компетенции, динамики особенностей правосознания в период студенчества. При анализе работ по образовательным технологиям, применяемых в процессе подготовки юристов, отдельные исследования посвящены перспективам использования компетентного подхода, обсуждаются педагогические условия формирования гражданской культуры, роль и значение профессиональной компетентности педагогов, а также внедрение интегрированных учебных курсов в систему подготовки юристов.

В настоящее время наиболее обсуждаемыми «проблемными узлами» становления сегодняшних студентов-юристов являются: незавершённость развития личностных качеств вчерашнего школьника; трудности становления отношения будущих юристов к морально-психологическим особенностям профессиональной деятельности; активное формирование социальной и интеллектуальной зрелости. Обозначенные тенденции обусловлены действием множества факторов, среди которых – характеристика контингента студентов начальных курсов обучения, особенности возрастного периода студенчества, считает Е.Н. Соколова, а также система педагогических методов, приёмов, транслируемых в учебно-воспитательном процессе вузовского пространства [5]. Важно понимать, что прилагаемые усилия со стороны вузов – это и увеличение учебных часов на

производственную практику, и открытие юридических клиник при вузах, и социально-психологическое сопровождение студентов в процессе обучения требуют тщательной научной систематизации и обобщения.

Преодоление обсуждаемых «проблемных узлов» в системе профессиональной подготовки выступает перспективной задачей, и связана с совершенствованием модели профессионально-личностного становления студентов-юристов. В основу разрабатываемой модели подготовки студентов-юристов могут быть положены преимущества известных теоретических парадигм к изучению специфических черт развития личности в процессе обучения профессии, учёт обсуждаемых трудностей самого процесса личностного взросления в вузе, серьёзных вызовов социальной действительности, а также необходимость рассматривать будущего юриста в связи с выполнением конкретных профессиональных ролей, требований практикующего юридического сообщества.

Список использованных источников

1. Афонькина Ю.А. Научные подходы к пониманию профессионального развития личности в современной психологии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://forpsy.ru/works/individualnaya/nauchnyie-podhodyi-k-ponimaniyu-professionalnogo-razvitiya-lichnosti-v-sovremennoy-psihologii/>
2. Брюхова О.Ю. Некоторые подходы к пониманию феномена профессионального развития личности / О.Ю. Брюхова // Дискуссия. – 2012. – № 12 (30). – С. 95-99.
3. Матрешина Е.Б. Формирование профессиональной личности будущего юриста в образовательном пространстве вуза / Е.Б. Матрешина // Вестник университета. – 2013. – № 3. – С. 167-173.
4. Поварёнков Ю.П. Психологическое содержание профессионального становления человека / Ю.П. Поварёнков. – М.: Изд-во УРАО, 2002. – 160 с.
5. Соколова Е.Н. Психолого-педагогические проблемы профессионального становления юриста / Е.Н. Соколова // Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. Серия: Гуманитарные и общественные науки. – 2008. – № 2. – С. 95-99.
6. Юридическое образование: поиск новых стандартов качества. Материалы исследования. – М.: Институт «Право общественных интересов», 2013. – 416 с.

РИСКИ ИДЕНТИЧНОСТИ ЖИТЕЛЕЙ ЛДНР В УСЛОВИЯХ ИНТЕГРАЦИИ И ДЕЗИНТЕГРАЦИИ

ЗЫРИНА Я.А.,

*канд. социол. наук, заведующий кафедрой социологии управления
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Собственно понятие «идентичность» в одной из интерпретаций – свойство психики человека в концентрированном виде выражать для него то, как он представляет себе свою принадлежность к различным социальным, экономическим, национальным, профессиональным, языковым, политическим, религиозным, расовым и другим группам или иным общностям. Донецкая Народная Республика проходит первые шаги по пути формирования демократического государства, что обуславливает сохранение в нем многих его предыдущих состояний в формате «донецкости». В свою очередь, катаклизмы изменяющегося общественного бытия, так или иначе, находят свое отражение в изменении общественного сознания. И даже на этапе трансформаций новой государственности ментальность населения не может не соответствовать в целом сложившейся социокультурной реальности. В своей относительной самостоятельности она не выходит за рамки известных тенденций: в каком-то формате опережает, а в каком-то – отстает от такого рода трансформации. Мониторинг состояния общественного сознания населения Донецкой и Луганской Народных Республик через призму формирования новой идентичности позволяет обнаружить доминирование в нем компонентов, которые характеризуют именно «донецкую» ментальность.

Понимая под государством «организованный в себя народ», мы рассматриваем идентичность народа, а не населения, Донбасса. И кроме русскоязычности, как одного из наиболее существенных факторов социокультурной идентичности народа Донбасса, следует отметить предыдущие «эволюционные» этапы/состояния государственности на земле Донбасса, сохранившиеся в исторической памяти народа и обеспечивающие связь настоящего с прошлым и будущим.

Если рассматривать государственное строительство России [4], то следует выделить четыре модели (чешский историк М. Хрох). Первая модель – восточно-славянская – возникла в традициях древнерусской государственности в межэтнических отношениях между славянскими, балто-финно-угорскими и некоторыми из народов Севера с характерной чертой ориентации на экономическую выгоду. Вторая имперская модель возникла в середине XVI в. с началом формирования полиэтничного Российского государства. Имперский универсализм базировался на признании принципа культурного (этнического) плюрализма при условии

безоговорочной лояльности абсолютной системе ценностей, т.е. безусловного признания верховной власти самодержца. Третья национальная модель начинает формироваться в начале XVIII в. и предполагает включение «национального вопроса» целиком в компетенцию государства. Её цель – снижение культурной гетерогенности до уровня, доступного управлению при помощи унифицированных механизмов бюрократического национального государства, утверждающегося по мере перехода от традиционных к юридическо-правовым формам регулирования социальных отношений. Эти модели могут быть отнесены и к Украине. Выделяют четвертую, советскую модель, характеризующуюся культурной революцией советского периода, продолжением которой на национальных окраинах стали поддержка национальных языков и литератур, создание системы школьного образования на национальных языках, и ориентированную на формирование высоких культур недоминантных этнических общностей в период культурной революции в 20–30-х гг. XX в.

На нынешнем этапе формирования государственности Республик следует отметить специфическое условие, в котором находятся их жители. Одновременно протекающие процессы интеграции и дезинтеграции и являются теми условиями, в которых происходит формирование идентичности жителей ЛДНР. Под дезинтеграцией, в данном случае, мы понимаем процесс распада Украины как единого целого и децентрализацию власти. В свою очередь, интеграция является процессом объединения частей в единое целое. В данном случае формирование молодых республик как самостоятельных государств и процесс вхождения в единое Российское пространство является необходимой составляющей восстановления «русскости», как исторически сложившейся архетипной идентичности жителей Восточной Украины.

В таких условиях кризис идентичности является неотъемлемой частью развития личности и общества в целом. В переломный момент в жизненном цикле общества жителям республик, как и республикам в целом, предстоит методом проб и ошибок найти свое место в мире и при этом сохранить свою уникальность. На пути государственного строительства идентификация уже осуществилась. Соотнесение республик с историческими корнями и Россией уже осуществилось и зафиксировано в нормативно-правовой базе.

Однако для формирования идентичности жителей недостаточно декларативно заявить «Мы – Россия». Для согласования процессов идентификации государства и идентификации его жителей необходимо понимать, с какими рисками идентичности предстоит столкнуться. И прежде всего необходимо знать, понимать и учитывать то недавнее

прошлое, которое обуславливает идентичность жителей ЛДНР, связанную с Украиной. Так, некоторая доля населения идентифицирует себя как «украинцев», «граждан Украины», «жителей Украины». С другой стороны, «мы – Россия» и «мы – русские» – архетипно сложившиеся идентичности, прочно присутствующие и основополагающие составляющие процесса самоидентификации жителей Донецкой и Луганской Народных Республик.

И только от нас зависит, какими будут Донецкая и Луганская Народные Республики и сохранит ли народ Донбасса свою территориально-этническую и региональную идентичность.

Список использованных источников

1 Гофман И. Стигма: заметки об управлении испорченной идентичностью. Часть 1 Стигма и социальная идентичность. Часть 2 Контроль над информацией и социальная идентичность (главы 3–6). Перевод М. С. Добряковой. URL: http://www.e-reading.co.uk/bookreader.php/145155/Gofman_-_Stigma_Zametki_ob_upravlenii_istorchennoi_identichnost%27yu.pdf (дата обращения: 02.02.2020).

2 Хайнц А. Интеракция, идентичность, презентация. Введение в интерпретативную социологию / Пер. с нем.яз. под общей редакцией Н. А. Головина и В. В. Козловского. – СПб. : Алетейя, 2000 – 272 с.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГОСУДАРСТВА И ОБЩЕСТВА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ КОММУНИКАЦИОННЫХ СВЯЗЕЙ

ИВАНОВ О.Б.,

*политолог, заслуженный юрист Московской области,
руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов, председатель
Коллегии медиаторов при Торгово-промышленной палате Московской обл.*

В настоящее время, в условиях взрывного развития интернета и социальных сетей, происходит коренное изменение характера коммуникации власти и общества: их взаимодействие всё больше уходит из личного общения в виртуальную сферу. Создаются и внедряются удобные инструменты прямого общения, помогающие гражданам без излишней волокиты и бюрократии решить нужный вопрос.

Например, портал «Госуслуги» позволяет значительно упростить получение гражданами необходимых документов или государственных услуг. Так, обычно, чтобы получить услугу в государственном учреждении, необходимо узнать его расписание, прийти с документами, дождаться своей очереди, заполнить от руки заявление, которое сразу могут и не принять, если там будет допущена ошибка. Чтобы получить услугу через портал, всё то же самое можно делать с помощью компьютера или мобильного

устройства. Некоторые госуслуги (оплата штрафов ГИБДД, налоговой задолженности, проверка состояния пенсионного счёта) можно получить, не посещая ведомства. Другие услуги являются частично дистанционными: заявка подаётся с портала, а ведомство нужно посетить только один раз – забрать итоговый документ.

Порталы, подобные «Активному гражданину» в Москве и «Доброделу» в Московской области, – это своего рода электронные книги отзывов и предложений. Все поступающие жалобы строго контролируются: сообщение передаётся в профильное ведомство, которое назначает исполнителя и указывает возможные сроки решения проблемы. По итогам исполнитель публикует официальный ответ о проделанной работе с подтверждением решения проблемы (как правило, это фотография, – особенно в сфере ЖКХ и благоустройства), а пользователь оценивает ответ исполнителя. Такая двусторонняя коммуникация позволяет в кратчайшие сроки решать локальные проблемы – в основном даже на уровне местного самоуправления.

На совершенно новый уровень взаимодействия между государством и обществом Россия вышла в 2019 году в рамках эксперимента с электронным голосованием в Москве. Явка на него превысила 90%, что очень много для выборов любого уровня. Это ещё раз подтверждает, что избирателям интересна и удобна электронная форма выборов. Хотя не обошлось и без сбоев системы, несмотря на четыре тестовых голосования накануне выборов. Так, с проблемами столкнулись 543 избирателя из 11,2 тысячи зарегистрировавшихся. Однако позднее, после технического уведомления, 462 человека вернулись к системе, получили бюллетень и смогли проголосовать. В целом наблюдатели назвали эксперимент с электронным голосованием успешным, а международные наблюдатели – не имеющим мировых аналогов.

Безусловно, в условиях пандемии цифровизация коммуникативных связей приобрела практически всеобъемлющий характер. Учёба, работа ведутся через чаты, электронную почту, мессенджеры, социальные сети, специальное программное обеспечение. Один из немногих положительных моментов в текущей ситуации заключается в том, что страна и власти оказались полностью готовы к переходу на цифровой режим взаимодействия. В рекордные сроки были развёрнуты меры, необходимые для контроля за соблюдением гражданами режима самоизоляции, карантина для пожилых жителей, оформления электронных пропусков, упрощения порядка предоставления ряда социальных льгот и гарантий малому и среднему бизнесу, распространения текстовой, графической и видеoinформации о мерах по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Полностью в электронный формат перешли, например, публичные слушания в Москве по архитектурно-градостроительным проектам, что позволило значительно сэкономить время и принять в них участие гораздо большему числу желающих, не нарушая режим самоизоляции.

Из наиболее свежих форм электронной демократии, несомненно, следует выделить «виртуальные митинги», прошедшие недавно в Ростове-на-Дону, Москве, Казани и других городах. Через систему «Яндекс. Навигатор» пользователи оставляли на онлайн-карте города комментарии возле заранее оговоренного места, например, здания регионального правительства. При этом комментарии имитируют лозунги «настоящих» плакатов, то есть такие мероприятия – своего рода электронный политический флеш-моб.

Текущая ситуация в сфере цифровых коммуникаций показывает, с одной стороны, что такие социальные инновации удобны как гражданам (люди, не владеющие современными технологиями, по-прежнему могут получить все услуги старыми способами), так и государству, которое может существенно снизить нагрузку на чиновников. Поэтому задача властей – сделать коммуникацию в виртуальном пространстве наиболее комфортной для жителей, наилучшим образом оптимизировать процесс работы технологически.

С другой стороны, сейчас происходит своего рода «атомизация» человека, его отделение от общества. В цифровую эпоху человек всё больше индивидуализируется. При этом важно помнить, что гражданское общество – это не просто совокупность индивидов, но и их синергия между собой. Такую связь с народом государство ни в коей мере не должно превращать в простой перечень предлагаемых госуслуг, потому что это может поставить под угрозу безопасность и суверенитет страны.

Здесь важна «золотая середина» – прямая личная коммуникация с гражданами представителей органов государственной власти и органов местного самоуправления (к сожалению, не всегда и не все они готовы к такому общению) при активном внедрении электронных способов взаимодействия с жителями.

МОДЕЛЬ ТОЛЕРАНТНОГО МЕНЕДЖМЕНТА В ПРАКТИКЕ ОКАЗАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ

КАБАЧЕНКО Л.С.,

*преподаватель кафедры социологии управления
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при
Главе Донецкой Народной Республики»*

Модель толерантного менеджмента применяется для подбора специалистов для работы в социальные службы разной направленности. Это направление предоставляет возможность раскрытия потенциала специалиста на начальных стадиях его вхождения в профессиональную деятельность. Основой такого менеджмента является толерантность взаимодействия, которая проявляется через способность наблюдать и рационально мыслить.

Социальная деятельность в своей структуре содержит рациональные (стремление к успеху, собственная безопасность, благополучие и эффективность трудовой деятельности) и этические (комфорт во взаимодействии, партнёрские и честные отношения с партнёрами и клиентами) критерии своего проявления.

Проявление толерантности во взаимоотношениях даёт возможность разобраться в собственной системе ценностей, а это позволяет понимать социальную мотивацию окружающих. В практике подбора персонала для социальных служб применяется методика «Модель толерантности», основанная на двух шкалах: шкале рационализм, индивидуалистический эгоизм – ожидание результата лично для себя, индивидуальный успех, любовь к себе и самоуважение и шкале этика, или восприятие других людей, проявляющейся через коллективный интерес, потребность в мирном существовании с окружающими [1].

Крайние показатели по системе координат встречаются редко, а большинство людей, как работающих в социальных учреждениях, так и обращающихся за помощью, имеют четыре ориентации: клиентцентризм, фаворизм, приватизм и толерантность.

Для клиентцентризма главенствующей идеей является получение государственной помощи клиентом безоценочно (хорошо это, или плохо) через пассивную адаптацию, для социальных работников характерно охлаждение к делу, которым занимается с параллельным желанием сохранить рабочее место, без особых ожиданий от своей работы в сочетании с страхом собственной ответственности.

Велфаризм как направление исповедует альтруистические идеи коллективизма и веру в государство всеобщего благополучия. Клиентам свойственна вера в обязательства государства по несению ответственности за их благополучие. Специалисты, оказывающие социальные услуги, работая в поле идеология велфоризма, способны жертвовать делом в угоду сохранения дружественных отношений и убеждены в том, что любое давление на кого-либо может вызывать только сопротивление. Они постоянно лавируют между вышестоящим начальством, коллегами, подчинёнными и клиентами, используя всё-таки элементы манипуляций, часто позволяют себе саботаж относительно решений, которые их не интересуют, пользуются возможностью сменить работу.

Жизненная позиция приватизма исповедует властность. Для людей этой направленности в приоритете остаётся личная жизнь, а не расширение социальных связей и контактов. Потребители услуг оказания социальной помощи склоняются к оплате таких услуг, если по состоянию здоровья и социального статуса они могут себе это позволить. К сожалению, правда жизни заключается в том, что с течением жизни возможности самостоятельности уменьшаются и приходится обращаться за помощью. Специалисты – социальные работники, разделяющие позицию приватизма в

своей работе, по оказанию помощи клиентам создают такие условия, в которых действия клиентов полностью контролируются и осуществляются по составленной схеме. От клиента требуется полное подчинение, а специалист демонстрирует высокую трудоспособность и продолжительность работы, часто демонстрирует несдержанность, гнев и агрессию в случае угрозы его авторитету, но действия свои направляет на устранение такой угрозы, а не на прояснение причин её появления. Такая позиция объясняется убежденностью в собственной непогрешимости, из чего следует, что виновными будут окружающие.

Только толерантность, как тип взаимодействия, позволяет соединить в себе и разумную самореализацию, и интерес в соединении с вниманием к окружению. Направление такого способа управления соединяет воедино необходимость связи потребностей организации в достижении своих целей с потребностями работников в полноценных условиях труда, также содержит возможность альтернативных способов достижения желаемого и выяснить достоинства и недостатки каждого метода и оценивать возможный результат. Основа принципа – презумпция невиновности позволяет думать о людях хорошо до тех пор, пока они не разубедят тебя в обратном.

Учитывая особенности управленческих направлений в менеджменте оказания социальных услуг, важно делать акцент на способе решения обращений клиентов. Описанные направления дают возможность сосредоточиться и расширить свои познания в социальном взаимодействии и рассмотреть разные его вариации.

Список использованных источников

1. Управленческие аспекты социальной работы: курс лекций / Н.Ф. Головатый, Н.П. Лукашевич, Г.А. Дмитренко и др. – К.: МАУП, 2004 – 368 с.
2. Пряжников Н.С. Психология труда и человеческого достоинства: учебное пособие для студентов высших учебных заведений / Н.С. Пряжников, Е.Ю. Пряжникова. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 480 с.
3. Психология управления: конспект лекций / сост. П.М. Касьяник. – М.: АСТ, СПб.: Сова, 2007 – 126 с.

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ НЕИСКРЕННОСТИ РЕСПОНДЕНТОВ В СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

КОВЫРЗИНА К.Д.,

*ассистент кафедры социологии управления,
специалист по организации и проведению социологических
исследований Центра сертификации деловых способностей
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Проблема избегания неискренности респондентов в исследованиях интересовала исследователей на протяжении многих десятилетий. Какими методами пользоваться, чтобы нивелировать ответы респондентов, которые будут соответствовать объективной реальности.

Проанализировав все исследования и мнения, можно выделить следующие группы, при изучении которых можно нивелировать и избежать неискренности при опросах.

Внешние факты, которые не соответствуют реальной действительности, к примеру, о наличии или отсутствии в семье тех или иных видов собственности, числе книг или стоимости вещи, которую приобрели и так далее.

Уровень надежности и достоверности информации, собираемой с помощью актуальных вопросов и легко проверяемой посредством объективных методов, обычно считается довольно высоким. Однако в ряде случаев, затрагивающих, по мнению респондентов, их собственный авторитет, престиж, материальные интересы или же стороны жизни, воспринимаемые ими как «табу», доля неискренних ответов на такого рода вопросы, судя по данным экспериментальных исследований, может существенно повышаться [3, с. 45].

Ответы респондентов, которые несут в себе заведомо ложную информацию о действиях или поступках, которые человек на самом деле не совершали, или противоположно, которые выражаются в отрицании своего неприемлемого поведения. Примером этого могут быть ответы о культурном потреблении людей или свободном времени, сексуальной жизни, наркопотреблении, об участии в политических мероприятиях и характере голосования и так далее.

Ответы, не выражающие подлинных намерений, планов, предпочтений, симпатий-антипатий, установок и ценностных ориентаций респондентов.

С ними приходится сталкиваться при проведении исследований по изучению партийно-политических ориентаций и прогнозированию электорального поведения избирателей. Именно с неискренностью респондентов многие отечественные и зарубежные специалисты склонны связывать многочисленные случаи несовпадения прогнозных оценок,

основанных на опросных данных, с фактическим исходом голосований, имевшие место в период избирательных кампаний последнего десятилетия в России [2, с. 47].

Ответы на вопросы о чувствах и эмоциях, не выражающие действительных переживаний респондентов.

В этом блоке можно выделить две основные разновидности неискренности:

1) симуляцию или притворство, выражение чувств, не свойственных человеку в данный момент;

2) диссимуляцию – сокрытие эмоций, которые есть на самом деле [1, с. 134].

Ответы, не отражающие подлинных взглядов респондентов, сложившихся у них оценок, точек зрения, позиций и так далее.

В этом случае неискренность респондентов может проявляться в следующих группах:

1) при выборе шкал, которые выражают не личные мнения респондентов, а официальную или предписанную точку зрения (при указании фамилий представителей официальных органов власти, при завышении оценок, выставляемых подчиненными своим руководителям);

2) в нейтральных ответах, уклончивых или неопределенных (по типу «не знаю», «затрудняюсь ответить»), означающих уход респондентов от выражения собственных мнений;

3) ответы, выражающие стереотипные точки зрения, имеющие широкое распространение в обществе (проявление эффекта комфортности);

4) ответы, выражающиеся в принятии той или иной социально одобряемой точки зрения, с целью скрыть тот факт, что респондент на самом деле не имеет сложившейся позиции по обсуждаемому вопросу (социальная желательность);

5) в пропусках вопросов, вызванных нежеланием респондентов раскрывать собеседнику свою истинную позицию или точку зрения.

Ответы такого рода свидетельствуют о формальном принятии респондентами официальных ценностей и норм без их внутреннего протеста.

Таким образом, внедрение результатов изучения нивелирования неискренности респондентов в социологических исследованиях позволит повысить достоверность социологической информации для более обоснованного принятия управленческого решения.

Список использованных источников

1. Барановский М.В. Феномен доверия в современных социологических исследованиях / М.В. Барановский // *Власть*. – 2013. – № 6. – С. 134-137.

2. Бахмарова В.Н. Социологическая концепция управления М. Крозье: к вопросу о роли социальных акторов / В.Н. Бахмарова // *Социология и жизнь*. – 2011. – № 2. – С. 31-37.

3. Карзевич М.С. Искренность респондентов в опросах на политические темы: методологические аспекты / М.С. Карзевич // Диалог цивилизаций: Восток-Запад. – 2016. – № 1. – С. 282-291.

РЕКЛАМНАЯ КОММУНИКАЦИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

ЛОБОВИКОВА Е.А.,

*доцент, канд. соц. наук, заведующий кафедрой рекламы и PR– технологий
ГОУК «Луганская государственная академия культуры и искусств
имени М. Матусовского»*

В условиях становления ЛНР актуализируется определение места, роли и влияния рекламы на развитие социума. В связи с этим возникает необходимость рассматривать рекламную коммуникацию как один из инструментов органов государственной власти. Особенности восприятия, мышления и поведения членов социума особенно значимы для планирования и проведения рекламных кампаний. Актуальность темы обусловлена тем, что любая реклама несет в себе культурные нагрузки, пропагандируя определенные ценности, традиции, мораль, моду и другое. Статья 3 Закона ЛНР «О рекламе» определяет рекламу как «информацию, распространенную любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованную неопределенному кругу лиц и направленную на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке» [1].

Реклама рассматривается современными исследователями не только как способ распространения информации в торговле, но и как искусство, политика, пропаганда, часть массовой культуры, особый феномен, широко отражающий жизнь общества и систему ценностей современного человека.

Исследователь С.П. Жданова в работе «Реклама в прессе: теория и практика» отмечает: «рекламно-информационный бум, произошедший в России в середине 90-х гг. 20 века... и длящийся до сих пор, коренным образом повлиял на весь уклад социально-экономической жизни страны. Он также радикально сместил акценты в духовно-нравственном мироощущении людей, регламентировав тем самым иные социокультурные доминанты в образе жизни и ценностных приоритетах» [2, с. 3]. Идеи, заложенные в рекламном сообщении, находят самый короткий путь к сознанию и сердцу реципиента. Эффект воздействия рекламной коммуникации во многом сходен с механизмом психологического внушения, широко применяемым современной рекламой и получившим название «стратегия убеждения». Смысл его в том, что идеи повторяются постоянно, в результате чего человек сначала привыкает к ним, затем усваивает, а в финале уже считает своими.

В настоящее время развитие представлений о рекламе позволяет рассматривать гипотезу о взаимодействии, взаимовлиянии и преодолении однозначного, частно-научного отношения к рекламе и рассмотрения государственной рекламы как типа некоммерческой рекламы, направленной на формирование установок у отдельных граждан и всего населения в целом, которая способствует достижению общегосударственных целей и целей отдельных субъектов государственного управления и направлена на формирование благоприятного имиджа государственной власти и государственной политики в обществе.

Органами государственной власти используется имиджевая реклама, реклама деятельности конкретных органов государственной власти, реклама конкретных проектов и акций, социальная государственная реклама, экономическая государственная реклама, политическая государственная реклама и др. В зависимости от уровня территориального субъекта рекламодателями выступают как республиканские, так и местные муниципальные органы, министерства и конкретные государственные учреждения.

Рекламная коммуникация органов государственной власти направлена на:

- формирование (поддержку) патриотических настроений жителей нашей Республики,
- информирование граждан об основных направлениях государственной политики,
- разъяснение наиболее важных ее аспектов; включая пропаганду, популяризацию стандартов поведения граждан, которые должны оказывать содействие в выполнении определенными государственными органами своих функций (например, исполнение гражданского долга по защите Республики),
- побуждение, стимулирование определенных действий представителей целевой аудитории (реклама службы в армии по контракту);
- информирование об республиканских широкомасштабных мероприятиях и проектах;
- формирование безопасных условий жизни и здоровья граждан, обеспечение условий для решения демографических проблем;
- формирование положительного имиджа Республики и др.

Реклама, с одной стороны, впитывает в себя все достижения социокультурного бытия человека. С другой стороны, реклама воздействует на всех нас, формируя определенные взгляды, мнения, представления, а затем и привычки, стереотипы поведения. Именно данный подход в силу его интегральности обеспечивает системное понимание рекламы как современного инструмента органов государственной власти.

1. Закон Луганской Народной Республики «О рекламе».- Режим доступа: <https://www.nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/4429/>

2. Жданова, С.П. Реклама в прессе: теория и практика: курс лекций / С.П. Жданова. – Саранск, 2006. – 82 с.

МЕДИАЦИЯ – УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ РАЗРЕШЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ КОНФЛИКТОВ

МАНГАСАРОВ Г.О.,

*Ст. преподаватель кафедры социологии управления
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Вряд ли среди нас найдётся тот, кто никогда не попадал ни в какие конфликты. Как гласит пословица: «Если в вашей жизни нет конфликтов, проверьте, есть ли у вас пульс». Поэтому независимо от того, хотим мы или нет, конфликты являются постоянными спутниками нашей жизни. Они проявляются в разных областях, иногда надолго оставляя неприятный осадок в душе.

Конфликты – это норма жизни. Тем более конфликты в социальной сфере, в семейных, трудовых, деловых отношениях. Экономическая и эмоциональная цена таких конфликтов может быть очень высока. Поэтому любое ускорение в разрешении конфликта дает экономию сил, времени и денег.

Например, что делать рядовому, тихому и скромному человеку, мало что знающему о своих правах? Нет, он не пойдет к обидчику и будет кричать: «Я вас по судам затаскаю!». Он знает, что суд может продлиться не один год, выплат по исполнительному листу придется ждать не один день и все это повлечет за собой сильные моральные потрясения.

Второй стороне также не нужны длительные походы в суд, потери больших сумм денег в виде госпошлин и выплат за материальный и моральный ущерб. А главное – ей не нужна плохая репутация.

Но что делать, если возник конфликт и его надо обязательно решить? Сами договориться стороны не могут, в суд идти не хотят. Выход есть.

Для решения таких проблем необходимо просто воспользоваться услугами медиатора – человека, имеющего опыт в разрешении конфликтных ситуаций и которому доверяют обе стороны. Его главная задача – облегчить процесс общения между сторонами, предоставить возможность сторонам найти компромисс, при котором каждый из участников конфликта почувствует себя победителем.

Медиация, что в переводе с английского означает *посредничество*, это процесс разрешения конфликта, в котором нейтральная третья сторона,

называемая медиатором или посредником, способствует выработке добровольного взаимовыгодного соглашения между конфликтующими сторонами. Если при арбитраже или суде третья сторона (арбитр, судья), которая не участвует в конфликте и является нейтральной, собрав и заслушав информацию, представленную сторонами, принимает сама решение, обязательное для выполнения сторонами, то при медиации также нейтральное третье лицо (медиатор) помогает сторонам самим найти решение в ходе обсуждения проблемы. Он не судья, не эксперт, не консультант и не советчик. Медиатор облегчает процесс общения между конфликтующими сторонами, способствует пониманию позиций и мнений, акцентирует стороны на их интересах и ищет продуктивное решение проблемы, предоставляя возможность сторонам совместно прийти к общему соглашению.

В процессе медиации именно стороны несут ответственность за принятие решения, для чего им необходимо четко представлять суть дела, предлагать возможные варианты решения и, в конце концов, принимать взаимовыгодное соглашение. Таким образом, обязанность и ответственность за принятие решения лежит полностью на сторонах. Роль же медиатора в этом процессе во многом похожа на роль штурмана: зная определенные приемы и техники, он ведет стороны по процессу выработки решения и в конце подводит к совместно принимаемому ими соглашению.

Первоочередной задачей медиатора является выработка у сторон конструктивного подхода к переговорам, основанного на принципе «выигрыш-выигрыш».

Как правило, люди, попадающие в конфликтную ситуацию, обвиняют в возникшей проблеме противоположную сторону, поэтому часто они видят основную проблему именно в своем оппоненте. Задача медиатора состоит в том, чтобы настроить стороны на совместный поиск решения проблемы, которую необходимо рассматривать отдельно от людей, выражающих разные точки зрения на нее. Именно медиатор настраивает стороны и помогает им работать над справедливым и удовлетворяющим всех соглашением, вместо того, чтобы заниматься поисками виновных и доказательством своей правоты.

Достаточно часто люди приходят на переговоры с единственной целью – отстоять свою точку зрения, их не интересуют проблемы противоположной стороны. Это приводит к тому, что каждая из сторон жаждет собственной победы и поражения своего оппонента. В результате переговоры строятся по принципу «победа – поражение». Например, предложение одной стороны, как справедливо решить данную проблему с ее точки зрения, может вызвать резкое сопротивление другой стороны и конфликт может только усилиться, что еще больше испортит их отношения. Медиатор же обеспечивает совместную работу сторон на основе принципа «выигрыш – выигрыш»,

помогает найти решения, которые учитывали бы интересы обеих сторон, были бы жизнестойкими и выполнимыми.

Основополагающими принципами медиации являются:

- добровольность;
- добросовестность и беспристрастность посредника;
- полный контроль сторон за результатами процедуры;
- неконфронтационный характер переговоров;
- конфиденциальность;
- обширный круг возможных взаимоприемлемых решений спора.

Процесс медиации занимает, как правило, от нескольких часов до одного-трех дней, в зависимости от степени сложности конфликта. Соглашение, достигнутое сторонами, имеет такую же силу, как и любой другой договор между сторонами.

В сравнении с судебным разбирательством преимущество медиации – неоспоримо. Именно поэтому этот метод альтернативного разрешения конфликтов распространен по всему миру. В настоящее время медиация получила широкое применение не только в дальнем зарубежье, но и в странах СНГ. С помощью медиации успешно разрешаются различные конфликты в США, Европе, Австралии, Африке, Китае. В России Служба медиации была создана при Торгово-Промышленной Палате РФ еще в начале 2000-х годов, в Санкт-Петербурге существует Центр по подготовке медиаторов, которому более 20 лет. Во многих странах действует Закон «О медиации». Например, Россия приняла такой Закон в 2010 году, называется он «Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)». По Закону «О медиации» разрешают конфликты в Казахстане, Белоруссии, Киргизии...

В настоящее время разрешение конфликтов при помощи медиации в ДНР не находит пока широкого применения по ряду причин. Это и отсутствие информации, и нежелание использовать что-то новое, а применять только привычные процедуры, и отсутствие достаточного количества квалифицированных специалистов, средств для их подготовки и др. Поэтому на данном этапе важна пропаганда этого метода, знакомство наших сограждан с основами и принципами медиации, ее преимуществами. Именно поэтому в программу Центра дополнительного профессионального образования ДонАУ и ГС и включены ряд лекций и практических занятий, на которых слушатели курсов знакомятся с алгоритмом и основными техниками медиации, практическим её применением в работе и повседневной жизни.

Будем надеяться, что с этого и начнется возрождение и широкое применение этого метода в нашей Республике.

Список использованных источников

1. Альтернативные способы разрешения конфликтов. Медиация (посредничество): методические рекомендации / сост. Г.О. Мангасаров. – Донецк, 2011. – 41с.

2. Бесемер Х. Медиация. Посредничество в конфликтах / Х. Бесемер; пер. с нем. Н.В. Маловой. – Калуга: Духовное познание, 2004. – 176 с.

3. Шамликашвили Ц. Медиация как метод внесудебного разрешения споров / Ц. Шамликашвили. – М.: Межрегиональный центр управленческого и политического консультирования, 2006. – 86 с.
<http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:BookSources/5988720021>

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА КАК УСЛОВИЕ ЭФФЕКТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ ВЛАСТИ И ОБЩЕСТВА

МАРКОВ Е.А.,

доцент, д-р полит. наук,

профессор кафедры социальных коммуникаций и медиа

Гуманитарного института

ФГБОУ «Череповецкий государственный университет» (Россия)

Необходимость установления эффективного информационного взаимодействия между органами власти и обществом является важнейшим условием развития всех сфер жизнедеятельности общества и государства. Для выполнения данной задачи необходимо использовать научно разработанную и эффективно действующую информационную политику государства, как одного из условий сохранения действующей политической системы в динамическом равновесии.

Информационная политика, которую вырабатывают и реализуют органы власти совместно с научными организациями, должна формироваться с участием всех заинтересованных акторов, представляющих институты гражданского общества: политических партий, общественно-политических и общественных организаций, групп по интересам, политических сил и т.д. Именно такая совместная деятельность по выработке и реализации информационной политики и может обеспечить достижение эффективных результатов, главным из которых будет являться формирование сплочённости и единства народа.

У российских органов власти на пути к достижению такой конечной цели имеется множество проблем. Вот лишь некоторые из них.

У нашей страны нет сегодня ясно сформулированной и поддержанной населением стратегической цели развития. Россия находится сегодня на переломном этапе своего развития, до сих пор не решив окончательно

вопрос, укреплять и дальше полудемократический (авторитарный) капитализм или перейти к построению либерально-демократического капитализма. Такое состояние неопределённости оказывает влияние на взаимодействие всех элементов системы, в которой протекают коммуникативно-информационные отношения. Именно отсутствие приоритетов развития и не позволяет использовать народу России имеющийся у него дополнительный резерв в виде не востребованной властью социальной энергии.

Действующая сегодня российская политическая система вступает, на наш взгляд, в новый период, которому соответствует постоянный уровень стабильности – период динамического равновесия. Но устойчивость российской политической системы весьма ненадёжна и шатка, поскольку в условиях сильной дифференциации социальной структуры общества достижение консенсуса между различными социальными группами может носить лишь временный и условный характер. Более того, в российском обществе продолжает существовать раскол, когда в рамках одной национальной культуры (в основном на экономической почве) сосуществуют два враждебных культурных уклада, основанных на фундаментальном противоречии традиционалистской субкультуры, включающей в себя основную массу населения, и европеизированную субкультуру верхов – современной политической и хозяйственной элиты. Вот почему процесс эволюции российской политической системы имеет не только поступательные динамические характеристики, но и реверсивные, выражающиеся в идеологических откатах назад, авторитарной модернизации, возникновении явления национализма, консервировании ущербности становящейся демократии и др.

Преобразования в российской общественно-политической и социально-экономической системах, проводимые в течение 30 последних лет и основанные на полном отказе (по решению элиты, а не самого общества в целом) от ценностей и идеалов социалистического строя и возвратом к капиталистическим, рыночным отношениям на основе частной собственности на средства производства, привели к коренной трансформации коммуникативно-информационных отношений в системе «государство – СМИ – общество».

Существующая в информационном взаимодействии власти и общества проблема экономической и политической зависимости средств массовой информации, часть которых находится в руках крупного финансового и промышленного капитала, а другая часть – учреждена властными структурами, является серьёзным препятствием для установления эффективных взаимоотношений между государством и обществом. Зависимость средств массовой информации, отсутствие свободы деятельности СМИ позволяет власти и крупному капиталу использовать прессу в качестве инструмента манипулирования общественным сознанием.

Государству необходимо создать эффективную систему организаций, защищающих как права и свободы граждан в информационной сфере, так права и свободы самих средств массовой информации.

Сегодня Россия находится в сложном социальном, политическом и экономическом положении, пытаясь отвечать на вызовы и угрозы современного мира. Она стремится модернизировать экономику, политическое устройство, обеспечить населению минимальные социальные стандарты, развивать демократические институты общества с целью строительства государства, способного успешно конкурировать с наиболее развитыми странами. Россия должна проводить эти реформы, чтобы доказать и показать свою жизнеспособность в условиях борьбы ведущих стран мира за нынешнее и будущее использование и распределение мировых ресурсов, а также – быть способной защитить интересы стран-союзников. Значение России в этой борьбе – обеспечить этим процессам справедливость и легитимность.

При решении таких задач, имеющих глобальный характер, очень важно эффективно и в полной мере использовать возможности информационной сферы. Задача органов власти, совместно с институтами гражданского общества, – устранение противоречий, препятствующих эффективной деятельности системы «государство – средства массовой информации – общество» и формирование условий для эффективного взаимодействия власти и масс-медиа.

Список использованных источников

1. Галкина М.Ю. Прогноз изменения государственного регулирования российских СМИ / М.Ю. Галкина, К. Лехтисаари // Медиаскоп. – М.: Аспект Пресс, 2015. – С. 42-45.

2. Иссерс О.С. Две модели гражданского общества в современных масс-медиа: взгляд лингвиста / О.С. Иссерс, Н.В. Орлова // Вопросы когнитивной лингвистики. – Воронеж, 2016. – № 1. – 238 с.

3. Марков Е.А. Трансформации в информационном взаимодействии государства и общества в России / Е.А. Марков. – Череповец: ГОУ ВПО ЧГУ, 2010. – 201 с.

4. Якобсон Л.И. Факторы развития гражданского общества и механизмы его взаимодействия с государством / Л.И. Якобсон. – М.: Вершина, 2008. – 135 с.

ПРОПАГАНДИСТСКИЕ АНАЛИТИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ В СИСТЕМЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПСЕВДОЭКСПЕРТИЗЫ

ОНОПКО О. В.,

канд. полит. наук,

депутат Народного Совета Донецкой Народной Республики

Важным элементом информационного сопровождения современных политических кампаний, как внутри государств, так и на международном уровне, является политическая экспертиза. С одной стороны, эксперты обладают знаниями, опытом, аналитическими способностями и эрудицией, необходимыми для оценки принимаемых и реализуемых политических решений. С другой стороны, их мнение, транслируемое через средства массовой коммуникации, влияет на легитимность политических кампаний и акторов, которые их проводят.

Использование политической экспертизы для манипулирования общественным мнением оказывается оправданным и эффективным, поскольку у большинства людей нет глубокого понимания политических процессов, которые воспринимаются ими преимущественно на уровне слухов, стереотипов и политических мифов. В этих условиях эксперты выступают источниками или интерпретаторами информации о политической действительности, а их формальный статус обеспечивает им доверие аудитории и «авторитет» предоставляемым ими оценкам.

Это создаёт проблему политической псевдоэкспертизы, когда экспертное мнение используется не для получения объективной оценки происходящего, а для продвижения определённого взгляда на события, месседжа или установки. Политическая псевдоэкспертиза – это сегмент политического экспертного дискурса государства, действующими лицами в котором выступают организации и персоны, обладающие признанным статусом экспертов в политической сфере либо позиционирующие себя как таковые, и чьи оценки политической действительности направлены на обоснование, оправдание и легитимацию заранее заданной точки зрения, «а иногда уже принятого политического решения» [1, с. 97]. При этом псевдоэкспертиза может выглядеть как апеллирование и к иррациональному (банальное воспроизведение идеологических клише и политических мифов с опорой на авторитет «эксперта»), и к рациональному компоненту коллективной психики (вполне «научная» и «объективная» по форме аргументация той или иной позиции).

Наряду с отдельными экспертами субъектами политической псевдоэкспертизы выступают организации – пропагандистские аналитические (исследовательские) центры. Впервые в отечественной политологии на них обратил внимание О. Митрошенков. Он определил их как «новейшую категорию «мозговых центров» разной идеологической

направленности (от консерваторов до левых профсоюзов), стремящихся быстро реагировать на запросы политиков, особенно законодателей, и оказывать на них непосредственное влияние» [2]. По его мнению, основная миссия таких организаций заключается не столько в проведении собственных исследований политических процессов, сколько в интерпретации существующей политической действительности заранее заданным образом. Для своей работы данные структуры привлекают преимущественно не учёных, но людей с опытом политической деятельности и медийной активности.

Можно выделить следующие характерные черты пропагандистских аналитических центров:

- тенденциозность; идеологическая, национальная, социально-классовая, корпоративная или иная заданность организации, на практике проявляющаяся в полярных оценках действующих лиц политики;
- исключительная публичность проводимых «экспертиз», высокий уровень медийной активности, постоянное взаимодействие со СМИ (комментирование сотрудниками организаций актуальной политической повестки);
- отсутствие специализации на каком-либо конкретном направлении государственной политики;
- проведение политических исследований, обусловленных текущей ситуацией; отсутствие устойчивых научных интересов;
- отсутствие или чрезвычайно низкая академическая и научная активность сотрудников и организаций в целом.

Данный перечень не является исчерпывающим. Установление пропагандистского характера работы того или иного исследовательского центра должно быть основано на специальных научных методиках, в первую очередь, политико-лингвистических и информационно-аналитических. Будучи действующими лицами системы политической псевдоэкспертизы, пропагандистские аналитические центры не отражают мнения экспертного сообщества по ключевым вопросам государственной политики, но лишь тех действующих лиц политической системы, которые являются заказчиками тенденциозных оценок.

Список использованных источников

1. Богатуров А.Д. Очерки теории и политического анализа международных отношений / А.Д. Богатуров, Н.А. Косолапов, М.А. Хрусталева. – М., 2002. – 380 с.
2. Митрошенков О.А. Политическое управление и экспертиза / О.А. Митрошенков // Управление мегаполисом. – 2009. – № 1. – С. 100-126.

ИНВЕСТИЦИИ В ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ КАК ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ

САМОТАЕВА Э.А.,

*канд. психол. наук, доцент кафедры социологии управления
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при
Главе Донецкой Народной Республики»*

Каждое общество благополучно ровно на столько, насколько благополучны люди, его составляющие. Понятие «благополучие» выступает объективным показателем условий жизни человека и является важнейшей составляющей такой категории как «качество жизни». Для субъективной оценки качества жизни, как правило, применяется понятие «удовлетворённость жизнью».

Зачастую, когда речь заходит о повышении качества жизни населения, имеется в виду лишь первая составляющая – объективное благополучие. Вместе с тем, чтобы говорить о подлинном качестве жизни, мы должны рассматривать человека во всей его полноте, принимая во внимание, прежде всего, то, что является системообразующим компонентом его личности – его субъектность.

Акцент на субъектность подразумевает постепенную переориентацию человека-потребителя на человека-созидателя. Это касается, прежде всего, социальной сферы и сферы образования.

Так, в практике социальной помощи субъектность человека выступает системообразующим звеном модели «качества жизни», причём качество жизни в данной модели является основополагающим понятием, то есть именно оно определяет уровень жизни, а не наоборот. Поэтому при оказании социальной помощи населению одной из главных задач является раскрытие внутреннего потенциала личности. Так, например, в исследовании особенностей адаптации пожилых людей к статусу пенсионера в условиях ДНР было выявлено, что основным фактором более быстрой и менее болезненной адаптации является активность самих пенсионеров.

Касаемо системы образования необходимо, чтобы в обществе была выработана такая система образования и воспитания, которая побуждала бы человека к саморазвитию и самосовершенствованию, с первых лет жизни способствовала психологическому, ментальному, моральному и духовному развитию людей.

Другими словами, необходимо инвестировать в человеческий потенциал.

Инвестиции в человеческий потенциал предполагают обеспечение возможностей для проявления способностей и внутренних сил человека.

Реализация внутреннего потенциала человека и создание условий для его развития – то основное, что даёт человеку ощущение удовлетворённости жизнью, причём делает его менее зависимым от внешних обстоятельств, повышает его способность продуктивного самостоятельного и осознанного решения задачи и проблем, возникающих в жизни, и более широко, задач собственного бытия.

Каждый человек уникален и каждый выбирает свой особый жизненный путь. Тем не менее, рассматривая развитие внутреннего личностного потенциала в качестве основной составляющей повышения качества жизни в ракурсе жизни каждого отдельно взятого человека, нельзя не отметить и о человеческом потенциале в ракурсе общества в целом.

Инвестиции в человеческий потенциал могут стать не только главным условием качества жизни личности, но через проявленную активность преобразоваться в важнейший фактор социально-экономического, культурного и духовного развития Республики, что, в конечном счёте, определит её стабильность и могущество.

Список использованных источников

1. Крупнов Ю. Качество жизни / Ю. Крупнов [интернет-ресурс] – режим доступа: <http://www.kroupnov.ru/pubs/2005/01/09/10178/>
2. Кудрявцева Т.А. Субъектность как аспект модели качества жизни социальной работы // Психология, образование, социальная работа: актуальные и приоритетные направления исследования / Материалы ежегодной научно-практической конференции студентов и аспирантов факультета психологии и социальной работы. – Тверь: Твер. гос. ун-т, 2009. – С. 146-148.
3. Самотаева Э.А. К проблеме использования метода нарративной беседы в практике работы с проблемой одиночества пожилых людей / Э.А. Самотаева // Социально-гуманитарные и естественно-технические науки и вызовы современности: материалы международной научно-практической конференции / С.Е. Шиянов, А.П.Федоровский (отв.ред.) – Ставрополь: АНО ВО СКСИ, 2017. – С. 726-730.

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА КАК ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ В ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ

САПРЫГИНА Д.А.,

*Ст. преподаватель кафедры социологии управления
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при
Главе Донецкой Народной Республики»*

Высшее профессиональное образование в Донецкой Народной Республике претерпевает системное реформирование, что вызвано как внутренними, так и внешними факторами. Внутренние причины связаны с адаптацией к рыночным условиям функционирования и развития, внешние – с интеграцией в российское образовательное пространство.

Как показывает практика, в условиях глобализации и развития рыночных отношений в одиночку выжить не сможет ни одно образовательное учреждение высшего профессионального образования. В этих условиях интеграционные процессы в данной социальной сфере становятся неизбежными. Вначале интеграционные процессы активно развивались внутри Республики. Затем этот процесс вышел на межреспубликанский уровень.

Важным фактором реализации интеграционных тенденций в сфере высшего профессионального образования является международный обмен знаниями, специалистами, взаимообогащение методик и содержания образовательных стандартов. Знания, умения и навыки (компетенции) выпускников образовательных учреждений должны соответствовать требованиям не только Донецкой Народной Республики (далее – ДНР), но и российским стандартам.

В современных условиях особенно остро встаёт вопрос о более качественной государственной кадровой политике, об эффективной подготовке и использовании профессиональных и личностных способностей служащих государственной службы, а это невозможно без соответствующего уровня образования и действующей системы контроля качества образовательного процесса в целом. Рассмотрим последнее более подробно.

Система оценки качества образовательного процесса является важной составной частью комплексной подготовки высококвалифицированных специалистов, которая выявляет объективную оценку уровня подготовленности обучающихся к будущей профессиональной деятельности, их положительные и отрицательные результаты в ходе учебного процесса.

Она включает в себя скоординированную, целенаправленную деятельность всех структурных подразделений и должностных лиц образовательного учреждения по осуществлению контрольных мероприятий на основе единой плановой и методической системы.

Объектами внутренней оценки качества образования могут быть как образовательные достижения обучающихся в учебном процессе, так и качество ресурсного (кадрового, учебно-методического, материально-технического, информационного) обеспечения образовательной деятельности.

Основной целью можно назвать формирование максимально объективной оценки качества подготовки обучающихся по результатам освоения образовательных программ.

Выделяют следующие элементы учебного процесса, которые влияют на формирование конечного результата компетентностной модели выпускника:

- входной контроль уровня подготовленности обучающихся;
- текущий контроль успеваемости;
- промежуточная аттестация по учебным дисциплинам;
- контроль наличия у обучающихся сформированных результатов обучения по ранее изученным учебным дисциплинам;
- мониторинг портфолио учебных и внеучебных достижений;
- государственная итоговая аттестация.

На данный момент помимо внутренней оценки качества образования существует и внешняя, так называемая независимая оценка. Особое значение она приобретает в современных условиях, где всё более актуальной становится конкуренция образовательных учреждений, и заведения начинают «бороться» за своих обучающихся.

Понятие «независимая» подразумевает, что эта оценка качества образовательных результатов осуществляется структурами, независимыми от администрации образовательного учреждения. Основной же целью можно назвать получение и анализ достоверной информации о состоянии качества образования в целом по государству.

Если говорить о контроле качества образовательного процесса при подготовке управленческих кадров государственной службы, то здесь существует ряд недостатков:

- нет существенной конкуренции в образовательной среде за право получения государственного заказа на профессиональную подготовку госслужащих;
- прослеживается зависимость образовательных учреждений от заказчиков образовательных услуг по той простой причине, что обеспечена быстрая реакция, но скрыта инициатива образовательных учреждений;
- чётко прослеживается невысокое качество правовой базы профессиональной подготовки, а также неопределённость многих понятий профессионального развития государственных служащих, к примеру, в вопросе о том, какое образование считается высшим.

Перечисленные недостатки указывают не только на наличие проблемы в области профессиональной подготовки, но и на отсутствие необходимой нормативной базы и правовой системы, которая бы смогла обеспечить

обязательность, непрерывность и систематичность профессионального обучения государственных служащих [1].

Для решения данных проблем требуется реализация со стороны государственных органов комплекса мер правового, организационного, финансово-экономического и учебно-методического характера, в том числе совершенствование системы контроля качества предоставления образовательных услуг.

Внутренняя оценка качества образования должна основываться на принципах объективности, прозрачности, систематичности, гласности, направленности на усовершенствование.

Список использованных источников

1. Барциц И. Подготовка кадров для государственного управления: от бакалавра до доктора / И. Барциц // Государственная служба. – 2015. – № 1 (93).

РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ

СТРЕМОУХОВ А.А.,

*Ст. преподаватель кафедры социологии управления
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при
Главе Донецкой Народной Республики»*

Любая государственная политика является отражением государственной идеологии, которая может быть либо господствующей политической идеологией в данный период (либеральная или консервативная и т.п.), либо смешением нескольких идеологий в угоду тем или иным интересам политиков, как, например, в последние годы на Украине.

Обычно указывают на недопустимость и вред чрезмерного идеологического влияния на государственную политику, на так называемую «идеологизацию политики». В той же мере осуждается чрезмерное влияние политики на идеологию – «политизация идеологии».

Исходя из того, что под национальной идеологией понимается «система взглядов, представлений, ценностей, основанных на принципах духовного единства, общности нации и приоритета ее интересов во всех сферах общественной жизни»,¹ влияние национальной идеологии на государственную политику представляется как процесс обеспечения соблюдения интересов нации в деятельности государства.

Таким образом, степень соответствия государственной идеологии – национальной идеологии – определяет духовное единство и общность нации.

Чем больше это соответствие, тем выше уровень национальной идентичности, а, следовательно, сильнее государственность.

Однако одно только соответствие государственной идеологии – национальной – недостаточно для формирования сильной, солидарной нации. В реальности идет жесточайшая идеологическая борьба за «умы и сердца» людей, особенно молодежи, у которой еще окончательно не сформировалось мировоззрение и которая особенно чувствительна к идеологическому влиянию. «Вакуум» в мировоззрении людей незамедлительно будут занимать те идеологии, которые занимают активную пропагандистскую позицию. Западные страны уже давно сделали идеологическую войну первостепенной составляющей гибридной войны с «Русским миром» и идеологическую пропаганду средством достижения своих политических целей. При этом необходимо отметить, что в попытках скрыть данный факт они не только всячески дистанцируются от самого понятия «государственной идеологии», но и всей своей политикой и влиянием представляют идеологию как понятие, чуждое понятиям «демократия» и «свобода». Напрашивается вывод, что использование идеологии в качестве оружия, с одной стороны, и утаивание ее широкого использования, с другой, делается с целью притупления бдительности к данному влиянию. Глобализация средств массовой информации, равно как и опыт, накопленный десятилетиями противниками в идеологическом влиянии, требуют, прежде всего, от государства эффективной идеологической работы, во главу которой должны быть поставлены национальная идея и традиционные русские ценности, раскрытие истинных целей идеологических интервенций. Идеологическое бездействие и идеологический «пацифизм», так выгодные нашим противникам, могут привести к разобщению нации, потере национальной идентичности и к потере государственности. Наглядным примером служат «цветные революции» и всплеск национализма в ряде стран, в том числе и на Украине.

Наличие государственной идеологии нисколько не означает отсутствие идеологического плюрализма. Более того, учитывая, что идеология провозглашает не только национальные ценности, идеи, интересы, но и пути их достижения, взгляды на происходящее – плюрализм и борьба идей являются именно той объективной необходимостью, которая может обеспечить государственной идеологии защиту от закостенелости и краха. Общеизвестно, что борьба является источником развития, защитой от стагнации и вымирания. Опасность таится не в самой борьбе, а в методах ее ведения. Общественный дискус является неременным условием демократии. Однако плюрализм не должен касаться традиционных общенациональных ценностей и все попытки их подмены должны безжалостно пресекаться использованием всей силы и возможностей государственной власти.

Господство государственно-национальной идеологии, равно как и национальной идентичности, достигается целенаправленной многосторонней деятельностью государства, охватывающей влиянием все сферы и все население с самого раннего возраста. Наряду с пропагандой, ритуалами, не меньшее значение имеет конкретная деятельность государственных органов и политиков, которая не должна расходиться с пропагандируемыми идеалами. Господствующая в обществе государственная идеология должна лечь в основу борьбы с теми политиками и государственными чиновниками, которые на словах являются ее сторонниками, а на деле погрязли в своих меркантильных интересах, коррупции. Такие представители государства не только наносят материальный ущерб своему народу, но и наносят еще больший вред тем, что подрывают веру народа в торжество государственной идеологии. Государственная идеология должна иметь и со стороны государственных институтов, и со стороны общественности реальные механизмы выявления таких врагов народа и привлечения их к ответственности.

Список использованных источников

1. Этнопсихологический словарь. – М.: МПСИ. В.Г. Крысько, 1999.
2. Выступление Президента России Владимира Путина на торжественном акте, посвященном 10-летию поместного собора и интронизации святейшего патриарха Кирилла [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.pravoslavie.ru/119055.html2>
3. Бауман З. Индивидуализированное общество / З. Бауман. – М.: Логос, 2002. – 390 с.
4. Радченко В.И. Национальная идея и идеология государства в Конституции Российской Федерации / В.И. Радченко // Вестник Саратовской государственной юридической академии. – 2015. – № 2 (103). – С. 110-115.

САМОЗАНЯТОСТЬ КАК ТИП ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ

СТРУЧЕНКОВ А.В.,

*доцент, канд. ист. наук, доцент кафедры социологии управления
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при
Главе Донецкой Народной Республики»*

Одним из приоритетных направлений социальной политики государства является обеспечение полной занятости населения. Решение данной задачи возможно не только через создание новых рабочих мест, но через стимулирование samozанятости. Последняя обладает комплексом свойств, определяющих её специфику и связи с другими видами хозяйственной деятельности:

1. Осознанность выбора самозанятости как вида хозяйственной деятельности. Прежде чем индивид перейдёт к практической деятельности в сфере самозанятости, он мысленно представляет идею своего проекта и план по его реализации.

2. Целесообразность как придание каждому элементу самостоятельной занятости рациональной направленности – получение прибыли, достижение общественного признания и самореализации.

3. Социальность – самозанятый осуществляет свою деятельность, ориентируясь на имеющийся у него комплекс прав и свобод, а также на то, что является с точки зрения социума допустимым.

4. Целостность – единство всех взаимодействующих элементов самозанятости – субъектов и объекта.

5. Противоречивость – самозанятость как явление разнородно – наряду с традиционной кустарно-ремесленной деятельностью выделяется инновационная деятельность фрилансеров.

6. Неопределённость – самозанятый, как и любой другой хозяйствующий субъект, не обладает всей полнотой информации, чтобы абсолютно точно определять перспективы своей деятельности, динамику изменения внешней и внутренней (организационной) среды, получение прибыли.

7. Подвижность (динамичность) – самозанятые должны быстро адаптироваться к изменяющимся условиям. Деятельность в условиях неопределённой динамичной среды предполагает реализацию одной из двух стратегий: 1) приспособление к изменениям; 2) целенаправленное воздействие на саму среду, чтобы сделать её более благоприятной для осуществления самозанятости.

8. Результативность и общественная полезность – самозанятый сориентирован не только на личный успех и выгоду, но и на достижение общественно полезного результата.

9. Личностная предрасположенность – самостоятельно занятыми могут быть далеко не все. Для этого необходимо наличие таких индивидуальных черт характера, как определённый образ мышления, способности, предприимчивость, психологическая устойчивость.

Самозанятость можно рассматривать в контексте одной из трёх исследовательских перспектив, отражающих стратегии экономического поведения индивида. Во-первых, многие российские социологи рассматривают самозанятость как способ адаптации к меняющимся или неблагоприятным экономическим условиям. При этом самозанятость рассматривается ими как атипичная форма занятости, которая часто имеет неформальный характер. Такое понимание сущности и детерминант самозанятости ставит её в положение маргинальной формы занятости, которая является стратегией адаптации, а сам самозанятый рассматривается как жертва неблагоприятной ситуации на рынке труда.

Во-вторых, самозанятость отождествляется с предпринимательством.

В связи с этим самозанятость рассматривается как путь или первая ступень к предпринимательской деятельности. Но будучи промежуточной формой хозяйственной деятельности между наёмным трудом и предпринимательством, она является неустойчивой. В результате одни самозанятые, добившись успеха, становятся классическими предпринимателями, другие, потерпев неудачу и разорившись, становятся наёмными работниками.

В-третьих, некоторые современные теоретики социологии управления и организации труда (Ч. Хэнди, Д. Пинк) рассматривают самозанятость не просто как одну из форм хозяйственной деятельности, а как определённую культуру и стиль жизни, основанный на ценностях автономии и независимости в трудовом процессе. Самозанятый, избавившись от бремени авторитарного управления и корпоративной культуры, предстаёт полной противоположностью «человека организации», описанного в работах У. Уайта. Такой самозанятый обладает широкой трудовой автономией, определяет критерии успешности, устанавливает индивидуальный баланс между работой, досугом и семьёй. Такие представления о самозанятости согласуются с концепцией свободной карьеры, не привязанной к конкретной организации. Благодаря научно-популярной литературе, содержащей практические рекомендации, как избавиться от «офисного рабства», трудиться и жить в своё удовольствие, появляется героизированный образ самозанятого. Такой самозанятый, чаще всего фрилансер-профессионал, предстаёт как предприниматель-одиночка, управляющий своим человеческим капиталом (Я-фирма), свободный от организационной иерархии и преодолевающий отчуждение труда.

Список использованных источников

1. Blanchflower, D.G. What Makes an Entrepreneur? / D.G. Blanchflower, A.J. Oswald // *Journal of Labor Economics*. – 1998. - №1. – P.26-60.
2. Заславская, Т.И. Бизнес-слой российского общества: сущность, структура, статус / Т.И. Заславская // *Социс*. – 1995. - №3. – С.3-12.
3. Тихонова, Н.Е. Социальная структура России: теории и реальность / Н.Е. Тихонова. – Москва: Новый хронограф; Ин-т социологии РАН, 2014. – 408 с.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ КОНФЛИКТЫ: ОСОБЕННОСТИ И СТРАТЕГИИ РЕШЕНИЯ

СУЧКОВА Е.Ю.,

*доцент, канд. ист. наук, доцент кафедры социологии управления
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при
Главе Донецкой Народной Республики»*

Экономические конфликты имеют значительные особенности по сравнению с общественными конфликтами в политико-правовой сфере и нуждаются в других стратегиях их решения, основанных на понимании природы экономической жизни страны. Причиной этих конфликтов выступает противоречие материальных интересов между противоборствующими сторонами, а те охватывают широкий круг субъектов – от работодателей и работников до государств и межгосударственных экономических союзов.

Экономический конфликт – все виды противоборства субъектов социально-экономических отношений по поводу производства, распределения и перераспределения экономических ресурсов, употребления и возобновления материальных благ для преодоления которого необходимо использовать экономические, социально-культурные и политические способы. Любые конфликты в обществе – от межличностных до кросс культурных – часто могут быть связаны с экономической стороной общественной жизни.

Экономический конфликт может проявляться в материальных интересах ведения борьбы, выгодах при решении споров в свою пользу, а также потерях в виде как непосредственных убытков или разрушений в «торговых войнах», так и опосредованных. Объект конфликтов – дефицитный материальный ресурс, владеть которым желают обе стороны конфликта. Решение проблем путём здоровой конкуренции в виде легитимной для данной экономической системы соревновательности показывает реальную возможность разделять ресурсы и сбалансировать материальные интересы, иметь обоюдную выгоду.

В экономическом конфликте объектом спора могут стать рынки сбыта, потребители, финансы, сырьё, зарплата, ценовая политика. Материальная ценность или ресурс, прямая или опосредственная выгода становится предметом конфликта, когда он имеет любое отношение к рынку. Конфликты в экономической сфере отражают противоречие, которое доходит до крайней противоположности потребности и интересов относительно материальных ресурсов деятельности, условий производства, распределения и потребления, борьбы вокруг введения новых технологий. Примеры «торговых войн» демонстрируют, какими жёсткими экономическими способами – санкциями, протекционизмом,

эмбарго, провокациями относительно изменения экономической системы соперники стараются обессилить противника.

К особенностям конфликтов в экономической сфере мы относим:

– предметом конфликта являются материальные объекты (ресурсы), так же как и решение экономических конфликтов часто зависит от достижения соглашения в сфере материальных интересов;

– экономические конфликты возобновляются постоянно за счёт динамики экономических отношений. Конфликт является элементом экономических отношений, функционирования экономической сферы. Марксизм утверждает антагонистичность конфликта между продуктивными силами и производственными отношениями, между наёмным трудом и капиталом;

– конфликты в сфере экономических отношений не являются принципиально неразрешимыми, как в сфере морали или политики. Предмет спора может быть разделен, поэтому допустима стратегия поиска взаимоприемлемых решений;

– конфликтогенное поведение, которое можно ожидать от любого социального субъекта, и множество форм борьбы за материальные ресурсы отличают эти типы от конфликтов управленческих или семейных;

– экономические конфликты прямо или косвенно отражают конфликты новых, доминирующих, отживших или устаревших форм собственности.

Экономические конфликты влияют на жизнь общества в большинстве своём социальными аспектами: это борьба за распределение национального богатства, за поддержку необходимого уровня занятости населения, по поводу условий труда и её оплаты. Формами внешнего проявления конфликтов являются забастовки, демонстрации с экономическими лозунгами, бойкоты, торговые войны, конкурентная борьба. Диапазон проявления экономических конфликтов чрезвычайно широкий – от борьбы за улучшение условий труда до борьбы групп влиятельных стран типа «Большой семёрки» (G-7) со всем «третьим миром» за материальные, сырьевые, продовольственные ресурсы.

Позитивная роль экономических конфликтов проявляется в том, что они благоприятствуют повышению производственной активности и мотивации к конкурентоспособному труду, стимулируют развитие социализации и гражданской культуры, повышают эффективность управления, ведут к обновлению системы экономических отношений, не подвергая опасности изменений в социально-политическом укладе страны.

Негативная роль: они приводят к сужению экономических связей, снижению эффективности производства, ведут к безработице, к увеличению враждебности в середине коллективов. Конфликты вокруг

собственности могут деформировать моральные устои людей, создавать социальное напряжение в обществе разделением людей на собственников и обездоленных. Следует учитывать опасность эскалации экономических конфликтов к расколу мира на «богатый Запад» и «бедный Восток», что становится основанием для других конфликтов, в том числе цивилизационных.

Список использованных источников

1. Конфликтология: учебник / А.Я. Кибанов и др. – М.: ИНФРА-М, 020. – 301 с.
2. Цюрупа М.В. Основи конфліктології та теорії переговорів: навчальний посібник / М.В. Цюрупа. – 2-ге вид., перероб. та доп. – К.: Кондор, 2009. – 192 с.

ПОЛИТИКА ОПТИМИЗАЦИИ КАК ПРИЁМ УПРАВЛЕНИЯ В ЛИБЕРАЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ЦИТКИЛОВ П.Я.

*профессор, доктор исторических наук,
профессор кафедры социальных технологий
Южный федеральный университет*

Когда важнейшим целеполаганием, путеводной звездой социальной организации становится извлечение максимально возможной прибыли, то всё, что не вписывается в эту канву считается излишним, «неэффективным», ущербным. Либеральное общество не первый век использует для достижения этой цели сохраняемую безработицу, насаждение конкуренции в первичных звеньях трудовых коллективов, а также политику оптимизации.

Вполне объяснимо, что современная российская социальная организация, выстроенная на либеральной основе, активно «оптимизирует» рабочие места, структурные подразделения, различные учреждения. Причём всё это объясняется «необходимостью обеспечения эффективности», «заботой о народе». В реальной жизни проведение «оптимизации» ведёт к потере многими гражданами работы, к переходу на неполный трудовой день, на долю ставки и др. Вместе с ситуацией невысокого уровня оплаты труда такое положение существенно ослабляет уровень материального обеспечения многих граждан, негативно сказываясь на устойчивости семьи.

Политика «оптимизации» уже в значительной мере ослабила и продолжает подрывать безопасность российской государственности. Её проведение, кроме прочего, ведёт к ослаблению управляемости, а значит

к снижению эффективности. В результате, усиливается нагрузка на работников, что приводит к снижению качества их деятельности.

Политика «оптимизации» зачастую оборачивается ухудшением положения дел в различных сферах. В науке и образовании – это ликвидация научных институтов, лабораторий, слияние кафедр, свёртывание образовательных направлений. Так, по причине сокращения государственного финансирования науки за период с 2013 г. по 2016 г. (включительно) научных работников в бюджетных учреждениях стало меньше на четверть [1]. Сокращение расходов федерального бюджета Российской Федерации на науку продолжилось и в последующие годы. Только за один год с 2015 по 2016 гг. численность персонала, занятого исследованиями и разработками, уменьшилась с 738,9 тыс. человек до 722,3 тыс. человек, в том числе на 9 тыс. человек стало меньше учёных-исследователей. За 2017 г. численность российских учёных уменьшилась ещё примерно на 3% [2, с. 50]. Это опасная для будущего страны, её безопасности тенденция во многом сохраняется и сегодня.

Оптимизация является основным целеполаганием и «реформы» российской медицины, осуществляющейся в нашей стране с начала нулевых годов. Активизация этого процесса, разрушающая доступное для населения здравоохранение, произошла с принятия в 2010 г. Федерального закона № 83 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений». В соответствии с ним лечебные заведения стали переводиться в статус казённых, бюджетных и автономных. Казённых, то есть в прежнем (привычном) виде бюджетных учреждений, финансируемых по смете, становилось всё меньше и меньше.

А «бюджетные» (в новом понимании) и автономные медицинские структуры финансируются на основе принципа субсидий на выполнение госзаказа оказания медицинских услуг. Это означает, что на другие необходимые медучреждениям нужды они вынуждены сами зарабатывать путём оказания платных услуг. В соответствии с данной «инновацией» считалось правильным выдвижение на руководящие должности преимущественно успешных финансовых менеджеров, способных «минимизировать расходы».

Естественным результатом таких «преобразований» стало массовое закрытие поликлиник, больниц и др. медучреждений. Так, за период с 2000 по 2017 гг. оказалась ликвидирована половина российских больниц, треть больничных коек, каждая десятая поликлиника [3]. В последующие годы ускоренно стали сокращать и поликлиники. При этом осуществлялась массовая «оптимизация» медицинского персонала, включая его младшее звено. Только за один 2019 г. в российском

здравоохранении стало на 9% меньше санитаров, а в отдельных регионах страны это сокращение составляло 30-48% [4]. В том же году по стране прокатились протестные акции медработников, которые остались без должной реакции властей.

Пагубность политики оптимизации российского здравоохранения воочию продемонстрировала нынешняя ситуация с пандемией коронавируса. Наша «реформированная медицина» оказалась в системном отношении малоэффективной в борьбе с эпидемией. По мнению эксперта, известного микробиолога И.В. Никулина, советская медицина была лучшей в мире с точки зрения борьбы с эпидемическими заболеваниями. «В Советском Союзе, – продолжал он, – производилось 80% всех мировых вакцин... Сейчас, мы, к сожалению, производим не более 2% мировых вакцин, целиком доверившись нашим западным партнёрам» [5]. Как признаёт учёный, *возможности современной российской медицины в борьбе с пандемией существенно ограничил «оптимизационный процесс» в здравоохранении*, осуществляемый последние 15 лет. Именно он значительно ослабил нашу готовность противостоять нынешней эпидемии.

Политика оптимизации стала для значительной части сегодняшней правящей элиты России настолько излюбленным методом управления, что они готовы её применять не только для «решения» социально-экономических проблем, но даже для пресечения разномыслия. Примером здесь может служить письмо Центробанка страны, направленное в апреле 2020 г. Министерству экономического развития. В нём был поставлен вопрос о желательности снижения информационной активности министра Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) С.Ю. Глазьева. В частности, Центробанк предложил Минэкономразвития рассмотреть целесообразность проработки *«оптимизации коммуникационной деятельности Глазьева»* как члена коллегии ЕЭК от России [6]. В этом предложении показательна фраза «проработка оптимизации». То есть банкиры требуют от российской исполнительной власти оптимизировать даже министра за то, что он смеет говорить и предлагать то, что им не нравится. Действительно, зачем дискутировать, зачем находить компромиссные решения в интересах нашего народа? Куда ведь проще просто оптимизировать, в данном случае запретить крупнейшему российскому экономисту и управленцу даже высказывать свою точку зрения.

Следовательно, политика оптимизации в современных условиях стала одним из важных методов управления со стороны либеральных элит не только социально-экономическими процессами, но и информационно-когнитивной сферы. Власти, на деле служащие большинству народа, не могут игнорировать лукавый характер этого управленческого средства, ставшего инструментом «мягкой силы» сил глобализма.

Список использованных источников

1. За три года в России уволено 25% научных работников // Новости сибирской науки – СО РАН, 16 мая 2017 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.sib-science.info/ru/ras/nauch-nykh-15052017>
2. Циткилов П.Я. Современная российская социальная организация и её кризисные тенденции / П.Я. Циткилов // Социально-гуманитарные знания. – 2020. – № 2. – С. 45-57.
3. Аликин А. Россия: Реформа медицины отбросила страну на 85 лет назад, 22 декабря 2017 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://inosmi.ru/social/20171222/241068724.html>
4. Елизавета Королёва. Исчезающий вид: из больниц пропадают санитары, 15 ноября 2019 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.gazeta.ru/social/2019/11/15/12813524.shtml>
5. Игорь Никулин: Биологические лаборатории США у российских границ страшнее ядерной войны, 20 апреля 2020 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.youtube.com/watch?v=nPJE8HZOfs>
6. Центробанк попросил снизить информационную активность Глазьева, 23 апреля 2020 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://lenta.ru/news/2020/04/23/glazyev/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews

ПОДСЕКЦИЯ 2
«ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО И ХОЗЯЙСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ»

РОЛЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

АБАШИНА Я.В.,

*ассистент кафедры административного права
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Государство представляет собой живой организм, состоящий из взаимозависимых и взаимосвязанных элементов, с помощью которых оно функционирует. Институт государственной власти, в свою очередь, выступает как слаженный механизм, представленный органами законодательной, исполнительной, судебной власти, а также органами местного самоуправления. Каждая ветвь власти имеет свою организационную структуру, однако существование любой из них невозможно без одного, но самого важного элемента – человека. Власть в государстве осуществляется народом и для народа. Это должно выступать главным лозунгом для любого государства, претендующего быть действительно социальным, правовым и демократическим.

Рассматривая механизм функционирования органов государственной власти, все его структурные элементы, необходимо понимать, что все они реализуются исключительно благодаря существующему в государстве человеческому капиталу.

Человеческий капитал – это мощный производительный фактор экономического развития, развития общества и государства в целом, состоящий из трудовых ресурсов, знаний, инструментов интеллектуального и управленческого труда, среды обитания и трудовой деятельности, обеспечивающих эффективное и рациональное функционирование человека как производительного фактора развития [1].

Человеческий капитал выступает главным фактором развития экономики, которая, в свою очередь, характеризует уровень развития всего государства.

Нетрудно проследить, насколько тесно взаимосвязаны государство и человеческий капитал, ведь именно последний определяет уровень развития и потенциал конкретного государства. Очевидно, что наличие достаточного человеческого капитала у работников органов государственной власти

существенно улучшило бы их работу и повысило уровень доверия к ним со стороны населения страны.

В свою очередь, существует и обратная связь, проявляющаяся в том, что качество государственного управления способствует развитию человеческого капитала (и соответственно кадрового потенциала государства).

А человеческий капитал в значительной мере обуславливает качество государственной власти. И именно эти факторы являются решающими для экономического роста и роста благосостояния населения страны.

Особого внимания заслуживает вопрос обучения кадров государственной службы, который должен был ориентирован, в первую очередь, на практическую составляющую, включающую в себя как умение применять нормативные акты в процессе осуществления своих полномочий, так и умение грамотно выстроить взаимодействие с людьми в этом процессе [2].

В современных условиях руководителям органов государственной власти, сотрудникам кадровых служб и самим государственным служащим важно осознать, что государственная служба – это не просто вид профессиональной деятельности, но и служение обществу и государству, которое требует, прежде всего, гражданской сознательности, наличия нравственных и человеческих качеств у государственных служащих.

Именно поэтому одна из первоочередных задач государства – это формирование потребности государственных служащих в постоянном профессиональном развитии, обновлении и расширении своих знаний. Это должно быть неотъемлемой составляющей в процессе взаимодействия государства и лиц, представляющих его посредством выполнения своих должностных обязанностей.

Таким образом, можно констатировать, что в процессе развития государства и построения новой и сильной экономики, основным и фундаментальным элементом должен выступать человек как генератор идей и источник капитала.

На данный момент происходит значительное усиление конкуренции среди потенциальных работников государственной службы, что естественным образом приводит к повышению требований к качеству имеющегося у них человеческого капитала.

Как и любой другой капитал, человеческий капитал требует постоянного приумножения, что возможно лишь посредством развития способностей и навыков личности, в том числе и профессиональных, так как для эффективного исполнения возложенных должностных обязанностей государственные служащие должны обладать высоким уровнем профессионализма.

Наличие высокопрофессионального аппарата государственных служащих в органах государственной власти различного уровня является важнейшим фактором эффективного государственного управления.

Таким образом, человеческий капитал – это неотъемлемый элемент развития всего государства, показатель его положения на международной арене. На разных уровнях и в разных сферах он имеет свою направленность и содержание. Не исключение и деятельность органов государственной власти, качество которой напрямую зависит от их кадрового состава и уровня его компетентности, который формируется исходя из приобретённых знаний, опыта, навыков, умений, состояния здоровья и профессиональной подготовки.

Список использованных источников

1. Касаева Т.В. Государственное регулирование, направленное на человеческий капитал / Т.В. Касаева // Социально-экономические явления и процессы. – 2013. – № 8 (54). – С. 58-62.
2. Юрьев В.М. Императивы воспроизводства человеческого капитала в России / В.М. Юрьев, Т.В. Касаева // Социально-экономические явления и процессы. – 2014. – № 3 (61). – С. 143-148.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВА И СМИ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

БОЛОТИНА Т.А.,

*начальник отдела пресс-службы Министерства юстиции
Донецкой Народной Республики*

БУЛАХ И.В.,

канд. экон. наук, доцент,

доцент кафедры менеджмента и хозяйственного права

ГОУ ВПО «Донецкий Национальный технический университет»

В современном мире, когда происходит переход от индустриального общества к информационному, средства массовой информации выступают в роли одного из основных механизмов формирования и реализации информационной политики государства, а их разнообразие образует медиасистему. Взаимодействие власти и СМИ носит в меру противоречивый характер, поскольку направленность деятельности этих институтов различна, однако, опираясь на службы по связям с общественностью, государственная власть в полной мере использует свои информационные и коммуникативные возможности [1, с. 221].

На сегодняшний день медиасфера Донецкой Народной Республики нуждается в государственном участии, которое определяется степенью финансовой поддержки, необходимой тем СМИ, которые не могут

существовать за счёт собственных доходов, при этом являясь социально значимыми источниками информации для населения.

Рассматривая взаимодействие государства и СМИ в Норвегии, которая в Мировом индексе свободы прессы занимает первое место [2], несмотря на существование развитого рынка средств массовой информации и книгоиздания, осуществляется разносторонняя государственная политика, которая осуществляется в финансовых ассигнациях СМИ и издателям, в таможенных и налоговых льготах, независимо от их религиозных, политических и иных взглядов. Субсидии помогли ограничить негативные последствия концентрации СМИ, а также сохранили плюрализм взглядов в прессе.

Исходя из показателей Мирового индекса свободы прессы за 2019 год, стоит рассмотреть Швейцарию, которая занимает пятое место в рейтинге [2]. В Швейцарии свобода прессы находится на очень высоком уровне, несмотря на отсутствие государственных СМИ. В редакционную деятельность СМИ не имеет право вмешиваться ни парламент, ни правительство, ни администрация президента.

Печатные СМИ организованы преимущественно в качестве частных компаний, и косвенно могут получать от государства финансовую поддержку в форме субсидирования каналов и структур распространения печатной продукции, прежде всего почтового канала. На современном этапе положение печатных СМИ в Швейцарии имеет ряд проблем, связанных с цифровой революцией. В результате некоторые СМИ были вынуждены подвергнуться реструктуризации, сократить расходы и уволить сотрудников [3].

Таким образом, можно говорить о целом комплексе проблем, возникающих при взаимодействии власти и средств массовой информации, непосредственно влияющих на развитие СМИ [4, с. 296]. В первую очередь, это социальные, экономические и правовые проблемы.

Необходимо отметить, что из всех компонентов внешней среды именно с органами власти СМИ имеют большинство точек соприкосновения [5, с. 414].

Исходя из вышеизложенного, в целях совершенствования взаимодействия государства и СМИ, а также для формирования экономической независимости СМИ, их способности к самоорганизации и ответственности перед обществом, государству необходимо разработать программы, направленные на развитие и расширение медиасистемы Донецкой Народной Республики.

На сегодняшний день в медиасфере Республики существует ряд проблемных вопросов. Требуется модернизация оборудования и переформатирование информационной составляющей республиканских каналов. Существенные проблемы возникают и с ограниченным количеством радиостанций, имеющих собственную редакцию, что обусловлено медленно

развивающимся рынком рекламы в ДНР. Ещё одна значимая проблема заключается в оттоке кадров, в острой необходимости профессионального роста специалистов, осуществляющих свою деятельность в республиканских СМИ, а также в освещении социально значимых вопросов для населения.

Стоит отметить, что создание государственных программ, например, как в Норвегии, которые выражаются в прямых финансовых ассигнациях СМИ, позволит разнообразить медиасферу Республики путём увеличения количества независимых СМИ. Однако при этом не может быть исключена деятельность государственных СМИ на территории Республики путём их замены частными или общественными, как в Швейцарии, так как это может привести в упадок освещение социального фактора населения и из-за отсутствия финансирования и, как следствие, повлечь за собой сокращение рабочих мест.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что увеличение количества частных (общественных) и государственных СМИ в Донецкой Народной Республике позволит увеличить информационное удовлетворение граждан и поддерживать обратную связь с населением на высоком уровне. Однако частные (общественные) СМИ при этом должны обеспечивать взвешенное, объективное, прозрачное информирование публики в общественных интересах, а государство, в свою очередь, должно обеспечивать их поддержку путём дотаций. Эта модель взаимоотношений будет способствовать появлению новых кадров, увеличению профессионального роста и проявлению потенциала специалистов Республики в возможности беспристрастно освещать информационное поле Республики.

Список использованных источников

1. Крикунова В.В. Общественное мнение как средство международной политики / В.В. Крикунова // Законность. – М.: Инфра-М, 2014. – 221 с.
2. Репортёры без границ: официальный сайт [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://rsf.org/en/>
3. Швейцарская федеральная комиссия по вопросам СМИ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.emek.admin.ch/de/emek-startseite/>
4. Садчикова А.С. Теоретические основания изучения корреляции между характеристиками информационного пространства и степенью развитости гражданского общества / А.С. Садчикова. – М.: Вестник права, 2015. – 296 с.
5. Винокурова Г.В. Правовое регулирование концентрации и прозрачности СМИ / Г.В. Винокурова. – М.: Логос, 2012. – 414 с.

**ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ:
ГАРАНТИИ ВЫПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПЕРЕД
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ**

ВИТВИЦКАЯ В.В.,

канд. юрид. наук, доцент,

доцент кафедры административного права

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при

Главе Донецкой Народной Республики»

НАЗАРЕНКО Е.А.,

магистрант кафедры хозяйственного права

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при

Главе Донецкой Народной Республики»

Уставный капитал общества с ограниченной ответственностью выступает гарантом выполнения обязательств перед контрагентами и государственными органами. Поэтому порядок его формирования является важнейшим процессом, который требует изучения, выявления правовых пробелов в законодательстве по данному вопросу и, соответственно, принятие мер к их устранению.

Уставный капитал предпринимательского общества представляет собой определённую сумму, которая фиксируется в денежном выражении и закрепляется в уставных документах общества.

При создании общества с ограниченной ответственностью участники определяют размер уставного капитала исходя из своих финансовых возможностей. Следует отметить, что в настоящее время законодателем не был установлен минимальный размер уставного капитала, а значит, что финансовое положение участников хозяйственных правоотношений может быть различным, что также отражается на возможности выполнения обязательств перед кредиторами или государством.

Следует отметить, что ввиду отсутствия установленного минимума размера уставного капитала, назначение последнего теряет свою правовую сущность. То есть как таковая гарантийная и обеспечительная функция не имеет места быть, так как один из субъектов хозяйственных правоотношений владеет уставным капиталом на сумму 10 российских рублей, при этом заранее понимая, что удовлетворить интересы контрагента или государства не представится возможным.

На сегодняшний день существует необходимость установления минимального размера уставного капитала на сумму не менее 10 000 российских рублей. Установление данной нормы, с одной стороны, сократит появление номинальных предприятий с минимальными потерями, а с другой

– будет способствовать укреплению гарантийной защиты интересов его кредиторов.

Следующей, немаловажной функцией, является обеспечительная. Суть её состоит в следующем: участники вносят в уставной капитал средства, за счёт которых и обеспечивается начало коммерческой деятельности ООО. В соответствии с ч. 1 ст. 13 Закона «О хозяйственных обществах», вкладом в уставной капитал хозяйственного общества могут быть деньги, ценные бумаги, другие вещи или имущественные права, которые имеют денежную оценку [1].

Из этого следует, что помимо денежных вкладов участник общества имеет права внести в уставной капитал в качестве своей доли имущество. При этом законодательство не обязывает участников общества проводить независимую денежную оценку данного имущества. По своей сути денежная оценка означает определение цены в сделке по приобретению доли в уставном капитале хозяйственного общества [2]. При этом участникам общества необходимо знать стоимость вносимого имущества, чтобы сопоставить её с приобретаемой частью доли и, соответственно, объёмом прав в обществе.

С целью оправдания важности обеспечительной функции предлагается ввести норму, согласно которой при создании ООО участники обязаны внести вклады в уставной капитал в виде денег или недвижимого имущества. Это позволит решить задачу первоначального обеспечения деятельности общества.

Также, думается, что можно положительно оценить предложение об обязательной оценке неденежных вкладов профессиональным оценщиком, то есть лицом, на которое может быть возложена ответственность за недостоверную (в частности, завышенную) оценку неденежного вклада.

Ещё одним обязательным моментом является именно внесение вклада участниками общества. В соответствии с ч. 1 ст. 52 Закона «О хозяйственных обществах», уставной капитал общества с ограниченной ответственностью подлежит уплате его участниками до окончания первого года со дня государственной регистрации общества [1]. Обязательство по внесению уставного капитала закреплено Законом «О хозяйственных обществах», а орган, на которых возложена обязанность по контролю над своевременностью внесения уставного капитала, отсутствует.

Думается, что целесообразно будет назначить органом, на который следует возложить вышеуказанную обязанность, Центральный Республиканский Банк. Это позволит полностью убедиться в наличии гарантийной суммы для удовлетворения интересов контрагентов и государства.

Уставной капитал общества с ограниченной ответственностью выполняет важнейшие функции: гарантийную и обеспечительную. Следовательно, порядок его формирования напрямую зависит от

эффективности выполнения возложенных на него функций. Изучая нормативно-правовую базу, мы убедились, что законодательство в данной области нуждается в определённых доработках, которые, в конечном счёте, положительно отразятся на деятельности общества с ограниченной ответственностью в целом.

Список использованных источников

1. О хозяйственных обществах: закон Украины от 19.09.1991 № 1577-ХІІ (в редакции до 10.10. 2013 года) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.profiwins.com.ua/ru/legislation/laws/104.html>
2. Ломакин Д.В. Корпоративные отношения: общая теория и практика её применения в хозяйственные общества / Д.В. Ломакин. – М.: Статут, 2008. – 254 с.

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СЛЕДСТВЕННЫХ И ОПЕРАТИВНО-
РОЗЫСКНЫХ ОРГАНОВ ПРИ РАСКРЫТИИ И РАССЛЕДОВАНИИ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ**

ВОРУШИЛО В.П.,

канд. юрид. наук, доцент,

заведующий кафедрой административного права

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при

Главе Донецкой Народной Республики»;

БАЙДАЛА Т.А.,

магистрант кафедры хозяйственного права

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при

Главе Донецкой Народной Республики»

Вопросы организационного взаимодействия следственных и оперативно-розыскных подразделений связаны с рядом проблем как теоретического, так и практического характера, связанных со значительным ростом преступности в последние годы и снижения уровня раскрытия, и качества расследования преступлений. Качество расследования, выявления и предупреждения преступлений в значительной степени зависит от взаимодействия следователя с другими участниками уголовного судопроизводства, вовлеченными в этот процесс, в частности с органами дознания.

Как показывает следственная практика, успешный результат в любом виде работы следователя невозможен без конструктивного взаимодействия с другими участниками уголовного судопроизводства. Все это свидетельствует

о многогранности и значимости взаимодействия следователя с другими участниками уголовного судопроизводства [1, с. 135].

Для улучшения взаимодействия между следователем и органами дознания, необходимо усовершенствовать систему взаимного обмена информацией, которая позволит успешно координировать следственно-оперативно-розыскную деятельность, своевременно и тактически грамотно проводить следственные действия, а также умело использовать оперативно-розыскную информацию. В настоящее время имеются расхождения в производстве следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. При планировании и проведении расследования следователи неуверенно и с недоверием относятся к оперативно-розыскной информации, а органы дознания не всегда выполняют поручения следователей качественно и своевременно при производстве по уголовным делам [2, с. 86].

В процессе взаимодействия между следователем и оперативно-розыскным органом также должны быть сформулированы четкие, продуманные действия, зависящие от определенных задач, решаемых каждым субъектом взаимодействия при расследовании уголовного дела.

На протяжении всего процесса предварительного расследования недостаточно только оперативного сопровождения. Сотрудники других отделов полиции не оказывают должной помощи следователям в проведении следственных действий, чтобы обеспечить выявление не только подозреваемых и обвиняемых по уголовным делам, но и установление потерпевших и свидетелей. Следователи, в свою очередь, не уделяют должного внимания эффективности взаимодействия с экспертно-криминалистическими подразделениями [3, с. 14].

Совершенствование взаимодействия следственных и оперативно-розыскных органов при расследовании уголовных дел предполагает, прежде всего, конкретное разграничение их полномочий и установление соответствующих связей в их работе по раскрытию преступлений. Поскольку следователь не всегда может самостоятельно оценить результаты своей деятельности, увидеть ошибки, допущенные в процессе работы, понять их причины, необходимо оказывать следователю научно-методическую помощь начальником следственного отдела по различным вопросам, возникающим в ходе расследования. Помощь может быть оказана в виде объяснений и рекомендаций [3, с. 14].

Повышение эффективности взаимодействия следователей с сотрудниками оперативно-розыскных органов при раскрытии и расследовании уголовных дел зависит от должного внимания к планированию деятельности, ведущей к ее организации. Надлежащая организация и координация деятельности, совместное рассмотрение следственной и доказательной информации в определенной степени позволит эффективно функционировать всей системе уголовного розыска. Одним из условий совершенствования эффективного взаимодействия органов

предварительного расследования и органов дознания является установление и соблюдение сроков исполнения поручений следователя.

Таким образом, координация взаимодействия следственных органов и органов оперативно-розыскного аппарата при раскрытии уголовных дел является важной частью организации процесса расследования преступлений. Эффективность всей системы расследования преступлений в определенной степени зависит от правильной организации такого взаимодействия.

Список использованных источников

1. Степанова А.А. Курс криминалистики / А.А. Степанова. – М.: Юридический центр «Пресс», 2009. – 567 с.
2. Зеликов А.В. Об актуализации взаимодействия органов предварительного расследования с органами дознания в уголовном процессе / А.В. Зеликов // Закон и право. – 2009. – № 10. – С. 86-87.
3. Влезько Д.А. Проблемы организационных функций начальника следственного отделения (отдела) в расследовании: диссертация кандидата юридических наук / Д.А. Влезько. – Краснодар, 2009. – 175 с.

**РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ В КОНТЕКСТЕ УВЕЛИЧЕНИЯ
УРОВНЯ ОТКРЫТОСТИ ВЛАСТИ**

ВОРУШИЛО В.П.,

канд. юрид.наук, доцент,

заведующий кафедрой административного права

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы

при Главе Донецкой Народной Республики»;

МАТВИЕНКО О.В.,

магистрант кафедры хозяйственного права

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы

при Главе Донецкой Народной Республики»

В Донецкой Народной Республике принят долгожданный закон о государственной гражданской службе.

Процесс воздействия общественного мнения на управленческие отношения, степень включенности суждений, оценок и предложений общественности в практические решения органов власти и управления характеризует показатель открытости общества. Этот показатель нормирует уровень развития в обществе важнейших прав и свобод и может быть представлен как один из критериев демократичности политического устройства государства. Главной идеей изучения и реформирования структуры органов государственной власти является участие граждан и их

объединений в государственном управлении не только на уровне обсуждения уже принятых решений или выражения «доверия-недоверия» государственным служащим и структурам власти в целом, но и в повседневной управленческой деятельности, в процессе принятия и реализации решений [1, с. 24].

Проблематика исследования определяется тем, что ещё не сформирована система информационной открытости органов власти и общественного контроля в этой сфере, а также отсутствует стандартизированная процедура влияния общества на развитие и укрепление кадрового потенциала государственной службы. Между тем значение права на доступ к информации состоит в том, что оно одновременно является механизмом защиты прав человека и общества, так как открытость и прозрачность деятельности органов власти снижает уровень нарушений прав и свобод человека. Без реализации этого права гражданам невозможно активно участвовать в государственном и общественном управлении, содействовать развитию местного самоуправления.

Управление государственной гражданской службой, как пишет Р.К. Овчаренко, – это воздействие государства в лице его должностных лиц и (или) специализированных государственных органов на государственную гражданскую службу для достижения обозначенных субъектом целей. Это воздействие направлено, прежде всего, на отношения, связанные с поступлением на гражданскую службу, её прохождением, организацией функционирования этого института, а также формированием его внешнего имиджа. Также, автор отмечает, что под управлением гражданской службой можно понимать не только воздействие субъекта управления на управляемый объект – государственную гражданскую службу, но и на самого себя, т.е. когда субъект управления становится одновременно и его объектом. Это может происходить, например, при решении вопросов формирования структур органов по управлению гражданской службой расчета их штатной численности и решения иных вопросов организации и обеспечения их функционирования [2, с. 46]. Во многих странах мира, стремящихся к развитию кадрового потенциала государственной службы, уже сегодня активно проявляются некоторые позиции социокультурного подхода, в частности, через внедрение в работу органов власти следующих технологий:

1) ориентация государственной службы на потребителя, предусматривающая изменение организационных целей, функций, структур и технологий, направленная на качественное государственное обслуживание интересов граждан, а также стандартизацию обслуживания; информационную открытость организации и деятельности государственной службы;

2) децентрализация исполнительной власти, означающая передачу определенных функций и полномочий на низовые уровни, местному ;

3) развитие главных ресурсов организации государственной службы – человеческого и информационного, создание информационно-аналитических, прогностических и профессиональных образовательных центров для служащих;

4) преобразование механизма прямой и обратной связи с населением, проведение мониторинговых исследований ожиданий и оценок граждан; выстраивание системы работы СМИ, общественно-политическими движениями и т.д. [3, с. 43]

На основе вышеизложенного можно сделать вывод о том, что информационная закрытость органов государственной власти и управления, а также отсутствие обратной связи органов власти с гражданами и их объединениями является огромной проблемой функционирования публичной власти. Действенным видом обратной связи с населением можно представить социологические опросы, мониторинги, опросы через средства массовой информации, обработка обращений граждан в органы городской власти. Оптимизация деятельности органов публичной власти связана с таким понятием, как эффективность деятельности служащих органов публичной власти. Неотъемлемую роль в процессе развития кадрового потенциала государственной службы играет именно работа с гражданами [4].

Кадровый потенциал служащих органов государственной власти достаточно высок, но не задействован в полной мере. Это способствует неудовлетворенности служащих своим положением, из чего следует сокращение их социально-психологического и профессионального потенциала. Оптимальное использование кадрового потенциала служащих должно способствовать повышению эффективности деятельности государственной службы в целом. В процессе оптимизации деятельности органов государственной власти с целью развития кадрового потенциала государственной службы актуальность приобретает направление, связанное с проведением социологических исследований, которые выделяют и изучают факторы, конструирующие процесс управления в структурах публичной власти.

Список использованных источников

1. Каменская Е.А. Сущность и особенности информационной открытости органов власти в современной России / Е.А. Каменская // Общество: политика, экономика, право // Вестник. – 2011. – № 2. – С. 18-24.

2. Овчаренко Р.К. Становление системы управления гражданской службой субъекта / Р.К. Овчаренко // Власть. – 2012. – № 1. – С. 45-48.

3. Лесных Е.А. Условия востребованности кадрового потенциала государственной гражданской службы / Е.А. Лесных // Вестник. – 2013. – № 2. – С. 38-44.

4. Рыбальченко И.А. Проблемы эффективного отбора управленческого персонала государственных служащих / И.А. Рыбальченко // Гуманитарные,

социально-экономические и общественные науки. – 2012. – № 5
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.online-science.ru/m/products/social_science/gid218/pg15/.

ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И ВОЗДЕЙСТВИЕ КУЛЬТУРЫ И МОРАЛИ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЦЕССОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ, РЕАЛИЗУЕМОГО ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭЛИТОЙ

ГОЛОС И.И.,

канд. гос. упр., доцент,

декан факультета юриспруденции и социальных технологий

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при
Главе Донецкой Народной Республики»*

Политику, который планирует регулирующее или управляющее воздействие, необходимо особое внимание обратить на культуру как сферу, генерирующую ценностные значения любых общественных фактов и событий, предопределяющую большую или меньшую чувствительность к ним со стороны элементов социальной системы.

25 декабря 2015 года постановлением Народного Совета принят Закон ДНР «О культуре». В законе недостаточно рассмотрено влияние и воздействие культуры и морали на эффективность процессов государственного управления, реализуемого политической элитой. В целях данного исследования требуется уточнить соотношение понятий культуры и морали, находятся ли эти понятия в иерархической связи, и какое из них является более фундаментальным.

Мораль представляет собой внутренне присущее индивиду понимание условий сохранения целостности того или иного уровня социальной организации, которые касаются параметров социальных коммуникаций, принципов взаимодействия. То есть мораль определяет «ограничения» социального взаимодействия, выход за которые ведёт к потере целостности данной социальной системы.

В свою очередь, культура, которую принято подразделять на материальную и духовную, представляет собой устойчивые характеристики взаимодействия элементов социальной системы. Культура находит своё проявление и воплощение в деятельности, в устойчивых, повторяющихся образцах (стандартах) деятельности.

Культуру понимают, как характерный для членов данного общества образ мыслей и образ действий. Это ценности, нормы, традиции, критерии, оценки, которые регулируют взаимоотношения людей, объединяют их в единую целостность. В этом смысле мораль принадлежит культуре. То есть,

упомянутый «характерный образ мыслей», предполагает, как минимум, единство культуры и патерналистской морали, которая выражает исходные условия существования любого сообщества.

С другой стороны, культура представляет собой символическую адаптацию людей к окружающим условиям, обстоятельствам среды и окружающего момента. В данном понимании культура – есть результат социального творчества сообществ в меру своей фантазии, изобретательности.

В социологическом смысле в культуре выделяются те свойства, которые реализуются в социальных взаимодействиях, выступают как символические механизмы соорганизованности физически изолированных друг от друга индивидов. Из них наиболее важными являются интегративная и регулирующая функции культуры. Благодаря культуре, её символическим феноменам становится возможной интеграция физически изолированных людей в некие системы взаимодействий на базе единых стандартов поведения, норм, ценностей, традиций.

Кроме того, регулятивная функция культуры состоит в отношении к культуре как нормативной системе, определяющей содержание процесса социализации. Выполняя данную функцию, культура обеспечивает воспроизводство социальных связей.

Таким образом, как видно из содержания понятия «культура», в терминах системного подхода она представляет собой устойчивые характеристики взаимодействия элементов социальной системы, сформированные в процессе адаптации данной системы к внешней среде: материальной, социальной, духовной. Если мораль, как было отмечено выше, характеризует внутренне присущее индивиду понимание отрицательных обратных связей, актуальных в процессе взаимодействия индивида в рамках данной социальной системы, то культура и мораль находятся в тесной связи. Культура представляет собой содержание взаимодействия элементов социальной системы (способ), а мораль – осознанные ограничения данного взаимодействия. При этом и культура, и мораль направлены на поддержание целостности социальной системы.

Исходя из данного представления, в процессе эволюции социальной системы происходит взаимодействие её культуры и морали. Так как культура возникает и реформируется в процессе деятельности социальной системы, целью которой является выживание и развитие, то невозможность достижения данных целей в том или ином случае может приводить к формированию новых культурных образцов, выходящих за рамки существующих моральных ограничений. В этом случае наблюдается развитие патерналистской морали данной социальной системы в результате действия обратной связи в системе «культура-мораль».

Важно заметить, что мораль как условие сохранения целостности социальной системы существует объективно, и не зависит от уровня

осознания данных закономерностей элементами системы и их желания следовать данным закономерностям. От осознания и соблюдения данных закономерностей зависит непосредственно целостность самой социальной системы. Следовательно, культура (как форма взаимодействия) вынуждена формироваться в рамках существующих моральных ограничений, придающих содержание данному процессу, а в случае выхода за границы морального – социальная система удаляется дальше от равновесия, состоящего в сохранении целостности всего сущего. Из данных рассуждений следует вывод: невозможность элемента (или элементов) системы адаптироваться к внешней среде в рамках существующих культурных образцов приводит к их ревизии. Ревизия культурных образцов может закончиться двумя способами:

1. Формирование нового способа адаптации (в пределах социальной системы – это культурный образец), что требует инновационного, творческого подхода.

2. Расширение границ адаптации, или выход за рамки существующих моральных ограничений.

Важно отметить, что первый путь может приводить к нарушению патерналистской морали, но не нарушает принципы универсальной морали. Второй путь сохраняет существующие культурные образцы и реформирует патерналистскую мораль в направлении удаления её принципов от необходимости сохранения целостности всего сущего.

В этом смысле роль политики, которая непосредственно связана с деятельностью, состоит в осознании моральных норм и стремлении удерживать систему в данных пределах. Для этого политической элите необходимо учитывать эффективность существующих культурных образцов в процессе достижения целей общества, а также сохранять присущие им моральные ограничения. В данном процессе необходимо помнить, что культура и мораль общества являются вторичными понятиями, производными от национальных и этнических характеристик населения.

Нарушение моральных принципов представителями политической элиты, согласно принципам развития открытых систем, возможно недолго, так как разрушает целостность либо общества, либо его отдельных элементов. Тем не менее, исторически, это возможно и приводит: в периоды «жёсткого» управления – к деградации культурных взаимодействий, а в периоды ослабления управленческого воздействия – к смене политической элиты.

ПРАВОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ МЕХАНИЗМОВ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯМИ ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА

ДЯТЛОВ В.В.,

*ст. преподаватель кафедры административного права
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Пассажирский транспорт занимает особое место в жизнедеятельности всего общества. Его роль в современном мире трудно переоценить. Это фактор, который играет огромную роль в эффективности развития производительных сил, в удовлетворении экономических и социальных потребностей населения, он обеспечивает территориальные связи и мобильность. Решение крупномасштабных экономических и социальных задач тесно связано с транспортом. Поэтому для продуктивной работы пассажирского транспорта необходимо управлять им. В настоящее время система управления пассажирским транспортом имеет много проблем и эти проблемы необходимо решать в совокупности с существующими условиями становления государства. Одной из проблем этой системы является проблема совершенствования механизма обеспечения безопасности дорожного движения, которая может быть решена путём принятия и постоянного развития законодательной базы, повышения качества ж/д путей, дорог и дорожной разметки, обновления парка транспортных средств и инфраструктуры.

Решением данной проблемы в своих исследованиях уже занимались такие учёные как Б.И. Грановский, Д.С. Гаврилов, В.А. Корчагин, Г.И. Мищенко, А.О. Долгий, О.В. Пефтиев, П.А. Овчар, В.В. Цветков, Л.П. Докиль, А.М. Редзюк, В.Ф. Штанов, В.И. Развадовский, А.А. Собакаръ.

Рост социально-экономической эффективности и повышение качества услуг грузовых и пассажирских перевозок невозможны без организации научно обоснованной системы государственного, муниципального и хозяйственного управления транспортом. Целесообразное и стратегически выверенное управление услугами грузовых и пассажирских перевозок осуществляется на основе постановки целей развития транспортных услуг и разработки стратегических направлений их достижения по таким критериям оптимальности как снижение затрат на перевозку грузов и пассажиров, рост качества оказываемых услуг, повышение экологичности и безопасности транспорта, разработка методов определения социально-экономической эффективности инвестиций в развитие услуг пассажирского транспорта [1, с. 3].

С переходом отрасли на рыночные отношения приобрёл актуальность вопрос безопасности на автомобильном транспорте. Подавляющее большинство перевозчиков использует для перевозки пассажиров автобусы,

конструкция которых не отвечает требованиям нормативных документов по вопросам безопасности, не имеют специалистов с профильным образованием, не обеспечивают надлежащих условий для технического обслуживания и ремонта автобусов, хранения их под охраной, контроля их технического состояния, медицинского контроля над состоянием здоровья водителей, проведение необходимых работ по стажировке и инструктажу водителей, создание для них надлежащих условий труда и отдыха. Всё это привело к ухудшению безопасности на автомобильном транспорте, постоянные нарушения условий перевозки пассажиров иногда оборачиваются трагедией для общества [2, с. 46].

В сфере обеспечения безопасности перевозок (как для предприятий всех форм собственности, так и для предпринимателей) должен действовать чёткий механизм государственного управления, который обеспечит безопасность услуг автомобильного транспорта. Приведение действующего законодательства в указанной сфере в соответствии с европейскими требованиями является залогом надлежащего функционирования автомобильного транспорта, обеспечения его надёжности, безопасности и комфортности при перевозках [2, с. 47].

В научных кругах бытуют множественные предложения по совершенствованию нормативных актов функционирования пассажирского транспорта, при этом большинство исследователей склоняются к мысли о целесообразности принятия единого кодифицированного акта [3]. Например, в США действует Единый дорожный кодекс, который представляет собой показательный отчёт автотранспортных законов, предназначенный для того, чтобы обозначить транспортное и дорожное законодательство штатов. Он разработан с учётом законодательной практики Штатов и направлен на обеспечение необходимой унификации законоположений о дорожном движении на всей территории США [4, с. 568].

Универсальным документом в Донецкой Народной Республике является Закон «О дорожном движении», принятый Постановлением Народного Совета 15.04.2015 г., который определяет правовые и социальные основы дорожного движения с целью защиты жизни и здоровья граждан, создания комфортных и безопасных условий для участников дорожного движения и охраны окружающей среды. Он регулирует общественные отношения в сфере дорожного движения и его безопасности, определяет права, обязанности и ответственность субъектов-участников дорожного движения.

Однако, учитывая результаты проведенного мониторинга и особенности системы управления пассажирским транспортом, необходимо принятие единого кодифицированного документа, в котором:

– сформулированы государственные требования к транспортным средствам и перевозчикам по вопросам безопасности перевозок;

– определены взаимоотношения между перевозчиками и пассажирами, органами исполнительной власти и местного самоуправления, их ответственность, права и обязанности;

– заложены правовые основы усовершенствования системы технического контроля состояния транспортных средств;

– усовершенствована система допуска перевозчиков на рынок услуг;

– предусмотрен механизм государственного контроля за исполнением требований законодательства на пассажирском транспорте.

Таким образом, мы можем сделать вывод, что несовершенство правового регулирования отношений в сфере функционирования автомобильного транспорта, неудовлетворительное состояние дорог и железнодорожных путей, транспортных средств и инфраструктуры, технических и экономических условий развития транспорта, самой системы управления в организациях, осуществляющих пассажирские перевозки, несовершенство системы регулирования тарифов на перевозку населения является проблемой функционирования и развития механизмов управления предприятиями пассажирского транспорта и требует скорейшего их решения.

Список использованных источников

1. Тойменцева И.А. Стратегическое управление предприятиями сферы услуг автомобильного транспорта: автореф. дис. ... д-ра экон. наук / И.А Тойменцева; Самарский государственный экономический университет. – Самара, 2011. – 46 с.

2. Пефтієв О.В. Нормативно-правові засади функціонування автомобільного транспорту в Україні: питання вдосконалення / О.В. Пефтієв // Вісник Академії управління МВС. – 2010. – № 1. – С. 36-48.

3. Долгополова М.М. Управління загальнодержавною системою забезпечення безпеки дорожнього руху: автореф. дис. ... канд. юрид. наук / М.М. Долгополова. – Х.: Нац. ун-т внутр. справ. – 2003. – 19 с.

4. Автомобильные перевозки и организация дорожного движения: справочник / перевод с англ.; В.У. Ренкин, П. Клафи, С. Хальберт и др. – М. Транспорт, 1981. – 592 с.

5. Мищенко Г.И. Механизмы государственного управления развитием транспортного обслуживания населения в регионе: дис. ... канд. наук гос. управления / Г.И. Мищенко; Донецкий государственный университет управления. – Донецк, 2012. – 249 с.

6. Гаврилов Д.С. Совершенствование управления на транспорте / Д.С. Гаврилов, Г.А. Грановский // Молодой учёный. – 2009. – № 12. – С. 40-42 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://moluch.ru/archive/12/983/>

7. Васильев А.Г. Повышение эффективности пригородных и междугородних пассажирских перевозок на базе АСУ: автореф. дис. ... канд. технич. наук / А.Г. Васильев; Уральский государственный лесотехнический

университет. – Екатеринбург, 2012. – 20 с.

8. Калмыков Н.Н. Исследование основных проблем в сфере пассажирского транспорта и перевозок / Н.Н. Калмыков, А.Н. Романцов, О.М. Трофимова, С.А. Маковкина, М.С. Фадеев // Транспортное дело России. – 2017. – № 4 (131). – С. 103.

9. Пронина Е.В. Тенденции развития логистической системы управления пассажирскими перевозками в инновационной экономике / Е.В. Пронина // Инновационная деятельность. – 2015. – № 2 (33). – С. 5-11.

10. Развадовский В.И. Административно-правовое регулирование правоотношений в транспортной сфере Украины: монография / В.И. Развадовский. – Х.: Изд-во Нац. ун-та внутр. дел, 2004. – 284 с.

ПРОБЛЕМЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ РОДИТЕЛЕМ, ПРОЖИВАЮЩИМ ОТДЕЛЬНО ОТ РЕБЁНКА

ЕГОРОВА Ю.В.,

*канд. юрид. наук, ст. преподаватель
кафедры хозяйственного права*

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при
Главе Донецкой Народной Республики»;*

НАДВОРНАЯ А.А.,

*магистрант кафедры хозяйственного права
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»*

Раннее отцовство, а особенно материнство, является распространённым явлением, а это, в свою очередь, приводит к увеличению количества детей, рождённых вне брака. В определённой степени юридической реакцией на такое неоднозначное явление в нашем обществе является наличие в действующем Семейном кодексе Украины (далее Семейный кодекс) специальной статьи, посвящённой правам несовершеннолетних родителей [1].

Множество правовых вопросов, касающихся защиты прав, интересов родителей, которые не достигли совершеннолетия, их ребёнка остаются за пределами семейно-правового регулирования, что усиливает и без того сложную во всех отношениях проблему правовой охраны раннего материнства и отцовства. Своеобразие правового положения родителей, не достигших совершеннолетия, заключается в том, что они являются родителями, которые имеют определённый объём прав и обязанностей в отношении своих детей, с другой стороны, продолжают оставаться детьми, наделёнными собственным объёмом прав. Дополнительным

обстоятельством, которое подчёркивает значимость этой проблематики, является её связь с не правовыми, но не менее важными моральными проблемами подрастающего поколения, его здоровьем и, в конечном итоге, с проблемами демографического характера, которые сегодня приобрели государственное значение.

Статья 150 Семейного кодекса предусматривает обязанности родителей по воспитанию и развитию ребёнка, которые принадлежат и несовершеннолетним родителям в полном объёме, но не может осуществляться малолетними родителями. Учитывая это, существенный теоретический и практический интерес представляет анализ личных неимущественных обязанностей родителей, не достигших совершеннолетия по воспитанию детей, особенностей их правового регулирования, а также специфики ответственности родителей, не достигших совершеннолетия, за неисполнение или ненадлежащее исполнение личных неимущественных прав и обязанностей [1].

Стоит заметить, что в судебной практике существуют споры о порядке общения несовершеннолетнего отца со своим ребёнком. Суд должен учитывать, что неэмансипированные несовершеннолетние родители, не состоящие в браке, сами ещё являются детьми, поэтому, устанавливая место, время и продолжительность общения, необходимо исходить не только из соблюдения прав ребёнка несовершеннолетнего отца, но и самого отца, который не достиг совершеннолетия (учитывать его занятость в школе или другом учебном заведении, график посещения различных дополнительных занятий и т.д.).

На основе анализа споров о месте проживания ребёнка можно сделать вывод, что порядок определения судом места жительства ребёнка при раздельном проживании родителей должен быть скорректирован так, чтобы права ребёнка на воспитание родителями, не достигшими совершеннолетия, могли быть реализованы в полном объёме. Итак, в Семейном кодексе целесообразно закрепить норму, с помощью которой при решении споров о месте проживания ребёнка родителей, не достигших совершеннолетия, суду следует учитывать следующее:

1) нравственные, педагогические и иные личные качества родителей, отношения между ними, а также имеющиеся между каждым из родителей и ребёнком отношения, уровень понимания и степень доверия;

2) исходя из интересов ребёнка, степень приверженности к каждому из несовершеннолетних родителей, состояние здоровья ребёнка и родителей;

3) возможность создания ребёнку условий для полноценного воспитания, нравственного, духовного и физического развития (то есть род деятельности, режим занятости (работы, учёбы) родителей, не достигших совершеннолетия и т.д.);

4) учитывая несовершеннолетие родителей, состояние здоровья, материальное положение бабушки, дедушки (родителей несовершеннолетней матери, отца).

Законодатель предусмотрел и ответственность родителей, не достигших совершеннолетия, за непринятие мер по воспитанию детей и их развитию, поэтому тщательного рассмотрения требует и институт лишения родительских прав в связи с его неспособностью из-за имеющихся недостатков семейного законодательства учитывать изменения, которые происходят в экономической и социальной сферах современного общества.

В статье 164 Семейного кодекса предусмотрено, что мать, отец, не достигшие совершеннолетия, могут быть лишены судом родительских прав, если она/он не забрали ребёнка из роддома или из другого учреждения здравоохранения без уважительной причины и в течение шести месяцев не проявляли относительно него родительской заботы; жестоко обращаются с ребёнком; осуждены за совершение умышленного уголовного преступления в отношении ребёнка [1].

Лишение родительских прав несовершеннолетних родителей следует применять только с учётом их «усеченного» объема прав и родительских обязанностей. Лишение родительских прав несовершеннолетних допустимо лишь в крайних случаях при очевидной невозможности исправления их поведения, но рекомендованной степенью ответственности несовершеннолетних родителей, по нашему мнению, должно стать ограничение родительских прав в виде отобрания ребёнка без лишения родительских прав.

Таким образом, правильное понимание нравственного аспекта содержания родительских прав и обязанностей по воспитанию детей приобретает особый смысл как в законотворческой деятельности, так и в правоприменительной практике. Совершенно очевидно, что правовое регулирование отношений семейного воспитания детей во многом зависит от обстоятельств, которые прямо или косвенно влияют на условия жизни ребёнка в семье.

Список использованных источников

1. Семейный кодекс Украины // Ведомости Верховной Рады. – 2002. – № 21-22 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://pravoved.in.ua/section-kodeks/77-sku.html>

ВКСЕЛЬНОЕ ОБРАЩЕНИЕ КАК ОСНОВА ЭФФЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВА

ЖАРОВА Ю.И.,

ассистент кафедры хозяйственного права

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при
Главе Донецкой Народной Республики»*

По состоянию на 2020 год экономическое развитие Донецкой Народной Республики пребывает в стадии формирования. Для полноценного формирования и развития экономики необходимо создание нормативной и законодательной базы, которая бы была адаптирована под нынешние реалии, современные условия жизни Республики, такие как: наличие военного положения, мировая изоляция, а также иные обстоятельства и факторы, которые оказывают или могут оказать непосредственное влияние на создание и развитие экономики Донецкой Народной Республики.

Для построения стабильной, устойчивой, экономической базы как основы экономического развития государства необходимо изучение, применение, а также мобилизация всего накопленного мирового опыта, новых направлений, идей и путей развития мировой и отечественной экономики.

Создание как таковых рыночных отношений неизбежно должно привести к формированию института коммерческого кредитования, что будет сопряжено с возможностью предоставления производителями (поставщиками) товаров (работ, услуг) приобретателям товаров (работ, услуг) кредитов в форме отсрочки платежа, оформляемого, в том числе, выдачей ценных бумаг, а именно – векселей.

Вексель представляет собой один из эффективных платёжных инструментов рыночной экономики. При этом его широкое использование в расчётах постоянно возрастает. Во многом роль векселя обусловлена его уникальными свойствами, которые присущи исключительно этому виду ценных бумаг.

Именно благодаря развитию и распространению в мировой экономике такого института как вексельное обращение была создана платформа для возможности перехода к безналичным расчётам. Вексель, можно сказать, стал базисной основой для формирования ряда инструментов платежей и расчётов, таких как чеки, аккредитивы. Помимо всего прочего, хочется отметить, что развитие рынка ценных бумаг и составляющих его инструментов, как, например, акций, облигаций, депозитных сертификатов, а также их производных, формировалось также на основе векселя.

В самых различных сферах жизни современного общества нашло своё отражение вексельное обращение.

Если рассматривать вексель в самом примитивном понимании, то можно сказать, что вексель является ни чем иным, чем долговой распиской. Однако суть векселя на самом деле гораздо глубже. В первую очередь, вексель от других видов ценных бумаг отличает его строгая формальность, а именно строго определённые законом жёсткие требования к оформлению самого векселя, без соблюдения которых вексель перестаёт быть векселем, т.е. утрачивает присущие ему свойства.

В мировой экономике вексель имеет довольно широкое распространение как инструмент торгового оборота.

В современных реалиях вексель является универсальным инструментом оформления и средством обеспечения коммерческих кредитов, которые предоставляют поставщики покупателям, экспортёрами импортёрам, кредиторами заёмщикам. И всё это возможно благодаря наличию заложенных в векселе определяющих его особенностей.

Ценность вексельных расчётов обусловлена ещё и тем, что особенности, присущие векселю, как расчётному документу, предполагают значительную степень гарантированности уплаты должником суммы, указанной в самом векселе. А возможно это именно потому, что вексель, как долговое обязательство, предполагает строгость и быстроту взыскания платежа, а также солидарную ответственность за платёж, подписантов векселя. Безусловность вексельного обязательства даёт кредитору возможность получения платежа вне зависимости от первоначального содержания кредита – товарного либо денежного. Вексель, отнесенный принятым Гражданским кодексом ДНР [1] к категории ценных бумаг, может выступать объектом различных гражданско-правовых сделок, таких как: купля-продажа, дарение, мена, залог и др. Являясь универсальным инструментом коммерческого кредита, вексель обладает возможностью широкого использования как во внутренних правоотношениях, так и при международных расчётах. Применение векселей при оформлении торговых сделок и активное участие банков в учёте таких векселей – один из признаков развитых рыночных отношений. «Использование коммерческого векселя – признак насыщенного товарами рынка» [2].

В.А. Гончаренко в своей работе указывает, что в законодательстве различных стран определяются определённые виды векселей. То есть векселя могут быть простые и переводные. Простой вексель представляет безусловное обязательство векселедателя уплатить после наступления срока платежа определённую денежную сумму владельцу векселя (векселедержателю). Переводной вексель (тратта) заверяет письменный приказ векселедателя (трассанта) третьему лицу-плательщику (трассату) уплатить определённую денежную сумму получателю-держателю векселя (ремитенту) [3].

Создание развитого рынка (как и фондового рынка в целом) не может быть осуществлено без участия государственных структур, поскольку

данный механизм позволит решить не только внутриэкономические проблемы на уровне предприятий, но и макроэкономические задачи. Создание и развитие вексельного обращения в Республике позволит в дальнейшем создать эффективный институт коммерческого кредитования, преодолеть в определённой степени платёжный кризис, способствовать росту деловой активности, повысить уровень ликвидности текущих активов предприятий и их кредиторской задолженности, позволит защитить рынок от риска неплатежа предприятием путём привлечения банковских вексельных гарантий (акцептов) и др.

Помимо всего вышесказанного, применение векселей даст возможность повысить конкурентоспособность товаров путём предложения иностранным партнерам таких форм торговых отношений, которые бы соответствовали мировой торговой практике.

Также велико значение применения вексельного обращения на внутреннем рынке, поскольку расширение взаимного кредитования и привлечение к этому процессу банков даст возможность повысить конкурентоспособность товаров и снизит их себестоимость.

Таким образом, несмотря на то, что вексельная форма расчётов пока недостаточно распространена в нашей стране, она имеет большое значение в общей структуре расчётов между субъектами хозяйствования. Подтверждением этому служит простота организации и использования векселей, быстрый и недорогой способ получения необходимых для предприятия товаров, работ, услуг, а также возможность привлечения средств на открытом долговом рынке.

Однако отсутствие достаточного юридического опыта и знаний по вексельному обращению тормозят развитие данного перспективного направления и оптимизации расчётной системы. При условии проведения комплексной реформы вексельного законодательства и устранения существующих проблем можно достичь качественного и количественного улучшения системы финансовых расчётов.

Список использованных источников

1. Гражданский кодекс Донецкой Народной Республики; принят Постановлением Народного Совета 13 декабря 2019 года (не вступил в законную силу) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyaty/zakony/grazhdanskij-kodeks-donetskoj-narodnoj-respubliki/>
2. Фельдман А. Вексель и вексельное обращение в России / А. Фельдман // Рынок ценных бумаг. – М. – 1996. – № 18. – С. 13.
3. Вексель как вид долговой ценной бумаги / В.А. Гончаренко // Актуальные проблемы государства и права. – 2009. – Вып. 51. – С. 278-283.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ

КАЛАШНИКОВА И.В.,

старший преподаватель

кафедры административного права

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Финансовый контроль является одним из важнейших факторов финансового и экономического благосостояния, а также социальной стабильности и экономической безопасности государства. Осуществление финансового контроля направлено на социальное и экономическое развитие, своевременное выполнение обязательств перед бюджетом и внебюджетными фондами. Контроль за соблюдением финансовой дисциплины даёт возможность оперативно решать вопросы о рациональном использовании ресурсов, сохранности материальных ценностей и денежных средств бюджетными учреждениями и субъектами хозяйствования всех форм собственности.

Финансовый контроль выступает одним из главных средств обеспечения законности хозяйственной и финансовой деятельности всех предприятий, организаций, учреждений Донецкой Народной Республики. Это контроль, который необходим для поддержания целесообразности действий в области распределения и использования денежных фондов государства и субъектов местного самоуправления. Он направлен на достижение эффективного социально-экономического развития государства.

Финансовый контроль основывается на принципах объективности, независимости, регулярности и полного охвата финансово-хозяйственной деятельности. К основным задачам финансового контроля относятся: проверка целесообразности использования бюджетных средств; контроль за полным и своевременным выполнением финансовых обязательств перед государством, органами местного самоуправления и населением; устранение выявленных нарушений финансовой дисциплины и предотвращение их осуществления в дальнейшем; привлечение к ответственности нарушителей.

Для осуществления финансового контроля используется комплекс методов, направленных не только на выявление нарушений финансовой дисциплины, но и на поиск путей повышения эффективности использования финансовых ресурсов государства.

Объектом финансового контроля выступает движение денежных средств в процессе аккумулирования, распределения материальных, трудовых ресурсов, а также использования публичных денежных фондов.

Субъектами финансового контроля являются государственные и муниципальные органы, негосударственные организации, учреждения, которые в своих полномочиях могут проводить мероприятия, направленные на соблюдение финансового законодательства.

В Донецкой Народной Республике основным органом, осуществляющим финансовый и бюджетный контроль, выступает Министерство финансов. Контроль производится на всех стадиях бюджетного процесса, начиная с планирования использования бюджетных средств, и осуществляется до полного исполнения бюджета каждого финансового периода.

К наиболее часто встречающимся нарушениям финансовой дисциплины относят:

- нарушение сроков предоставления на регистрацию финансовых обязательств;

- нарушение установленного порядка или сроков предоставления финансовой отчетности, предоставление такой отчетности в неполном объеме;

- включение недостоверных данных в финансовую отчетность об использовании средств республиканского или местных бюджетов, республиканских фондов;

- нарушение установленных требований по составлению финансовой отчетности об использовании средств республиканского или местных бюджетов, республиканских фондов;

- нарушение законодательства Донецкой Народной Республики при осуществлении предварительной оплаты товаров, работ и услуг за бюджетные средства, а также нарушение порядка и сроков осуществления такой оплаты;

- нарушение установленных сроков предоставления бюджетных запросов или их не предоставление;

- нарушение установленных требований по применению бюджетной классификации.

Основной проблемой, вследствие которой постоянно имеют место нарушения финансового законодательства – несовершенство нормативно-правовой базы. Финансовая дисциплина в Донецкой Народной Республике регулируется значительным количеством подзаконных актов, которые не всегда достаточно эффективны для создания единых правовых и методологических основ осуществления финансового контроля, системы органов финансового контроля и механизма их взаимодействия, а также применения мер ответственности за финансовые правонарушения.

Для повышения эффективности государственного финансового контроля необходима систематизация действующего законодательства, и принятие единого закона, в котором будут закреплены формы, методы контроля; система органов, осуществляющая финансовый контроль, их

полномочия; система периодичности проведения контроля; формы отчетности организаций для целей государственного финансового контроля, а также меры юридической ответственности за нарушение финансовой дисциплины.

К ВОПРОСУ ПРАВОВОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ ПРОЦЕССУАЛЬНО-ТРУДОВОГО ПРОИЗВОДСТВА

КАРАБУТ Л.В.,

канд. юрид. наук, доц.,

*доцент кафедры государственно-правовых дисциплин,
заместитель директора по учебной работе*

Юридического института

ГОУ ВПО «Луганский национальный университет им. Владимира Даля»

В процессе создания нового независимого государства – Луганской Народной Республики (далее – ЛНР) – важная роль отводится обеспечению прав и свобод граждан. Одним из основных конституционных прав каждого жителя Республики является конституционное право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию.

Однако и правовая природа, и нормативное оформление трудового процессуального производства до сих пор вызывает различные, весьма противоречивые интерпретации и оценки. Научная проблема заключается в необходимости определения на основании анализа и исследования сути общих положений трудовой процессуальной деятельности в условиях создания отечественной системы трудового процессуального законодательства.

В трудовом праве вопросы защиты прав работников и работодателей занимают важное место. Во-первых, защита представляет собой весьма ёмкий элемент системы трудового права, состоящий из отдельных его институтов. Во-вторых, её определяют принудительным способом осуществления в установленном законом порядке субъективного права. В этом смысле она получила название стадии осуществления субъективного права. В-третьих, защита прав, свобод и законных интересов рассматривается как совокупность правовых средств, направленных на пресечение правонарушений, восстановление нарушенного права.

Согласно ч. 1 ст. 38 Конституции ЛНР, каждому гарантируется государственная защита прав и свобод человека и гражданина Луганской Народной Республики, в том числе права на труд. Одновременно в силу ч. 1 ст. 39 Конституции ЛНР, ст. ст. 3, 389 Трудового Кодекса ЛНР, одним

из основных принципов трудового права провозглашено обеспечение права каждого на защиту государством его трудовых прав и свобод, включая судебную защиту. Известны три вида защиты субъективных прав, свобод и законных интересов: судебная, досудебная и внесудебная. В ходе защиты субъективных прав, свобод и законных интересов возникают охранительные правоотношения. Судебную защиту прав, свобод и законных интересов как работников, так и работодателей обеспечивают судебные органы власти. Юрисдикционные органы, включая органы надзора и контроля, осуществляют свою деятельность по защите прав, свобод и законных интересов субъектов трудового права в установленном законом порядке, т.е. в определённых формах, включая формы процессуального характера. Судебная защита прав, свобод и законных интересов участников трудовых и непосредственно связанных с трудовыми отношений регулируется нормами ГПК ЛНР, АК ЛНР и КАС ЛНР.

Трудовое процессуальное производство образует особую совокупность процессуальных правоотношений, отличающихся предметной характеристикой и связанностью с материальными правоотношениями в сфере трудового права. Оно предполагает установление, доказывание, а также обоснования всех обстоятельств и фактических данных рассматриваемого индивидуального или коллективного трудового разногласия (спора или конфликта). Целью рассматриваемого производства является принятие и официальное оформление юрисдикционным органом полученных процессуальных результатов в соответствующих актах-документах с последующей их реализацией сторонами трудового спора или конфликта.

Любое процессуальное производство характеризуется достаточно сложной структурой. Система трудового процессуального производства объединяет в себе четыре органично связанных между собой компонента: процессуальные документы; процессуальное доказывание; процессуальные акты; реализация принятого решения.

В нормах трудового процессуального права в настоящий момент не сформулированы общие требования, которым должны соответствовать процессуальные документы при разрешении трудовых споров и конфликтов. Однако все документы в трудовом процессуальном производстве, независимо от полноты их регламентации в законодательстве, должны отвечать общим требованиям к процессуальным документам.

Основанием для возбуждения трудового процессуального производства, является действие заинтересованного лица, состоящее в обращении к суду за защитой прав и законных интересов. Согласно ст. 3 Гражданского процессуального кодекса ЛНР, заинтересованное лицо вправе в порядке, установленном законодательством о гражданском

судопроизводстве, обратиться в суд за защитой нарушенных либо оспариваемых прав, свобод или законных интересов.

Любое трудовое процессуальное производство начинается принятием юрисдикционным органом от заинтересованной стороны соответствующего заявления или иного процессуального документа. Именно таким документом фиксируется волевое действие, иницилирующее трудовые процессуальные отношения.

Процесс доказывания включает в себя несколько последовательных этапов: 1) определение круга фактов, подлежащих установлению; 2) соби́рание и процессуальное закрепление доказательств; 3) исследование доказательств, включая их проверку; 4) оценку доказательств.

Реализация принятого решения является заключительной стадией трудового процессуального производства. Существует два вида реализации принятого решения по трудовым спорам и конфликтам: добровольное исполнение решения сторонами разногласия и принудительное исполнение решения юрисдикционного органа.

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД КОНСТИТУЦИЙ НОВЫХ ГОСУДАРСТВ ЕВРОПЫ И АЗИИ К ПРОБЛЕМЕ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ, СОЦИАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА И РЕАЛЬНОСТЬ

КОВАЛЬ В.С.,

канд. ист. наук, доцент,

доцент кафедры интеллектуальных прав и инноватики Юридического института

ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный университет имени Владимира Даля»

Для современного конституционно-правового регулирования характерным является его так называемая «социализация». Это проявляется в том, что действующие конституции включают нормы, которые в большинстве случаев обязывают государство в лице его органов, учреждений, должностных лиц проводить в различных сферах жизни общества организованную и целенаправленную деятельность, способствующую созданию и укреплению общественно приемлемого баланса социальных интересов.

Что касается конституций новых государств Европы и Азии (постсоциалистические и постсоветские страны), то они также уделяют значительное внимание регулированию социальных отношений в широком и узком смысле. В то же время конституциям новых государств Европы и Азии присущи и отличительные черты. Вступление или возвращение соответствующих стран на путь демократического развития произошло в

условиях наступления эпохи информатизации, до которой многим из них путь был неблизкий. Законодатель в новых государствах Европы и Азии, имевший желание быстрее утвердить демократический строй, явно смотрел вперёд, учитывал условия наиболее развитых стран. При таком, по сути, инновационном подходе зависимость между уровнями развития данных социумов и текстами их новейших конституций оказалась не жёсткой. В конституциях новых государств Европы и Азии более широко, нежели в предыдущие периоды истории конституционализма, представлены положения социологического характера. Иногда в этих конституциях формулируются общественные ориентиры и провозглашаются соответствующие намерения государства, подчас всё ограничивается конституционной фразеологией социологического звучания.

Особый интерес вызывает подход конституций новых государств Европы и Азии к проблеме социальной справедливости, социального сотрудничества и партнёрства социальных общностей, ориентированный, в первую очередь, на преодоление социальных конфликтов, которые, как известно, разрушительно влияют на все стороны общественной жизни.

Одним из ключевых положений современного конституционного права является тезис о социальном государстве. Он есть и в конституциях новых стран Европы и Азии, в которых идея социального государства либо увязывается с обобщённым понятием социальной справедливости, либо отражает усиление роли государства в регулировании разного рода социально-экономических процессов в интересах благосостояния человека и общества.

К сожалению, реальная жизнь во многих постсоветских государствах опровергает их конституционный тезис о социальном государстве. В этих странах произошла концентрация собственности и финансовых потоков в руках узкого круга властных фигур и институтов. Это стало возможным в силу того, что «власть предержавшие» здесь не включили в конституции положения о принципах распределения общественного продукта, об обязанности государства предотвращать сосредоточение общественных богатств в немногих руках. Тем самым идея социального государства была существенно обеднена, превращена в абстракцию. В результате бедность является самой больной проблемой для многих государств, образовавшихся на просторах некогда существовавшего СССР. Поляризация общества здесь достигла невероятных масштабов: доходы кучки богатых в десятки раз превышают доходы массы бедных. Тем не менее, положение о социальном государстве должно присутствовать, оно имеет ориентирующий характер, напоминает «власть предержавшим» и рядовым гражданам об их обязанностях, в том числе по отношению к тем, кто лишён средств к существованию.

В ряде новых государств Европы и Азии отношения между двумя наиболее влиятельными социальными общностями – работниками и

работодателями – получили демократическую конституционную базу. Это отличает их от конституций демократических стран, подавляющее большинство которых не регулирует межклассовые отношения. Так, конституции Азербайджана, Казахстана, России, Молдовы, Эстонии гарантируют право на индивидуальные и коллективные трудовые споры с использованием установленных законом способов их разрешения, включая право на забастовку. Конституциями Беларуси, Северной Македонии, Словении и Хорватии предусмотрено право работников на участие в управлении предприятиями и принятии решений, направленных на повышение эффективности производства, улучшение социально-экономического уровня жизни. Законодатель в этих странах понял, что привлечение работников к участию в управлении предприятиями повышает заинтересованность последних в результатах труда, равно как и их личную самооценку. Впрочем, такое участие не затрагивает правомочий собственника и администрации.

Таким образом, конституции многих новых государств Европы и Азии ориентируют регулирование социальных отношений на достижение социального мира, сотрудничества и партнёрства социальных общностей в интересах всеобщего благосостояния. Некоторые из них сулят и социальную справедливость. Однако в ряде постсоветских государств заметно определённое отставание права от жизни, недостаточность его регулирующего воздействия на рассматриваемые отношения социальной системы общества. Это затрудняет создание общественно приемлемого баланса социальных интересов.

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ МАЛОГО ПРЕДПРИЯТИЯ В ДНР: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

КРЮЧКОВА К.А.,

*ассистент кафедры хозяйственного права
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при
Главе Донецкой Народной Республики»*

Малые предпринимательства способствует эффективному развитию экономики Донецкой Народной Республики. Вносится большой вклад в обеспечение рабочих мест населения, что способствует снижению уровня безработицы в государстве. Также преобладает большая конкурентоспособность, способность малых предпринимательств реагировать на резкие перемены на рынках, что влияет на их прибыльность.

Малое предприятие – это конкретный сектор экономической сферы деятельности каждого из субъектов малого предпринимательства на рынке

труда. Цель поддержания малого предприятия заключается в том, что они способствуют мобильности и гибкости хозяйственной деятельности.

Основными задачами малого предприятия являются:

1. Усовершенствование конкурентоспособности в сфере социально-значимых отраслей экономической деятельности.
2. Повышение уровня занятости населения.
3. Усовершенствование рабочих мест.
4. Способствование мотивированию предпринимательской инициативы.

Экономика – это совокупность отношений, которые возникают в системах производственной деятельности, в системе распределения, обмена, а также потребления [4, с. 431]. Развитие малого предприятия играет важную роль для создания той экономики, которая смогла бы обеспечить высокий показатель жизни населения и общества. Малое предпринимательство – это один из весомых элементов рыночной экономики [2, с. 356].

Данная коммерческая организация имеет ограниченное количество работников. В промышленной деятельности насчитывают около 100 человек, в бытовом же обслуживании и в розничной торговле численность не должна превышать 30 человек, в научно-технической сфере и в сельскохозяйственной деятельности – 60 человек. Численность рабочего персонала исходит из общего количества работников, которые осуществляют свою деятельность согласно договору, совместительству и тому подобное. Малые предприятия могут регистрироваться как юридические лица и также ими могут признаваться и физические лица, которые осуществляют свою деятельность без регистрации юридического лица [2, с. 464].

Малые предприятия можно разделить на следующие виды:

1. Коммунанты. Данный вид основывается на изготовлении определённых деталей, а также осуществляют промежуточную сборку. Коммунанты хорошо взаимодействуют с более крупными предприятиями с помощью кооперационных связей. Так, крупное производство избавляется от неэффективного производства. Между крупными и малыми предприятиями ведётся конкурентная борьба, так как малые находятся в зависимости от крупных предприятий.

2. Пациенты основываются на выпуске уже готовой продукции, которые ориентированы на локальные рынки сбыта с ограниченным спросом. К этой категории можно отнести производство одежды, обуви, продуктов и так далее.

3. Эксплеренты – инновационные предприятия, которые направлены на научные конструкторские разработки, а также производство опытных партий товаров [3, с. 367].

Государство играет немаловажную роль в развитии и поддержании малых предприятий. Это выражается в виде законодательства, с помощью которого регулируется деятельность данных предприятий [4, с. 727]. В

Донецкой Народной Республике есть ряд законодательных актов, которые поддерживают предпринимательскую деятельность. Основными из них выступают:

1. Конституция Донецкой Народной Республики.
2. Гражданский Кодекс Украины, действующий на территории ДНР.
3. Хозяйственный Кодекс Украины, действующий на территории ДНР.
4. Закон Донецкой Народной Республики «О налоговой системе».
5. Закон Донецкой Народной Республики «О лицензировании отдельных видов хозяйственной деятельности».
6. Закон Донецкой Народной Республики «О таможенном регулировании в Донецкой Народной Республике».

В сфере же трудового законодательства различают:

1. Кодекс законов о труде Украины.
2. Закон Донецкой Народной Республики «Об оплате труда».
3. Закон Донецкой Народной Республики «Об отпусках».
4. Закон Донецкой Народной Республики «Об охране труда».

В торговой деятельности, общепите и бытовом обслуживании различают:

1. Закон Донецкой Народной Республики «О рынках и рыночной деятельности».
2. Закон Донецкой Народной Республики «Об основах государственного регулирования торговой деятельности, сферы общественного питания и бытового обслуживания населения».
3. Закон Донецкой Народной Республики «О защите прав потребителей».

А также в Донецкой Народной Республике предусматривается ответственность за нарушение данного законодательства, её определяют:

1. Кодекс Украины об административных правонарушениях.
2. Уголовный Кодекс Донецкой Народной Республики.

Для Донецкой Народной Республики необходимо создание закона, который найдёт большое отражение в своём применении, так как благодаря ему не будут возникать экономические кризисы, а также появятся условия для внедрения рыночных реформ. Речь идёт о Законе «О государственной поддержке малого предпринимательства в ДНР». На территориях Украины и Российской Федерации существуют такие законы, которые распространены на всех субъектов малых предприятий и не зависят от форм собственности, а также направлены на тех, кто осуществляет свою деятельность в сфере сельского хозяйства.

Рассмотрим на примере Закон Российской Федерации «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ». Данный закон даёт возможность гражданам Федерации осуществлять свои права, использовать свои способности для реализации своей предпринимательской деятельности и другой экономической деятельности, которая не запрещена законом.

Данный Закон определяет формы, методы государственного регулирования деятельности субъектов малых предпринимательств. Каждая из статей Закона гласит о том, что поддержка малого предпринимательства осуществляется строго в соответствии с действующим Федеральным законом. Чтобы осуществлять свою деятельность, субъекты малых предпринимательств должны пройти регистрацию и получить определённый статус в органах исполнительной власти. Если же будет нарушено право субъектов малых предпринимательств на получение соответствующего статуса, то они могут обратиться в суд и обжаловать этот вопрос, то есть действие или бездействие чиновников. Для малых предпринимательств действует особая и упрощённая система налогообложения и формы отчётности [1].

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что создание в ДНР Закона «О малом предпринимательстве» является довольно актуальным в данное время. Это нужно для того, чтобы понизить уровень безработицы, т.е. значительно ослабить социальную напряжённость населения. Эффективность работы малых предпринимательств приносит большой доход, так как здесь отмечается особое отношение к трудовой деятельности, всегда присутствует творчество, активность и заинтересованность рабочих в своей деятельности. И такой подход к работе – повод к большой прибыли и к большой конкурентоспособности. Малые предпринимательства от других отличаются мобильностью. Мобильность говорит о том, что малое предприятие может быстро перестраиваться в зависимости от определённых перемен, происходящих на рынках. Производятся востребованные товары для населения, тем самым удовлетворяются потребности в дефицитных услугах. Также здесь важно отметить и качество производимой продукции и услуг, они значительно отличаются от продукции и услуг крупных предприятий. Малые предпринимательства вносят большой вклад в развитие экономики государства. Поэтому здесь очень важна нормативно-правовая база, которая направлена на поддержку субъектов малых предприятий и малого предпринимательства в целом. Если же бездействовать в данном вопросе, то это может грозить ухудшением показателей малых предприятий, количество субъектов постепенно начнёт снижаться, а это значительно отразится на экономике Республики.

Список использованных источников

1. О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ: Федеральный закон № 209-ФЗ от 24.07.2007 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://rg.ru/2007/07/31/biznes-doc.html>.
2. Рубин Ю.Б. Основы предпринимательства: учебник/ Ю.Б. Рубин. – М.: МФПУ Синергия, 2016. – 464 с.
3. Блинов А.О. Малое предпринимательство: теория и практика: учебник для вузов / А.О. Блинов, И.Н. Шапкин. – М.: Дашков, 2010. – 356 с.

4. Ачаповская М.З. Экономическая теория / М.З. Ачаповская. – Минск: ФУАинформ, 2010. – 831 с.

ФОРМЫ УЧАСТИЯ ГОСУДАРСТВА В ГРАЖДАНСКИХ ПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЯХ

МАВЛИХАНОВА Р.В.,
*канд. юрид. наук, доцент,
помощник Генерального прокурора Донецкой Народной Республики
по взаимодействию с высшими органами государственной власти,
советник юстиции*

Государство зачастую в научной литературе рассматривается и определяется в качестве особого субъекта гражданского права, отличающегося как от физических лиц (граждан), так и от юридических лиц – основных участников гражданского оборота. С такой позицией следует согласиться, поскольку особое положение государства связано с его двойственной ролью в гражданских отношениях. С одной стороны, государство издаёт обязательные для исполнения нормативные предписания, регулирующие соответствующие отношения, с другой – государство, его органы и должностные лица выступают наравне с другими участниками непосредственными участниками гражданских отношений и, соответственно, являются носителями гражданских прав и обязанностей. Другими словами, относительно других участников гражданского оборота государство может выступать в качестве: а) властвующего субъекта, который определяет обязательные правила поведения участников правоотношений; б) равноправного участника имущественных отношений [1, с. 187].

Государство в гражданских правоотношениях, как правило, принимает участие в двух формах:

1) в форме непосредственного участия – самостоятельно с помощью соответствующих органов (ч. 1, 2 ст. 161 нового Гражданского кодекса Донецкой Народной Республики (далее ГК ДНР) [2]), т.е. в порядке, аналогичном установленному в ст. 53 нового ГК ДНР для юридических лиц;

2) в форме опосредованного участия – через представителей (ч. 3 ст. 161 нового ГК ДНР [2]), т.е. посредством установления отношений представительства (гл. 10 нового ГК ДНР).

Что касается выступления Донецкой Народной Республики в гражданском обороте посредством представителей, то необходимо учитывать следующее. Во-первых, государственные органы и муниципальные органы, юридические лица и граждане могут

представлять интересы Донецкой Народной Республики лишь в случаях и порядке, прямо предусмотренных законами, указами Главы ДНР и постановлениями Правительства ДНР, нормативными актами муниципальных образований. Во-вторых, для такого представительства необходимо специальное поручение, исходящее от государства. По существу, речь идёт о надлежащем оформлении отношений представительства, которое может основываться на акте уполномоченного органа или на договоре. Следовательно, особенности приобретения Донецкой Народной Республикой прав и обязанностей посредством представителей исключают наличие у последних полномочий, следующих из обстановки, в которой действует представитель (абз. 2 п. 1 ст. 239 нового ГК ДНР [2]).

Случаи выступления государственных органов в качестве лица, наделённого самостоятельной гражданской правосубъектностью и выступающего в обороте от собственного имени, являются частными случаями опосредованного участия государства в гражданском обороте, осуществляемого на основе общих норм нового Гражданского кодекса ДНР. По мнению В.Г. Голубцова, в Российской Федерации статус государственных органов как юридических лиц нельзя сводить к статусу учреждений как некоммерческих организаций, поскольку в силу своей правовой природы они обладают рядом особенностей, из чего вытекает необходимость выделения их в самостоятельную организационно-правовую форму юридического лица – некоммерческую организацию, именуемую «публичное учреждение» [3, с. 8].

С такой позицией трудно согласиться, поскольку государственным органам не свойствен ряд обязательных признаков, присущих в том числе и этой разновидности юридических лиц: у них нет (в ряде случаев) государственной регистрации, наименования с указанием на организационно-правовую форму; они не имеют (и не могут иметь) учредительных документов, поскольку в большинстве случаев они создаются в силу закона; в силу последнего неясно, кто является их учредителем; весьма затруднительно применение к ним процедур создания (учреждения), реорганизации, ликвидации и пр. Именно поэтому законодатель в Донецкой Народной Республике внёс изменения в новый ГК ДНР в части того, что государственные органы подлежат государственной регистрации в качестве юридических лиц в организационно-правовой форме государственного органа (ч. 2 ст. 161¹ нового Гражданского кодекса Донецкой Народной Республики).

Согласно ч. 2 ст. 160 нового ГК ДНР [2], к Донецкой Народной Республике применяются нормы, определяющие участие юридических лиц в отношениях, регулируемых гражданским законодательством, если иное не вытекает из закона или особенностей данных субъектов. Таким образом, Донецкая Народная Республика не является юридическим

лицом, вместе с тем на неё распространяются нормы о юридических лицах, если иное не вытекает из закона или особенностей рассматриваемых субъектов.

Список использованных источников

1. Гражданское право: учебник / под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. – Т. 1. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2001. – 430 с.
2. Сборник законодательных актов Донецкой Народной Республики № 46 (2). Гражданский кодекс Донецкой Народной Республики (в двух томах). Т. 1 – Д.: изд-во «Edit», 2020. – 508 с.
3. Голубцов В.Г. Участие Российской Федерации в имущественных отношениях, регулируемых гражданским законодательством: автореф. дисс. ... д-ра юрид. наук / В.Г. Голубцов. – М., 2008. – 54 с.

**ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ:
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ**

МАТЮШАЙТИСЬ Н.В.,

канд. юрид. наук,

доцент кафедры административного права

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при

Главе Донецкой Народной Республики»

ЦАЦОРИНА А.В.,

студент

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и

государственной службы при Главе Донецкой Народной

Республики»

Местное самоуправление является неотъемлемым элементом современной демократии. Рассмотрение компетенции местных властей позволяет определить то фактическое положение, которое занимает местное самоуправление в политических системах различных стран.

Проблемы реализации органами местного самоуправления полномочий отражены в научных трудах В. Аверьянова, М. Васильева, М. Воронова, Г. Задорожной, Б. Калиновского, А. Федоренко, А. Фрицького и других.

Следует отметить, что изучение общих и отличительных признаков зарубежной модели местного самоуправления и Донецкой Народной Республики, законодательного закрепления функционирования органов местного самоуправления, сравнения признаков становления и развития местного самоуправления в Донецкой Народной Республике и зарубежных странах составляет значительное практическое и научное значение.

Первый признак, который необходимо рассмотреть в контексте предмета данной статьи – это территориальный признак, который присущ местному самоуправлению в Донецкой Народной Республике и в зарубежных странах, поскольку местный уровень – это уже разделение на административно-территориальные единицы. Не могут разделяться, таким образом, только малые по территории островные государства, такие как Мальта и другие.

Принцип самостоятельности в принятии решений органами местного самоуправления также присущ зарубежным странам, как и принцип делегирования полномочий. Поэтому, рассматривая функционирование органов местного самоуправления в зарубежных странах, необходимо вспомнить модели реализации на местах публичной власти, а именно: англосаксонскую, романо-германскую, иберийскую и систему советов [4, с. 335].

Характеризуя англосаксонскую модель управления на местах, обращаем внимание на выборный орган – совет, полномочия которого осуществляются 2-4 года. Соответствующий совет обычно имеет состав членов совета в соответствии с численностью населения административно-территориальной единицы, на которую распространяются полномочия соответствующего совета.

Романо-германская система местного самоуправления, как её ещё называют – континентальная, является наиболее распространённой моделью в современных европейских странах, в частности, в Украине [2, с. 71].

Что касается иберийской системы местного самоуправления, она присуща странам Латинской Америки. Данная система в разных странах имеет различное содержание. В частности, в Мексике соответствующая система имеет свои признаки функционирования по отношению к местной власти, а, в свою очередь, в Аргентине ей присущи совсем другие характеристики. Но везде где она действует, центральная власть преобладает над местной, и, соответственно, полностью препятствует действию принципа децентрализации местной власти [5, с. 71].

Исследовав характерные признаки основных моделей местного самоуправления зарубежных государств, мы можем прийти к выводу, что именно романо-германская модель местного самоуправления, или так называемая континентальная, является моделью, которая включает в себя основные принципы функционирования органов местного самоуправления европейских демократических стран:

- выборности состава органов местного самоуправления и глав таких органов;
- сочетания выборности глав представительных органов и их назначаемости;
- децентрализации власти и др.

Также необходимо отметить, что Донецкая Народная Республика является государством, которое осуществляет власть на местах согласно принципам романо-германской модели местного самоуправления.

В свою очередь, англосаксонская система местного самоуправления сохраняет основную цель местного самоуправления – власть на местах, но не имеет полного перечня необходимых демократических признаков функционирования органов местного самоуправления.

Иберийская модель приближена к европейской континентальной. Здесь на всех уровнях административно-территориальной структуры государства есть выборные советы, а также избираемые населением или советом их исполнительные органы.

Список использованных источников

1. Чиркин В.Е. Конституционное право зарубежных стран: учебник / В.Е. Чиркин. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрист, 2000. – 600 с.
2. Наулик Н.С. Местное самоуправление и управление в зарубежных странах / Н.С. Наулик // Юридический вестник. Воздушное и космическое право. – 2010. – № 3. – С. 69-73.
3. Батанов А.В. Муниципальное право зарубежных стран: учебное пособие. В 2 ч. / Под общ. ред. проф. П.Ф. Мартыненко]. – К.: Знание Украина, 2005. – Ч 1 / А.В. Батанов, В.М. Кампо. – 2005. – 148 с.

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТНОШЕНИЙ, ВОЗНИКАЮЩИХ В СФЕРЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

МЕЛЬНИЧЕНКО Ю.С.,

*канд. юрид. наук, доцент кафедры хозяйственного права
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при
Главе Донецкой Народной Республики»*

В условиях рыночных преобразований экономики ДНР, формирования новой хозяйственной системы важное значение приобретает область законодательства, которая регулирует широкий спектр общественных отношений по организации и осуществлению хозяйственной деятельности на всех уровнях – от предприятий до местного и государственного уровней.

Согласно статье 27 Конституции ДНР, каждый имеет право на свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной незапрещённой законом экономической деятельности. В Донецкой Народной Республике не допускается экономическая деятельность, направленная на монополизацию и недобросовестную конкуренцию [1].

Можно отметить, что в настоящее время происходит переориентация правового регулирования отношений, которые возникают в сфере хозяйственной деятельности, на законодательство Российской Федерации.

Так, ещё в 2016 г. Народный Совет ДНР в первом чтении принял книгу первую Гражданского Кодекса ДНР, а также законопроект о введении её в действие, что было обусловлено объективными причинами, связанными со спецификой перехода от системы законодательства Украины к системе республиканского законодательства. Отмечается, что при разработке законопроекта в основу легла концепция единого подхода к регулированию гражданских правоотношений, в том числе при осуществлении предпринимательской деятельности без выделения хозяйственного права как отдельной отрасли [2].

В настоящее время Гражданский Кодекс ДНР принят и вступает в силу с 1 июля 2020 года. В переходных положениях ГК ДНР указано, что со вступлением его в силу одновременно на территории ДНР прекращает своё действие Хозяйственный Кодекс Украины. По нашему мнению, его отмена повлечёт за собой ряд серьёзных последствий, в частности, без законодательных ограничений, которые содержатся только в ХК, останутся инструменты государственного регулирования экономики, т.к. ГК не регулирует отношения государства и бизнеса.

Отмена ХК будет означать реорганизацию предприятий малого и среднего бизнеса (частных и дочерних предприятий) со значительными финансовыми затратами (реорганизация в рассрочку), связанными с изменением их статуса и переоформлением документации, ведь ГК предполагает лишь организационные формы общества (акционерного, с ограниченной ответственностью и др.) и учреждения, а понятие предприятия как субъекта хозяйственных отношений в нём отсутствует.

Кроме того, следует отметить, что отмена Хозяйственного Кодекса повлечёт за собой необходимость принятия дополнительных многочисленных законов в Республике: о предприятиях, о планировании экономического и социального развития, о собственности, об инвестиционной деятельности, о предпринимательстве, о концессиях и др.

На сегодняшний день законодательная деятельность направлена на восстановление экономического потенциала Республики, в частности: в угольной, промышленной, агропромышленной, транспортной, торговой сферах, а также формирование собственной финансовой, налоговой и таможенной политики. Как отдельные направления – вопросы экологической безопасности и гражданского законодательства.

Важной задачей является оперативная разработка в ДНР системы хозяйственного законодательства, направленной на правовое регулирование хозяйственных отношений как отдельного вида отношений, имеющих преимущественно публичный характер и направленных на удовлетворение потребностей всего общества и государства путём установления общественного хозяйственного порядка. Основой хозяйственного законодательства должен стать Хозяйственный Кодекс ДНР, консолидирующий институты хозяйственного права в условиях перехода к

государственно-ориентированной экономической модели и отказа от либерально-рыночной модели, игнорирующей интересы общества и государства.

Следует выделить особенность правового регулирования хозяйственных процессов с учётом военного положения и необходимостью в связи с этим мобилизации ресурсов в руках государства. Применительно к сфере экономики в этих условиях целесообразно прямое государственное управление местными хозяйственными комплексами городов и районов с делегированием им части полномочий, прежде всего по регулированию и получению своей доли доходов от малого и среднего бизнеса, планирования экономического и социального развития как составного элемента развития города и Республики.

Таким образом, разработку хозяйственного законодательства ДНР следует проводить с учётом выбранной государственно-ориентированной модели экономического развития ДНР, и отказа от либерально-рыночной модели, не учитывающей интересы всего общества и государства.

Список использованных источников

1. Конституция Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://dnrsovet.su/konstitutsiya/>.
2. Экономика Донецкой Народной Республики: состояние, проблемы, пути решения: научный доклад / коллектив авторов ГУ «Институт экономических исследований»; под науч. ред. А.В. Половяна, Р.Н. Лепы; ГУ «Институт экономических исследований». – Донецк, 2017. – 260 с.

ЦИФРОВИЗАЦИЯ СУДОПРОИЗВОДСТВА

МОИСЕЕВ А.М.,

*д-р юрид. наук, профессор,
зав. кафедрой криминалистики*

ГОУ ВПО «Донбасская юридическая академия»

Цифровизацию признают направлением развития научно-технической базы судопроизводства. Она затрагивает вопросы формирования электронного суда, информационных средств расследования преступлений, развития каналов связи, применения широкополосного Интернета, социальных сетей и т.п. Однако многие вопросы цифровизации судопроизводства остаются дискуссионными. В частности, проблемным остаётся применение информационных массивов и доступ к ним для субъектов судопроизводства.

Цель доклада формулируем, как уточнение содержания цифровизации судопроизводства.

Под цифровизацией понимают преобразование информации в цифровой вид. В судопроизводстве носители доказательственной информации стали общепризнанными объектами информационных массивов в следственной и судебной деятельности. Сформированы массивы образцов голоса, видеоизображений и субъективных портретов лиц подучётного контингента и т.п. Применяется цифровая форма их представления. На основе цифровизации подобные массивы пригодны для включения в единую информационно-поисковую систему обеспечения следственной и судебной деятельности.

Современные авторы акцентируют внимание на применении информационных массивов судопроизводства. Полноте и оперативности расследования и судебного рассмотрения дел способствует автоматизация таких массивов. Сведения, получаемые из этих источников, могут приобретать доказательственное значение, а также использоваться для планирования расследования, выдвижения версий.

По нашим наблюдениям, современная информатизация судопроизводства ведёт к объединению информационных ресурсов прокуратуры, следствия, суда и судебной экспертизы. Интеграция этих систем означает создание единого информационного пространства. Этому может способствовать задействование облачных ресурсов. Авторы высказывают мнение о необходимости открытой формы информационных ресурсов для использования их в различных сферах государственной деятельности.

Благодаря созданию автоматизированных баз данных и защищённых каналов связи существенно повысилась эффективность в сфере оборота информации судопроизводства. Однако адаптация различных сегментов автоматизированных систем затруднена в силу несовпадения технических параметров канала передачи информации и автоматизированного рабочего места (АРМ). В научной литературе обосновывается позиция о целесообразности переноса информационных судебных массивов в общедоступный Интернет. Очевидно, что при этом актуализируется проблема защиты информации, имеющей служебный характер в судопроизводстве.

Наряду с этим, мы поддерживаем и другой принцип организации доступа к информационным массивам с рабочего места пользователя (АРМ следователя, прокурора, эксперта, судьи). Современные программно-технические комплексы включены в указанные АРМ, чем обеспечен удалённый доступ к информационным ресурсам, а также дистанционное участие в судопроизводстве.

Одним из эффективных способов обеспечения целостности информации, т.е. её устойчивости относительно искажающих воздействий различной природы, называют дублирование. Это означает как увеличение количества носителей, так и создание параллельных информационных

каналов. Дублирование предлагаем обеспечивать множественностью объектов, размещаемых в информационных массивах. Этим самым достигается избыточность носителей информации, а также количество и разнообразие каналов её передачи для использования в следственно-судебной практике. Тогда большое количество информационных сигналов, передаваемых в различных формах и по независимым каналам обеспечивает объективизацию получаемой информации. Применение алгоритмов семантического поиска уменьшает избыточность до минимально достаточного уровня.

Также для обеспечения восстановимости при преобразованиях информационного сигнала рекомендовано документировать все шаги и включения / выключения в процессе передачи информации по каналам связи. Такая процедура обозначена термином «принцип блокчейн». Считаем очевидным, что данный подход применим в следственной и судебной практике при обращении к информационным массивам.

Признаки действия негативных факторов информационной природы носят скрытый и разнообразный характер. Полагаем обязательным проведение экспертного исследования объектов, включённых в информационные массивы судопроизводства с целью выявления признаков их фальсификации, видоизменения или искажения.

Выводы. Цифровизация судопроизводства сводится к реализации информационного подхода в следственной и судебной практике, объединению информационных массивов следствия, суда и судебной экспертизы и обеспечению доступа к ним для всех субъектов судопроизводства, а также к переводу в цифровой формат материалов рассматриваемого (расследуемого) дела.

Предложено проведение экспертного исследования информационных массивов судопроизводства с целью выявления признаков их фальсификации, видоизменения или искажения.

МЕДИАЦИЯ КАК ПРАВОВОЙ ЭКСПЕРИМЕНТ ПРИ ТРАНСФОРМАЦИИ В СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ

НОВОШИЦКАЯ Н.В.,

преподаватель кафедры хозяйственного права

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при
Главе Донецкой Народной Республики»*

Проблема медиации (посредничества в примирении), как нам представляется, имеет большой социально-философский ресурс для развития нашего общества. Будучи в настоящее время неким модным модернистским изыском в сфере продвинутых современных предпринимателей, и, несмотря

на мощную правовую поддержку находящаяся в стагнации, она, тем не менее, способна стать неким идеологическим конструктом, позволяющим создавать различные социальные практики субнационального масштаба. Это очень важно в ситуации социально-политической конфликтности на современном этапе становления и развития государства. Наличие такого рода укоренённой медиативной идеологии и поддерживающих её организационные механизмы способно снять угрозу раскола общества, которые порождают неконтролируемые факторы, вроде социального неравенства.

Поэтому исследовательская задача стоит в том, чтобы проанализировать путь, согласно которому медиацию из специфической правовой технологии, которую сейчас можно обозначить, как правовой эксперимент, можно перевести в ранг социального института.

Сейчас в условиях различного рода публичных конфликтов, как правило, власть играет роль медиатора (посредника). Эту особенность отмечал А. Ахиезер, который считал, что «медиатор и государство в принципе тождественны» [0]. Логика здесь очевидна. Основная функция государства – сохранение его целостности, противодействие не только внешним угрозам, но и внутреннему расколу. Поэтому при всех исторических перипетиях выживали те государственные системы, руководители которых смогли осознать свою интеграционную роль, и быть на высоте этой миссии. Медиация понимается довольно широко как любые переговоры с участием третьей стороны.

Медиация в её современном понимании – это процедура, в которой медиатор, не имея права решения спора, с помощью коммуникативных техник способствует сторонам в эффективном проведении переговоров и помогает им выработать решение, которое соответствует их интересам.

Зарубежный опыт указывает на то, что именно медиация по спорам является самой успешной по результативности, наиболее часто востребованной и проработанной с точки зрения её правового регулирования и организации процедурных моментов. Накопленный опыт подтверждает, что успешность процедуры нередко зависит от уровня включённости государства в развитие и функционирование института медиации. Например, важными остаются вопросы финансирования услуг медиаторов, что нередко является тормозящим фактором в их деятельности, в связи с чем в США, например, услуги медиаторов могут финансироваться как со стороны суда (из бюджета штата), так и из средств благотворительных пожертвований частных американских граждан и организаций и со стороны министерства юстиции (в случае участия специалистов в процедурах восстановительного правосудия по уголовным делам) [3, с. 48-51]. Во Франции процедура оплаты услуг медиатора, суммы аванса и порядок его внесения на депозит закрепляется в решении о проведении процедуры медиации. В случае непоступления

указанных сумм на депозит решение о проведении процедуры медиации утрачивает силу. При этом французская модель знает как обязательную (императивную), так и договорную (конвенциональную) медиацию [4, с. 81-89], кроме того, на стадии исполнительного производства функции медиатора, согласно французскому законодательству, может выполнять пристав.

Понимание медиации как единого и универсального способа урегулирования различных видов споров постепенно уходит в прошлое. Об этом красноречиво свидетельствует зарубежная практика, где всё более чётким становится процесс «специализации» и выделения отдельных видов медиации [2]. Практика выработала разделение медиации на: судебную и внесудебную. Оба эти вида медиации хотя и имеют много общего, однако отличаются потребностями в их правовом регулировании, в большей или меньшей степени добровольности вступления в медиативную процедуру и т.п. Так, если внесудебная медиация предполагает больший уровень свободы сторон по её применению при возникновении споров, достаточно предусмотреть в законодательстве значения соответствующих медиативных оговорок в договорах и последствия их несоблюдения. Однако введение слишком жёстких санкций за уклонение от процедур медиации, когда такой способ решения договорного спора предусмотрен соответствующей оговоркой в контракте, в определённой степени противоречило бы добровольной природе медиации. Ведь в этой процедуре положительный результат зависит именно от доброй воли сторон в достижении компромисса или даже взаимовыгодного решения. Когда же сторона спора вступает в медиацию исключительно под угрозой наступления тех или иных неблагоприятных последствий, она не будет должным образом взаимодействовать с посредником, снизит эффективность процедуры, а в более широких масштабах негативно влиять на общую привлекательность альтернативных способов разрешения споров. Анализ зарубежного опыта показывает, что в успешных примерах государство включено либо в процесс организации медиативных служб, либо в процесс финансирования деятельности медиаторов, либо действует обязательность досудебного обращения к медиатору по определённым спорам.

Единый механизм определения целесообразности применения медиации может быть разработан лишь с учётом защиты прав и законных интересов участников общества, инвесторов и иных лиц. Как видится, результатом исследования, как возможность применения медиативных технологий органами государственной власти в условиях развития Донецкой Народной Республики, должны стать не только сугубо аналитические выводы, продвигающие теории медиации и местного самоуправления, но и практические разработки как в части

организационного оформления их применения, так и в содержательном плане самих технологий медиации. В любом случае, обращение внимания на проблему станет ещё одной попыткой привнесения инновационных технологий в развитие нашего социума.

Таким образом, медиация имеет сильный социальный потенциал, может перейти из специфической правовой технологии, как правовой эксперимент, в ранг социального института с правовым регулированием, который будет способен решить проблемы, стоящие перед развитием правового, социального, демократического государства при формировании эффективной правовой системы Донецкой Народной Республики. В частности, улучшить состояние правосознания, правовой защиты граждан и разгрузить государственную власть в решении конфликтных ситуаций.

Список использованных источников

1. Ахиезер А.С. Россия: критика исторического опыта: от прошлого к будущему. Том 2. Социокультурный словарь / А.С. Ахиезер. – 2-е изд., перераб. и доп. – Новосибирск: Сибирский хронограф, 1998. – С. 99-101.
2. Коммерческая медиация: теория и практика: сборник статей / под ред. С.К. Загайновой, В.А. Аболонина. – М.: Инфо-Тропик Медиа, 2012. – С. 5.
3. Папулова З.А. Медиация и арбитраж как часть современной практической юриспруденции в США (на примере суда по гражданским делам района Манхэттен, г. Нью-Йорк) / З.А. Папулова // Арбитражный и гражданский процесс. – 2017. – № 10. – С. 217.
4. Соловьёв А.А. Медиация как способ урегулирования споров в гражданском процессе Французской Республики / А.А. Соловьёв // Вестник Арбитражного суда Московского округа. – 2017. – № 1.

К ВОПРОСУ О ПРАВОВОМ СТАТУСЕ ОРГАНОВ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ

ОБОЛЕШЕВА Е.Е.,

*ст. преподаватель кафедры хозяйственного права
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при
Главе Донецкой Народной Республики»*

Развитие экономических отношений, форм собственности, функционирование субъектов различных видов и организационно-правовых форм обуславливает значительное количество обращений в судебные органы за защитой нарушенных или оспариваемых прав. Согласно ст. 39

Конституции Донецкой Народной Республики каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод [1].

Непосредственная реализация механизма защиты осуществляется путём вынесения соответствующих судебных решений и их дальнейшего исполнения. При этом, будучи завершающей стадией судебного процесса, именно исполнительное производство, уровень исполнения судебных актов свидетельствуют о реальном восстановлении прав и интересов субъектов, а следовательно, авторитете судебных и исполнительных органов. Для реализации цели исполнительного производства, выполнения задач и назначения института исполнительного производства необходимым является наделение его участников соответствующими правами и обязанностями для успешного выполнения поставленных перед ними задач.

Основным органом, который занимается исполнением судебных решений в соответствии со ст. 2 Временного порядка об исполнительном производстве Донецкой Народной Республики, является Государственная исполнительная служба, которая принадлежит к системе органов Министерства юстиции Донецкой Народной Республики [2].

Главной задачей Государственной исполнительной службы является своевременное, полное и беспристрастное принудительное исполнение решений, предусмотренных законом.

Для эффективности предпринимаемых усилий, направленных на исполнение решений суда, законодатель наделяет государственного исполнителя достаточными полномочиями. Осуществление государственными исполнителями возложенных на них функций сопряжено с тесным взаимодействием деятельности иных субъектов, таких как регистрационные, налоговые, таможенные органы, банковские учреждения и др. От оперативности и слаженности работы указанных органов в значительной степени зависит получение необходимой информации и сведений, от которых зависит быстрота и своевременность совершения исполнительных действий.

Однако на практике наблюдается достаточно невысокий уровень исполняемости судебных решений, а именно: объём производств, оконченных полным исполнением. Это обусловлено целым рядом причин, среди которых следует отметить несовершенство законодательства в этой сфере, механизма принудительного исполнения, системы правовых средств для надлежащего реагирования, института ответственности как сторон исполнительного производства, так и государственных исполнителей и иных участников.

В литературе среди причин также называется неустойчивость правового статуса органов исполнительной службы, а также продолжающаяся дискуссия относительно места органов принудительного исполнения в системе органов государственной власти.

На сегодняшний день органы Государственной исполнительной службы входят в систему Министерства юстиции Донецкой Народной Республики.

Аналогичная практика подчинения указанных органов существует в России, где создана и функционирует Федеральная служба судебных приставов, являющаяся федеральным органом исполнительной власти.

В таких странах, как Литва, Франция, Италия, Венгрия исполнение решений осуществляется частными приставами. В Республике Казахстан с 2010 года функционирует смешанная система принудительного исполнения, функции по принудительному исполнению возлагаются как на частных, так и на государственных судебных исполнителей. Законодательство об исполнительном производстве в США предусматривает Маршалскую службу и институт сборщиков долгов, стимулированием деятельности которых является получение определённых процентов комиссионных.

Принудительное исполнение судебных решений в Польше осуществляется судебными исполнителями. При этом отличительная особенность их правового статуса – подчинённость судебным органам и контроль суда над совершением действий, связанных с исполнением его решений. С другой стороны, как указывается в литературе, судебный исполнитель является «лицом свободной профессии» [3]. Это означает, что такой субъект действует от своего имени, на основании лицензии и несёт ответственность за результаты деятельности с открытием собственной конторы (офиса).

Представляется, что подобный опыт деятельности судебных исполнителей при судах и под их контролем имеет значительные преимущества по сравнению с автономностью и обособленностью от судебных органов, так как способствует чёткому соблюдению сроков исполнительного производства, установлению порядка и способа исполнения в зависимости от конкретных обстоятельств дела, уменьшению количества подаваемых жалоб на неправомерные действия или бездеятельность судебного исполнителя.

Список использованных источников

1. Конституция Донецкой Народной Республики от 14.05.2014 года // <http://dnr-online.ru/postanovleniya> // Пресс-центр ДНР © <http://dnr-online.ru>.

2. Временный порядок об исполнительном производстве Донецкой Народной Республики: Постановление Совета Министров Донецкой Народной Республики № 7-37 от 31.05.2016 года // <http://dnr-online.ru/postanovleniya> // Пресс-центр ДНР © <http://dnr-online.ru>.

3. Рибер Т. Органы исполнения и место исполнительного производства в системе права (сравнительный анализ на примере Республики Беларусь, Российской Федерации и Республики Польша) // Вестник Высшего хозяйственного суда Республики Беларусь. – 2004. – № 8. – С. 97-112.

РАЗВИТИЕ ТРУДОВОГО ПРАВА В ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

ПЛАХОТИНА Н.А.,

канд. юрид. наук, доц.,

доцент кафедры государственно-правовых дисциплин

ГОУ ВПО «Луганский национальный университет им. Владимира Даля»

Современный этап характеризуется процессами, связанными с обновлением и усложнением общественных отношений, высокой степенью их динамичности, что нельзя не учитывать при формировании и развитии системы права. В 2015 году был принят и вступил в законную силу Трудовой кодекс Луганской Народной Республики (далее – ТК ЛНР). Учитывая динамизм развития общественных отношений в сфере применения наёмного труда, актуальность приобретает определение перспективного вектора развития отечественного трудового права и законодательства с учётом функциональной направленности данной отрасли.

Произведённым исследованием системы норм трудового права определены следующие его приоритетные направления.

Необходима доработка понятийной базы трудового права, в частности конкретизации требуют дефинитивные нормы «дискриминация», «деловые качества работника», «занятость», «трудоправовая занятость», «место работы», и др. С целью повышения уровня реализации охранительной функции права в сфере обеспечения равноправия в оплате труда необходимо нормативно закрепить, что систематические премиальные и иные выплаты, не предусмотренные законодательством, следует производить только при наличии нормативно-правового акта (республиканского, отраслевого, муниципального или локального) с чёткими критериями начисления соответствующих выплат.

Охранительная функция в трудовом праве выражается с помощью первичных средств: 1) гарантийные дозволения; 2) казуистичные правообеспечительные обязывания; 3) защитные уполномочивания компетентных органов; 4) юридические факты. Регулятивная функция трудового права выражается в законодательстве с помощью правовых средств: 1) безусловные дозволения; 2) юридические термины; 3) дефиниции; 4) правовые принципы. Регулятивная функция трудового права выражается с помощью иных правовых средств: 1) казуистичные дозволения; 2) субсидиарные обязывания; 3) юридические факты; 4) правовые стимулы; 5) рекомендации. Защитная функция трудового права: 1) выполняет роль в реализации трудовых прав и законных интересов работника, работодателя, общества; 2) проявляется в предоставлении субъектам трудового права юридических способов реагирования на негативные обстоятельства; 3) характеризуется элементами превентивности. Предложено уточнённое определение защитной функции трудового права: «это направление его

воздействия на трудовые отношения и тесно связанные с ними отношения, которое выражается в закреплении для субъектов трудового права способов реагирования на обстоятельства (деяния или события), которые препятствуют или могут стать препятствием реализации субъективных прав и законных интересов работника, работодателя или общества в целом». Из этого вытекает необходимость законодательного уравнивания возможности работника и работодателя по внесудебной защите прав и законных интересов.

Для реализации воспитательной функции трудового права в форме правового просвещения работодателя необходимо нормативно закрепить: а) выдачу перечня нормативно-правовых актов, содержащих нормы трудового права, касающиеся заявленной сферы деятельности субъекта хозяйствования при его регистрации; б) обязанность производственного совета и службы охраны труда на предприятии проводить мониторинг законодательства, содержащего нормы трудового права, актуальные для данного предприятия, и не реже одного раза в месяц предоставлять работодателю отчёт о внесённых изменениях.

Аксиологические аспекты отражения основных функций трудового права в рамках института трудового договора требуют закрепления дополнительных правовых гарантий соблюдения письменной формы заключения трудового договора.

Интегративная реализация основных функций трудового права в институте трудовых споров требует совершенствования нормативно-правовой основы внесудебного рассмотрения трудовых разногласий: во-первых, трудовое законодательство должно содержать правовые ориентиры относимости и допустимости доказательств при рассмотрении трудовых споров. Следует законодательно закрепить, что решение вопроса относимости доказательств складывается из двух этапов: 1) определение относимых фактов, подлежащих доказыванию; 2) определение способности представленных доказательств подтвердить или опровергнуть искомые (относимые) факты. Предлагаем нормативно закрепить следующие критерии допустимости доказательств при рассмотрении трудовых споров: 1) надлежащая форма фиксации данных; 2) надлежащий субъект фиксации данных; 3) соблюдение сроков и порядка фиксации данных; 4) соблюдение сроков и порядка применения данных. Во-вторых, необходимо законодательно уполномочить внесудебные органы по рассмотрению трудовых споров в случае необходимости применять средства обеспечения доказательств.

Необходимость повышения уровня реализации основных функций трудового права в институте коллективных трудовых споров обуславливает актуальность внесения в трудовое законодательство изменений: а) нормативно обязать органы по рассмотрению коллективных трудовых споров указывать при документальном оформлении решения конкретные сроки его

выполнения; б) закрепить альтернативную подведомственность коллективных трудовых споров, предметом которых выступает трудовое правонарушение, и дополнить главу 62 ТК ЛНР правовой нормой следующего содержания: «По заявлению профессионального союза либо по заявлению прокурора в судах рассматриваются коллективные трудовые споры о нарушениях прав и гарантий деятельности профсоюзов, о нарушении норм трудового законодательства и действующих актов социального партнёрства».

РОЛЬ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ ЭКОЛОГИИ

ПОДСУШНАЯ М.В.,

аспирант кафедры инновационного менеджмента и управления проектами ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

Государственная политика призвана поддерживать устойчивое развитие социально-экономической системы государства, всех её составных элементов, ориентировать органы государственной власти, хозяйствующих субъектов и институты гражданского общества в направлении реализации стратегических и текущих общественно значимых задач [1]. Государственная политика – это «искусство невозможного», т.е. умение достичь желаемого при любых, в том числе и при неблагоприятных, условиях [2, с. 55].

Государственная политика определяется по-разному: как отношение государства; совокупность правовых, дипломатических, социальных, экономических, информационных, образовательных, организационных и иных мер; деятельности органов государственной власти; совокупность целей и задач в определённой области, принципов, критериев и механизмов. Она должна соответствовать не только праву, но и принципу справедливости для формирования правового социального государства.

Вопросы разработки и обеспечения реализации республиканских программ в сегодняшних условиях не могут эффективно решаться без совместной, согласованной политики, требующей проработки концептуальных задач на основе нормативного регулирования, а также партнёрства различных уровней власти и субъектов хозяйствования в стратегическом планировании.

Одним из самых эффективных и передовых принципов управления на сегодняшний день является управление проектами. Использование принципов проектного управления позволяет более эффективно решать

задачи развития, повышает надёжность успешного достижения целей во всех видах деятельности [3, с. 94].

В свете построения правового государства в Донецкой Народной Республике вопрос о соблюдении права человека на благоприятную окружающую среду и исполнение природоохранного законодательства приобретает особую значимость. Построение правового государства немислимо без признания ценности человека как личности, его права на свободное развитие и проявление своих способностей, без соблюдения прав и свобод человека и гражданина. Однако провозглашение прав и свобод человека высшей ценностью и утверждение, в частности, права каждого гражданина на благоприятную окружающую среду ещё не означает их реального осуществления на практике – необходим действенный механизм, способствующий эффективной реализации этого права. Преодоление негативных явлений, возникающих в ходе коренных преобразований в экономике и государственном управлении, возможно только при условии обеспечения законности и правопорядка.

Прокуратура Донецкой Народной Республики – единая государственная централизованная система органов, осуществляющих от имени Донецкой Народной Республики надзор за соблюдением Конституции Донецкой Народной Республики и исполнением законов, действующих на территории Донецкой Народной Республики [5].

И прокуратура, как единая централизованная система органов, независимая от местной власти и обладающая широкими полномочиями, максимально приспособлена для решения этой задачи. Для успешного осуществления практической деятельности по реализации механизма воздействия органов прокуратуры на правопорядок в экологической сфере необходимо проведение проработки всей совокупности вопросов, от решения которых зависит улучшение состояния законности.

Сложная ситуация в земельной и экологической сфере правоотношений свидетельствует, что прокурорам прежде всего необходимо обеспечить координационную деятельность правоохранительных органов, государственной власти и местного самоуправления.

Прокуратура, как никакой другой орган, способна обеспечить эффективную реализацию экологических прав граждан. В связи с этим, при осуществлении дальнейшего реформирования органов прокуратуры, необходимо повысить её статус и укрепить надзорную функцию в сфере соблюдения законов и прав граждан, в том числе и в области экологии. Для разрешения проблемы правового статуса прокуратуры вносится предложение поместить в Конституцию отдельную главу [4], посвящённую прокуратуре, в которой следует закрепить назначение прокуратуры, её основные функции, а также то, что деятельность прокуратуры регулируется Конституционным Законом. Закон Донецкой Народной Республики «О прокуратуре» [5], следует дополнить разделом «Особенности организации и деятельности

специализированных прокуратур», с соответствующими главами, посвящёнными каждой из специализированных прокуратур, в частности, – природоохранной.

Таким образом, на наш взгляд, включение данного раздела будет способствовать повышению эффективности надзора прокуратуры в природоохранной сфере.

Список использованных источников

1. Система государственного управления: учебное пособие / С.Ю. Наумов и др. – М.: Форум, 2010. – 302 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/1212.html>.

2. Стрелец Е.М. Государственная политика как механизм формирования долгосрочных стратегий современного государства / Е.М. Стрелец // Вестник государственного и муниципального управления. – 2016. – № 3 (22). – 55 с.

3. Цогоев М.М. Современные подходы к определению понятия «Управление проектами» / М.М. Цогоев // Международный научный журнал «Инновационная наука». – 2016. – № 4. – 94 с.

4. Конституция Донецкой Народной Республики от 14.05.2014 года (с изменениями, внесёнными Законами от 27.02.2015 года № 17-ИНС от 29.06.2015 года, № 63-ИНС от 11.09.2015 года № 92-ИНС) / Верховный Совет Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://supcourt-dpr.su/zakonodatelstvo/konstituciya-doneckoy-narodnoy-respubliki-ot-14052014-goda-vneseny-izmeneniya>

5. О прокуратуре: Закон Донецкой Народной Республики № 243-ИНС от 31.08.2018 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyaty/zakony/zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-o-prokulture/>

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ И ЕЁ РАЗДЕЛЕНИЕ: ПЕРСПЕКТИВЫ ВЫДЕЛЕНИЯ НЕТИПИЧНОЙ ВЕТВИ ВЛАСТИ (ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ)

ПРОКОФЬЕВ Н.А.,

ассистент кафедры административного права

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при
Главе Донецкой Народной Республики»*

Теория разделения властей разными способами трансформируется в разных государствах. Причиной такого плюрализма является «национальная специфика, так как факторы, влияющие на процесс применения теории разделения властей в той или иной стране, определяются особенностями

развития страны, характером и уровнем развития её государственного механизма, экономики и общества» [1, с. 114].

На сегодняшний день существуют такие вариации названия ветвей государственной власти как: «нетрадиционные ветви власти», «неклассические ветви власти». Эти термины отражают лишь новизну выделения ветвей власти как несвойственных «классической» (трёхчастной) модели разделения властей, но не характеризуют специфику существования и реализации таких ветвей власти во множестве существующих государств [2, с. 8].

Основную проблему определения нетипичных ветвей власти вызывает и отсутствие единых критериев – что же считать ветвью власти?

Л.А. Голубева указывает, что «ветвь государственной власти – это совокупность государственно-властных полномочий, урегулированных самостоятельными и однородными государственными органами, представляющими собой обособленную структуру в государственном механизме и которые осуществляют свои функции в рамках специфических форм, методов и процедур с целью повышения эффективности государственного управления [3, с. 284].

В условиях современного государства бывшая триада власти оказывается недостаточной. Всё чаще учёные говорят о прямо неопределённых, но реально существующих ветвях государственной власти: например, контрольно-надзорная, президентская, избирательная.

Прежде всего, хотелось бы обратить внимание на обоснование возможности выделения в отдельную ветвь власти избирательной власти. Большинство существующих конституций мира обосновывает положение, что первоначальным носителем всей полноты государственной власти выступает народ, а непосредственной формой реализации выступают выборы и референдум. Фактическая реализация этого конституционного положения осуществляется благодаря функционированию особой системы органов, которые наделены исключительными полномочиями, а процесс и результат их деятельности имеет юридическое значение и подлежит нормативной регламентации.

Достаточно интересно эта проблема рассмотрена в российской юриспруденции, где существуют противоположные мнения по этому поводу. Так, бывший член ЦИК РФ и один из ведущих российских специалистов в области избирательного права Ю.А. Веденеев считает, что «Конституция Российской Федерации, определяя как системообразующий принцип организации государственной власти свободные выборы и референдум, а как носителя и единственного источника власти в Российской Федерации народ, обосновала в юридическом обращении новую для отечественной политико-правовой теории и практики категорию – избирательная власть» [4, с. 82].

Более того, в конституционном законодательстве некоторых стран Латинской Америки прямо закрепляется избирательная власть как

самостоятельная ветвь власти. Так, в Колумбии и Никарагуа избирательная власть является одной из независимых и самостоятельных ветвей власти (наряду с законодательной, исполнительной и судебной). Она осуществляется гражданами, которые составляют избирательный корпус. Своё организационное выражение эта власть находит в создании избирательных органов (трибуналов электоральной юстиции и других), рассмотрении споров о выборах, избирательном процессе.

Таким образом, становится понятным, что утверждение о выделении избирательной власти в отдельную ветвь власти является обоснованным. Также можно констатировать, что избирательная власть по своей природе является властью народа и реализуется в избирательном процессе посредством организации и проведения референдума и выборов.

Список использованных источников

1. Сепельников А.Б. Теория государства и права: учебник для юридических вузов / А.Б. Сепельников, И.Л. Честнов. – СПб.: СПБИВЭСЭП, 2006. – 277 с.

2. Голубева Л.А. Нетипичные ветви государственной власти в механизме современного государства: автореф. дисс. ... канд. юр. наук: 23.00.02 / Голубева Лада Анатольевна. – СПб., 2009. – 18 с.

3. Голубева Л.А. Сравнительное государственное устройство: учебник для высших учебных заведений / Л.А. Голубева, А. Черноков. – СПб.: ИВЭСЭП, Знание, 2009. – 557 с.

4. Веденеев Ю.А. Политическая реформа и избирательный процесс в России. Реформа избирательной системы в Италии и России: опыт и перспективы / Ю.А. Веденеев. – М.: ИГПАН, 1995. – С. 82-91.

АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, БИЗНЕСА, ОБЩЕСТВА В СФЕРЕ ЖКХ

РАЗБЕЙКО Н.В.,

*ст. преподаватель кафедры хозяйственного права,
руководитель Юридической клиники*

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при
Главе Донецкой Народной Республики»*

В целях сокращения задолженности по оплате за жилищно-коммунальные услуги принят в 2018 году Указ Главы Донецкой Народной Республики «О реструктуризации задолженности по оплате за жилищно-коммунальные услуги» [1].

Под задолженностью подразумевается факт неоплаты за электроснабжение, газоснабжение, водоснабжение, водоотведение,

отопление, услуги по содержанию домов, сооружений и придомовой территории, вывоз ТБО. Срок погашения задолженности путём ежемесячной равномерной оплаты ограничен 60 месяцами, но не менее 12 месяцев, о чём указывается в договоре о реструктуризации задолженности между потребителем и предприятием-исполнителем жилищно-коммунальных услуг. Если потребитель погашает задолженность согласно заключённому договору о реструктуризации, то Донбасгаз не имеет права взыскивать в принудительном порядке оставшуюся часть долга, о чём указано в тексте Указа Главы.

Однако в некоторых случаях возникают сложности с определением момента возникновения задолженности, когда работники ГП «Донбасгаз» предъявляют требования о взыскании долга с 2010 года.

Согласно Указу, подлежит реструктуризации задолженность по оплате за жилищно-коммунальные услуги, которая образовалась с 14 мая 2014 года по 01 января 2018 года. На основании пункта 9.1 Типового договора о предоставлении населению услуг по газоснабжению, утверждённого Приказом Министерства строительства и ЖКХ [2], Договор заключается на 1 год, вступает в силу со дня его подписания, распространяется на отношения, которые сложились между сторонами с даты создания управления по газоснабжению и газификации Исполнителя (но не ранее, чем с 01.10.2014 г.).

В то же время, выявлено, что ГК «Донбасгаз» создан Указом Главы ДНР № 10 от 16 января 2015 г. [3]. В Положении «О Государственном концерне «Донбасгаз» ДНР», утверждённом этим же Указом Главы, не содержатся нормы о том, что ГК «Донбасгаз» является правопреемником и имеет право взыскивать долги за потребление газа до момента своего создания.

Таким образом, установлено, что при определении момента возникновения задолженности по оплате за газоснабжение необходимо использовать дату создания ГК «Донбасгаз» – 16 января 2015 г.

Поэтому можно утверждать, что стороны договора не пришли к согласию по поводу существенных условий договора – периода и суммы задолженности, подлежащей реструктуризации. На основании ст. 229 Гражданского кодекса Украины, действующего до 01.07.2020, сделка о реструктуризации может быть признана судом недействительной, так как потребитель ошибся относительно обстоятельств, которые имеют важное значение: относительно своих прав оплатить значительно меньшую сумму задолженности за период на 5 лет меньше.

При изучении вопроса предоставления услуг электроснабжения выявлено, что работники электроснабжающей организации перед отключением всегда направляют уведомление о размере задолженности и предоставляют время (30 дней) на её погашение, согласно пункту 27 Правил пользования электрической энергией для населения, утверждённых Постановлением КМУ от 26.07.1999 № 1357.

Выявлено, что Республиканское предприятие «Региональная энергопоставляющая компания» ввело инновацию в сфере управления – на главной странице сайта размещена бегущая строка с телефоном «Горячей линии» для сообщений о фактах незаконных действий со стороны сотрудников предприятия. Каждому, кто позвонил с проблемным вопросом в этой сфере, оказываются консультации и все возможные меры поддержки, в том числе по устранению незаконных действий со стороны сотрудников предприятия.

Вывод. В результате проведенного анализа деятельности Государственного концерна «Донбассгаз» в сфере взыскания задолженности за жилищно-коммунальные услуги (газоснабжение) установлено, что работники ГК «Донбассгаз» указывают период времени, превышающий законодательно установленный, что приводит к завышению сумм задолженности с пенсионеров, инвалидов. Эти действия понижают доверие к власти, что вносит напряжённость во взаимоотношения между властью и общественностью.

В этой связи, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР может внести изменения в пункт 9.1 Типового договора о предоставлении населению услуг по газоснабжению, указав дату «16 января 2015 г.».

Список использованных источников

1. О реструктуризации задолженности по оплате за жилищно-коммунальные услуги: Указ Главы Донецкой Народной Республики № 29 от 15 октября 2018 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://doc.dnronline.su/wp-content/uploads/2018/10/Ukaz_N29_15102018.pdf

2. Об утверждении Типового договора о предоставлении населению услуг по газоснабжению: Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Донецкой Народной Республики № 78-од от 18 апреля 2017 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://minstroy-dnr.ru/78-od-ot-18.04.2017-goda>.

3. О создании Государственного Концерна «Донбассгаз»: Указ Главы Донецкой Народной Республики № 10 от 16 января 2015 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://doc.dnronline.su/wp-content/uploads/2015/03/UkazN10_16012015.pdf.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПУБЛИЧНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

САЕНКО Б.Е.,

канд. экон. наук, доцент,

заведующий кафедрой хозяйственного права

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при

Главе Донецкой Народной Республики»

Повышение роли государства в условиях постепенного отказа во многих странах показавшей свою несостоятельность либерально-рыночной модели обуславливает усиление публично-правовых инструментов в регулировании хозяйственной деятельности и возникающих в связи с этим хозяйственных отношений.

Изучение опыта ведущих зарубежных стран свидетельствует, что публично-правовые основы практически всегда присутствовали в регулировании экономики, а в современных условиях их роль ещё более возросла. Одновременно в отечественной юридической науке ещё в советское время сложился и продолжает влиять на правотворчество методологический подход, который недооценивает наличие и роль публично-правовых методов, отдавая приоритет частнопрововому подходу. Наглядным подтверждением этому стало предстоящее с 1 июля 2020 года исключение из системы права ДНР Хозяйственного кодекса Украины в связи с принятием Гражданского кодекса ДНР. Вместе с тем, уже упоминавшаяся практика ведущих зарубежных стран подтверждает неспособность частнопрововых норм урегулировать совершенно другие по содержанию хозяйственные отношения, которые имеют выраженный публично-правовой характер. Усиление роли государства проявляется в экономиках ведущих стран (США, Германия, Франция, Япония и т.д.), где центр деловой активности постепенно смещается от фиктивного (финансово-банковского) к реальному сектору экономики, связанному с ростом материального производства в своих странах. Это обуславливает усиление публично-правовых основ в законодательстве ряда государств: Коммерческий кодекс Франции 2000 г., Немецкое торговое уложение 2004 г., Предпринимательский кодекс Австрии, вступивший в силу 1 июня 2007 г., которые насыщены нормами публичного характера (вплоть до уголовно-правовых).

Необходимость эффективного регулирования экономики путём усиления публично-правовых норм становится безальтернативной в условиях нарастающего экономического кризиса. Наглядным примером публично-правового подхода является принятие в РФ законов о государственных закупках, заказах, поставках для государственных потребностей. Наиболее глубоко разработан Федеральный закон РФ от 21 июня 2005 года «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг

для государственных и муниципальных потребностей». По объёму этот закон сопоставим с некоторыми кодексами. Специальное регулирование отношений в сфере государственных закупок, заказов и поставок характерно и для законодательства ДНР, хотя и пока что в меньшем масштабе. Публично-правовое начало закреплено в некоторых правовых формах функционирования крупных хозяйственных систем. В советское время крупные хозяйственные системы функционировали в форме комбинатов, главков, хозяйственных министерств, межотраслевых совнархозов. В юридическом плане интерес вызвала компетенция центров этих систем, взаимоотношения этих центров с предприятиями, которые входят в соответствующую хозяйственную систему. В экономике постсоветских республик большая часть крупных хозяйственных систем прекратила своё существование, часть сохранилась, нашла новые формы. Появились и новые системы: в РФ – это «Газпром», созданный на базе Министерства газовой промышленности СССР, «Роснефть», «Ростехнологии», «Росатом», который выступает не только как производственно-хозяйственная структура, но и как орган, наделённый широкими полномочиями по осуществлению государственного управления использованием атомной энергии.

Наиболее актуальными публично-правовыми проблемами в ДНР на сегодня являются нечёткое закрепление в Конституции основ экономической системы, формирование правового механизма, который обеспечивает реализацию принципов планирования и прогнозирования социально-экономического развития, устранение юридических препятствий и правовое содействие созданию крупных хозяйственных структур типа государственных корпораций.

ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ ГРАЖДАН В СИСТЕМЕ ЛИЧНЫХ НЕИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ, ОХРАНЯЕМЫХ ГРАЖДАНСКИМ ПРАВОМ

САЕНКО Б.Е.,

*канд. экон. наук, доцент, заведующий кафедрой хозяйственного права
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при
Главе Донецкой Народной Республики»;*

ЩЕРБАКОВА А.А.,

*магистрант кафедры хозяйственного права
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при
Главе Донецкой Народной Республики»*

Согласно ст. 3,14 Конституции Донецкой Народной Республики, человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание,

соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина-обязанность Донецкой Народной Республики, её государственных органов и должностных лиц. Каждый имеет право на жизнь. Достоинство личности охраняется государством, ничто не может быть основанием для его умаления. Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию. Никто не может быть без добровольного согласия подвергнут медицинским, научным или иным опытам [1].

Неимущественные отношения, урегулированные нормами гражданского права, обладают рядом отличительных признаков. К ним можно отнести следующие: нематериальный характер личных прав; направленность на выявление и развитие индивидуальности; особый объект личных прав; специфика оснований их возникновения и прекращения.

Нематериальный характер личных прав проявляется в том, что они лишены экономического содержания. Это означает, что личные неимущественные права не могут быть оценены точно (например, в деньгах), для них не характерна возмездность, их осуществление не сопровождается имущественным предоставлением (эквивалентом) со стороны других лиц.

Узаконенная возможность осуществление защиты неимущественных прав после смерти их обладателя третьими лицами приводит к мысли о существовании некоторых нематериальных благ в отрыве от личности после смерти человека в усеченном объеме. Это прежде всего относится к таким благам, как честь, имя, индивидуальный облик (изображение), тайна частной жизни. Но после физической смерти человека не существуют самостоятельно такие блага, как жизнь, здоровье, личная свобода и др.

Следующий признак личных неимущественных прав.

– специфика оснований их возникновения, изменения и прекращения.

Неимущественные права могут возникать (изменяться или прекращаться) при наступлении определенных событий, вследствие юридических поступков, порождаться актами компетентных органов и др. К событиям относятся обстоятельства, возникновение или развитие (течение) которых не зависит от воли людей (рождение, достижение определенного возраста и др.). Так, с момента рождения человек обладает субъективными правами на жизнь и здоровье.

Большинство личных неимущественных прав прекращается со смертью их носителя.

Науке гражданского права известны несколько определений личных неимущественных прав (правоотношений).

Существует характеристика личных прав как прав на блага, неотделимые от каждой данной личности, охраняющих не противоправное проявление индивидуальных черт, способностей, стремлений человека. Однако в этом определении не учитывается, что не противоправные проявления индивидуальных черт, способностей, стремлений человека

обеспечиваются не только личными неимущественными, но и имущественными правами.

Можно сделать вывод, что личным неимущественным правом является субъективное право, возникающее по поводу нематериальных благ или результатов интеллектуальной деятельности, не подлежащее точной оценке, тесно связанное с личностью, направленное на выявление и развитие его индивидуальности и имеющее специфические основания возникновения, изменения и прекращения.

Еще при формировании института личных неимущественных прав определилось несколько подходов к их структуре.

Существует несколько классификаций неимущественных прав.

В зависимости от интересов, составляющих личные права, их происхождения и связи с теми или иными сторонами жизни выделяют несколько групп. Первая группа – это неимущественные блага, неотделимые от человеческой жизни (здоровье, неприкосновенность личности и др.); вторая – неимущественные блага, индивидуализирующие гражданина коллективе (имя, честь, достоинство и др.); третья – неимущественные интересы в сфере семейно-брачного права; четвертая

– неимущественные интересы, вытекающие из участия граждан в общественном труде (включая все виды творчества), из реализации права на образование, права на отдых; пятая – неимущественные интересы в сфере имущественных отношений (неимущественные интересы, обнаруживающиеся в обязательственном праве, различного рода имущественных сделках, в связи с обладанием теми или иными имущественными правами).

Иногда даются классификации личных прав без указания основания выделения их в различные группы. Например, предлагается личные неимущественные права, охраняемые гражданским правом, подразделять на три группы, включающие в себя права на охрану: личной свободы и неприкосновенности (свободы избрания места жительства и передвижения и др.); неприкосновенности сферы личной жизни (неприкосновенность писем, дневников, внешности, жилища и др.); духовных ценностей, индивидуализирующих личность (честь, достоинства, имени).

Важнейшими неимущественными правами, охраняемыми правом (в том числе и гражданским) являются жизнь и здоровье.

Чтобы дать понятие жизни как высшего блага, выясним прежде всего юридические границы жизни (ее начало и конец).

Практическое значение законодательного определения начала жизни позволит ответить на вопрос: на какой стадии своего развития человеческий эмбрион или плод становится жизнеспособным (может существовать вне организма матери) и является субъектом права?

Согласно Большой медицинской энциклопедии, жизнеспособным считается младенец семимесячного внутриутробного развития, длина тела

которого не менее 35 см, вес не менее 1000 г. Эти параметры отражены и в специальной ведомственной инструкции [3, с.187].

Полагаем, что на уровне закона должна быть закреплена обязанность медицинских работников поддерживать жизнедеятельность человеческого плода, находящегося в утробе погибшей матери, с учетом времени внутриутробного развития и других медицинских показаний и согласия супруга.

В науке гражданского и семейного права некоторых стран выдвигалась концепция условной правоспособности зачатого ребенка в отличие от безусловной правоспособности человека.

Согласно Гражданскому кодексу Венгрии 1977 г. человек, если он родился живым, является правоспособным с момента зачатия. В Гражданском кодексе Чехословакии 1964 г. было указано, что правоспособностью обладает и зачатый ребенок, если он родится живым. По Гражданскому кодексу Испании 1889 г. гражданская правоспособность физического лица возникает с момента рождения; зачатый ребенок рассматривается как рожденный в целях охраны его прав, если он родится, имеет человеческое тело и проживет 24 часа с момента отделения от материнского организма.

Несмотря на то, что зачатый ребенок является возможным будущим субъектом права, всё же было бы нереально рассматривать его в качестве обладателя правоспособности и субъективных прав еще до рождения. Субъективные права могут возникнуть лишь у фактически существующего субъекта.

Жизнь можно охарактеризовать как высшее нематериальное благо, возникающее с момента отделения жизнеспособного ребёнка от организма матери и продолжающееся в течение функционирования головного мозга.

С цивилистических позиций содержание права на жизнь складывается из правомочия на сохранение жизни (индивидуальности) и правомочия на распоряжение жизнью.

Право на жизнь в аспекте сохранения жизни (индивидуальности) раньше трактовалось в нашей стране только как отказ от войны и участия в ней, отказ от смертной казни, установление порядка применения оружия и его нахождения в гражданском обороте [2, с.50].

Анализ юридической практики позволяет сделать вывод о том, что право на жизнь должно быть самостоятельным объектом правового регулирования. Свидетельством тому служит та обширная правовая база, часть которой была рассмотрена в рамках данной статьи, а также значительно большая часть законодательства, регулирующего право на жизнь, которая осталась за рамками данного исследования. Все это позволяет ставить вопрос о возможности выделения права на жизнь в качестве отдельного правового института, который являлся бы критерием оценки уровня социального развития.

Список использованных источников

1. Конституция Донецкой Народной Республики: Закон Донецкой Народной Республики от 14.05.2014 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/konstitutsiya/>
2. Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права / И.А. Покровский. – М., 1988. – 453 с.
3. Коршунов Н.М. О компенсации морального вреда / Н.М. Коршунов // Хозяйство и право. – 1998. – 583 с.

**ОБРЕМЕНЕНИЕ (ОГРАНИЧЕНИЕ) ВЕЩНЫХ ПРАВ НА ОБЪЕКТЫ
НЕДВИЖИМОСТИ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ И
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ**

САСОВ А.В.,

канд. юрид. наук, доцент,

доцент кафедры административного права

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при

Главе Донецкой Народной Республики»

АЛЕКСАНДРОВА А.А.,

магистрант кафедры хозяйственного права

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при

Главе Донецкой Народной Республики»

В период развития законодательства ДНР и ЛНР актуализируется необходимость максимального урегулирования всех гражданско-правовых и гражданско-процессуальных институтов. В настоящее время одним из таких институтов выступает институт реализации прав на недвижимое имущество как один из гарантов прав и защит граждан.

В ДНР и ЛНР на стадии развития и становления государственности наиболее актуальными вопросами является защита законных интересов и прав граждан. Ограничения (обременения) прав на недвижимое имущество на данный момент не в полном объёме урегулировано законодательством Республик, поэтому есть множество пробелов относительно обременений (ограничений) вещных прав, возникший до 12.05.2014 для ДНР и до 18.05.2019 для ЛНР.

Обременение прав собственности на объекты недвижимого имущества выполняют функции защиты прав и интересов граждан, юридических и физических лиц в сфере реализации прав на недвижимость.

В общей теории права ограничение права – это такое сдерживание деяния лица, которое связано с неблагоприятными условиями (угроза или

лишение ценностей) для осуществления собственных интересов, которое сообщает об уменьшении объёма возможностей, свободы личности [6].

В самом широком смысле слова ограничение права в аспекте правового регулирования поведения субъектов понимается как «сдерживающий фактор [1].

Согласно Закону ДНР «О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их ограничений (обременений)» от 24.06.2016 № 141-ІНС, ограничения (обременения) – это наличие установленных законом или уполномоченными органами в предусмотренном законом порядке условий, запрещений, стесняющих правообладателя при осуществлении права собственности либо иных вещных прав на конкретный объект недвижимого имущества (сервитута, ипотеки, доверительного управления, аренды, ареста имущества и других) [2].

В соответствии с Временным положением о порядке государственной регистрации прав на недвижимое имущество, их обременений и предоставления информации (с изменениями), утверждённым постановлением Совета Министров ЛНР от 02.08.2016 № 404 (далее – Временное положение) обременение – запрещение распоряжаться и (или) пользоваться недвижимым имуществом, которое установлено законом или актами уполномоченных на это органов государственной власти, их должностными лицами либо возникающее на основании договоров[3].

Обременения прав на недвижимое имущество подлежат государственной регистрации, обременения бывают следующие:

- аресты, запрещения заключения сделок;
- ипотека на основании договора;
- доверительное управление;
- концессионные соглашения;
- рента;
- права требования в судебном порядке;
- обязательства по сохранению объектов культурного наследия (недвижимых памятников истории и культуры).

Если сравнивать документы, на основании которых возможна государственная регистрация обременения (ограничение) прав на недвижимое имущество в ДНР и ЛНР, то необходимо отметить, что перечень таких документов в ЛНР более подробный, а также указаны документы, на основании которых возникают и прекращают обременения (ограничения) вещных прав, выданные (заверенные или удостоверенные) нотариусами, государственными органами должностными лицами Украины до принятия Конституции ЛНР, то есть до 18.05.2014.

Также необходимо отметить, что информация о зарегистрированных обременениях указывается в информационной справке для нотариального действия. Таким образом, невозможно отчуждение имущества, которое обременено (находится в залоге, налагается арестом и т.д.).

Актуальным является вопрос об обременении прав перед коммерческими организациями, банками и некоммерческими организациями государства Украины, а также обременения перед самим государством Украина. Так как ДНР и ЛНР не являются правопреемниками государства Украина, законодательством и нормативно-правовыми актами Республик определено, что некоторые обременения, зарегистрированные до принятия Конституций ДНР и ЛНР, а именно до 14.05.2014 и 18.05.2014, являются недействительными.

Таким образом, Законом ДНР «О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их ограничений (обременений)» от 24.06.2016 № 141-ІНС ограничения (обременения) вещных прав на недвижимое имущество, возникшие до 14 мая 2014 года по требованиям коммерческих и государственных банков Украины, государственных органов и предприятий (учреждений) Украины к жителям ДНР, а также к субъектам хозяйствования, зарегистрированным на территории ДНР, государственная регистрация которых была проведена в соответствии с законодательством, действовавшим на момент их возникновения, признаются действительными в случае заявления требований от кредитора (ипотекодержателя, залогодержателя) и проведения государственной регистрации заявленных ограничений (обременений) в органах государственной регистрации вещных прав ДНР в течение шести месяцев с момента вступления в силу вышеупомянутого Закона. По истечении указанного срока, в случае не заявления требований и отсутствия государственной регистрации, ограничения (обременения) вещных прав на недвижимое имущество, возникшие до вступления в силу вышеуказанного Закона, признаются недействительными, кроме случаев добровольного выполнения обязательств по решению должника перед кредиторами.

Временным положением определён тождественный перечень обременений, которые являются недействительными на территории ЛНР. Также в целях защиты государством прав на имущество физических лиц, проживающих на территории ЛНР, юридических лиц и физических лиц-предпринимателей, зарегистрированных в соответствии с законодательством ЛНР, Советом Министров ЛНР принято постановление от 14.11.2017 № 742/17 «О признании недействительными обременений прав на недвижимое имущество в виде залога и иных обременений прав».

Неразрешённым вопросом остаются действительность либо недействительность архивных обременений. Итак, архивное обременение – это обременения прав на недвижимое имущество, возникшие до вступления в силу нормативно правовых актов и законодательства, регулирующих регистрацию вещных прав на недвижимое имущество и их обременений, государственная регистрация которых была проведена в соответствии с законодательством, действовавшим на момент их возникновения, и сведения о которых имеются в архивах органов государственной регистрации прав, в

том числе в регистрационных, учётных и инвентаризационных делах, а также других материалах КП БТИ и органов государственной регистрации вещных прав Министерства юстиции Украины, подтверждающих государственную регистрацию таких обременений признаются действительными.

Архивные обременения подлежат учёту органами государственной регистрации прав, сведения о таких обременениях используются при проведении государственной регистрации прав и предоставлении информации о зарегистрированных правах и их обременениях. В случае наличия в органе государственной регистрации прав сведений об архивных обременениях такие сведения подлежат обязательному внесению в информационную справку о зарегистрированных правах на недвижимое имущество и их обременениях.

На данном этапе становления законодательства Республик не определено, что именно представляет собой обременение перед государством Украина, таким образом, снятие архивных обременений, возникших перед государством Украина, происходит согласно гражданскому судопроизводству. Таким образом, судебная система является гарантом правильного и своевременного рассмотрения гражданских дел в целях защиты нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов всех участвующих в процессе сторон, являющихся субъектами гражданских правоотношений.

Итак, подводя итоги, необходимо указать, что государственная регистрация прав на недвижимое имущество и их обременений (ограничений) в ДНР регламентируется Законом, а в ЛНР – Временным положением, что указывает на необходимость совершенствования законодательной базы ЛНР. Основания государственной регистрации возникновения, изменения и прекращения ограничений (обременений) вещных прав в Республиках тождественны, однако имеют не большие отличия. Также нормативно-правовыми актами Республик определяется один подвид обременений – архивные обременения (возникшие до принятия Конституций Республик).

Список использованных источников

1. Зайцев С.Ю. Ограничения и обременение права собственности / С.Ю. Зайцев // «Бизнес в законе». – 2009. – № 5. – С. 186-188.
2. О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их ограничений (обременений): Закон ДНР от 24.06.2016 № 141-ИНС [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://gisnpa-dnr.ru/npa/0002-141-ihc-20160624/>.
3. Временное Положение о государственной регистрации прав на недвижимое имущество, их обременений и предоставлении информации, утверждённое постановлением Совета Министров ЛНР от 02 августа 2016 года № 404 с изменениями [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

<https://sovminlr.ru/akty-soveta-ministrov/postanovleniya/4356-ob-utverzhenii-vremennogo-polozheniya-o-poryadke-gosudarstvennoy-registracii-prav-na-nedvizhimoe-imuschestvo-ih-obremeneni-y-i-predostavleniya-informacii.html/>.

4. Конституция ЛНР. Народный Совет ЛНР / Протокол № 1 от 18 мая 2014 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://nslnr.su/zakonodatelstvo/konstitutsiya/>.

5. Конституция Донецкой Народной Республики. Верховный Совет Донецкой Народной Республики / Протокол № 1 от 14 мая 2014 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://dnr-online.ru>.

6. Долинская В.В. Ограничения права собственности: понятие и виды / В.В. Долинская // «Закон». – 2003. – № 11. – С. 3-10.

УПРАВЛЕНИЕ СТРАТЕГИЕЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

СЕВАСТЬЯНОВА И.Е.,

*д-р полит. наук, профессор кафедры трудового права,
права социального обеспечения и профсоюзных дисциплин
Института экономики и права (филиал)*

ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений» в г. Севастополе

В современных условиях экономика государства подвергается воздействию большого количества неблагоприятных факторов внешней среды, что создаёт трудности для её стабильного развития. Совокупность данных факторов приводит к росту внутренних проблем, снижая тем самым темпы становления эффективной социально-экономической системы. В подобной ситуации возрастает роль государства как основы результативного управления социально-экономическим развитием в регионах и улучшения жизни населения.

Именно органы власти несут ответственность за создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека, именно от их результативной управленческой деятельности зависит успех проводимых социально-экономических преобразований в регионах. Повышение эффективности в сфере обеспечения сбалансированного развития территорий является важной проблемой органов местного самоуправления, государственной власти, актуальность которой постоянно увеличивается, учитывая наличие негативных тенденций. Достижения качества и прозрачности деятельности органов власти сдерживают нерешённые проблемы государственного управления нормативно-правового и организационного плана. Систематическими являются такие проблемы, как увеличение цен на коммунальные услуги, низкая платёжеспособность населения, высокий уровень затрат при неполном использовании производственных мощностей предприятий города и так далее.

Процесс реализации стратегий, в рамках которого достигаются целевые функции в среднесрочной перспективе, представляет собой управление сложными социально-экономическими системами. В качестве действенного инструмента достижения результатов необходимо обеспечить его программами и проектами; предусмотреть необходимость разработки методических основ и технологий их реализации. Процесс стратегически ориентированного управления социально-экономическими системами – это сложный механизм, который требует наличия высокоэффективной программно-проектной поддержки, направленной на обеспечение принятия компетентных и своевременных решений с целью гармонизации управления в формате инновационной экономики. **Реализация стратегии** представляет собой блок взаимосвязанных действий и процедур, направленных на воплощение в жизнь всех установленных и разработанных стратегических директив. Стратегию следует рассматривать как модель, интегрирующую в единое целое основные цели. Стратегия развития позволяет с учётом изменений внешней и внутренней среды использовать наиболее эффективным способом ограниченные ресурсы.

Под экономической эффективностью предполагается получение максимума возможных благ от имеющихся ресурсов. При постоянном сопоставлении благ и затрат, обязательным условием эффективности будет рациональное поведение, которое заключается в стремлении к максимальной прибыли (результату) при минимальных затратах.

Составляя основу формирования и реализации стратегий, проектов и программ, совокупность социально-экономических факторов влияет на весь хозяйственный механизм, формализует целевые функции управления. В период глубоких трансформаций в экономике проблемы устойчивого развития делают регионы наиболее уязвимыми и чувствительными к воздействию самых разнообразных факторов.

Управление стратегией социально-экономического развития региона заключается в обеспечении достижения крупномасштабных целей на долгосрочную перспективу. Стратегия социально-экономического развития региона будет эффективна при решении социально-экономических проблем только в случае сочетания высокого профессионализма и научного подхода к анализу социальных явлений, происходящих в обществе.

Таким образом, создаются предпосылки для формирования показателей, социальный аспект которых состоит в подчинении целей экономического роста первоочерёдной задаче социального развития. Экономический аспект заключается в самом соответствии конечных результатов экономического развития достижению совокупности целей социального развития. Социально-экономическая эффективность является материальной основой для повышения благосостояния общества. В ходе взаимно зависимых процессов экономического развития создаются предпосылки для улучшения жизни населения, что проявляется в увеличении

доходов населения, повышении уровня образования и медицины. Показатели динамики уровня жизни населения дают возможность увидеть изменения в целом и их социальные последствия для различных групп населения. В конечном итоге это даст возможность органам государственной власти и местного самоуправления оперативно реагировать на эти изменения с помощью бюджетных рычагов для обеспечения равного и эффективного распределения бюджетных ресурсов.

Управление стратегией развития региона объективно вытекает из необходимости обеспечения социальной функции. Содержание стратегического управления определяет деятельность органов государственной власти, которым необходимы институты управления развитием, отвечающие современным требованиям, основанным на стратегическом поведении, интеграции целеполагания, генерировании конкурентных преимуществ.

КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕМОГРАФИЯ

СЕДНЕВ В.В.,

*д-р мед. наук, профессор, старший советник юстиции,
Генеральная прокуратура ДНР*

В ходе реализации полномочий руководители прокуратуры, министерств внутренних дел и государственной безопасности в рамках своей компетенции проводят оценку комплекса социально-правовых рисков, содержащихся на поднадзорной территории (от государства в целом до конкретного региона – в соответствии с зоной ответственности). Это обобщение происходит в нескольких сферах анализа: законодательной и правоприменительной, исходя из принципа *nullum crimen sine lege*; людского потенциала, который является основным компонентом любых процессов; территориальных возможностей, которые облигатно присутствуют; экономической характеристики и проч.

Изучение людского потенциала реализуется в нескольких направлениях, прежде всего антропологическом и демографическом. При этом, если антропологический анализ (преступных типов, виктимного поведения и т. п.) достаточно широко представлен в теоретических и прикладных научных источниках, то демографическому анализу уделяется меньше внимания, хотя для оценки социально-правовых рисков как для функционирования региона, так и для формирования преступности данное направление анализа представляется более полноценным.

Исследование возможностей социально-правового анализа демографических характеристик определяет актуальность предлагаемого исследования.

Исходя из того, что демографические показатели образуют сложную, неслучайную иерархическую совокупность объектов – систему, использован системный анализ. В системном анализе предпочтение отдано параметрическим теориям систем, в частности, в общей параметрической теории систем А.И. Уёмова. Задача представления социально-правовой характеристики региона и криминологических рисков рассмотрена как вариант мысленного моделирования, с формированием логико-семантической и причинно-прогнозной модели. Для формирования модели взят язык тернарного описания как один из компонентов общей параметрической теории систем.

В ходе проведенного исследования определено, что наиболее перспективным является построение модели отношений, как наиболее полно отражающей закономерные взаимосвязи объектов рассматриваемых систем и их свойств.

Демографическая обстановка – это комплексная количественная характеристика и последующая качественная оценка демографических процессов (рождаемости, смертности, миграции, брачности, разводимости), протекающих на определённой территории за определённый период (их тенденций, итогов и последствий). Указанное формирует демографическую безопасность государства как фундаментальной и образующей для всех элементов национальной безопасности. Состояние демографической безопасности отражает интегративную оценку состояния народонаселения. Положительный полюс состояния демографической безопасности означает достижение некоего оптимума воспроизводства населения для обеспечения людскими ресурсами социальных процессов в целом и экономики, в частности, при условии защиты от комплекса угроз жизни, здоровью, репродуктивности (как условий воспроизводства населения) и экономическим, трудовым и иным имущественным и неимущественным правам (как условия, препятствующего эмиграции). Второй элемент однозначно имеет существенный социально-правовой аспект. При этом поддержание состояния демографической безопасности предполагает действия против как актуальных (снижение либо ликвидация), так и потенциальных (прогнозирование и профилактика) угроз.

На практике это означает оценку правоохранительными органами текущего состояния основных демографических показателей и их динамики для решения не менее двух задач:

- 1) представления людского потенциала и основных потребностей населения территории, а также перспектив правового обеспечения и актуальных направлений надзорной деятельности;

- 2) прогнозирования основных тенденций преступности и разработки предупредительных мер.

Одним из наиболее простых подходов является оценка демографической нагрузки – обобщённой количественной характеристики

возрастной структуры населения, описывающей нагрузку со стороны неработающей части населения (дети до 15 лет и взрослые старше 64) на работающих. «Точка перегиба» (т. е. критический уровень показателя) особенно чётко выражена в развитых странах, в которых общая демографическая нагрузка достигла минимального значения: 48 детей и пожилых людей на 100 человек рабочих возрастов – в первом десятилетии XXI века, а во втором десятилетии начала быстро расти. В 2020 году она может увеличиться до 56, а к 2050 году – до 76 на 100 человек рабочих возрастов. При этом нарастание демографической нагрузки в ближайшие десятилетия будет происходить на фоне сокращения нагрузки детскими и повышения нагрузки старшими возрастами, соответственно прогнозируется снижение коэффициента потенциальной поддержки пожилых. Увеличение численности трудовых ресурсов возможно в нескольких случаях: 1) за счёт естественного прироста населения в трудоспособном возрасте; 2) за счёт сокращения доли нетрудоспособных среди лиц трудоспособного возраста; 3) за счёт увеличения численности лиц младше и старше трудоспособного возраста, занятых в экономике. При этом следует учитывать, что миграционные потоки, восполняющие недостаток естественного прироста, старения населения и соответствующий им дефицит рабочей силы, состоит в основном из низкоквалифицированного, зачастую маргинализованного и криминализованного человеческого материала.

Показатель, превышающий данный норматив, указывает:

1) на замедление темпов роста (до стагнации) экономики региона, снижение доли малых и средних предприятий, задержки в выплате заработной платы;

2) снижение среднедушевого дохода населения, уменьшение покупательной способности, увеличение продаж товаров низкого качества и бывших в употреблении, повышение спроса в стихийной торговле;

3) усиление миграции в обоих направлениях (из и в регион). При этом идёт убыль трудоспособного населения и его наиболее активной (инициативной, деловой) части, которая замещается преимущественно маргинальными, социально неблагополучными и криминализованными иммигрантами;

4) перегрузка бюджета социальными выплатами, соответственно снижение других видов расходов, задержки социальных выплат, создание различного рода бюрократических преград для получателей выплат (как реакция на большой объём запросов).

Для характеристики криминологической обстановки соответственно значимы:

1) темпы прироста преступности, особенно корыстной, опережают прирост населения, поэтому рассчитывать силы и средства следует на больший объём населения;

2) увеличение доли потенциальных жертв (особенно при увеличении коэффициента старения), т. е. усиленная виктимизация региона;

3) рост криминальной активности несовершеннолетних и молодёжи;

4) рост числа преступлений, совершаемых в группе (за счёт роста преступности несовершеннолетних и молодёжи);

5) стагнация экономики актуализирует корыстные преступления с примитивно-разрушающими, а также насильственными способами получения выгоды;

б) вторично к п. 5) рост экологической преступности.

Таким образом, можно условно говорить о «криминологической демографии» как прикладном направлении в рамках криминологии, изучающей значимые для социально-правовых процессов формирования и функционирования преступности, борьбы с ней и её профилактики. При этом преступность, как и в любых криминологических исследованиях, выступает логическим подлежащим, а демографические процессы – предикатом (логическим сказуемым).

ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ КАК СПОСОБ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

СЕЛЮКОВ А.Д.,

д-р юрид. наук, профессор кафедры финансового права
Российского государственного университета правосудия

Общественная наука всегда стремилась найти условия, при наличии которых государство будет проводить политику, которая будет соответствовать ожиданиям и коренным интересам большинства населения. Сразу дадим ответ, что это возможно только тогда, когда властвующие субъекты имеют ответственность перед своим обществом, которым они управляют. Рассмотрим, какой механизм следует применить, чтобы получить искомый результат.

В основе проблемы неэффективности применяемой системы государственного управления лежит сложившийся механизм подмены интересов государства частными интересами представителей государственного аппарата или иных слоёв общества. В качестве примера можно назвать сферу финансовой деятельности государства, где основной целью правовой обеспеченности финансовых правоотношений стало решение процедурных вопросов, вследствие чего результатами использования бюджетных ресурсов стали выступать показатели «освоенности» средств, но не конечные результаты их использования.

Конечно, мы не призываем отказываться от правового обеспечения порядка деятельности уполномоченных субъектов государства (процедуры),

поскольку эта мера является важнейшей основой правового обеспечения в целом социальных отношений, в том числе и финансово-экономических. Однако в дополнение к ним требуются дополнительные меры достижения реализации интересов всего или хотя бы большинства национального общества, а не только отдельного его слоя, имеющего доступ к власти и собственности. Поэтому предлагается решение вопроса отработки механизма целеполагания как особого правового института в структуре деятельности государства, благодаря которому можно снять противоречие в реализации властного метода государства,¹ использование которого не всегда полезно в интересах национального общества.

Механизм государственного управления базируется на применении двух общепринятых правовых режимов взаимодействия с другими представителями общества, между сторонами соответствующего правоотношения. Основным применяемым режимом является установленное законом юридическое неравенство сторон, согласно которому одна сторона вправе давать другой стороне определённые законом указания, а вторая сторона обязана выполнять эти указания, если их смысл не противоречит закону. Другим правовым режимом является применение юридического равенства сторон и возможность их взаимодействия между собой посредством сделки.

Необходимость для социума властного метода вытекает из потребности нормального существования достаточно крупного сообщества людей, в структуре которого появилась особая форма власть в виде государства, которое свою волю распространяет на всех проживающих на подвластной территории и опирается помимо прочих инструментов на нормы права, базирующиеся на публично-правовом методе или методе юридического равенства.

Если метод юридического равенства необходим государству и обществу преимущественно для упорядочения единичных, коллективных, в целом частных интересов, чтобы они передали друг другу эквивалент по сделке, то публично-правовой метод требуется для обеспечения одинаковых интересов большинства социума на территории государства, включая решение проблем внешней угрозы, осуществления функций, связанных с организацией жизнедеятельности общества как целостного образования в границах государства.

Государство во всех названных случаях выступает определяющим началом того, что публично-правовые и частноправовые отрасли права представляют собой совокупность правовых норм, правил поведения, которые установлены или признаны государством и обеспечиваются им в целях их применения. При этом метод юридического равенства применяется

¹ Говоря о понятии «метод» мы согласны с тем, что он есть «концентрированное выражение юридического содержания норм данной отрасли права». См.: Гражданское право: учебник. В 2 т. / под ред. Б.М. Гонгало. – Т. 1. – 2-е изд. Перераб., и доп. – М.: Статут, 2017. – С. 50.

ко всем случаям, когда субъекты правоотношений обеспечивают свои интересы и свободны в своей деятельности в пределах, установленных законом, а публично-правовой метод применяется в целях обеспечения интересов государства, т.е. всего социума, и базируется на наличии у государства права и возможностей обязывать других субъектов на своей территории выполнять общую волю государства, выраженную в законе.²

Смысл³ применения публично правового метода заключается в обеспечении интересов всего социума, что совпадает с миссией самого государства быть орудием самосовершенствования общества (А.Б. Венгеро⁴), обеспечивать его безопасность и основные потребности. То есть цель существования государства и цель применения публично-правового метода совпадают, однако их искажение в реальной практике осуществляется представителями государственного аппарата. Содержание⁵ публично-правового метода состоит в предоставлении права и одновременно обязанности уполномоченному представителю государства воздействовать способом предписаний, приказов на поведение и волю указанных законом субъектов, которые выступают в качестве обязанной стороны исполнить поступившие указания.

С самого начала существования государства отмечается определённое противостояние смысла применения (фактически речь идёт о сущности⁶ этого метода) и конкретной формы проявления публично-правового метода, поскольку уполномоченные представители государства в процессе

² Когда вместо интересов государства от его имени обеспечиваются интересы его отдельных представителей и связанных с ними групп и слоёв, то, по своей видимости, можно говорить о факте проявления искажённой сущности государства. Наоборот, согласно доктрине марксизм, названные нами искажения и есть классовая сущность государства, другими словами, его норма, а не искажение.

Но нельзя ли рассматривать факт искажения классовым подходом сущности государства как временное его проявление, обусловленное незрелостью общества и низким уровнем его экономики? Может быть при достижении уровня экономического развития, прежде всего при господстве робототехники, уйдёт в прошлое проблема деления между людьми продуктов потребности человеческого тела, ибо каждому будет предоставлена возможность получить всё необходимое. Фактор классовости общества, включая признак эксплуатации, уйдёт постепенно в прошлое. Останется фактор различия между людьми по их естественным способностям, включая вклад в развитие экономики общества.

³ Термин «смысл» понимается, как значение того, о чём идёт речь. См.: Философский энциклопедический словарь. – М.: «Советская энциклопедия», 1983. – С 665.

⁴ Венгеро А.Б. по отношению уже в первым видам государства указывает на следующие их свойства: «Таким образом, первичное государство возникает, чтобы организационно обеспечить функционирование производящей экономики, новые формы трудовой деятельности, которая становится отныне условием выживания и воспроизводства человечества, т.е. чтобы обеспечить само существование человечества в новых условиях». См.: Венгеро А.Б. Теория государства и права: учебник для юридических вузов. 3-е изд. – М.: Юриспруденция, 2000. См.: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <file:///C:/Users/Пользователь/Desktop/Венгерова.А.Б. Теория государства и права>.

⁵ Термин «содержание» означает всю совокупность внутренних свойств объекта, где «смысл» и «сущность» выделяют ведущие, определяющие его признаки. То есть содержание в составе определяющих и второстепенных свойств выступает как более широкий по набору своих признаков термин. Термин «содержание» применяется в связке с термином «форма». В этом случае «содержание» отвечает за структурное построение объекта. См.: Философский энциклопедический словарь. – М.: «Советская энциклопедия», 1983. – С 665.

⁶ Термин «сущность» как правило применяется для обозначения предназначения объекта, т.е. означает тот же смысл его существования. Он применяется в связке с термином «явление», означающий внешние свойства объекта. – М.: «Советская энциклопедия», 1983. – С 621.

применения властных приёмов воздействия на своих подчинённых и остальное население на территории своего государства имеют возможность осуществлять не только общие интересы всего социума, но также и свои частные интересы, которые не совпадают с интересами общества как целостного явления.⁷ Другими словами, сущность публично-правового метода в полном объёме или частично может не реализовываться⁸, при том, что его форма и частично некоторые содержательные его признаки могут присутствовать.⁹

За основу подобного разграничения единого публично-правового метода на две его формы (одну – отвечающую его сущности и вторую – применяемую в открытом или скрытом виде, прикрываемую законом деятельность по подмене интересов всего социума (по сути самого государства) интересами власть имущих и иных слоёв¹⁰) мы берём идею востребованности в государственном управлении со стороны всего социума на пространстве государства. Однако такая востребованность может получать различные варианты своего претворения в жизни.

Мы считаем, что необходимость в создании государства как публичной власти, востребованной самим ходом развития общества, и использовании им публично-правового метода изначально возникло как потребность в создании властно-управленческих структур внутри общества, которые решали общие проблемы организации жизни, осуществляли руководство всеми сферами постепенно усложняющегося общества.¹¹ Так, названный уже А.Б. Венгеров пишет, что согласно органической теории понимания государства оно рассматривается «как объединение людей, объективно необходимое для существования общества, для выполнения общих социальных функций: поддержки жизнеобеспечения граждан, организации общественного производства, обмена результатами труда, их распределения. И, уж конечно, для противодействия всем внешним и внутренним разрушительным силам и

⁷ В настоящее время наиболее часто такая картина наблюдается в случаях, когда публично-правовой метод применяется вместе с частноправовым методом. Например, речь идёт о госзакупках товаров, работ и услуг за счёт бюджетных средств.

⁸ В этом случае мы можем сказать о полной или частичной утере единства публично-правового метода с позиций отражения в нём его главной миссии.

⁹ Именно так, кстати, поступают многие современные либерально настроенные государства, когда формально провозглашаемая политика от имени всего общества приносит выгоду отдельным слоям общества.

¹⁰ В этом ряду можно назвать не только случаи нецелевого использования бюджетных средств, например, при некачественном планировании строительства дорог. См.: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://zen.yandex.ru/media/izznanka/kak-i-kto-voruet-na-stroitelstve-dorog-rasskaz-mastera-smr-5dd131120aae9d3a459acc5b>. Но также можно назвать по данным Счётной палаты и случаи неиспользования триллиона рублей в режиме бюджетных расходов. См.: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.kommersant.ru/doc/4260821>.

¹¹ См. теория потестарной организации как системы властноуправленческих институтов, характерной для первобытной организации общества. См.: Потестарность: генезис и эволюция. СПб., 1997; Баландые Ж. Политическая антропология. М., 2001; Ранние формы потестарных систем. СПб., 2013 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://bigenc.ru/ethnology/text/3163238>.

процессам».¹² Причём названное свойство возникающего государства и применяемого им властного метода – обеспечивать общие интересы – одновременно не могло не обеспечивать и личные интересы уполномоченных представителей государства,¹³ которые могли совпадать с общими интересами, а могли и не совпадать с ними, но именно они со временем превратили государство в классовую организацию¹⁴ по обеспечению узко классовых интересов.¹⁵ Однако даже на этом этапе существования государства оно не могло не отражать одновременно общих потребностей своего населения.¹⁶ В свою очередь право представляло и представляет собой «сложный комплекс норм и институтов, правил и процедур, производную функцию социального общения, политического признания и доктринального обоснования их приемлемости или неприемлемости»¹⁷, тем самым обеспечивает общий интерес и общую значимость.

В настоящее время открытое закрепление законом преимуществ отдельных слоёв общества не практикуется.¹⁸ В условиях диктаторского государства таковые признаки подмены сущности публично-правового метода приобретают гипертрофированную форму неограниченной власти чиновника. Кстати, и само государство также может иметь такие содержательные элементы, которые противоречат его сущности, то есть оно в лице своих уполномоченных субъектов действует вопреки интересов общества.

По сути, от имени государства в процессе применения публично-правового метода реализуется *два вида деятельности*: один вид (как правило широко поддерживаемый официальной идеологией и пропагандой) направлен на обеспечение коренных потребностей общества, что можно обозначить как публичные интересы;¹⁹ другой вид (не очень афишируемый,

¹² Венгеров А.Б. Патология государственности / А.Б. Венгеров // [Общественные науки и современность.](#) – 1991. – № 5. – С. 19.

¹³ См. об этом: Квашнин В.А. Ранние законы о роскоши в Древнем Риме: Дисс. ... д-ра ист. наук / В.А. Квашнин. – Вологда 2015 г.

¹⁴ В.И. Ленин считал машиной для угнетения одного класса другим машиной, чтобы держать в повиновении одному классу прочие подчинённые классы. См.: Ленин В.И. ПСС. – Т. 39. – С. 74-76.

¹⁵ Считаем, что деятельность конкретных представителей публичной власти может соответствовать публичным интересам, а может и противоречить им. В первом случае интересы общества и должностного лица совпадают.

¹⁶ Платон в качестве задач государственной власти указывал: «Законодателю следует позаботиться о браках, о рождении и воспитании детей... надзирая за всеми их скорбями, наслаждениями, страстями и стремлениями... о всех состояниях, которые бывают с людьми во время болезней, войны, бедности... стоять на страже достояния граждан и их расходов». Цит. по: Графский В.Г. Всеобщая история права и государства: учебник для вузов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма, 2007. – С. 7.

¹⁷ Веденеев Ю.А. Антропология права: между социокультурными традициями и нововведениями / Ю.А. Веденеев // LEX RUSSICA. – 2016. – № 9 (118). – С. 9.

¹⁸ Для раскрытия нашей темы важно, что в классовом государстве, где закон открыто обеспечивал интересы господствующих классов, целеполагание деятельности государства также было открытым и ясным.

¹⁹ Таковые интересы могут обеспечиваться государством как частнопроводным методом, так и публично-правовым методом.

или вообще реализуемый в скрытой форме) направлен на обеспечение исключительно власть имущих представителей и отдельных слоёв общества, интересы которых во многом могут не совпадать с ожиданиями большинства населения государства.²⁰

К сожалению, публично-правовой метод во втором случае формально используется от имени государства, но не в интересах государства и всего общества. То есть его используют в системе форм и методов реализации властной деятельности государства, но без должной пользы для самого государства и, соответственно, общества. В данном случае, автор считает, что интересы государства являются частью интересов общества,²¹ но в этом случае они включают в себя сгусток национальных интересов, отражают стратегически значимые потребности общества.²²

Примером расхождения интересов государства и конкретной его деятельностью в части осуществления внутренней экономической политики можно назвать ситуацию последнего времени до января 2020 года, когда социально-экономическая политика вела к ухудшению положения населения, что потребовало принятия комплекса новых мер для исправления положения.²³ В данном случае напрашивается вопрос: что может выступить сдерживающим элементом недопущения политики подмены интересов государства другими частными интересами? Во времена Советского Союза таковым фактором была политика партии, пока верхушка её не предала идеологию и способствовала перерождению основ существования страны и его государства. Сейчас такой идеологии нет. Есть система национального права, формально отражающая национальные интересы общества, но должных ожидаемых результатов в социально-экономическом развитии общества пока не получено. Например, майскими указами Президента РФ был определён целый комплекс долговременных индикаторов экономического и социального развития страны.²⁴ Однако результатов до сих пор нет. Не решил проблему и принятый ранее Федеральный закон «О стратегическом

²⁰ О возможности двойственности проявления форм государства указывал Аристотель, который делил такие формы на правильные, где достигается польза для всех, и неправильные, где имеется в виду лишь польза для некоторых. См.: АРИСТОТЕЛЬ. Сочинения: В 4-х т. Т. 4 / пер. с древнегреч.; общ. ред. А.И. Доватура. – М.: Мысль, 1983. – 830 с., (Филос. наследие. Т. 90). – С. 39.

²¹ См.: Селюков А.Д. Учёт диалектики публичных и частных интересов в процессе осуществления финансовой деятельности государства / А.Д. Селюков // Публичное право сегодня. – 2016. – № 1. – С. 12-17.

²² Государство как продукт развития общества по своей сущности представляет всё население, политически организованное и проживающее на определённой территории. В этом качестве оно выступает формой организации общества. Однако публичный интерес есть интерес всего или большинства социопространства, организованного государством, он предопределяет направленность и уровень интересов государства и его территориальных проявлений.

²³ См.: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.kremlin.ru/events/president/news/62582>.

²⁴ См. об этом Иванов О.Б. Указы Президента Российской Федерации как инструмент стратегического целеполагания в российской экономике / О.Б. Иванов, Е.М. Бухвальд // ЭТАП: Экономическая Теория, Анализ, Практика. – 2019. – № 3. – С. 7-24.

планировании в Российской Федерации».²⁵ Он также остался невыполненным.²⁶

В такой ситуации напрашивается мера по созданию такого правового института, который мог стать определяющей основой направленности всего правового поля государства на обеспечение национальных интересов общества, которая могла выступить противовесом попыток подменять сущность государства интересами власть имущих слоёв.

В определённой мере таким правовым институтом или, другими словами, инструментом, обеспечивающим приоритет национальных, публичных интересов в деятельности государства может быть *целеполагание*²⁷ как способ ориентации политики государства на достижение необходимых для нормального развития национального общества результатов. Оно может стать организационной основой устранения противоречия между интересами государства и реальной направленностью деятельности представителя государства, что реализуется прежде всего через способы целеполагания.

В нашем понимании, *целеполагание на национальном уровне предполагает сформированную общегосударственную непротиворечивую систему координат, идеалов и ценностей, которые оформлены нормами права.* В таком случае оно будет выступать руководящим началом для всей управленческой деятельности государства. По аналогии в христианстве таковым целеполаганием выступает Бог, как определяющая воля для верующих. Оно оставляет место для личного творчества тех, кто им руководствуется, но гарантирует необходимое единство мыслей и деятельности с теми, кто составляет население государства.

Конечно, не может быть неизменного целеполагания на все века. Многое зависит от степени цивилизованности самого общества, его структурного состава, зрелости его гражданского общества, когда большинство индивидов и их объединений осознают свои текущие и долговременные интересы. Например, во время Великой Отечественной войны победило целеполагание в форме *единства интересов* государства, его аппарата и большинства населения страны. Понятно, насколько чётко было выражено такое целеполагание деятельности государства и каким оно было. На достижение победы было настроено и законодательство, и официальная идеология, и практика жизнедеятельности общества.

Целеполагание является частью планирования как способа формирования логики развития экономики и в целом управленческой

²⁵ О стратегическом планировании в Российской Федерации: Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841/

²⁶ См. об этом: Бухвальд Е.М. Национальные проекты в системе стратегического планирования в Российской Федерации / Е.М. Бухвальд // Теория и практика общественного развития. – 2019. – № 2. – С. 50-54.

²⁷ Если цель любой деятельности есть указание на конечный результат, которая выступает, по сути, катализатором ожидаемых перемен, то целеполагание как элемент структуры деятельности субъекта есть опережающее отражение им будущего и желаемого состояния предмета деятельности. Это способ оформления ожидаемой цели.

деятельности государства. Любое планирование как более широкое понятие есть указание на порядок деятельности, определённый на каждый отрезок времени для каждого структурного элемента действующей социальной системы, что в принципе необходимо делать. Однако целеполагание есть нечто иное. Оно есть отражение в конкретных показателях интересов государства, которые сами есть ступок, наиболее значимые интересы всего социума в рамках национальных границ государства. В настоящее время единого плана экономического развития в России нет. По мнению Г.В. Атаманчука: «Отказ от планирования (при всей условности многих его элементов) означает отказ от целеполагания в государственном управлении, а, следовательно, и от самого управления как такового, ибо в подобном случае на первое место выходят стихийные механизмы с абсолютной непредсказуемостью их последствий».²⁸

Проводимая в настоящее время конституционная реформа означает недостаточность действующей системы конституционных положений в плане нечёткости их целеполагания, чтобы полнее обеспечивать миссию государства по отношению к обществу. Не было также надлежащих механизмов обусловленности всего комплекса положений национального законодательства принципами и положениями Конституции РФ. Конституционный суд выполнял положительную функцию – оценивал конституционность отдельных законов и их положений общему содержанию Конституции РФ. Однако вне поля его рассмотрения оставался вопрос о соответствии правовой модели Конституции РФ всего отраслевого массива законодательства. Данный вопрос призвано решить вносимое в проект Конституции РФ положение о наделении правом Конституционного суда давать оценку проектам законов.

Заслуживает поддержки содержание будущей новой 75.1 статьи Конституции РФ,²⁹ где уточняется целеполагание функционирования государства в социально-экономической сфере: «В Российской Федерации создаются условия для устойчивого экономического роста страны и повышения благосостояния граждан, для взаимного доверия государства и общества, гарантируются защита достоинства граждан и уважение человека труда, обеспечиваются сбалансированность прав и обязанностей гражданина, социальное партнёрство, экономическая, политическая и социальная солидарность». Дополнительно к этому, считаем, необходимы надлежащие меры ответственности и личной заинтересованности всех должностных лиц, которые будут осуществлять вышеназванное целеполагание. Надо сделать

²⁸ Атаманчук Г.В. Государственное управление (организационно-функциональные вопросы): учебное пособие / Г.В. Атаманчук. – М., 2000. – С. 49.

²⁹ О поправке к Конституции Российской Федерации: Закон Российской Федерации от 14 марта 2020 г. N 1-Фкз «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти». См.: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1331750/#review>

так, чтобы каждый исполнитель был лично заинтересован в достижении того, что определено в целеполагании государства.

Таким образом, публично-правовой метод может применяться в ущерб сущности и самой миссии государства. Он в этой ситуации может лишь частично отражать реальные потребности национального общества, позволяя под прикрытием государства и мнимой защиты публичных интересов осуществлять побочные, по сути, негосударственные интересы конкретных лиц, которые наделены правом применять публично-правовой метод. Во многом государство выступает, прежде всего, как регулятор³⁰, устанавливающий порядок деятельности или, другими словами, процедуру деятельности и свои интересы всего лишь ограничивает общей задачей обеспечения устойчивого развития экономической сферы жизнедеятельности общества. В отдельных случаях оно вступает в сделки с представителями негосударственной сферы экономики, применяя метод юридического равенства. Когда государство устанавливает правила дорожного движения, оно применяет властный метод воздействия и запрещает участникам движения на дорогах самим выбирать формы и порядок движения. Но постановку цели движения, его направление и самое главное – интересы определяют сами участники движения. По сути, такой метод регулирования, не затрагивающий интересы и цели деятельности подконтрольных лиц, просматривается в банковской и страховой сферах, где государство поставило от своего имени мегарегулятор на рынке финансовых услуг.³¹ Список таких случаев регулирования без постановки целей деятельности для его участников можно продолжить.

На основе сказанного можно сформулировать вывод, что ни один из уполномоченных представителей государства, должностных лиц не вправе, находясь при исполнении своих служебных обязанностей, реализовывать иные интересы кроме интересов государства. Всякий иной случай, который реализуется на практике, можно квалифицировать, как подмену интересов государства, как правонарушение.³² Также представляется важным необходимость закрепления персонифицированной ответственности для лиц, отвечающих за целеполагание в бюджетной деятельности государства.

Институт целеполагания должен из себя представлять совокупность правовых норм в виде общей части, определяющей степень соответствия управленческой деятельности государства национальным интересам общества, а также его конкретизацию в рамках каждого закона, где должна

³⁰Режим деятельности регулятора не предполагает непосредственное его участие как стороны правоотношения. Его интерес не включён в процесс осуществления регулируемых правоотношений. У регулятора есть собственные публичные интересы, которые он обязан осуществлять в процессе выбора и установления порядка осуществления деятельности частноправовых субъектов, реализующих собственные интересы.

³¹ См.: Селюков А.Д. Роль государства в развитии рынка финансовых услуг (тезисное изложение финансово-правового анализа) / А.Д. Селюков, М.М. Прошунин // Российское правосудие. – 2018. – № S1. – С. 261-270.

³² Конечно, мы не имеем ввиду случаи совпадения государственных и личных интересов должностного лица.

отражаться цель и ожидаемые результаты его принятия. Необходимо дополнительно проработать вопрос о степени государственности (как критерий, отражающий сущность государства) конкретных государственных интересов, которые обнародованы субъектами государственной политики и зафиксированы в соответствующих документах. Дело в том, что не всегда продекларированное от имени государства является на самом деле интересом, отвечающим потребностям общества. К сожалению, только история позволяет правильно оценить, какие шансы для ускоренного развития страны, вследствие подмены стратегических интересов государства на сиюминутные интересы самих политиков. Признаком цивилизованности государства может считаться такой показатель, который свидетельствует о том, что в правилах его функционирования не допускаются случаи подмены интересов государства личными интересами должностных лиц или иными частными интересами.

Список использованных источников

1. Аристотель. Сочинения: в 4-х т. Т. 4 / пер. с древнегреч.; общ. ред. А.И. Доватура. – М.: Мысль, 1983. – 830 с. – (Филос. наследие. Т. 90). – С 39.
2. Атаманчук Г.В. Государственное управление (организационно-функциональные вопросы): учебное пособие / Г.В. Атаманчук. – М.: Экономика, 2000. – 579 с.
3. Баландье Ж. Политическая антропология / пер. с фр. – М.: Научный мир, 2001. – 204 с.
4. Бухвальд Е.М. Национальные проекты в системе стратегического планирования в Российской Федерации / Е.М. Бухвальд // Теория и практика общественного развития. – 2019. – № 2. – С. 50-54.
5. Веденеев Ю.А. Антропология права: между социокультурными традициями и нововведениями / Ю.А. Веденеев // LEX RUSSICA. – 2016. – № 9 (118). – С. 9-27.
6. Венгеров А.Б. Патология государственности / А.Б. Венгеров // Общественные науки и современность. – 1991. – № 5. – С. 19-27.
7. Венгеров А.Б. Теория государства и права: учебник для юридических вузов / А.Б. Венгеров. – 3-е изд. – М.: Юриспруденция, 2000. – 528 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <file:///C:/Users/Пользователь/Desktop/Венгеров А.Б. Теория государства и права>.
8. Гражданское право: учебник. В 2 т. / под ред. Б.М. Гонгало. – Т. 1. – 2-е изд. перераб. и доп. – М.: Статут, 2017. – С. 543.
9. Графский В.Г. Всеобщая история права и государства: учебник для вузов / В.Г. Графский. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма, 2007. – 752 с.
10. Иванов О.Б. Указы Президента Российской Федерации как инструмент стратегического целеполагания в российской экономике /

О.Б. Иванов, Е.М. Бухвальд // ЭТАП: Экономическая Теория, Анализ, Практика. – 2019. – № 3. – С. 7-24.

11. Квашнин В.А. Ранние законы о роскоши в Древнем Риме: дисс. ... д-ра ист. наук / В.А. Квашнин. – Вологда, 2015 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www2.rsuh.ru/binary/object_52.1454940476.36967.pdf

12. Куксин И.Н. Пути достижения справедливости в Российском обществе: социально-правовые аспекты / И.Н. Куксин, А.Д. Селюков // Вестник Московского университета имени С.Ю. Витте. Серия 2. Юридические науки. – 2018. – № 2. – С. 13-19.

13. Ленин В.И. ПСС. – Т. 39. – С. 74-76.

14. Потестарность: генезис и эволюция. Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН, 199034, г. Санкт-Петербург, Университетская наб., 3. – СПб., 1997. – С. 214.

15. Селюков А.Д. Учёт диалектики публичных и частных интересов в процессе осуществления финансовой деятельности государства / А.Д. Селюков // Публичное право сегодня. – 2016. – № 1. – С. 12-17.

16. Селюков А.Д. Причины, сфера проявления и особенности споров в бюджетной сфере / А.Д. Селюков // Вопросы правосудия. – 2020. – № 2. – С. 80-89.

17. Философский энциклопедический словарь. – М.: «Советская энциклопедия», 1983. – С 665.

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ОРГАНАМИ ФУНКЦИЙ ПО РАСПОРЯЖЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ ДНР НА СТАДИИ СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА

СИЧКАР В.А.,

канд.юрид.наук., доцент,

доцент кафедры административного права

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при

Главе Донецкой Народной Республики»

ФОМЕНКО А.А.,

магистрант кафедры хозяйственного права

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при

Главе Донецкой Народной Республики»

Одним из условий нормального функционирования органов управления государственным имуществом является стабильная, внутренне непротиворечивая система законодательства. Одна из основных проблем, с которой сталкиваются в работе уполномоченные органы по распоряжению

государственной собственностью на стадии судебного разбирательства – это отсутствие процедуры банкротства в Донецкой Народной Республике, так как не утверждена деятельность арбитражных управляющих на территории ДНР.

В Едином государственном реестре юридических и физических лиц-предпринимателей не внесены записи о постановке на учёт лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность как арбитражные управляющие.

В соответствии с п.6 Временного порядка рассмотрения арбитражными судами Донецкой Народной Республики дел о банкротстве, утверждённого приказом Председателя Верховного Суда от 27.05.2015 № 49-од, информация, обязательность обнародования или опубликования которой предусмотрена Законом Украины «О восстановлении платёжеспособности должника или признании его банкротом» от 14.05.1998 г. № 2343-ХІІ в редакции на 14.05.2014, размещается на официальном сайте Верховного Суда Донецкой Народной Республики в разделе «Арбитражный суд Донецкой Народной Республики» [1].

Согласно данным судебной статистики, в 2015-2019 гг. в Арбитражный суд Донецкой Народной Республики были поданы исковые заявления о возбуждении дела о банкротстве, которые в соответствии с определениями Арбитражного суда были возвращены заявителям.

Таким образом, до настоящего времени Арбитражным судом Донецкой Народной Республики не было постановлено процессуальных решений о возбуждении дела о банкротстве. Даже при наличии достаточных правовых оснований нет возможности проводить процедуры банкротства в отношении должников ввиду отсутствия института арбитражных управляющих в Донецкой Народной Республике.

Также одной из проблем возбуждения дел о банкротстве предприятий является отсутствие в Донецкой Народной Республике законодательно установленного минимального размера заработной платы.

Согласно требованиям закона «О восстановлении платёжеспособности должника или признании его банкротом», дело о банкротстве возбуждается, если сумма бесспорных требований к должнику составляет не менее трёхсот минимальных размеров заработной платы.

14 февраля 2020 года Постановлением Народного Совета Донецкой Народной Республики был принят закон № 100-ІІНС «О минимальном размере оплаты труда и о внесении изменений в закон Донецкой Народной Республики «Об оплате труда» (далее Закон № 100). Согласно Закону № 100, с 1 января 2020 года в Донецкой Народной Республике (далее – Закон) установлен минимальный размер оплаты труда в размере 6 065, 00 росс. руб. в месяц [2].

Вместе с тем, Министерство труда и социальной политики ДНР дало разъяснение, минимальный размер оплаты труда (МРОП) является государственной гарантией, обязательной для предприятий, учреждений и

организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а также физических лиц, в том числе физических лиц-предпринимателей, использующих наёмный труд, а минимальная заработная плата (далее – МЗП) – это размер заработной платы за простой, неквалифицированный труд, за выполненную работником месячную, почасовую норму труда (объём труда).

Отличием МРОТ от МЗП является то, что МЗП не является государственной гарантией в оплате, и не включает в себя доплаты, надбавки, поощрительные и компенсационные выплаты.

С принятием Закона в Республике для целей, определённых Законом, одновременно будут применяться две расчётные величины:

– МРОТ (единственная государственная гарантия в оплате труда), ниже которого не должен быть размер начисленной месячной заработной платы работника;

– МЗП – ниже которой не должен быть установлен размер минимальной тарифной ставки для рабочих 1 разряда.

На основании изложенного в 2020 году возможна подача заявлений о банкротстве в отношении должников. Так как при этом растут суммы безнадежной задолженности за использование государственного имущества, находящиеся на принудительном исполнении в производстве Государственной исполнительной службы Министерства юстиции Донецкой Народной Республики.

Ещё одной проблемой, с которой сталкиваются уполномоченные органы по распоряжению имуществом государственной собственности на стадии взыскания задолженности с должников за использование государственного имущества – невозможность взыскания инфляционных начислений за несвоевременное перечисление арендной платы за государственное имущество. Обязанность должника возместить кредиторю причинённые инфляцией убытки с учётом инфляционных начислений следует из требований статьи 625 Гражданского кодекса Украины [3], действующего в Донецкой Народной Республике в соответствии со статьёй 86 Конституции Донецкой Народной Республики [4].

В Донецкой Народной Республике происходят инфляционные процессы, следовательно, кредитор, в лице уполномоченного органа, имеет право на сохранение реальной величины неуплаченных ему должником денежных средств. Отказ о взыскании инфляционных начислений, суды мотивируют тем, что в Донецкой Народной Республики индекс инфляции не установлен, а уполномоченным органом не представляются документы, свидетельствующие об установлении в Донецкой Народной Республике индекса инфляции.

Учитывая сложившуюся практику, а также неоднозначные решения о взыскании инфляционных начислений, иски по делам о взыскании

инфляционных начислений будут подаваться уполномоченными органами до момента издания нормативного акта или иного документа, регулирующего данный вопрос.

Таким образом, невыполнение в полной мере установленных полномочий, отсутствие жёстких требований и ответственности влекут за собой нарушение правового регулирования в сфере управления и распоряжения государственной собственностью. В связи с этим необходимо разработать и внедрить комплекс мер, позволяющих уполномоченному органу управления в полной мере взыскивать с должников задолженность за использование государственного имущества.

Список использованных источников

1. Об утверждении Временного порядка рассмотрения арбитражными судами Донецкой Народной Республики дел о банкротстве: Приказ Председателя Верховного Суда Донецкой Народной Республики № 49-од от 27.05.2015 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://doc.minsvyazdnr.ru/docs/ob-utverzhdanii-vremennogo-poryadka-rassmotreniya-arbitrazhnyimi-sudami-doneckoy-narodnoy>

2. О минимальном размере оплаты труда и о внесении изменений в закон Донецкой Народной Республики «Об оплате труда»: Закон Донецкой Народной Республики; принят Постановлением Народного Совета Донецкой Народной № 100-ПНС [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsovetsu/zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-o-minimalnom-razmerezoplaty-truda-i-o-vnesenii-izmenenij-v-zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-oboplate-truda/>

3. Гражданский кодекс Украины: офиц. текст; принят Верховной Радой Украины 16 января 2003 года № 435-IV (с изменениями) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15>;

4. Конституция Донецкой Народной Республики: офиц. текст; принята Верховным Советом Донецкой Народной Республики 14 мая 2014 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://dnr-online.ru/konstituciya-dnr/>.

МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЁРСТВА

СУРОВЦЕВА А.А.,

*ст. преподаватель кафедры хозяйственного права
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Формирование нового типа эффективных взаимоотношений между государственными органами власти, работниками и субъектами

хозяйствования в виде социального партнёрства подтверждает необходимость создания указанного механизма, сочетающего в себе правовые, экономические, политические и административные элементы, и позволяющего обеспечить эффективность института социального партнёрства в его основных аспектах.

Механизм управления развитием социального партнёрства в Донецкой Народной Республике должен отражать совокупность организационных форм, уровней регулирования, направлений деятельности, экономических процессов и общественных действий, направленных на создание соответствующих условий, которые нацелены на повышение эффективности хозяйствования предприятий, учитывая потребности заинтересованных сторон (стейкхолдеров), на основе использования экономических, экологических, социальных и духовных факторов развития общества.

Особенностью указанного механизма является комплексное сочетание всех уровней функционирования социального партнёрства, которые нацелены на единую цель – социально ответственное развитие экономики.

Каждый уровень включает факторы влияния и направления деятельности, на основе которых будет осуществляться социальное партнёрство. Обязательным условием является взаимосогласованность всех уровней развития социального партнёрства.

Функционирование механизма управления развитием социального партнёрства субъектов экономики предусматривает взаимодействие различных уровней субъектов экономики – государства, субъектов хозяйствования, индивида, при этом главным регулятором и координатором является государство, которое определяет основные направления и цели развития социального партнёрства в экономике.

Государство также осуществляет контроль за ходом процесса саморегулирования экономики и распределением доходов между основными слоями населения, следит за ситуацией на рынке труда, законодательно устанавливает, гарантирует, контролирует и стимулирует соблюдение минимальных норм социального обеспечения.

Поэтому необходимо усилить роль государства через системность в формировании социальной ответственности субъектов экономики.

Учитывая вышеизложенное, нами сформировано видение построения и функционирования механизма управления развитием социального партнёрства, которое трактуется как совокупность конкретных направлений, условий, инструментов, направленных на создание важных изменений социального видения населения, устойчивое взаимодействие различных уровней экономики, конечным результатом которого является достижение благосостояния общества на основе экономической, экологической социальной и духовной составляющих.

Социальное партнёрство в Донецкой Народной Республике необходимо рассматривать как возможность выхода на новые мировые

рынки, повышения имиджа предприятий, увеличения прибыльности и рентабельности продукции, уменьшения рисков и максимизации капитала.

Основными критериями для формирования системы социального партнёрства в Донецкой Народной Республике должны стать: повышение динамики инновационного развития, ответственное корпоративное управление, сотрудничество с группами влияния, развитие человеческого капитала, достойный труд и социальный диалог, общественное благосостояние, сохранение и воспроизведение окружающей среды, ответственная интеграция и международные рынки.

Таким образом, в процессе развития социального партнёрства субъектов экономики положительные преимущества получают как предприятия, так и общество в целом. Однако существует ряд важных проблем, которые сдерживают развитие социального партнёрства, ведь при несвоевременном их решении возможны негативные последствия как для общества, так и для бизнеса.

В результате комплексного сочетания инструментов механизма управления развитием социального партнёрства возможно создание нового современного типа экономики на основе высокого уровня социализации – холистического развития общества, которое сбалансирует экономические, экологические, социальные и духовные факторы и способно решить социально-экономические и культурные дисбалансы в экономике страны. Ведь совместная миссия и ценности государства и общества являются основой указанного типа развития экономики, который основан на соответствующем институционально-институциональном обеспечении, должном уровне развития общества и создании благоприятных условий в стране.

ДОСУДЕБНЫЕ СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

ТРАНДАФИЛОВА И.В.,

*ассистент кафедры хозяйственного права
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»*

Целевая направленность законодательства о защите прав потребителей состоит в создании добавочных правовых гарантий соблюдения прав и интересов граждан-потребителей, которые находятся в различном положении с контрагентами с учётом экономических условий, уровня образования, покупательной возможности. Механизм защиты прав потребителей включает не только гражданско-правовые способы, но и публично-правовые

инструменты, особое значение среди которых отводится судебной и административной защите гражданских прав.

С целью защиты своих законных прав и интересов покупатель имеют право объединяться в общественные организации потребителей (объединения потребителей). Объединения потребителей считаются социальными организациями, которые осуществляют свою деятельность согласно законодательству Донецкой Народной Республики. Основным источником регулирования отношений между покупателем и продавцом в Донецкой Народной Республике является Закон «О защите прав потребителей» (далее Закон), который принят Народным Советом Донецкой Народной Республики 05 июня 2015 года (Постановление № I-202П-НС) [1].

Потребитель имеет право оставить отзыв-жалобу о работе предприятия, некачественных товарах, отсутствии чеков, некачественном обслуживании и т.д., в целом, о любом нарушении его прав в книге отзывах и предложений. Книга, тем самым, указывает хозяйствующему субъекту недостатки работы его учреждения.

Отказ в предоставлении Книги жалоб и предложений потребителю является нарушением Закона, этот факт служит обоснованным основанием для подачи заявления в Инспекцию по защите прав потребителей (далее – Инспекция). Претензии относительно качества приобретённого товара/услуги можно предоставить в магазин в письменной форме, важно, чтобы из текста претензии было понятно: кто, от кого, почему и что требует.

Претензия может быть отправлена субъекту предпринимательской деятельности по почте, обязательно письмом о доставке с уведомлением, о вручении и с описью вложения. Документы, полученные из почтового отделения (чек, список вложений, квитанция о доставке) должны быть сохранены, поскольку они будут свидетельством того, что претензия была отправлена адресату и он получил её [2].

Для более полного и структурированного решения проблем, связанных с защитой прав потребителей, был создан специально уполномоченный орган в этой области, а именно Инспекция по защите прав потребителей. **Инспекция** является специально уполномоченным республиканским органом исполнительной власти Донецкой Народной Республики, осуществляющей государственный контроль над соблюдением законодательства о защите прав потребителей.

Покупатель вправе обратиться за защитой своих прав в Инспекцию Донецкой Народной Республики по адресу г. Донецк, ул. Челюскинцев, 184. В Инспекции действует общественная приёмная, где специалист поможет покупателю грамотно составить апелляцию. Также обращение в Инспекцию можно отправить письмом через ГП «Почта Донбасса».

К обращению необходимо прикрепить ксерокопию чека, подтверждающего факт приобретения данного товара в конкретной торговой точке (при наличии). Также в обращении следует указать точный адрес

нахождения торговой точки, наименование магазина (при наличии), данные предпринимателя, описание возникшей проблемы, конкретные требования потребителя, данные потребителя (ФИО, адрес, телефон), дату, подпись. Согласно «Закону об обращении граждан», анонимные обращения в работу не принимаются [3].

Мотивированное обращение граждан, правоохранительных органов, муниципальных органов власти о нарушении субъектом хозяйствования требований закона является основанием для внеплановых проверок предприятий должностными лицами органа по защите прав потребителей.

В случае нарушения законодательства в пределах полномочий и подтверждения нарушений прав потребителей, указанных в обращении, к субъекту предпринимательской деятельности применяется штраф, подлежащий уплате в республиканский бюджет Донецкой Народной Республики. Также с целью устранения и предотвращения нарушений законодательства о защите прав потребителей на основании акта проверки составляется приказ об устранении нарушений, обязательных для хозяйствующего субъекта к исполнению в установленные законодательные сроки.

Законодательство относительно гражданской ответственности в области защиты прав потребителей предопределяет довольно жёсткие меры за их несоблюдение. Соблюдать его каноны выгодно как покупателю для охраны и защиты своих интересов и прав, так и самим продавцам. Закон устанавливает различные гарантии удовлетворения требований потребителя: от уплаты потребителю неустойки в случае просрочки выполнения его законных требований до уплаты штрафа за неудовлетворение требований потребителя в добровольном порядке в размере цены иска. Следовательно, для изготовителя, исполнителя и продавца выгоднее следовать букве закона, избегая тем самым судебного разбирательства.

Гражданско-правовая ответственность как средство охраны прав потребителей имеет в своей основе компенсационную функцию, которая ставит своей задачей, прежде всего, восстановление нарушенной имущественной сферы потребителя за счёт имущества правонарушителя. Вот почему основное значение в Законе «О защите прав потребителей» придаётся применению таким предусмотренным действующим законодательством мерам ответственности, как возмещение убытков и взыскание неустойки.

Несмотря на отмеченные дополнительные возможности, предоставленные гражданам-потребителям как заведомо более слабой стороне во взаимоотношениях с профессиональными предпринимателями, они нуждаются в более тщательной и эффективной защите.

Список использованных источников

1. О защите прав потребителей: Закон ДНР; принят Народным Советом Донецкой Народной Республики 05 июня 2015 года (Постановление № I-

202П-НС) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakon-dnr-o-zashhite-prav-potrebitelej/>

2. Об утверждении Порядка ведения и регистрации Книги отзывов и предложений: Приказ Министерства промышленности и торговли № 77 от 24.05.2018 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://izpp.govdnr.ru/images/phocadownloadpap/p77-kniga.pdf>.

3. Об обращениях граждан: Закон ДНР; принят Народным Советом Донецкой Народной Республики 20 февраля 2015 года (Постановление № I-65П-НС) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://izpp.govdnr.ru/images/phocadownload-pap/zakon-ob-obrascheniyakh-grazhdan.pdf>

СПОСОБЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ: ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ

УШАКОВА Д.С.,

ассистент кафедры хозяйственного права

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при
Главе Донецкой Народной Республики»*

Для активного развития экономики и увеличения платёжеспособности предприятий требуется правовое регулирование инвестиционной деятельности, а именно: создание в Донецкой Народной Республики Закона «Об инвестиционной деятельности».

Инвестиционная деятельность не может быть саморегулирующимся процессом, поэтому особенно в условиях развивающейся рыночной экономики необходимость создания механизма регулирования инвестиционной деятельности становится актуальным вопросом. Иначе, развиваясь хаотично, инвестиционные процессы не позволяли бы государству достигать тактических, а тем более стратегических задач при решении общеэкономических и социальных вопросов.

Для полноты понимания сущности и дальнейшего анализа проекта Закона «Об инвестиционной деятельности в Донецкой Народной Республике» (далее – проект Закона) необходимо, в первую очередь, подробнее остановиться и ознакомиться с некоторыми понятиями, касающихся инвестиционной деятельности. Таким образом, обратим внимание на следующие термины в этой области:

1. «Инвестор – это государство, юридическое или физическое лицо, осуществляющее вложения собственных, заёмных или привлечённых средств в форме инвестиций».

2. «Инвестиции – это вложенные инвестором финансовые и материальные средства в различные объекты деятельности, а также переданные права на имущественную и интеллектуальную собственность с целью получения прибыли (дохода) или достижения социального эффекта, если они не изъяты из оборота или не ограничены в обороте в соответствии с национальным законодательством Сторон» [1].

3. «Инвестиционная деятельность – это вложение инвестиций и совокупность практических действий по их реализации» [2].

Исходя из постановки проблемы, для активного развития экономики Донецкой Народной Республики необходимо сделать шаг в сферу инвестиционной деятельности, что приведёт к необходимости принятия Закона «Об инвестиционной деятельности». Учитывая опыт мировой практики в этой области и ссылаясь на один из важнейших источников в области регулирования инвестиционной деятельности – Сеульскую Конвенцию «Об учреждении многостороннего агентства по гарантиям инвестиций (МАГИ)», подписанную ещё в 1985 г., в которой утверждается, что инвестирование может осуществляться на длительный срок и в государство, никак не относящееся к родине самого инвестора [3]. На основании этого, данный проект Закона поможет привлечению иностранных инвестиций, а также развитию банковской сферы Донецкой Народной Республики, целью деятельности которого является создание, организация и развитие платёжной системы, обеспечение стабильного, эффективного и надёжного функционирования платёжной системы, в том числе для осуществления международных расчётов [4].

В связи с мировыми тенденциями и направленностью всех стран на увеличение процессов глобализации, т.е. процесс объединения большого количества государств в экономическом, политическом и культурном плане, данный проект Закона поможет Донецкой Народной Республике увеличить лояльность сотрудничества государств с Донецкой Народной Республикой, а также увеличить количество экспортно-импортных договоров. Учитывая опыт прошлых лет и нормативно правовую базу в сфере инвестиционной деятельности, можно обратить внимание на: Вашингтонскую Конвенцию «О порядке разрешения инвестиционных споров между государствами и иностранными лицами» 1965 года; Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Таджикистан о поощрении и взаимной защите инвестиций; Соглашение о сотрудничестве в области инвестиционной деятельности от 24.12.1993 года; Конвенцию о защите прав инвесторов от 28.03.1997 года и другие.

Исследуя проект Закона, можно обратить внимание на то, что он направлен на развитие многих сфер деятельности Донецкой Народной Республики. Рассмотрев уже несколько из них, можно прийти к выводу, что данный проект Закона будет положительно влиять на экономическую ситуацию на рынке. Так как привлечение иностранных инвестиций будет

способствовать увеличению конкурентоспособности отечественных производителей за счёт улучшения качества поставки продукции, работ, услуг. В свою очередь, уровень конкурентности и появление новых «игроков» на рынке будет упрощать работу Республиканской антимонопольной службы Донецкой Народной Республики.

Также одним из положительных моментов данного проекта Закона является то, что предприятия будут использовать более совершенное оборудование, это, в свою очередь, приведёт к их переоснащению, развитию и использованию достижений научно-технического прогресса в целом в Донецкой Народной Республике.

Таким образом, при исследовании проблемы, стоящей перед нами изначально, можно сделать следующие выводы.

В первую очередь, данный проект Закона поможет привлечению иностранных инвестиций, что повлияет на развитие банковской сферы.

Иностранные инвесторы помогут увеличению лояльности сотрудничества государств с Донецкой Народной Республикой. В целом, будет развиваться и экономика Донецкой Народной Республики, и научно-технический прогресс, а также способствовать появлению новых рабочих мест.

В процессе привлечения иностранных инвесторов Донецкая Народная Республика сможет в большей степени развивать международные связи, что положительно будет сказываться на развитии Донецкой Народной Республики как государства.

На основании проекта Закона необходимость в издании Закона «Об инвестиционной деятельности» достаточно важный и нужный шаг в развитии Донецкой Народной Республики и урегулировании нормативно-правовой базы.

Список использованных источников

1. О защите прав инвестора: Конвенция СНГ от 28.03.1997 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://docs.cntd.ru/document/1902147>
2. Инвестиции: учебник для вузов / под ред. Л.И. Юзвович, С.А. Дегтярева, Е.Г. Князевой. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2016. – 543 с.
3. Об учреждении многостороннего агентства по гарантиям инвестиций (МАГИ): Сеульская конвенция 1985 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://docs.cntd.ru/document/1900505>
4. О центральном республиканском банке Донецкой Народной Республики: Закон ДНР; принят Постановлением Народного Совета № 32-ПНС 26 апреля 2019 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyatye/zakony/zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-o-tsentralnom-respublikanskom-banke>

ЗАЩИТА ПРАВ ПАЦИЕНТА В ЕВРОПЕЙСКОМ СУДЕ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА

ФИНКИНА А.П.,

*ст. преподаватель кафедры гражданского права и процесса
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»*

Среди судебных способов защиты прав пациента выделяем гражданское, уголовное, административное, конституционное судопроизводство, обращение в Европейский суд по правам человека.

Показательной в вопросе защиты прав пациентов является деятельность Европейского суда по правам человека (далее – ЕСПЧ). За годы своей деятельности ЕСПЧ принял немало решений, касающихся защиты прав человека в сфере здравоохранения.

Ключевым в этом контексте является Решение ЕСПЧ по делу «Биржиковский против Польши» (2006). В фабуле решения предусмотрено, что 11 июля 1999 года жену заявителя привезли в Медицинскую академию г. Вроцлава, где она должна была в тот же день рожать. Однако роды не начинались, а диагностические аппараты показывали, что у ребёнка есть проблемы с сердцем. Жене заявителя сделали инъекцию, после чего она впала в кому. Попытки вернуть больную в сознание были безуспешными, а 31 июля 1999 года она умерла. У новорожденного сына заявителя сразу проявились проблемы с сердцем, а также осложнения неврологического характера. Сейчас он нуждается в постоянном медицинском наблюдении. Суд установил, что произошло нарушение ст. 2 Конвенции, которое выразилось в отсутствии надлежащего расследования обстоятельств смерти жены заявителя и существенного ухудшения здоровья его сына. Согласно ст. 41 Конвенции суд назначил выплатить заявителю 20 000 евро в качестве компенсации морального вреда и 1 150 евро на возмещение судебных расходов. Но наиболее значимым для европейского правосудия при рассмотрении медицинских дел и создании юридической практики в этой области, как представляется, является вывод суда по данному делу, согласно которому отмечается необходимость скорейшего решения дел, касающихся смерти лица в медицинских учреждениях. Ошибки, допущенные медработниками, должны быстро проясняться. Далее эта информация должна безотлагательно распространяться среди персонала медицинского учреждения в целом, чтобы не допустить повторения негативного опыта в будущем, а следовательно, гарантировать пациентам предоставление более качественных медицинских услуг.

По состоянию на сегодня ЕСПЧ критически оценивает право человека на смерть. Хрестоматийным делом относительно права на

прекращение жизни, которое слушалось в суде, стало дело «Претти против Великобритании» (2002). Гражданка Великобритании страдала неизлечимой формой редкой болезни – заболеванием двигательного нейрона (всё её тело ниже шеи было парализовано). Г-жа Претти имела чёткое желание прекратить свои страдания и достойно уйти из жизни, однако из-за болезни она не могла совершить никаких активных действий, направленных на совершение акта самоубийства.

Решение ЕСПЧ по делу Претти является чрезвычайно ценным для правопонимания. Суд не нашёл в ограничении «права на самоубийство с помощью третьих лиц» противоречий правам человека, которые декларированы в Конвенции. В частности, суд указывает, что право на жизнь, гарантированное ст. 2 Конвенции, не означает права на смерть с участием или умышленную помощь третьих лиц в самоубийстве, при этом Суд также ссылается на текст Рекомендации ПАСЕ № 1418 (1999). Заявитель аргументировала свою жалобу также и нарушением Великобританией её права на свободу от жестокого и унижающего человеческое достоинство обращения, которое гарантируется положениями ст. 3 Конвенции. Эта статья действительно возлагает на государств-участниц не только негативные обязательства – запрет жестокого обращения, но и позитивные обязательства по защите людей, находящихся под юрисдикцией этих государств, от такого обращения. Суд подчеркнул в этом деле, что позитивные обязательства государства по ст. 3 есть в трёх плоскостях: а) обязанности государства защитить здоровье лица, лишённого свободы; б) обязанности государства обеспечить неприменение запрещённого Конвенцией обращения в отношении всех лиц, находящихся под её юрисдикцией, со стороны частных лиц; в) обязанности государств привлекать к ответственности частных лиц, наносящих ущерб свободе лиц от жестокого и унижающего человеческое достоинство обращения (наказания). Отказывая заявительнице в признании нарушения Великобританией предписаний ст. 3 Конвенции, Суд отметил: «Страдания, порождённые естественно возникающими физическими или психическими заболеваниями, могут подпадать под ст. 3, когда страдания связаны также с условиями заключения, последствиями выдворения или другими мерами, ответственность за которые лежит на государстве». Суд также отклонил требование заявительницы признать нарушение ст. 8 Конвенции, запрещающей вмешательство в частную жизнь заявительницы.

Итак, как видим, ЕСПЧ в своих решениях касается широкого спектра вопросов, посвящённых правам пациентов.

Механизм обращения пациентов в ЕСПЧ можно определить следующим образом: нарушение прав пациентов, определённых в Конвенции о защите прав человека и основных свобод со стороны

государства и его органов; использование национальных инстанций правовой защиты не приносит желаемого результата пациентам, чьи права нарушены; обращение пациента в ЕСПЧ с описательным письмом о факте нарушения прав человека; получение и заполнение пациентом формуляра заявления в ЕСПЧ; оценка ЕСПЧ заявления как соответствующего критериям приемлемости к рассмотрению; переписки ЕСПЧ с пациентом и уполномоченным органом по детализации позиций сторон и их доказывания; рассмотрение дела в ЕСПЧ и вынесение решения; выполнение решения ЕСПЧ.

ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО ДИАЛОГА В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИЙ СОВРЕМЕННОГО ГОСУДАРСТВА

ЧУТЧЕВА О.Г.,

*канд. юрид. наук, доц.,
доцент кафедры международного права
и права сощобеспечения*

ГОУ ВПО «Луганский национальный университет им. Владимира Даля»

Актуальность. С принятием Основного закона в Луганской Народной Республике (далее – ЛНР), и на его основе Программы социально-экономического развития ЛНР до 2025 изменилась конституционная формализация социального государства и социальных прав, которые предполагают гармонизацию их юридической интерпретации в отраслевом правовом регулировании. Однако в условиях трансформации социального государства и в связи с возникновением новых вызовов и угроз устойчивому развитию современного государственно организованного общества, актуализируются проблемы, требующие комплексных исследований организационно-правовых аспектов теории и практики функционирования отечественной системы социальной защиты.

Цель настоящей работы определяем, как оптимизацию правового разрешения проблем в сфере социального обеспечения с учётом трансформаций современного социального государства.

Результат. Отмечена существенная трансформация основополагающих положений, определяющих взаимоотношения государства, общества и личности, в направлении от признания неравенства и бедности к осознанию необходимости фактического равенства, а также неуклонного повышения качества жизни каждого человека.

Установлено, что оптимальной для ЛНР является многомерная модель системы социальной защиты, которая предполагает изменение традиционных параметров права социального обеспечения, и целью которой является

человек и его право на равный доступ к социальным благам, при соблюдении социальных принципов равенства, ответственности, безопасности.

Для обеспечения стабилизации отечественной системы социальной защиты необходимо: имплементировать «Повестку дня в области устойчивого развития на период до 2030 года», принятую ООН в 2015 г.; принять «Национальную стратегию устойчивого развития ЛНР»; принять закон «О социальной политике в ЛНР»; в закон «О высшем образовании» ЛНР необходимо внести изменения, устанавливающие бесплатный доступ к системе базовых образовательных услуг и бесплатность непрерывного образования для граждан ЛНР; принять целевые программы по поддержке семьи, детства и материнства, а также повышения качества жизни для людей преклонного возраста. К первостепенным относим принятие Государственной программы цифровизации государственной деятельности в ЛНР. В соответствие с этой программой, равный доступ к социальным услугам должен обеспечиваться на основе государственной цифровой платформы (цифровое государство), предоставляющей равный доступ к информационным сетям и информационным ресурсам для всех граждан ЛНР.

На основании выявленных тенденций построения национальной системы социальной защиты в ЛНР необходимо: 1) закрепить в Конституции ЛНР право и обязанность трудиться; 2) внести изменения в Конституцию ЛНР, изложив ч. 4 ст. 13 в такой редакции: «Все люди свободны и равны в своём достоинстве и правах. Достоинство личности охраняется государством. Ничто не может быть основанием для его умаления»; 3) внести изменения в действующую Конституцию ЛНР, изложив ч. 3. ст. 4 в такой редакции: «Каждый имеет право на достаточный жизненный уровень для себя и своей семьи, включающий достаточное питание, одежду, жилище, не ниже установленного законом прожиточного минимума или минимального дохода»; 4) принять Концепцию социальной защиты населения ЛНР; 5) принять Программу долгосрочного социально-экономического развития ЛНР, а также разработать на её основе и принять целевые социальные программы.

Все аспекты сотрудничества государства, коммерческих и некоммерческих организаций в решении социально значимых задач на разных уровнях взаимодействия следует урегулировать Законом ЛНР «О социальном диалоге», в котором определить в качестве новых участников социального диалога некоммерческие организации, их классификацию, а также порядок взаимодействия и функционирования указанных субъектов на национальном и международном уровне.

Выводы. Таким образом, целевое предназначение концепта социального государства как организационно-правового конструкта сводится к поддержанию устойчивого развития общества и обеспечению возможностей

его прогресса. Уточнено научное определение понятия социального государства: «это государство, обеспечивающее устойчивое развитие общества на основе гарантирования юридического и фактического равенства возможностей для самореализации личности, посредством предоставления реального доступа к социальным благам, определяющим не только возможности физического выживания, но и развития творческого потенциала, как главного фактора общественного прогресса». В данном определении постулирована обязанность социального государства признавать на законодательном уровне, а также в своей повседневной правоприменительной и правоохранительной практике и гарантировать осуществление социальных прав, что ориентирует правотворческую практику на создание соответствующих организационно-правовых механизмов, финансово-материальных ресурсов, мер государственного и общественного контроля и надзора, обеспечивающих условия фактического осуществления социальных прав.

Реализация идеи социального государства должна осуществляться первоначально на конституционном уровне, затем в отраслевых нормативно-правовых актах, в национальных программах и проектах, а также локальных актах участников социального партнёрства.

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ОРГАНОВ ЮСТИЦИИ В РОССИИ

ШАМОВ А.С.,

*заместитель Министра юстиции
Донецкой Народной Республики;*

НАРЫЖНЫЙ Н.А.,

*директор Департамента
международного права и связей с общественностью
Министерства юстиции*

Постановка проблемы. За последние годы органы юстиции занимают в системе органов исполнительной власти Российской Федерации особое положение, и всё больше получают полномочий, которые усиливают и укрепляют функции деятельности в правоохранительной и правоприменительной сферах.

Органы юстиции реализуют и обеспечивают государственную политику в правовой сфере, сфере исполнения судебных решений и играют ведущую роль в создании необходимых условий для реализации и функционирования концепции правового государства.

Кроме того, являясь правоохранительными органами, обеспечивают функционирование властных структур государства. Министерство юстиции Российской Федерации занимает центральную – доминирующую роль, что

призвано обеспечивать реализацию государственной политики в сфере юстиции.

Министерство юстиции Российской Федерации – это федеральное министерство, проводящее государственную политику и осуществляющее управление в сфере юстиции, а также координирующее деятельность в этой сфере иных федеральных органов исполнительной власти [1, с. 55].

Цель исследования. В данном исследовании мы попробуем рассмотреть историю возникновения и становления органов юстиции в нашем государстве, а также понять, на примере Министерства юстиции, что представляют собой органы юстиции на современном этапе своего развития, какая у них управленческая структура, задачи, а также полномочия в сфере указанных задач.

Основные результаты исследования. К органам юстиции (от греч. «*organon*» – орудие, инструмент) обычно относят все ведомства и учреждения Министерства юстиции. На учреждения юстиции, в отличие от органов, возложены специализированные функции на региональном (местном) уровне.

Понятие юстиции также широко используется в определениях классных чинов в органах юстиции Российской Федерации, классных чинов в органах прокуратуры Российской империи, СССР и Российской Федерации, специальных знаний в органах внутренних дел Российской Федерации.

На основании теории судопроизводства выделяют значительное количество видов «специальной» юстиции: конституционная, административная, международная, военная, гражданская, электронная, ювенальная, международная и др. [3, с. 17-18].

Далее нами будет рассмотрено развитие Министерства юстиции в Российской Федерации.

8 сентября 1802 г. на основании Манифеста Александра I «Об учреждении министерств» в составе Правительства впервые была предусмотрена должность Министра юстиции – Генерал-прокурора. На вновь созданное Министерство юстиции возлагались функции подготовки законодательных актов, а также организационно-управленческая деятельность судов и прокуратуры, в том числе назначения, перемещения и увольнения чинов судебного ведомства, учреждения и упразднения судов, осуществления надзора за их работой. Первым Министром юстиции Генерал-прокурором Российской империи на основании Указа от 8 сентября 1802 г. был назначен выдающийся русский поэт и государственный деятель Г.Р. Державин. Под его непосредственным началом были разработаны правила судопроизводства, порядок слушания дел в Сенате, а также был принят Указ «О судимых в уголовных палатах за преступления должностей чиновников», и предлагалось принятие закона о взяточничестве [2, с. 135].

Исследуя этапы развития Министерства юстиции, в первую очередь необходимо обратить внимание на функцию по совершенствованию

российского законодательства, принятие которого осложнялось бесчисленным множеством существующих законов, так называемых «боярских приговоров», Указов самодержцев и иных актов. Позднее при императоре Николае I в 1833 г. при Министерстве юстиции и министре И.Д. Дашкове под руководством известного государственного деятеля М.М. Сперанского была проведена первая кодификация законодательства и издано 58 томов Свода законов.

В 1864 г. после проведения в России судебной реформы полномочия Министерства были серьёзно расширены в решении кадровых и правоохранительных задач. Так было получено право назначения и увольнения следователей по важнейшим делам в окружных судах, городских судей и членов уездных окружных судов, впервые введены институты мировых судей и присяжных заседателей, прямое руководство деятельностью прокурорского надзора и управление местами лишения свободы [4, с. 135-136].

После Октябрьской революции Министерство юстиции было упразднено, а уже 8 ноября 1917 г. создан Народный комиссариат юстиции, который, как и многие в то время органы исполнительной власти, сразу приобрёл достаточно широкие полномочия: формирование судов и подбор для них кадров, систематизация нового законодательства, исполнение обязанностей судов, прокуратуры, внутренних дел.

На основании Постановления ВЦИК и СНК от 30.01.1928 г. в непосредственном подчинении у Наркома юстиции находились в качестве заместителей – Прокурор и Председатель Верховного Суда Республики. В соответствии с Положением о Народном комиссариате юстиции, утверждённым 26.11.1929 г., Верховный Суд включён в состав аппарата Наркомюста.

В результате работы полномочия Наркомата юстиции не потерпели серьёзных изменений. Например, согласно Положению о Наркомюсте юстиции СССР от 08.12.1936 г., он и его местные органы по-прежнему имели право давать судам указания о правильности и единообразии применения судебной практики, руководить выборами судей, поверять их работу, давать распоряжение по применению правовых норм, что, естественно, противоречило закреплённому в Конституции 1936 г. принципу независимости судей и подчинению их только закону [2, с. 135].

Эти обстоятельства в свою очередь повлияли на упразднения в 1956-1963 гг. Министерства юстиции СССР с одновременной передачей его функций и организационного обеспечения судебной деятельности Верховному Суду союзных и автономных республик, краевым, областным и им равным судам, а также местным Советам.

Данные реформы и реорганизации способствовали отдельным отрицательным последствиям для судебной системы, так как суды теперь лишались грамотной и целенаправленной помощи в их деятельности со

стороны органов юстиции (материально-технической, организационной, ресурсной и т.п.), что ещё больше свидетельствует об утрате их независимости.

В результате этого Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30.08.1970 г. началось воссоздание органов юстиции. Уже в РСФСР структура и функции Министерства юстиции в целом сформировалась к середине 1972 г. после утверждения советом Министров Положения о Министерстве юстиции Республики, которое действовало вплоть до 1991 г. [2, с. 136].

Своё бурное развитие Минюст получил в 90-х гг. во время демократических перемен. Министерство юстиции постепенно усиливалось и развивалось. Со второй половины 90-х гг. на Минюст России и его органов постепенно возлагались новые функции, обусловленные политическими и экономическими преобразованиями.

Выводы. В целом, деятельность Министерства юстиции в основных своих направлениях имеет более чем трёхсотлетнюю историю. По мнению Н.Б. Шишкиной, о качестве его деятельности позволяют судить реформы последних лет, в числе которых – судебная реформа, а также создание реальных условий для исполнения решений и приговоров судов [5, с. 201].

Из вышеуказанного следует, что история органов юстиции, безусловно, является важной основой правоохранительной системы, так как построение по-настоящему правового государства предполагает наличие эффективной системы органов и учреждений юстиции, деятельность которой направлена на формирование общей стратегии государственной политики, осуществление нормативно-правового обеспечения, а также обеспечение в пределах своих полномочий защиты прав и свобод человека и гражданина.

Список использованных источников

1. Веселовских К.А. Органы юстиции в Российской Федерации: история создания, система и основные направления деятельности / К.А. Веселовских, О.Р. Уторов // Правопорядок: история, теория, практика. – 2018. – № 2 (17). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/organy-yustitsii-v-rossiyskoy-federatsii-istoriya-sozdaniya-sistema-i-osnovnye-napravleniya-deyatelnosti>

2. Брыксина Г.С. Специфика законодательного регулирования правового режима территориальных органов юстиции: история и современность / Г.С. Брыксина // Вестник Тамбовского государственного университета. Серия: Гуманитарные науки. – 2003. – № 3. – С. 134-140.

3. Цечоев В.К. История органов и учреждений юстиции России / В.К. Цечоев. – М.: Издательство «Юрайт», 2015. – 456 с.

4. Моттаева М.Б. Исторический опыт и традиции в деятельности органов юстиции Российской Федерации: автореф. дис. ... канд. юрид. наук / М.Б. Моттаева. – М., 2004. – 25 с.

5. Шишкина Н.Б. Основные направления деятельности Министерства юстиции Российской Федерации / Н.Б. Шишкина // Международный научный журнал «Инновационная наука». – 2017. – № 5. – С. 199-201.

ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЙ «ФУНКЦИИ», «КОМПЕТЕНЦИЯ», «ПОЛНОМОЧИЯ» ГОСУДАРСТВЕННОГО ОРГАНА В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ (ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ)

ШЕСТАК В.С.,

*профессор, д-р юрид. наук,
заведующий кафедрой медицинского права и биоэтики
ГОО ВПО «Донецкий национальный
медицинский университет им. М. Горького»*

В современных условиях одним из главных условий реализации экономической функции государства, повышения эффективности управленческой деятельности органов государственной власти в этой сфере является их нормативно-правовое обеспечение. Органы государственной власти играют огромную роль в выполнении функций государства. Орган государства – это специально созданная структура, составляющая часть государственного аппарата, наделенная компетенцией, необходимой для осуществления функций. Для образования государственного органа необходима правовая основа, т.е. издание специального нормативно-правового акта. Нормативные правовые акты считаются основным инструментом проведения преобразований в политической, экономической и иных сферах общественной жизни. Техничко-юридические дефекты нормативных правовых актов сказываются на их стабильности, прямом и длительном действии, единообразном толковании и применении. Теория законотворчества в нашей стране только складывается. С целью установления единых требований к нормативным правовым актам (понятие, виды и формы) принят Закон №72-ІНС от 24.08.2015 г. «О нормативных правовых актах». Постановлением Народного Совета № 1-494П-НС от 19.02.2016 г. утверждены «Правила юридико-технического оформления законопроектов», которые рассчитаны на практическое применение при осуществлении законопроектной работы. Однако, как показывает анализ законодательства, требования этих нормативных правовых актов выполняются не в полной мере. В частности, в законодательстве по обеспечению управленческой деятельности органов

государственной власти до настоящего времени не выработано единого подхода к определению понятийного аппарата, в т.ч. таких категорий, как «функция государства», «функция государственного органа», «компетенция», «полномочия» и т.п. Между тем для органов государственной власти важно знать смысловую определенность этих терминов (понятий) в законодательных актах.

В настоящей работе мы не ставим цели раскрыть содержание этих терминов (понятий) с научной точки зрения, поскольку существует достаточное количество публикаций по этой тематике. Более того, в теории государства и права давно даны определения таким понятиям, как «функция государства», «функция государственного органа», «полномочия», «компетенция». Функции органа государства и его компетенция – не совпадающие понятия. Функции органов государства представляют собой отдельные направления в содержании их практической деятельности. Компетенция же есть выражение функций в полномочиях органа, его правах и обязанностях, т.е. правовое установление их объема и границ. Таким образом, функции государственных органов являются юридическим понятием, являются понятием общим по отношению к их практическим действиям. Использование терминов в правовых отношениях означает, что они отражают официальную волю законодателя, оказывая нормативное воздействие на субъектов правовых отношений. В действительности же во многих нормативных правовых актах ДНР эти понятия смешаны, и под ними в соответствующих статьях, устанавливающих компетенцию, полномочия и функции, содержится исчерпывающий перечень видов деятельности государственного органа, т.е. функций (Законы «О Правительстве ДНР», «Об обороне», «О безопасности», «Об образовании», «О здравоохранении» и т.п.). Это создает определенные трудности при реализации государственными органами своей компетенции. Разъяснение вводимых понятий, а также юридических, технических и других специальных терминов предусмотрено ст. 28 Закона ДНР «О нормативных правовых актах». Более того, в законе ДНР № 35-ІНС от 24.04.15 г «О системе органов исполнительной власти» разъяснялись термины «компетенция» и «полномочия» органа исполнительной власти, но в связи с принятием закона «О Правительстве ДНР», статьи указанного закона, содержащие эти разъяснения, были признаны утратившими силу. На сегодняшний день ни в одном законе не раскрыто содержание этих терминов, хотя в некоторых законах они упоминаются. Так, закон «О нормативных правовых актах» наделяет соответствующие органы государственной власти правом принятия нормативных правовых актов в соответствии с их компетенцией, установленной Конституцией ДНР. Однако Конституция вообще не содержит определения и разграничения понятий «функция», «компетенция», «полномочия».

Законодательная деятельность Народного Совета ДНР свидетельствует о существовании проблемы качества законов. Не все законы соответствуют Конституции, унифицированы по структуре и стилю изложения, содержат неточные и расплывчатые предписания, не всегда выдерживается единство терминологии, а в некоторых случаях термины вообще остаются без разъяснения. Многие законы страдают отсутствием тщательно отработанного механизма действия норм и обеспечения их реализации, что отрицательно сказывается на применении законов.

ПРАВОВАЯ РЕЦЕПЦИЯ И ГАРМОНИЗАЦИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ, СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ

ШЕСТАК С.В.,

канд. юрид. наук,

доцент кафедры хозяйственного права

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при
Главе Донецкой Народной Республики»*

После провозглашения 07 апреля 2014 года государственной самостоятельности и суверенитета Донецкой Народной Республики (далее – ДНР), которые были подтверждены 11 мая 2014 года на всенародном референдуме, появилась необходимость формирования законодательной базы в новых условиях, то есть фактическом выстраивании национальной правовой системы ДНР. В качестве ориентира в интеграционном процессе был избран вектор на вхождение ДНР в состав Российской Федерации (РФ). Естественно, как и в любом государстве, переживающем переходный период, вопрос реализации правотворческого процесса стоит крайне остро. Ни для кого не секрет, что правовая база ДНР развивалась на протяжении многих лет в составе различных государств (Российская империя, Донецко-Криворожская Республика, Украинская Советская Социалистическая Республика и Украина). В связи с этим сформировалась определённая правовая мысль, характерная для нашего региона, имеющая концептуальные различия с правовой системой РФ. Право любого государства является частью национального достояния. Оно – порождение традиций, наследие предков и способов самовыражения данного общества.

14 мая 2014 года была принята Конституция ДНР, где в ч. 2 ст. 86 было указано, что законы и иные правовые акты, действовавшие на территории ДНР, до вступления в силу Конституции ДНР, применяются в части не противоречащей Конституции ДНР. Таким образом, на территории ДНР стала действовать законодательная база Украины, по

состоянию на апрель-май 2014 года. ДНР не пошла по пути правопреемственности нормативно-правовой базы Украины. Более того, Конституция ДНР ограничила полномочия Народного Совета ДНР невозможностью внесения изменений в законы Украины, действующие на территории ДНР. Время не стоит на месте, поэтому правовое регулирование общественных отношений в Республике крайне важно. Но возникает вопрос, откуда черпать нормативно-правовое регулирование происходящих процессов? Действительно, Народный Совет ДНР принимает новые законы, но при детальном их рассмотрении мы пришли к выводам, что в период 2014-2019 годов это была компиляция российских и украинских нормативных актов. Очень редко и в небольшом количестве были разработаны отечественным законодателем собственные нормы права, отличные от вышеуказанных. Стоит отметить, что они были ничем не хуже и, возможно даже, более актуальными для правового регулирования отношений в Республике.

Начиная с 2019 года всё чаще от парламентариев ДНР можно услышать о процессе гармонизации законодательства ДНР с законодательством РФ. Как сказал в своём интервью Председатель Народного Совета ДНР В. Бидевка: «Основополагающий принцип при разработке и принятии законов Республики – гармонизация с законодательством Российской Федерации». Фактически процесс заимствования правовых норм РФ в нашей Республике происходит, начиная с 2014 года (Уголовный кодекс ДНР является фактически копией Уголовного Кодекса РФ). Но в рамках нашего исследования мы хотим разобраться, является ли применение термина «гармонизация» целесообразным и соответствует ли он тем фактическим процессам, происходящим в Республике. Сама по себе гармонизация законодательства в науке рассматривается в широком и узком понимании. При этом практически все исследователи сходятся на мысли, что гармонизация законодательства – это форма сближения правовых систем (в нашем случае это правовые системы РФ и ДНР). В то же время, это очень тонкий и трудоёмкий процесс, который не приводит к полному единству, но максимально сближающий законодательство различных государств для решения правовых проблем. В основном, в научной литературе, процесс гармонизации – это целенаправленная деятельность как минимум двух государств. Наша Республика проводит процесс гармонизации с РФ в одностороннем порядке. При этом при подготовке проектов нормативных правовых актов в ДНР авторами переписывается российский аналог. Следовательно, в данной ситуации, по нашему мнению, необходимо говорить не о гармонизации законодательства, а о правовой рецепции как виде правовой аккультурации романо-германской правовой семьи, в частности национальной правовой системы РФ. К вопросу определения понятия правовой рецепции существует множество

подходов, анализ различных источников позволяет прийти к выводу, что рецепция – это результат деятельности законодателя с абсолютной долей выражения государственной воли путём одностороннего внедрения или заимствования одним государством у другого крупных массивов права. Фактически, данный процесс происходит в ДНР (Уголовный кодекс ДНР, Гражданский кодекс ДНР скопированы с соответствующих нормативных правовых актов РФ).

Учитывая тот факт, что в ДНР появляется отечественное республиканское законодательство, которое заимствует законодательную терминологию РФ, продолжает действовать украинское законодательство со своим понятийно-категориальным аппаратом, особое значение занимает терминологическая унификация в процессе правовой рецепции. Для правоприменителя выработка единой терминологии, необходимой для осуществления правовой рецепции, которая установит и закрепит единые требования к использованию терминов, систематизирует понятия, является крайне важным условием для своей деятельности. Более того, полная унификация юридической терминологии в рамках процесса правовой рецепции позволит повысить формальную определённость права, ликвидировать противоречия в понимании правовых текстов, будет способствовать повышению их доступности.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СУБЪЕКТ В УПРАВЛЕНИИ НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ САМООПРЕДЕЛИВШИХСЯ РЕСПУБЛИК

ШЕСТОВ С.Н.,

канд. экон. наук, доцент,

директор Института экономики и права (филиал)

ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений» в г. Севастополе, РФ

Современные вызовы экономике социального государства ЛДНР обусловлены действием негативных факторов глобального характера. К таковым относят карантинные и санкционные ограничения, переформатирование мироустройства. Также на территориях самоопределившихся Республик наблюдается переход предприятий под государственное управление, переориентация на новые сырьевые ресурсы и рынки сбыта продукции, проходят другие экономические и социальные реформы. Продолжается военный конфликт. Отсюда вытекает естественная заангажированность государственных органов и политических структур, в отношении восприятия и анализа тенденций развития отраслей народного хозяйства. Общеизвестно, что в таких условиях общественный субъект осуществляет объективное представление событий и фактов политической и хозяйственно-

экономической жизни. Результаты его деятельности призваны содействовать обоснованному принятию решений в экономической сфере, а также в вопросах управления народным хозяйством. Между тем, документирование общественно-экономических событий и явлений привлекает значительные интеллектуальные ресурсы. Документирование предполагает проведение соответствующих специальных исследований, объектами которых становятся данные, закреплённые в различных официальных источниках, СМИ, социальных сетях, а также собственные наблюдения. Одна из целей таких исследований определена как систематизация и проверка объективности и достоверности. Поэтому оптимизация этого процесса остаётся актуальной задачей для экономики и науки управления народным хозяйством.

Общественный субъект осуществляет сбор данных о текущем состоянии отраслей народного хозяйства, фиксирует сведения о фактах социально-экономического характера. Собранные данные и зафиксированные сведения подвергаются независимому экспертному исследованию. При этом применяются специально разработанные научные методики. Его результаты отображаются в материалах общественного документирования.

Субъектом документирования событий, по которым необходимо принятие управленческого решения, является общественная комиссия либо иная самодеятельная структура. Такое общественное образование обозначают понятием «общественный субъект». В нём принимают участие общественные деятели и специалисты в своей отрасли. Необходимым требованием к ним является профессионализм и моральные качества личности. Деятельность общественного субъекта открыта для наблюдения со стороны общественности. В силу этого, результаты работы общественного субъекта отвечают критерию достоверности. Благодаря научному подходу, выводы, полученные общественным субъектом, можно признать объективными. Результаты своей деятельности общественный субъект адресует органам государственного управления, а также широкому кругу общественности и конкретным общественным институтам.

В условиях построения и укрепления социального государства общественный субъект действует независимо от органов власти или общественно-политических структур. Следует признать, что деятельность общественного субъекта в определённой мере дублирует работу некоторых государственных учреждений. Однако, по нашему убеждению, это способствует взаимному контролю и укреплению научной обоснованности решений, принимаемых государственными органами в сфере управления народным хозяйством. Взаимодействие общественного субъекта с государственными структурами направлено на преодоление негативных факторов, связанных с манипуляцией общественным

мнением, осуществляемой недобросовестными средствами массовой пропаганды. Следует заметить, что конституционные принципы социального государства предполагают широкое участие общественности в управлении социально-экономическими процессами. Исходя из этого, общественный субъект направляет свою деятельность на содействие государственным органам в развитии отраслей народного хозяйства на территории самоопределившихся Республик.

По нашим наблюдениям, деятельность общественного субъекта испытывает противодействие со стороны некоторых общественно-политических структур. Так, в открытых источниках встречаются многочисленные сообщения, не соответствующие реальным фактам хозяйственной деятельности на территории ЛДНР. Поскольку результаты исследований, произведённых общественным субъектом, размещены в открытом доступе, то они подвергаются всяческой недобросовестной критике и искажениям. Для преодоления подобного рода противодействия общественный субъект применяет принцип дублирования, т.е. размещает информацию о документируемых фактах и событиях экономической жизни во многих источниках и передаёт информацию о них по параллельным каналам. Такое информационное обеспечение открывает возможность для сопоставления и проверки результатов общественного документирования.

Нами производится комплексный научный анализ проблем, связанных с построением технологии документирования событий, имеющих значение для экономики и управления народным хозяйством самоопределившегося социального государства. В настоящее время ведётся инициативная разработка технологии общественного документирования.

ПОДСЕКЦИЯ 3
«ФИЛОСОФСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
СОВРЕМЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ»

ЛИЧНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СПЕЦИАЛИСТА ПО ВНЕДРЕНИЮ
И ПРОДВИЖЕНИЮ ТОВАРОВ И УСЛУГ (ПРОМОУТЕРА),
ОБУСЛОВЛИВАЮЩИЕ УСПЕШНОСТЬ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

БЕЗРОДНЫЙ В.И.,
доцент, канд. психол. наук,
доцент кафедры психологии
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»

Изменения, происходящие во всех областях развития современного общества, затронули и сферу профессиональной деятельности человека. Отсюда принципиальные сложности, с которыми сталкивается в настоящее время психология личности, психология труда и другие отрасли психологической науки, прямо или косвенно связанные с профессиональным становлением личности. Ситуация развития и становления нашего общества обуславливает появление множества новых профессий. Среди них и профессия «промоутер». Это специалист по внедрению и продвижению товаров и услуг. Несмотря на большое количество исследований, профессионально-личностных особенностей, исследований, касающихся изучения профессиональной деятельности промоутера, крайне мало. Таким образом, актуальность выбранной нами темы обусловлена, с одной стороны, отсутствием исследований и с другой стороны – возросшей популярностью профессии промоутера.

Объект: психология личности специалиста по внедрению и продвижению товаров и услуг (промоутера).

Предмет: личностные особенности специалиста по внедрению и продвижению товаров и услуг (промоутера), обуславливающие успешность в профессиональной деятельности.

Цель: изучить личностные особенности специалиста по внедрению и продвижению товаров и услуг (промоутера), обуславливающие успешность в профессиональной деятельности, для разработки практических рекомендаций по подбору людей на этот вид деятельности.

Главная идея исследования: существуют достоверные различия между успешными и неуспешными промоутерами, которые обуславливают успешность в профессиональной деятельности.

Исходя из предмета и идеи исследования, были выдвинуты следующие задачи исследования:

1. Осуществить подборку и анализ специальной литературы по теме.
2. Подобрать контингент испытуемых.
3. Осуществить подборку диагностических методик.
4. Провести констатирующий эксперимент.
5. Осуществить анализ и обработку полученных данных.

Идея, цели и задачи исследования определили стратегию проведения исследования и выбор инструментария, который включает:

- Метод экспертных оценок;
- Опросник FPI;
- Методику КОС-1;
- Методику «Мотивация к успеху»;
- Методику «Мотивация к избеганию неудач»;
- Методику «Готовность к риску».

Выводы

1. Выдвинутая в начале исследования идея о том, что существуют достоверные различия между личностными особенностями успешных и неуспешных промоутеров, подтвердилась частично.

2. Успешные промоутеры характеризуются более высоким уровнем проявления коммуникативных и организаторских способностей ($P < 0,01 - 0,001$).

3. У промоутеров, успешно выполняющих свою профессиональную деятельность, уровень мотивации к успеху достоверно выше, чем у промоутеров неуспешных ($P < 0,001$).

4. Уровень мотивации к избеганию неудач у успешных промоутеров достоверно выше уровня мотивации к избеганию неудач промоутеров неуспешных ($P < 0,001$).

5. Достоверных различий по параметру «готовность к риску» в ходе исследования обнаружено не было ($P > 0,05$).

6. Показатель спонтанной агрессивности у неуспешных промоутеров достоверно выше, чем у успешных ($P < 0,05 - 0,001$).

7. Показатель общительности у успешных промоутеров также достоверно выше. Показатель застенчивости у успешных промоутеров достоверно ниже ($P < 0,05 - 0,001$).

8. Успешные промоутеры характеризуются достоверно более высоким уровнем экстраверсии, чем неуспешные. Уровень эмоциональной лабильности у успешных промоутеров достоверно ниже ($P < 0,05 - 0,001$).

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ГИБКОСТЬ КАК ДЕТЕРМИНАНТА ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

ВИЛЮЖАНИНА Т.А.,

доцент, канд. психол. наук,

доцент кафедры психологии

ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»

Профессиональная деятельность сотрудников органов государственной власти отличается рядом специфических особенностей, таких как чёткое регулирование правовыми нормами; эмоциональная напряжённость, властный характер полномочий, широкий круг профессиональных задач и т.д. Успешное осуществление такой сложной и разнообразной деятельности требует не только соответствующего образования и определённых знаний, умений, навыков, но и наличия профессионально значимых свойств личности, в том числе и такого качества, как интеллектуальная гибкость.

По словам Л.Э. Завалкевича, «быть гибким означает занимать такую позицию, в которой создаёшь желаемые результаты независимо от текущей ситуации, её сложностей, неоднозначности, темпа, ожиданий, культуры, предпосылок и тактической обстановки» [1].

Интеллектуальная гибкость является неотъемлемой характеристикой человека, включая способность принимать оправданные рискованные решения, действовать нестандартно в условиях неопределённости, умение использовать разные стратегии, методы и приёмы мышления, выходящие за рамки стереотипов восприятия и поведения. Недостаток интеллектуальной гибкости характеризуется инертностью, консерватизмом, что может привести к негативным явлениям – профессиональному застою, а также профессиональным кризисам и профессиональной деформации. Не обладая интеллектуальной гибкостью, субъект испытывает трудности в работе, избегает ситуаций принятия решений. Со временем начинают закрепляться стереотипное мышление, незрелые защитные психологические механизмы, что приводит к снижению критичности, неспособности принять другую точку зрения, росту авторитаризма. Безусловно, это снижает эффективность управленческой деятельности, поэтому одной из актуальных прикладных проблем является выявление условий и факторов, определяющих развитие интеллектуальной гибкости.

В научной психологической литературе интеллектуальная гибкость рассматривается в контексте трёхкомпонентной структуры психологической гибкости личности, которая представлена как сочетание эмоциональной, когнитивной (интеллектуальной) и поведенческой гибкости.

Психологическая гибкость интерпретируется как интегративное обобщённое понятие, сложная многомерная психическая формация, которая сочетает в себе такие характеристики как подвижность, пластичность, лабильность, широкий спектр поведенческих реакций, позволяющие субъекту не только отказаться от несоответствующих конкретной ситуации поведения, мышления, эмоций, а также разработать/найти новые, нестандартные подходы к решению проблемы, не отказываясь при этом от собственных нравственных норм и моральных принципов.

Следует дифференцировать понятия «гибкость мышления» и «интеллектуальная гибкость»: гибкость мышления является процедурным свойством интеллекта, обеспечивающим его оперативную деятельность и характеризующимся наличием определённых знаний, системой умственных операций; интеллектуальная гибкость – это характеристика личности, которая, согласно представлениям Н.С. Ефимовой, представляет собой оптимальное сочетание интеллектуальной изменчивости и интеллектуальной стабильности. Интеллектуальная изменчивость облегчает переход от одного класса явлений к другому (исследовательская активность, склонность к экспериментам, поиску,); позволяет быстро перестраивать/менять своё поведение в зависимости от ситуации, обеспечивает своевременный отказ от неэффективных идей и поиск новых решений [2]. Интеллектуальная стабильность обеспечивает устойчивость таких характеристик как независимость мышления, устойчивые познавательные интересы.

Критериями интеллектуальной гибкости являются такие показатели как соответствующая вариативность методов действия, а также изменение способов действия, которые перестают быть эффективными. Противоположная гибкости характеристика – ригидность (от лат. Rigidus – жёсткий), свойство, выражающее недостаточную готовность к изменениям в программе действий в соответствии с ситуативными требованиями. Когнитивно ригидного человека отличает стереотипное применение сформированных операций, стремление к отработанному образу действий, неспособность принимать внешнюю оценку, критику, что приводит к трудностям в понимании собственных психологических проблем, мотивов и потребностей и, в конечном итоге, негативно влияет на психическое здоровье человека.

Таким образом, интеллектуальная гибкость как интегральная характеристика личности управленца обеспечивает возможность успешного решения широкого спектра профессиональных и жизненных проблем в нестабильных и неопределённых условиях среды. Интеллектуальная гибкость как профессионально значимое качество сотрудников органов государственной власти исследована в настоящее время недостаточно, что негативно сказывается на решении практических вопросов в области повышения эффективности деятельности госслужащих. Эффективным

средством развития/формирования интеллектуальной гибкости управленца может служить специально разработанный психологический тренинг.

Список использованных источников

1. Завалкевич Л.Э. Психология эффективного менеджера: как преуспеть в жизни в любых условиях / Л.Э. Завалкевич. – К.: Ника-Центр, 2003. – 288 с.
2. Митина Л.М. Интеллектуальная гибкость учителя: психологическое содержание, диагностика, коррекция / Л.М. Митина, Н.С. Ефимова. – М.: Флинта, 2003. – 144 с.

СПОСОБНОСТЬ УПРАВЛЯТЬ СОБОЙ КАК ОСНОВА ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЛЮДЬМИ

ГАВРИЛОВА Е.В.,

*ст. преподаватель кафедры философии и психологии
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Успех компании, фирмы, предприятия сегодня во многом зависит от того, насколько её руководителям и менеджерам удаётся «управлять» переменами через эффективное управление самими собой, своим внутренним психологическим и духовным потенциалом.

Управлять собой – значит контролировать свои мысли, чувства, поступки, при этом вырабатывая внутреннее равновесие.

Менеджеру любого уровня, чтобы лучше строить своё взаимодействие с людьми, нужно обладать коммуникативными навыками. Степень их развития находит своё выражение в коммуникативной компетентности человека.

Изучением коммуникативной компетентности и её компонентов занимались многие психологи. Среди них Г.М. Андреева, А.А. Бодалев, В.В. Бойко, В.И. Жуков, В.Н. Куницына, В.А. Лабунская, Д.В. Люсин и др.

А.А. Бодалев понимал коммуникативную компетентность как способность устанавливать и поддерживать эффективные контакты с другими людьми при наличии внутренних ресурсов (знаний и умений) [1].

И.Н. Зотова считает её комплексным образованием. На поведенческом уровне это не только индивидуальная система межличностного взаимодействия, но и контроль своего коммуникативного поведения [2].

Вместе с тем, проблемы во взаимодействии с людьми у менеджера могут возникать не только из-за неумения контролировать своё поведение, но и в результате того, что в основе его поступков лежат неправильные установки. Над человеком зачастую довлеют навязанные кем-то желания,

чужие мысли, социальные стереотипы, поэтому управленцу так важно научиться осознавать себя, где именно его мысли, эмоции, желания.

Мысли подобны семенам, из которых вырастают чувства, слова, действия. набросок всего, что создаёт человек, сначала появляется в его уме. Огромное число людей в сегодняшнем мире занято проектированием и осуществлением идей, рождающихся в уме. Всем известно, что любое достижение науки люди используют либо на благо, либо на разрушение. На поверхности айсберга лежат внешние факторы, влияющие на этот выбор. Вместе с тем, большая часть айсберга, внутренняя жизнь человека, скрыта от нас. Поэтому так трудно понять и принять, что ментальный мир людей, их установки, ценности, качество мышления, являются причиной конкретных действий и событий.

На процесс создания мысли главным образом влияют внешние факторы (люди, ситуации) и внутренние (воспоминания о прошлом или мечты о будущем). Эти факторы являются толчком для появления мыслей. Но вряд ли кто-то из менеджеров сознательно управляет этим процессом. Как правило, человек использует поверхностный уровень ума, забывая обращать внимание на скрытые внутри силы и потенциал. Вместе с тем, лишь обретя контроль над процессом создания мыслей, человек сможет выбирать, о чём думать, и, следовательно, управлять своими эмоциями, словами, действиями.

Положительные мысли сами повлекут за собой положительные чувства, слова и поступки. Негативные мысли в конечном итоге приведут к неблагоприятным обстоятельствам, упущенным возможностям, не состоявшимся важным встречам.

Если семя-мысль сильное, то и плод-результат будет успешным. Поэтому прежде чем действовать, надо подготовить ум, настроить своё состояние на запланированную деятельность. Даже при необходимости быстро принимать решения, делать это следует спокойно и с полной концентрацией. Это будет являться гарантией того, что не придётся потом тратить время на исправление допущенных ошибок и промахов.

Менеджеру необходимо осознавать, что от его мышления полностью зависит его реакция на те или иные события. Если на сделанное начальником замечание возникнут негативные мысли, то это приведёт к ухудшению состояния, потере эмоционального равновесия, возможно, конфликту. Если же удастся отреагировать беспристрастно, не погружаясь в эмоциональную ситуацию, это позволит сохранить самоуважение и уважение окружающих.

От внутреннего отношения управленца зависят конструктивные или деструктивные стратегии поведения в критических ситуациях он выберет. К конструктивным относятся стратегии, ориентированные на проблему, к деструктивным – ориентированные на эмоции.

Подводя итог, следует отметить, что никто, кроме нас, не несёт ответственности за наши мысли и чувства. Каждое мгновение человек или творит, или разрушает. Когда управленец по-настоящему глубоко осознаёт,

что возникшие проблемы и трудности начинаются с его же мыслей и эмоций, что он – причина всего происходящего с ним, когда научится контролировать себя, только тогда он сможет эффективно управлять людьми.

Список использованных источников

1. Бодалев А.А. Личность и общение / А.А. Бодалев. – М.: Международная педагогическая академия, 1995. – 328 с.
2. Зотова И.Н. Характеристика коммуникативной компетентности / И.Н. Зотова // Известия ТРГУ. Тематический выпуск «Психология и педагогика». – Таганрог, 2006. – № 13 (68). – С. 225-227.

**ПОЛИЭТНИЧНЫЙ КОНТЕКСТ ФОРМИРОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ**

ДАНИЛЕНКО Г.Э.,

ст. преподаватель кафедры философии

ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет»

Население региона – всегда системно сложное образование, состоящее из таких элементов как поселенческая, хозяйственная, демографическая, гендерная, этническая, конфессиональная и другие субструктурные единицы.

Одним из ключевых аспектов современной истории нашего региона является формирование национальной идентичности населения Донецкой Народной Республики. В исследовании этой проблемы представляет научный интерес как история заселения Донецкого края, так и сложные поселенческая и этническая структуры, складывавшиеся в процессе заселения и освоения территории современной Донецкой Народной Республики. На фоне поворотных этапов истории Донецкого края исследователю раскрываются не только обстоятельства колонизации края и участие отдельных этнических групп в его хозяйственном освоении, но и принципы, формы и суть процессов этнокультурного взаимодействия, стратегии этнокультурного выживания и противоречия, которые они генерировали. Культурный и хозяйственный потенциал каждой из этнических групп, присутствующих на нашей земле, демонстрирует история заселения и освоения Донецкого края, где этносы сумели сохранить свою идентичность, свои языки и самобытную культуру, и одновременно стали интегрированной составной частью единой общности, в которой дружба народов воспринимается как культурная норма и историческая ценность. Донбасс стал уникальной территорией контакта цивилизаций и культур, что обусловило такие черты нашего общества как терпимость, адаптивность, восприимчивость к другим культурам.

Специфика переселенческих потоков и территориальные особенности нашего края в значительной степени повлияли на процесс становления национального сознания местных жителей. Характер размещения, типология поселений, а также этнический состав их жителей в тех или иных регионах зависит от физико-географических, экономических, политических и социальных условий исторического развития. Анализ формирования поселенческой и этнической структуры населения, как правило, осуществляется за счёт исследования таких типических признаков поселения как этнический состав и численность населения, социально-демографический состав поселенческих групп, их сбалансированности по полу и возрасту, структура хозяйственной ориентации. История формирования поселенческой и этнической структуры населения Донбасса – это сложный процесс, в котором переплелись как интересы государств, так и интересы отдельных социальных и этнических групп, определённые, в первую очередь, экономическими и социальными потребностями. Специфический национальный состав Донецкой Народной Республики, его ментально-культурные особенности в значительной степени являются следствием миграционных процессов периода XVIII – нач. XX в., когда на Донбасс стали массово переселяться представители разных народов: сербы, греки, евреи, немцы, поляки и др.

На протяжении всей истории заселения Донецкого края, важнейшей особенностью его национального состава является полиэтничность. При этом с самого начала феномен полиэтничности населения края сопровождался фактором его поликонфессиональности. Далёко не всегда на Донбассе (как и в любом другом регионе) представители одного этноса являются последователями одной религии. Напротив, повсеместно мы наблюдаем ситуацию (а в донбасском регионе особенно часто), когда представители одного этноса являются последователями разных религий, а также, когда последователи одной религии являются представителями разных этносов.

ELECTRONIC TEXTBOOK AS AN INNOVATIVE FORM OF THE EDUCATIONAL PROCESS IN A MODERN UNIVERSITY

ZHURAVLEVA OLGA,

Candidate of Art History, Professor,

«V.I. Vernadsky Crimean Federal University»

Abstract. This article discusses the electronic support for the training of a musician-teacher and performer in a modern higher school on the example of personal experience in creating an electronic textbook on the discipline «History of music (foreign and russian) for undergraduate majors 44.03.01 and enlarged training group 53.00.00.

Keywords. Computer innovative technologies, electronic textbook, didactic principles, testing, quiz, multimedia complex, electron navigation, hyperlink, slide show.

Introduction. The rapid development of information technologies at the turn of the XX and XXI centuries affected all spheres of life in modern society, not excluding education. As a result, there are interdisciplinary areas of professional activity that require knowledge and skills both in the music field and in the field of computer science. Innovative musical pedagogy associated with the use of multimedia and computer and information technologies is being born and actively developed. Their implementation in the educational process of higher education allows you to update new opportunities for training highly qualified specialists, qualitatively change the level of preparation of the musician at various stages of training, forming the necessary level of information and professional competence.

Scientific research. Over the past five years, positive processes have been taking place in the field of computer technology implementation in humanitarian education. It is necessary to name foreign authors: J. Rotter, N. Miller, J. Dollard, R. Light, F. Resende, G. Van Dorn, A. Ekland, E. Wenger, N. White, J. Smith, R. Shih, E. Webb, K. Jones and others. Among Russian researchers, the works of Abramova O.M., Solovieva O.A., Ivanova A.M., Krasnoyarova O.V., Lebedeva M.V., Pechishcheva L.A.

Results. In music pedagogy, as well as in other areas of training, there is a need to switch to technologies for electronic support of the educational process. This is due to the need to address the problem of learning, freeing up time for independent creative work of students, increasing hours of teaching practice, their participation in concert, educational, social work and many other types and forms of activity of the modern University. First of all, the severity of the problem affected the most material-intensive disciplines, which include «History of music».

A significant place in this process is occupied by various software devices – audio and media files, video clips, copies of documents, cross-materials, cases, tests, glossaries, and others. types and forms of modern computer technologies. A special place in this process belongs to the electronic textbook. It should become not only an invariant of the paper copy of the didactic material, but also a tool for interactive teaching of students. In these conditions, fundamentally new methods and technologies are needed for teaching the core disciplines of various subject cycles, including the «History of music» for specializations 44.03.01 (Pedagogical education. Music) and an enlarged training group 53.00.00 (Musical art).

In modern developments, an electronic textbook is usually considered from the point of view of accessibility (online, offline) or the form of presentation of the material («Text document», «E-book»). However, our interest is not

related to the electronic constant (shell) of the textbook, which will be performed together with specific specialists, but with its content side. In this regard, it is necessary to clearly define the distinctive features of an electronic textbook from a printed one:

1. Each published textbook (basic, advanced, optional, etc.) provides the final level of knowledge in the discipline. In accordance with this, the material presented in it is generalized. At the same time, it is possible to change the uniformity of the material, differentiating it into a number of levels of complexity in the disclosure of content.

2. The absence of rigid boundaries in the structure and content of an electronic textbook (as opposed to a normative one) makes it possible to use it as a search tool in solving problematic issues and problems of the discipline. The inclusion of illustrations, animations, audio and video stories, hyperlinks fundamentally distinguishes the electronic textbook from the printed version, opening up huge opportunities for the teacher to interact with the audience.

3. The open structure of the electronic textbook, in contrast to the printed version, allows you to vary, change the material in the process of work to Supplement it with auxiliary and illustrative data, creating conditions for the manifestation of free creative initiative of the teacher and students.

The new type of knowledge testing in interactive and training mode in the form of multi-variant tasks and tests makes it possible to identify the level of knowledge of the student and, at the same time, in case of an error, to accompany them with comments, sending them to the material of the electronic textbook in the form of a hyperlink.

An important part of the textbook was a multimedia set of tools based on classical music sites (mus-info.ru, classic-music, ru belcanto.ru etc.). The materials of the Glossary, name indexes, biographies of composers and Opera librettos are also created on the basis of encyclopedic publications and Internet sites (dic.academic.ru, krugosvet.ru, dictionaries. etc.). At the same time, the use of text, graphics, sound, video, and animation tools are taken from various Internet sites and, together with the modern professional vocabulary that has become firmly established in the educational process, have created a special information environment for presenting the material of the discipline.

Combining text materials with slide shows, photos, audio and video clips, the author of the textbook managed to develop certain principles of multimedia presentations, which include:

- maintaining a unified presentation style (in the Power Point program);
- use cold green-blue tones and no more than three dominant colors on a single slide, as opposed to a too bright palette of colors that distract the audience 's attention from the presentation of the material;
- demonstration of no more than 10 slides for 20 minutes with a minimum font size of 30 mm.;

- use no more than 15 lines of text or two images with comments on one slide;
- connecting music episodes only as illustrative fragments (background sound is not used).;
- combination of video series and audio in a single style context.

Conclusion. The experience of using an electronic textbook in conducting the discipline «History of music (foreign and domestic)» for a bachelor's degree in specialty 44.03.01 and an enlarged group of training 53.00.00 on full-time and part-time and distance learning forms allows not only to solve complex didactic tasks, but also to identify prospects for further work.

So, in the future, it is necessary to develop test tasks for the control and self-control of students' knowledge; taking into account modern requirements, include a section of project tasks in the discipline, create conditions for free orientation of students in various types of hyperlinks and media systems. Not excluding the latter, the rapid pace of development of new information technologies is only part of the process of modernizing the education of modern higher education, which constantly requires flexible and mobile updates.

References

1. Voevodin E.V. Internet technologies in teaching foreign languages. Higher education in Russia / E.V. Voevodin. – No. 9. – 2009. – P. 110-114.
2. Vdovina O.A. Innovations in language teaching: a computer approach (experience of internships in 2007) / O.A. Vdovina. – Moscow: MGIMO, 2007. – 138 p.
3. Russian electronic music library (LibMusic) [Electronic resource.] – Access mode: // <http://www.libmusic.ru> (accessed 10.12.19).
4. Zhuravleva O.I. Prospects for the development of distance technologies of open education in modern higher education / O.I. Zhuravleva // Problems of modern pedagogical education. – 2019. – No. 63-1. – P. 115-118.
5. Zhuravleva O.I. Innovative technologies in providing art education in modern higher education / O.I. Zhuravleva // Problems of modern pedagogical education. – 2019. – No. 64-2. – P. 82-85.
6. Zakharova I.G. Information technologies in education: textbook for students of higher educational establishments / I.G. Zaharova. – 3-rd ed. – Moscow: «Academy», 2007. – 192 p.
7. Ivanova A.M. Possibilities of using modern media content Ted Talks in teaching English as a second foreign language / A.M. Ivanova, E.V. Malygina // Bulletin of the CHPU. – 2017. – No. 3. – P. 49-54 [Electronic resource]. – Access mode: <https://cyberleninka.ru/article/n/vozmozhnosti-ispolzovaniya-sovremennogo-media-kontenta-ted-talks-vobuchenii-angliyskomu-yazyku-kak-vmoromu-inostrannomu> (accessed 25.04.2019).

8. Information and communication technologies in education: monograph / Pod. Ed. Badarch Of Dendev. – Moscow: UNESCO IITE, 2013. – 320 p.

9. Solovyova O.A. The Use of social networks in the educational process / O.A. Solovyova // Young scientist. – 2016. – No. 9. – Pp. 1055-1057 [Electronic resource]. – Access mode: <https://moluch.ru/archive/113/29321/> (accessed 25.04.2019).

10. Zimina O.V. Printed and electronic textbooks in modern higher education: theory, methodology, practice / O.V. Zimina, A.I. Kirilov. – Moscow: «MEI», 2003. – 167 p.

11. Krasilnikov I.V. Information aspects of the development and application of electronic textbooks in higher Education: monograph / I.V. Krasilnikov – 2007. – 114 p.

12. Madzigon V.M. Pedagogical aspects of creating and using electronic learning tools. Problems of the modern textbook / M.V. Madzigon, V.V. Iapinsky, Y.O. Doroshenko. – VIP. 4. – M.: PED science, 2003. – P. 70-78.

13. Redko V.G. Didactic and methodological approaches to designing the content of electronic textbooks on foreign languages for secondary schools / V.G. Redko, S.I. Karp, E.V. Kohan [Electronic resource]. – Access mode: // <http://umhiki.com.ua/node/206>. (Accessed 02.09.2019).

14. Modern problems of science and education. 2018. No. 5 [Electronic resource]. – Access mode: <http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=28019> (date accessed: 25.04.2019).

15. Comparative analysis of Russian and foreign experience in the formation and implementation of state programs in the field of education development: monograph / D.Yu. Guzhel [et al.]. – Moscow: Dashkov & K, 2015. – 455 p.

16. Stages and ways of formation of digital education in Russia // International Journal of Humanities and Natural Sciences. – 2019. – Vol. 1. – No. 1. – P. 43-46.

ПРОБЛЕМА КРЕАТИВНОГО ПОДХОДА В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

КОЖЕВНИКОВ В.М.,

профессор, д-р пед. наук

профессор кафедры философии и психологии

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при

Главе Донецкой Народной Республики»

Впервые А.Г. Алейников, автор Термина, Концепции и Формулы Креативной педагогики дал ее определение в следующем контексте (1989): «Педагогика креативной ориентации, содержащая педагогическое

воздействие на субъект для освоения определенного учебного материала (учебного предмета) и отличающаяся тем, что с целью повышения эффективности обучения педагогическое воздействие осуществляется на фоне центробежного надкритического взаимодействия, при этом обучаемый переводится из ранга объекта воздействия в ранг субъекта творчества (креативности), а традиционный (основной) учебный материал переводится из ранга предмета освоения в ранг средства достижения некоторой созидательной цели, дополнительный же материал содержит описание и показ действия эвристических приемов и методов».

Учитывая тесную связь педагогики с психологией, необходимо обратить внимание на исследование понимания креативности в психологии: «совокупность особенностей психики, которые обеспечивают продуктивные преобразования в деятельности развивающейся личности». В этой связи можно говорить о психолого-педагогической креативной технологии обучения.

Если просмотреть внимательно определение, то можно увидеть явную потребность и возможности в обновлении (добавлении) известного содержания традиционной методической компетентности преподавателя высшей школы в формате креативной педагогики:

- 1) необходимость разработки содержания и методического обеспечения фона центробежного надкритического взаимодействия;
- 2) необходимость разработки содержания и методики перевода учебной деятельности обучаемого в ранг субъекта творчества;
- 3) необходимость разработки методики перевода учебного материала в ранг средства достижения обучающимися определенной созидательной цели (продукта учебной деятельности);
- 4) необходимость разработки содержания методического обеспечения действия эвристических приемов и методов.

Решение этой проблемы возможно при изменении устоявшейся позиции преподавателей высшей школы (как субъектов преподавательской деятельности) в личностно-ориентированном обучении, которое оставляет за студентами позицию объекта внешнего воздействия, на позицию личностно-деятельностного подхода к студентам (как субъектам учения) в личностно-деятельностном обучении, обеспечивающим студентам позицию субъекта учебной деятельности. Именно поэтому в условиях инновационного развития целостного педагогического процесса изменяются требования к профессиональной деятельности преподавателей (на первое место выходят организация и управление преподавателя как менеджера процесса обучения).

Существующая система высшего профессионального образования не может в полной мере обеспечить субъектную позицию студентов в силу устойчивого формирования узко специализированного выпускника, когда личность студента в образовании, а далее будущего специалиста в

обществе, выполняет роль объекта учебной деятельности, в которой личностные качества не учитываются как самооценность.

В изменении этого направления преподавателям высшей школы необходимо владеть научно-методическими основами преподавания и учения в субъект-субъектном обучении, на что и направляет свои усилия инновационная педагогика и дидактика высшей школы.

Актуальным вопросом и острой профессиональной необходимостью становятся умения преподавателей разных учебных дисциплин осуществлять выбор уже имеющихся средств организации и дидактического управления, либо творчески разрабатывать инновационные средства на базе содержания учебного материала изучаемых студентами дисциплин.

Преподаватели могут использовать различные подходы и приемы в зависимости от особенностей, специфики учебного материала. Наш авторский опыт построен на обучении студентов гуманитарным дисциплинам.

Прогрессивными в этом направлении становятся умения работы студентов с учебным текстом в формате выделения главного, существенного в содержании учебного материала, механизмами которых и одновременно средствами организационно-дидактического управления могут выступать разнообразные формы сжатия и развертывания учебного текста.

Авторский исследовательский подход в рассматриваемом направлении реализуется в конструктивной методической компетентности инновационной деятельности преподавателя по созданию опорных тезисов учебного материала изучаемой темы и дальнейшем построении видов самостоятельной творческой учебной деятельности студентов с ними.

Субъектная позиция студентов в обучении на профессиональном инновационном пути преподавателя порождает проблему востребования научно-исследовательской деятельности, так как эффективность своих методических наработок он может проверить только в условиях проведения педагогических, дидактических микро-экспериментов (по актуальным проблемам повышения эффективности разработанной им методической системы обучения, качества достигнутых студентами результатов).

Преподавателям-специалистам необходимо также уметь сочетать частную методику преподаваемой ими дисциплины с элементами общей педагогической методики или методической, дидактической системы, на базе которой она разрабатывается.

ПОВЫШЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСОВ И ПСЕВДО-КРИЗИСОВ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

КОЛЕСНИКОВА Г.И.,
профессор, д-р философ. наук, филолог, психолог,
независимый эксперт в области
проблем сознания и воздействия на него;
профессор кафедры психологии
ВОУ «Таганрогский институт имени А.П. Чехова»
(филиал) ФГБОУ ВПО «РИНХ»,
профессор кафедры философии
ГО ВПО «Донецкий национальный университет
экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского»

«Любая демократия приводит к диктатуре подонков»
Альфред Нобель

Сознательно оставляя «за кадром» реальную ситуацию, а именно: мировую перезагрузку экономической системы, передел ресурсов и изгнание со сцены неугодных игроков; решение национальными элитами каждой страны своих задач; демократизацию российского общества, активно внедряемую с момента распада СССР и по сути являющуюся ни чем иным как продолжением проекта по уничтожению Российской империи или, вернее, того что от неё осталось после первого акта трагедии (октябрьская революция 1917 года), и русского народа в принципе, (например, «протаскивание» поправок в Конституцию, планомерное уничтожение социального государства и превращение народа в рабов, не знающих, что они рабы; совершая историческую перекодировку сознания и на фоне истерии «сплочение» нации вокруг официальной власти), сконцентрируем внимание на основных направлениях деятельности органов государственной власти на региональном уровне в условиях кризисов и псевдокризисов на примере ситуации с 23 марта 2020 по 15 мая 2020.

Консультирование с научным сообществом. Достаточно посмотреть на статистические данные, чтобы понять, что данная ситуация является искусственно сгенерированной, подобно гибели «Титаника»: смертность от коронавируса ниже, чем от гриппа, а от гриппа меньше одного процента. Для сравнения: смертность от пневмонии – 7%, рака – 20% (по данным ВОЗ), врачебных ошибок – 40% [1]. Для сравнения: от Covid-19 за всё время распространения инфекции на данный момент (2 апреля 2020 г.) составила до 5 тысяч человек во всём мире. Это число сопоставимо с количеством людей, ежедневно умирающих в мире от туберкулёза [2].

Организация системы адекватных мер. Однако, если исходить из официальной версии реальности угрозы от коронавируса, то основное средство борьбы с вирусом (любым) – это здоровый образ жизни, который предполагает прогулки на свежем воздухе, солнечные ванны, качественное питание: все эти составляющие способствуют поддержке иммунной системы. Введённый режим «самоизоляции» сразу лишил население и возможности вести здоровый образ жизни и зарабатывать на него. Режим «самоизоляции» возможно и является законным, но не адекватным, поскольку лишает граждан доступа ко всему вышеперечисленному, одновременно не налагая на власть никаких обязательств, как было бы при объявлении чрезвычайного положения, которое попадая под понятие «форс-мажорные обстоятельства» освобождает население от исполнения обязательств по кредитным договорам. Также не были организованы ни бесплатная раздача средств индивидуальной защиты (маски, перчатки), ни предоставление населению иммуномодулирующих средств (например, тот же прополис). То есть в условиях снижения доходов и роста цен на товары, включая товары первой необходимости, всё, что предприняла власть – ужесточение системы контроля и наказания.

Введение безусловного базового дохода [3]. В изменившихся условиях резкого ухудшения ситуации в мире и стране (потеря работы, снижение качества жизни, актуализация дистанционной сферы жизни) безусловный базовый доход, о котором писали великие экономисты прошлого (Маркс, Келли) и современные исследователи [4] как о желательном результате развития общества в отдалённом будущем, становится насущной необходимостью. Кстати, меры, предпринимаемые правительствами иных государств (Испания, Нидерланды, Англия), которые помнят, что главное назначение власти – забота о благе народа, находятся как раз в русле безусловного базового дохода. В частности, как заявила Кальвино: «Мы начнём как можно быстрее. Эта система сможет быть полезной не только в данной конкретной ситуации. Мы планируем оставить её навсегда» [5]. Но глава российского Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что прямая финансовая поддержка граждан – это крайняя мера, когда в государстве не действуют *другие* экономические инструменты» [6]. Хотя с позиции профессора Чикагского университета и Высшей школы экономики Константина Сонины выплата материальной помощи гражданам РФ в период пандемии важная, своевременная и наиболее эффективная мера: «*Это потребует бюджетных затрат в 1-1,5 триллиона рублей. Деньги можно взять в Фонде национального благосостояния, где к февралю 2020 года было накоплено более 8 триллионов рублей. Антикризисные траты – это то, для чего этот фонд и создавался*» [7].

Таким образом, в условиях пандемии (будем исходить из предположения её реальности) система мер, исходя из интересов населения и его блага, должна была включать в себя: 1) объявление чрезвычайной ситуации; 2) бесплатное предоставление населению средств индивидуальной защиты; 3) бесплатное предоставление населению иммуномодулирующих средств; 4) введение безусловного базового дохода.

Список использованных источников

1. Статистика врачебных ошибок [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://vawilon.ru/statistika-vrachebnyh-oshibok/>.
2. Специалист сравнил смертность от коронавируса и туберкулеза: «50 процентов паники» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.mk.ru/science/2020/03/13/specialist-sravnil-smertnost-ot-koronavirusa-i-tuberkuleza-50-procentov-paniki.html>.
3. Колесникова Г.И. Утописты, Карл Маркс и будущее человечества/Доклад на Ялтинских философских чтениях-2019 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.kolesnikova.red; Колесникова Г.И. Социальная политика России: концепция развития личности в 21 веке / Г.И. Колесникова // Международный научный журнал. Раздел: Гуманитарные науки. – Москва, 2017. – № 3. – С.112-117 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.tis-journal.com/contents/2017/vypusk-no3/>.
4. Безусловный доход по всему миру: какие страны вводят, а какие отказались [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://vc.ru/future/42937-bezuslovnyu-dohod-po-vsemu-miru-kakie-strany-vvodyat-a-kakie-otkazalis>; Безусловный базовый доход: эксперименты и практика [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://zen.yandex.ru/media/id/5a5ad47c8139baa70ab69995/bezuslovnyi-bazovy-dohod-eksperimenty-i-praktika-5da0119f86c4a900b246f0d2>.
5. 14 countries that are paying their workers during quarantine – and how they compare to America's \$1,200 stimulus checks [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.businessinsider.com/countries-offering-direct-payments-or-basic-income-in-corona-crisis-2020-4>.
6. Финансовая и другая поддержка населения в период коронавируса – кому и сколько? [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fvolgasib.ru%2Fvirtual%2Feconomic%2Ffinansovaya-i-drugaya-podderzhka-naseleniya-komu-i-skolko%2F>.
7. Эксперты предложили новые меры по борьбе с коронакризисом [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.mk.ru/economics/2020/04/15/krupneyshie-ekonomisty-predlozhili-razdat-rossiyanam-dengi.html>.

СОЦИАЛЬНАЯ СОЛИДАРНОСТЬ КАК МЕХАНИЗМ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

КОНОВАЛЕНКО Н.В.,

доцент, канд. философ. наук

доцент кафедры философии и психологии

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при
Главе Донецкой Народной Республики»*

В условиях современных вызовов, когда в постоянном контакте находятся совершенно разные социальные и культурные группы, возникает потребность взаимодействия людей, по-разному думающих и чувствующих, с разными ценностями и менталитетом. Их солидарность стала вопросом выживания общества и государства.

Взаимопомощь, благотворительность всегда являлись индикатором социально-экономического, цивилизационного, социокультурного и нравственного уровня развития общества и соответствовали историческому типу социальной действительности, политической идеологии, ценностным стандартам и социальным нормам [1, с. 23]. Поэтому представителям государственного управления необходимо чётко осознавать сущность и значение социальной солидарности как эффективного механизма государственного управления. Таким образом, новые этические основания социальной жизни, основанные на принципах доверия и лояльности к государственной власти, а также связанные с ними механизмы социальной самоорганизации оказывают воздействие на функционирование системы государственного управления. Социальная солидарность становится парадигмой новой эпохи, мощным механизмом эффективного государственного управления. Разработка содержания принципа социальной солидарности, соответствующего государственной идеологии, и реализация данного принципа в системе государственного управления – важнейшая задача всех социально-гуманитарных наук, прежде всего – философии государственного управления.

Отсутствие солидарности на разных уровнях организации жизни в современном обществе проявляется в политической и социальной апатии и отстранённости значительной части населения от социально-значимой деятельности. Доминирование негативного отношения населения к внешнему миру выражается в слабом развитии благотворительных, добровольческих и просветительских организаций, а также в обоюдном враждебном отношении населения и политической элиты, что выражается, в частности, в принятии репрессивных, непонятных для населения законов.

Социальная солидарность как образ мыслей, чувств, поведения, выражающих форму поддержки одних людей другими, на всех этапах существования общества выступала важным социально-психологическим

фактором его образования, сохранения и развития. Поэтому система государственного управления должна использовать различные способы солидарной поддержки одних людей другими: материальной, идеологической, психологической, организационной, силовой, информационной для предупреждения социальных конфликтов различного рода.

Органам государственного управления важно понимать, что социальная солидарность – это сложное переплетение эгоизма и альтруизма, индивидуализма и коллективизма. Её проявлениями являются сплочённость единомышленников и признание права быть другим, сосуществующие в рамках единого общества в различном сочетании и соотношении. Принцип социальной солидарности предполагает создание условий для удовлетворения собственных потребностей личности, её самосохранения, реализации её целей и задач, но и признание за другими права на личную независимость, самостоятельность и свободу наряду с уважением интересов государства. Данное обстоятельство определяет глубокий, постоянный и активный характер взаимодействия личности и государства. Как следствие, роль государственной власти в обеспечении социальной солидарности заключается в том, что она обязывает и побуждает любую силу считаться с менее защищёнными и оказавшимися в бедственном положении членами общества как носителями неотчуждаемых прав, в том числе – на жизнь и достоинство.

Отстаивая принципы демократического, правового, социального государства, территориальной целостности, сохранения культурной идентичности народов, государственное управление не только стимулирует социальную солидарность, но и повышает эффективность своей деятельности.

В государственном управлении повышение устойчивости элементов социальной системы достигается через такие формы координации как принуждение и солидарность, т.е. применение силы государства на основе права на легитимное насилие с помощью соответствующих институтов и соответствующих ограничений со стороны общества. Солидарные отношения государства и общества как тип социального взаимодействия являются основой для согласования индивидуальной и групповой деятельности с глобальными задачами государства. Социальная солидарность предполагает организацию постоянной коммуникации власти и общества путём выдвижения обществом требований в ходе сложного переговорного процесса между государственными органами и общественными группами и принятия управленческих решений, которые выявляют сущностные характеристики государства и цели общества. Участие населения в сфере государственной деятельности усиливает доверие к органам государственной власти, что, в свою очередь, повышает эффективность функционирования государственной власти.

Идеальная система государственного управления определяет рамки, в которых люди действуют солидарно. При этом чрезмерное стремление государства к стандартизации социальных норм и условий неизбежно ведёт к разрушению различий в культуре населяющих народностей и ответному массовому сопротивлению. Таким образом, государственная власть обязана согласовывать запросы граждан и действия государства в соответствии с понятием справедливости для формирования устойчивой социальной солидарности.

Список использованных источников

1. Зотова М.В. Формирование социальной солидарности преподавателей и студентов путём развития социальной активности / М.В. Зотова // Особенности социальной солидарности в современном российском обществе: материалы межвузовской научно-практической конференции (26 марта 2015 года): [Сборник] / ГАОУ ВО МГПУ, [Коллектив авторов]. – М.: Издательство «Перо», 2016. – 193 с.

ПАТТЕРН УПРАВЛЕНИЯ КАК СИНЕРГЕТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПЕРЕХОДА К ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОМУ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ УКЛАДУ

КОРОБКИНА Е. Н.

*внештатный сотрудник лаборатории по изучению сверткеста
НИЦ «Центр перспективных конвергентных технологий и
коммуникаций», КФУ им. В. И. Вернадского*

В современном философском знании философия управления разработала свой гибкий инструментарий как философско-методологический подход к аналитике базового понятия, «паттерна управления», как модели синергетического развития исходных элементов в концептуальном сведении инвариантных структур к высшей абстракции. Автор статьи руководствуется синергетической концепцией теории управления, рассматривающей «пути целевого воздействия на процессы самоорганизации в нелинейных динамических системах» [1] для рассмотрения модели мягкого перехода управленческой структуры как таковой в процессе жёсткого мирового кризиса к постиндустриальному технологическому укладу. С нашей точки зрения, синергетическая модель управления является «концептуальной инновацией». Это понятие использовал И.Р. Пригожин для обозначения последних научных открытий, перевернувших представления человечества о мире, имеющих «решающее значение в развитии науки» [3, с. 62]. Экономическая теория технологических укладов, в основе которой лежат

концепции учёного Н.Д. Кондратьева, в своей последней, шестой версии, является также «концептуальной инновацией», переводящей человечество в качественно новый формат первого постиндустриального технологического уклада. По мнению Кондратьева, этот переход – или волна – связан с такими глобальными инновациями, как био- и нанотехнологии, геновая инженерия, мембранные и квантовые технологии. «Волны Кондратьева» как переходы от одного технологического уклада к следующему сопровождались системными кризисами [2]. Кризис мировой экономики на фоне пандемии 2020 года ускорил катастрофический переход к постиндустриальному укладу. Но особенности технологий шестого технологического уклада, в том числе специфика модели управленческих инноваций как синергетической модели управления, целевым воздействием которой является не ужесточение до предела контролирующих функций органов власти, являющихся в условиях пандемии абсурдным устрашающим гротеском старых паттернов управления. Но именно «концептуальные инновации», новые модели паттернов управления, рассматривающие синергетическое единство инвариантных структур как целевое воздействие на складывающиеся процессы самоорганизации.

Заметим, что практическая эффективность в таких странах, как например, Швеция, Республика Беларусь, в них аппарат органов государственного управления действует в новом формате, гораздо выше. Осуществление мягкого воздействия на общество, использование гибкого инструментария управления как мгновенного отклика на постоянно изменяющуюся ситуацию позволяет перевести контролирующую функцию в упреждающую. Модель управления в новом формате работает не на устрашение гражданского общества, а на раскрытие его внутренней структуры гибкого взаимодействия, мобилизации на собственную защиту. Таким странам, избравшим новый паттерн управления как сложную систему взаимодействия инвариантных структур внутри самого сообщества, так и во взаимодействии с акторами мирового сообщества, в большей степени удаётся сохранить равновесие системы в условиях искусственно создаваемой ситуации мировой разбалансировки экономик, нежели акторам, придерживающимся старых паттернов управления.

Сейчас крайне сложно говорить об общей стратегии управления, но на наш взгляд, навязываемые модели управления старого образца, крайне жёсткого воздействия на гражданское общество, мешают мобилизации и открытию внутренних резервов внутри самого гражданского общества. На наш взгляд, гражданское общество, впадающее в социальную летаргию в изоляции, вместо социальной активации на решение проблемы, полная социальная пассивность большинства населения – вместо сознательной самоорганизации, гражданского самоуправления, активизации гражданского волонтерского движения, отбрасывают глобальную цивилизацию далеко назад – за пределы современной динамики, в принципе.

Странный феномен вынужденной социальной летаргии гражданского общества в условиях пандемии 2020 является, на наш взгляд, ключевым маркером обратимости синусоидальной волны Кондратьева, быть может, внутренней антропологической аморфной составляющей в постиндустриальном мире, в котором действенная составляющая нового мира будет принадлежать виртуальной реальности искусственного интеллекта.

Уже сейчас можно отметить ряд таких тревожных маркеров нового мира, в котором человек может уступить своё место деятеля искусственному интеллекту. В мире, в котором диалектическое взаимодействие между самоорганизующимися мобильными системами и человеком, могут сложиться, увы, не в пользу человека. На наш взгляд, философско-психологическая проблема паттерна управления переходит в разряд взаимодействия между разнородными структурами, человечество уже поставлено в такие условия. Только концептуальное сведение всех инородных исходных структур к высшей абстракции – ценностям человеческого, этике человечности в условиях целевого взаимодействия с технологиями искусственного разума – синергетическую инновационную модель со-управления.

Список использованных источников

1. Колесников А.А. Синергетическая теория управления: концепции, методы, тенденции развития / А.А. Колесников // Известия ЮФУ. Технические науки. – 2001. – № 5. – С. 7-27.
2. Кондратьев Н.Д. Большие циклы конъюнктуры и теория предвидения / Н.Д. Кондратьев. – М.: Экономика, 2002. – 767 с.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПОНЯТИЯ «СОЦИАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО»

МАКЕЕВА О.А.,

*аспирант кафедры теории управления и государственного
администрирования*

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при
Главе Донецкой Народной Республики»*

Одной из главных задач современного государственного управления является определение и реализация основных подходов к построению оптимальной модели государства и механизмов реализации обоснованной и целесообразной социальной политики, что возможно лишь при аккумулировании и интерпретации лучшего исторического опыта, в том числе и европейских социальных государств.

Исходной методологической установкой при анализе понятия «социальное государство» является междисциплинарный подход, так как данная дефиниция представлена в истории, философии, социологии, юриспруденции, политологии, экономике. Следует отметить идею социального государства Л. фон Штейна, политико-правовую доктрину солидаризма Л. Дюги, анализ социального государства на примере Германии, проведённый Х.Ф. Цахером, критерии классификации социального государства, обозначенные К. Эспин-Андерсоном, а также общеметодологические работы Т. Тилтона, Н. Ферниса. Среди новейших работ российских авторов необходимо выделить социально-философский (Л.Н. Кочеткова, В.В. Кочетков, Н.И. Лапин), политологический (А.С. Лебедев, К.К. Абдулкеримов, О.Е. Побережная, Ю.А. Нисневич, Д.А. Захарьян), социологический (И.А. Григорьева, Е.В. Охотский), правовой (В.К. Ладутько, А.А. Ходусов, Г.Р. Бутаев, А.Ю. Кладов, А.Л. Пашуков, Л.А. Резванова), исторический (И.В. Абдурахманова, Н.Ф. Жирнов), экономический (О.И. Абрамова, И.В. Шугаева) анализ проблемы.

Наиболее высокий уровень научного обобщения, предельные основания понятия представлены социально-философским дискурсом «социального государства». В Новой философской энциклопедии понятие «социальное государство» интерпретируется как «особый тип современного высокоразвитого государства, в котором обеспечивается высокий уровень социальной защищённости всех граждан посредством активной деятельности государства по регулированию социальной, экономической и других сфер жизнедеятельности общества, установлению в нём социальной справедливости и солидарности. Социальное государство знаменует высокий уровень сближения целей и гармонизацию отношений государственных институтов и общества» [1].

Впервые идея социального государства (аналог в западноевропейской историографии – *welfare state* – *государство благоденствия*) получает своё воплощение в работах германского историка и экономиста Лоренца фон Штейна (1850 г.). «Появление термина «социальное государство» фактически ознаменовало признание изменившейся природы государственности. Данное понятие отразило свершившийся переход от «полицейского» государства, «государства общественного договора», «государства как высшей формы власти» к государству, осуществляющему социальные функции» [2, с. 11].

Приведём ряд определений социального государства, представленных в новейшей российской научной литературе. «Социальным может считаться правовое, демократическое государство, способное обеспечить достойный уровень жизни своих граждан на основе высокоразвитой социально ориентированной рыночной экономики» (Е.Г. Олейникова) [3, с. 13]. А. Симоянов определяет социальное государство как «основанную на перераспределении материальных благ общественно-институциональную систему для достижения каждым гражданином достойного уровня жизни,

сглаживания социального неравенства и помощи нуждающимся слоям населения. Социальное государство представляет собой одновременно исторический этап развития общества (начало европейской индустриальной эпохи), а также компромиссное решение классового конфликта») [4, с. 215]. Д.А. Захарьян отмечает, что: «Социальное государство базируется на принципе социальной справедливости распределения благ среди населения. Каждое демократическое государство стремится к тому, чтобы стать социальным» [5, с. 649].

Н.Ф. Жирнов указывает, что главным предназначением государства является служение обществу, следовательно, социальное государство – это такое государство, которое «...берёт на себя ответственность за благосостояние граждан, обеспечивает доступность социальной поддержки всем членам общества, создаёт государственные системы социального обеспечения и социальной защиты, вводит бюджетное финансирование социальных программ и новые механизмы социальной политики в виде государственного социального страхования, становится доминирующим субъектом социальных функций в обществе» [2, с. 11].

Таким образом, основное содержание понятия «социальное государство» претерпевает изменения в истории социально-гуманитарного знания и в практике реализации моделей социального государства; из теоретического концепта воплощается в конкретные механизмы государственной социальной политики в условиях новой реальности как способ решения вопроса выбора между эффективностью государственного управления и проведением продуманной социальной политики, с одной стороны, и мерой социальной справедливости, с другой: это является не только общечеловеческой проблемой, решаемой исходя из идеологических взглядов и интересов государства, но и проблемой государственной политики в социальной сфере.

Список использованных источников

1. Гончаров П.К. Новая философская энциклопедия. В 4 т; под ред. В.С. Стёпина. – М.: Мысль, 2001. URL: http://endic.ru/enc_philosophy/Socialhoe-gosudarstvo-8863.html
2. Жирнов Н.Ф. Социальное государство: политико-теоретический анализ / Н.Ф. Жирнов // Власть. – 2008. – № 9. – С. 10-12. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnoe-gosudarstvo-politiko-teoreticheskiy-analiz>
3. Олейникова Е.Г. Модели социальной политики государства: проблемы теории и практики / Е.Г. Олейникова // Общество: политика, экономика, право. – 2013. – № 3. – С. 11-14 URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/modeli-sotsialnoy-politiki-gosudarstva-problemy-teorii-i-praktiki>
4. Симоянов А. Социальное государство: суть, критерии, индикаторы / А. Симоянов // Логос. – 2014. – № 2 [98]. – С. 215-234. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnoe-gosudarstvo-sut-kriterii-indikator>

5. Захарьян Д.А. Социальное государство: основные этапы развития и современное состояние / Д.А. Захарьян // Вестник РУДН. Серия: Социология, август 2016. – Т. 16. – № 3. – С. 649-658 URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnoe-gosudarstvo-osnovnye-etapy-razvitiya-i-sovremennoe-sostoyanie/viewer>

РЕЛИГИОЗНАЯ КОММУНИКАЦИЯ В КОНТЕКСТЕ СОЦИАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ

МИКК Е.Ю.,

*ст. преподаватель кафедры философии и психологии
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Религия как особый феномен человеческой идентичности и религиозные верования как способ видения мира не утрачивают своей важности с развитием научных знаний и совершенствованием технических возможностей человека, в том числе и в сфере способов коммуникации. Ведь от гибкости и открытости к коммуникативным инновациям зависит и ареал распространения религиозного учения, и количество сторонников, и конструирование картины мира современным человеком.

Своеобразным вызовом для взаимодействия людей являются тенденции глобализации и массовизации, которые фактически проявляются через использование современных масс-медиа: прессы, телевидения, радио, Интернета и влияют на характер религиозной коммуникации, независимо от того, кто её творит: мировые религии, национальные или неорелигии.

Отсюда возникает настоятельная потребность обобщить принципы функционирования религиозной коммуникации, выявить общие тенденции адаптации религиозного дискурса к современным темпам передачи и восприятия информации.

Уместно говорить о разновекторности научных исследований в области религиозной коммуникации. В данном контексте следует обратиться к идеям Г. Лассуэлла, У. Шрамма, Ч. Осгуда, М. Дефлюера, Дж. Рейбурна, Ф. Палмгринна, Г. Малецке, Дж. Кэри, С. Аверинцева, Ю. Лотмана и др. С другой стороны, среди признанных теоретиков и исследователей новых медиа следует упомянуть Р. Барта, В. Беньямина, Д. Бэлла, Ж. Бодрияра, Н. Больца, Д. Мак-Квейла, Л. Мановича и др.

При рассмотрении данного вопроса мы исходим из трактовки коммуникации как предпосылки созидания социальности посредством формирования, распространения и усвоения сообщений, аккумулирующих потенциально общие смыслы, способные побуждать к согласованным действиям.

Безусловно, в техническом и смысловом отношении новые медиа являются конвергентными – в них происходит слияние различных медиа на одной технологической платформе как для продвижения религиозных идей, так и совершения общесоциальной коммуникации. Новые медиа – это технологии, которые вызвали массовые социальные изменения в моделях поведения и образе жизни верующих. Успех в борьбе за доминирование того или иного религиозного учения напрямую зависит от степени социального признания, по мнению П. Бурдые, символического капитала (капитала спасения) [1, с. 15-17; 2, с. 12].

Однако большой объём религиозной информации и скорость, с которой современный верующий её получает, обычно не делают его более религиозным или духовно усовершенствованным, а только информированным. Так, В. Беньямин считает, что почти ничего из того что происходит не превращается в рассказ, почти всё становится информацией (например, религиозный нарратив становится религиозной информацией) [3, с. 10]. Духовное совершенствование и религиозное развитие возможны только тогда, когда потребитель медиа-культуры с помощью СМИ осознаёт конечную цель религиозной коммуникации. Пока эти механизмы в совершенстве разработаны только в традиционной религиозной коммуникации.

Очевидно, что религиозная коммуникация с помощью новых медиа приобретает массово-частный характер и выполняет определённые коммуникативно-транслирующие функции религии: расширение коммуникативного пространства религии, а, следовательно, и качественные изменения её функциональности; адаптация религиозного дискурса к современным темпам передачи и восприятия информации (несмотря на характерные для неё устойчивость, традиционность, консервативность); формализация целого ряда актов религиозной коммуникации; усреднение и деиндивидуализация медиа-коммуникации, которая слабо учитывает ценностные ориентации реципиентов информации, локально-временные условия, уровень культурно-языковой компетенции аудитории; институализация внешних религиозных коммуникаций по трём основным направлениям – межрелигиозный/межконфессиональный диалог, Public Relations, государственно-конфессиональные отношения; изменение способов и форм социорелигиозной интеграции; вытеснение непосредственно-межличностного общения виртуальносетевым; приобретение манипулятивного характера (запускаются в действие принципиально новые технологии психологического влияния, новые механизмы и средства массовизации индивидуальной психики); формирование медиарелигиозности как особого типа мировоззрения и мироощущения, и вместе с тем специфической религиозной медиа-среды; превращение массовой религиозной аудитории из пассивного потребителя и объекта воздействия СМИ в активного участника коммуникации;

формирование рынка религиозных и квазирелигиозных услуг, коммерциализация интереса к сверхъестественному.

Таким образом, религиозная коммуникация в информационном обществе имеет свою специфику, хотя и конструируется под влиянием массовой культуры, приобретая некоторые характеристики светских СМИ (манипулятивный характер, стереотипы, массовое сознание, желание сконструировать собственный мир и т.п.), что позволяет ей органично вписываться в систему массовой коммуникации. Механизмы функционирования религиозной коммуникации в современном обществе довольно неоднозначные, поэтому смоделировать процесс такой коммуникации достаточно сложно. Социальная ориентация религиозной коммуникации, её культурная обусловленность, возможность индивидуальной и групповой форм демонстрации религиозных убеждений, несмотря на догматичность и обязательные стандарты коммуникации, приводят к вариативности восприятия информации. Поэтому религиозная коммуникация в условиях новых медиа приобретает особый диалогично-массовый характер, а религии получают ещё один способ эффективной коммуникации с миром. Следует отметить, что важной задачей государства является построение продуктивного религиозного диалога, формирование среды, способствующей мирному сосуществованию различных религиозных объединений и структур гражданского общества.

Список использованных источников

1. Бурдые П. Социальное пространство и «генезис классов» / П. Бурдые // Социология социального пространства. – М.: Институт экспериментальной социологии; СПб.: Алетейя, 2007. – 288 с.
2. Бурдые П. Генезис и структура поля религии / П. Бурдые // Социальное пространство: поля и практики. – М.: Институт экспериментальной социологии; СПб.: Алетейя, 2005. – С. 7-75.
3. Больц Н. Азбука медиа / Н. Больц. – М.: Европа, 2011. – 136 с.

ПРИНЦИП ОБРАТНОЙ СВЯЗИ – КАК ВАЖНЕЙШЕЕ УСЛОВИЕ ЭФФЕКТИВНОГО СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

ОГОРОДНИК В.И.

*доцент, кандидат философских наук,
доцент кафедры философии и психологии*

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при
Главе Донецкой Народной Республики»*

Одним из важнейших законов теории систем является закон обратной связи. Этот закон (принцип) особо важен для социальных

систем, так как социальные системы, в отличие от природных, создаются сознательно и целенаправленно. Даже если определенная социальная система возникла «случайно», т.е. не была результатом целенаправленного действия, в своем дальнейшем функционировании и развитии она в обязательном порядке будет подвергаться воздействию управления, сознательной и целенаправленной деятельности.

Управление – это особый вид социальной деятельности, важнейшей характеристикой которого является целеполагание. Иными словами, цель задается сознательно субъектом управления и является конечным и желанным результатом самого управления. В своем развитии любая социальная система подвергается как внешнему, так и внутреннему воздействию, как объективным, так и субъективным факторам. И система обязана на них реагировать.

В любой организации, а всякая социальная система – это так или иначе организация, в процессе ее жизнедеятельности, как утверждает крупнейший специалист в области организаций И. Адизес, со временем происходит увеличение энтропии. Если не реагировать или реагировать неадекватно, организация (социальная система) приходит в упадок. Для того, чтобы реакция системы была адекватной и смогла обеспечить ее дальнейшее поступательное развитие, в социальной системе должен работать принцип обратной связи.

Управление любой социальной системой построено на принципе иерархии, это значит, что каждый высший «этаж» иерархии обладает большими властными полномочиями в управлении, но одновременно с этим все сильнее искажается объективность информации о состоянии самой системы, поступающая к верхним «этажам». Обратная связь – это направление связи в социальной системе с самых нижних «этажей» иерархии управления к верхним. По сути, это информация о состоянии системы для субъектов управления. Второе важнейшее значение обратной связи – это информация о реакции социальной системы на принятые управленческие решения.

В социальной системе обратная связь возникает в любом случае, она может быть двух видов. Условно их можно определить, как «позитивная» и «негативная»: позитивная – когда социум (общество) доброжелательно реагирует на управленческие решения и готов их добровольно, как правило, исполнять, реализовать их в своей практической деятельности. Негативная – когда общество (социальная система) негативно воспринимает управленческие решения и не готово к их добровольному исполнению. Заставить общество выполнять такие управленческие решения возможно только принуждением, прямым или косвенным. Но в этом случае управленческий аппарат (власть) обязательно столкнется с разнообразными формами бойкота: от прямого неповиновения до непринятия на уровне индивидуального сознания.

Одной из важнейших, если не самой важной, в социальном управлении становится проблема обратной связи между субъектом и объектом управления. При этом для развития системы (объекта управления) такая обратная связь должна быть позитивной. Негативная приведет к увеличению энтропии и деградации системы и, естественно, не может являться целью субъекта управления.

Как любой процесс, возникновение и функционирование обратной связи во взаимодействии «субъект – объект» имеет множество условий, причин и следствий. Остановимся на одном, пожалуй, самом важном, по нашему мнению, условии для развития социальной системы. Это – прозрачность власти, субъекта управления социальной системы.

Прозрачность власти – это не что иное, как право и возможность любого структурного элемента социальной системы (отдельного человека, социальной группы, организации) беспрепятственно получить информацию о деятельности органа социального управления. Иначе говоря, о деятельности органа власти, осуществляющего функции управления, в первую очередь, разумеется, органов государственной власти.

Безусловно, есть часть информации, составляющей содержание понятия «государственная тайна» или «служебная тайна». Но содержание этих понятий должно быть четко и однозначно прописано законодательно, исключать неопределенность и многозначность толкований.

Особое значение приобретают управленческие решения, касающиеся материальных и финансовых аспектов управления. Именно эти решения особо чувствительные для общества и всегда вызывают повышенный интерес. Открытость и прозрачность в этих вопросах – залог и условие стабильности социальной системы и возникновения позитивной обратной связи между субъектом и объектом социального управления. Это, в свою очередь, гарантия своевременной и адекватной реакции субъекта управления на изменения в социальной системе и ее дальнейшего развития.

Разумеется, принцип обратной связи далеко не единственное условие для устойчивого функционирования и эффективного развития социальной системы. Огромную роль играют личностные характеристики субъекта управления: от профессиональных до морально-нравственных. Однако принцип обратной связи в отношении «субъект – объект» управления – это первое необходимое условие для совершенствования и развития как объекта управления (социальной системы), так и субъекта управления.

КУЛЬТУРА ГОСУДАРСТВА КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ДНР

ПОДГОРНЫЙ В.В.,

доцент, д-р эконом. наук,

профессор кафедры экономики предприятия

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при
Главе Донецкой Народной Республики»*

Современная глобальная действительность, пронизанная неопределённостью, многовариантностью, изменчивостью направленности экономической динамики, усиливает значимость управления развитием как инструмента преодоления неупорядоченности и хаоса, в который неизбежно скатывается любое общество, неспособное отвечать на глобальные вызовы современности и обеспечивать устойчивое развитие. В этом отношении одним из основных инструментов управления развитием ДНР является культура государства, представляющая собой совокупность сознания, знаний и мышления государственных служащих.

После распада Советского Союза и последовавшей за этим идеологической дезориентацией и экспансией чужеродных идеалов, норм и ценностей в общественное сознание культура государства на постсоветском пространстве, частью которого является Донецкая Народная Республика (ДНР), утратила свою значимость и влияние на их развитие. Всё это незамедлительно сказалось на результатах развития бывших советских республик. Не является исключением и ДНР, положение которой осложняется непрекращающимися боевыми действиями, приведшими экономику к критическому состоянию. В этих крайне неблагоприятных условиях особую актуальность приобретает культура государства, от состояния которой во многом зависит эффективность управления развитием ДНР и результаты этого развития.

Результаты исследования влияния культуры государства на развитие стран в контексте философского, антропологического, социологического и комплексного или интегралистского (общая теория культуры) подходов к изучению феномена культуры показывают, что эффективность взаимодействия государства и общества и результаты развития страны прямо связаны с качеством культурной среды, в рамках которой это взаимодействие существует и развивается. Это обуславливает необходимость проведения соответствующего исследования и выработки методологии формирования такой модели культуры государства, которая бы способствовала устойчивому развитию ДНР в условиях неоднозначной ситуации, требующей своего скорейшего разрешения.

Культура государства представляет собой структурную организацию отношений государства и общества, основанных на использовании языка и морали, определяющих направленность деятельности, поведения государства и изменения мышления государственных служащих для установления плодотворного взаимодействия государства и общества при условии соблюдения соответствующего этикета с целью самообучения и саморазвития государственных служащих и повышения эффективности деятельности государства.

Системообразующим элементом культуры государства является язык, представляющий собой знаковую систему произвольной природы, посредством которого осуществляется человеческое общение на различных уровнях коммуникации и трансляции, включая операции мышления, приобретение, хранение, преобразование и передачу сообщений, и связанные процессы.

Общение между государственным служащим и населением посредством языка невозможно без следования моральным нормам. Мораль – это один из способов нормативного регулирования поведения государственных служащих, особой формой общественного сознания и видом общественных отношений.

Мораль – это один из способов регулирования поведения общества. Она представляет собой систему принципов и норм, определяющих характер отношений между государственными служащими и населением в соответствии с принятым в обществе пониманием добра и зла, достойного и недостойного, справедливого и несправедливого.

Мораль влияет на общественное сознание, восприятие новых знаний, способствуя изменению мышления и определяя набор норм и правил, предписывающих государственным служащим определённое поведение с присущими людям переживаниями и мыслями, оказывая на них тем самым интегрированное воздействие культурного характера.

Изменение мышления государственного служащего отражает тот или иной его уровень, определяющий глубину логической оценки оппонента и его действий, целью которой является прогрессивное мышление относительно него и принятие обоснованного и целесообразного решения.

Изменения мышления государственных служащих не означают пересмотра установленного этикета взаимоотношений между государством и обществом. Этикет как совокупность правил и норм поведения государственных служащих, регулирующих внешние проявления взаимоотношений государства и общества, должен оставаться неизменным и базироваться на общепринятых в обществе и одобренным им правилах поведения людей в обществе.

Взаимодействие государства и общества – необходимое условие политической стабильности и устойчивого развития ДНР, потому что ключевые вопросы трансформации социальной системы государство не

может разрешить без поддержки общества, а общество не в состоянии решить без поддержки власти. Успешными могут быть исключительно их совместные усилия.

Таким образом, культура государства как процесс познания и творчества посредством использования языка и морали, осуществляемый в процессе взаимодействия сознания, знаний и изменения мышления государственных служащих, позволяет поддерживать продуктивное взаимодействие государства и общества с учётом требований этикета. Без них невозможно принятие обоснованных и целесообразных решений, определяющих эффективность деятельности государства в целом и управления развитием ДНР в частности.

КРЕАТИВНОСТЬ КАК СТЕРЖНЕВАЯ ЧЕРТА ЛИЧНОСТИ МЕНЕДЖЕРА ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПРИХОДЧЕНКО Е.И.,

профессор, д-р педагог. наук,

Заслуженный учитель Украины, академик МАНПО,

профессор кафедры социологии и политологии

ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет»

На конференции ООН в Рио-де-Жанейро в 1992 году была выделена проблема устойчивого развития человечества как доминирующая. Указывалось, что она может успешно решаться путём перехода к управляемой социокультурной эволюции на базе общественного интеллекта, креативных способностей как характеристик личностной интеллектуальной сферы, как самостоятельное качество разностороннего мышления.

Дефиниция «креативность» (от англ. слова «creativity» – уровень творческой одарённости, способности к творчеству, составляющих относительно устойчивую характеристику личности, от лат. слова «creation» – созидание, от лат. «creatio» – сотворение, созидание) учёными рассматривается в тесной взаимосвязи с понятием «творчество», представляя собой способность к порождению оригинальных идей, нестандартных способов интеллектуального самовыражения. Креативность – это способность творить, создавать, привносить что-то новое в этот мир. Чтобы развить креативность, необходимо научиться искать необычные способы применения обычных вещей. А. Алейников, автор термина и концепции «креативная педагогика», дал ей определение в виде формулы, используемой в технологии для описания созданного нового продукта, продуцирования новых идей, способность их генерировать.

Занимались изучением проблемы креативности многие учёные: Е. Торренс, А.А. Агабабян, Н. Арутюнян, Т. Барышева, К. Тейлор, Ф. Баррон, Д. Харрингтон, О. Карлова, Л. Дорфман, Н. Бедова, К. Платонов, Ю. Салов, Ю. Тюников, В. Петрова, А. Петров, М. Гусельцева, Е. Варламов, С. Степанов [1-9]. Так, Е. Торренс называет креативность повышенной чувствительностью к интересующей проблеме, К. Тейлор акцент делает на проявлении креативности как самовыражении творца, Е. Варламов и С. Степанов под креативностью понимают одну из ведущих жизненных потребностей личности – преобразование действительности.

По мнению исследователей, механизм креативности включён в механизм саморегуляции творческой деятельности, и проявляется в продуктивном изменении и создании чего-то качественно нового, неповторимого, оригинального. Поэтому креативную личность характеризует умение заметить то, что не видят другие, яркая саморегуляция восприятия, целеустремлённость на созидательную деятельность, глубокое погружение в интересующее дело, психологическая гибкость, широта и глубина осознания человеком многообразных предметных, социокультурных и других контекстов, самостоятельность выбора объекта мышления, поисковая активность.

По мнению И.А. Малаховой, креативность выступает универсальной усиленной способностью к творчеству, что очень важно для профессиональной деятельности высокого уровня, соединяясь с её ведущими мотивами, внутренними потребностями, стремлением к саморазвитию, самосовершенствованию, неповторимому индивидуальному стилю. Креативная педагогика как наука обучения студентов была практически сразу признана за рубежом (1990 г.). Креативная мета-педагогика – наука и искусство обучения педагогов тому, как преподавать творчески, появилась в 1990-1992 гг. Под креативной личностью и обучаемого, и обучающего понимают личность, способную к созидательной инновационной деятельности и совершенствованию, к субъективному творчеству как процессу и результату.

На проявление креативности позитивно действуют такие факторы, как: радость, вдохновение, снятие чувства страха, создание условий для внутренней познавательной мотивации. Основными компонентами креативной личности являются: креативная направленность, креативный потенциал; индивидуально-психологическое своеобразие, самоорганизация; восторженное переживание достигнутого успеха.

Эмоциональность также является характеристикой креативности. Человек радуется своему успеху, он испытывает восторг, чувство автарксии – наслаждения от того, что он постиг то, что до этого было

непостижимо. Он – победитель. Он – созидатель. Он – создатель. Он – творец.

Таким образом, креативность – это уникальное качество личности, которое помогает ей выделяться из ряда других. Функционально закреплялась в структуре личности и проявляясь как способность к продуктивному изменению, креативность выступает предвосхищающим отражением действительности. Термин «креативность» указывает на творческую деятельность личности, создание ею ценностей, становление созидателями самих себя и своего будущего.

Список использованных источников

1. Креативная лаборатория: диалог творческих практик: монография / ред.-сост. О.А. Карлова. – М.: Академический проект, 2009. – 476 с.
2. Дорфман Л.Я. Человек креативный: особенности мышления и личности / Л.Я. Дорфман // Во времени истории и в пространстве культуры – Пермь: ПГИИиК, 2005. – С. 86-119.
3. Петрова В.Н. Антропологическая теория творчества и креативности / В.Н. Петрова, А.Н. Петров // Современные наукоёмкие технологии: международная научная конференция Мальдивы (о. Медупару), 14-21 мая 2007 г. – Изд-во Академии естествознания, 2007 – № 7. – С. 74-79.
4. Петрова В.Н. Антропологическая теория творчества как основа развития опыта креативной деятельности / В.Н. Петрова // IV Международная научная конференция, Москва 18-20 октября 2007 г. – Вып. 2. – М.: Изд-во Московского гуманитарного университета, 2007. – С. 67-74.
5. Креатив как теория прогресса. Сибирь XXI века: монография / Н.С. Бедова и др. – Сибирский федеральный ун-т: под ред. О.А. Карловой. – Красноярск: СФУЭ, 2008. – 381 с.
6. Приходченко Е.И. Педагогика: инновационные подходы / Е.И. Приходченко. – [Саарбрюккен]: LAP Lambert Academic Publishing, 2018. – 689 с.
7. Агабабян А.Р. К вопросу взаимосвязи креативности с личностными характеристиками / А.Р. Агабабян, Н.Д. Арутюнян // Ананьевские чтения, 2007: Материалы научно-практической конференции. – СПб., 2007. – С. 598-599.
8. Барышева Т.А. Креативность. Диагностика и развитие / Т.А. Барышева. – СПб., 2002. – 230 с.
9. Гусельцева М.С. Культурно-аналитический подход к феноменам креативности, неадаптивности и гениальности / М.С. Гусельцева // Вопросы психологии. – 2008. – № 2. – С. 17-29.

COMMON AND DIFFERENT FEATURES OF LEADERS AND MANAGERS IN THE GROUP

PRIKHODCHENKO E. I.,

*Doctor of Pedagogics, Professor, Professor of the Sociology and Politology
Department SEI HPE «Donetsk National Technical University»,
Academician of IASPE, Honoured teacher of Ukraine*

KAPATSINA N. N.,

*Teaching Assistant of the English Language Department,
SEIHPE (State Educational Institution of Higher Professional Education)
«Donetsk National Technical University»*

In many studies, attempts have been made to identify the qualities of a leader's personality. According to G. Andreyeva, the establishment of certain ruling relations between a person and a group of people depends on external circumstances, and sometimes just on the case [1]. Such relationships are very often related to the ability of a person who possesses access to certain resources or has certain qualities to draw attention to himself at the moment when the group needs to be headed.

There are the following differences between a leader and a manager [3]:

1. Manager primarily cares of set tasks to be performed by the group, and the leader's concern is to regulate interpersonal relationships within a group;
2. Manager interacts not only within a small group, but also with higher-level organizations, the scope of the leader's activity is limited by the size of the small group that he is a part of;
3. Manager is appointed or elected, and the leader is nominated both spontaneously and voluntarily by the group members;
4. Being a leader is an unstable status, it can be changed any time, and the manager is usually appointed for a certain period of time;
5. Manager's authorization system is more precise and steadier than the leader's system;
6. The decision-making process is more complex for the manager than for the leader.

In group management, both the manager and the leader can use various means of psychological influence, which altogether determine the style of leadership (management). Style of leadership (management) is a functional variation, a way of performance, characterized by a set of sui generis techniques [12, T. IV, C. 266]. There are three classic styles: authoritarian, democratic, and liberal.

- Authoritarian style assumes the manager's authority over the rest of the group. When making a decision, the principle of unity of command applies, and the actions of subordinates are systematically monitored.

- The democratic style reveals through the manager's inclination to take into account the other group members' opinions, to consult with them, to involve them in the management.

- A liberal style is characterized by the manager's actual isolation from his responsibilities and their transfer to other members of the group.

The study the effectiveness of a particular management style (leadership) shows that the most acceptable is the combination of all the above-listed styles, depending on the developmental level of the group and the specific situation in which this group is at a given period.

The problem of formation and development of groups (collectives) is inherent in the works of the famous teacher A.S. Makarenko, who developed the theory of team (collective) and team-building (collectivist education). A.S. Makarenko's teaching contains a detailed technology (from the Greek «texnos» – art, and «logos» – teaching) for the gradual formation of a team. According to the scientist, the best conditions for communication and unity are created by work; and the highest form of social organization based on ideological community, relations of cooperation and mutual assistance is the team (collective). Any work should be based on the idea of the values that work itself can create [9].

To become a team, a group must go through a qualitative transformation. Working with children, A.S. Makarenko defined the principles (from the Latin «prinsipium» – the beginning) of the team development (publicity, responsible dependence, perspective lines, parallel activity) and identified the stages (from the Greek «stadio» – a measure of length) of the development of the team [7].

The first stage is the stage of initial cohesion, i.e. the formation of a team. At this time, the team represents the goal for the teacher's educational efforts. He aims at transformation of the organizational group into a team. At this stage socio-psychological unity of students, their interrelations are determined by the content of joint activities, goals, objectives and values. The team-builder is the teacher, who all the requirements come from. The first stage is considered completed when an asset has been allocated and obtained within the team, the students have united on the basis of a common goal, common activities and common organization.

At the second stage, the influence of the asset increases. Now the asset guided by its own concepts of what benefits and what harms the group, not only supports the teacher's requirements but also claims these demands to the members of the team.

Temporary psychological decline («low level, low point of decline» [12, T. 1V, C. 216]) is a consequence of the restructuring of interpersonal relationships within the group. Initially, the group is built on an emotional basis, then it acquires the value and business qualities of the group members, which are diverse. It inevitably leads to friction in the relationship. If these tensions are successfully overcome, the group reaches a higher level of development.

Therefore, some researchers define the third and the subsequent stages of team-building. At these stages, each member of the team, thanks to the well-learned collective experience, acquires certain individual demands, the adherence to moral norms becomes his need, the process of education turns into the process of self-education.

Список использованных источников

1. Андреева Г.М. К вопросу о проблеме группы в социальной психологии / Г.М. Андреева, А.Ю. Шевелёва // Вестник Московского университета. Серия 14 «Психология». – № 1 – 1998. – С. 41-47.
2. Андреева Г.М. Социальная психология: учебник для высших учебных заведений / Г.М. Андреева. – М.: Аспект Пресс, 2001. – 290 с.
3. Богачкина Н.А. Психология: конспект лекций / Н.А. Богачкина. – М.: Эксмо, 2008. – 160 с.
4. Словарь русского языка в четырёх томах (гл. ред. А.А. Евгеньев). – М.: Русский язык, 1988.
5. Макаренко А.С. О воспитании / А.С. Макаренко. – М.: Изд-во полит. л-ры, 1990. – 146 с.
6. Макаренко А.С. Педагогическая поэма / А.С. Макаренко. – М.: Интер, 2003. – 720 с.

ТЕХНОЛОГИЯ ЛИНЕЙНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ КАК ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПОДХОД К ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ

ПРИХОДЧЕНКО Е.И.,

профессор, д-р педагог. наук,

Заслуженный учитель Украины, академик МАНПО,

профессор кафедры социологии и политологии

ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет»

МАРКОВА Е.А.,

аспирант кафедры социологии и политологии

ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет»

Динамика стремительных перемен социума диктует новые правила и подходы к скорости, объёму и качеству информации, получаемой индивидом во все периоды его жизни. В зависимости от этого меняются устарелые методы и рождаются новые подходы к подаче учебного материала для обучаемых с разным уровнем подготовки и различными способами восприятия. Поэтому педагогу важно вовремя сориентироваться и выбрать для конкретной ситуации нужный метод обучения, который адаптирован к определённому материалу и эффективен для данной группы обучаемых.

Развитие интернет-обучения превратилось в фактор глобального значения, открывающий новые перспективные горизонты в совершенствовании мировой образовательной системы.

Изучение проблем линейного программированного обучения входило в круг научных интересов культурологов, психологов, социологов, педагогов, а именно: Гальперина Г.П., Воронова В.В., Гадельшиной А.Е., Кажуро Т.И., Михалева А.С., Морозова А.В., Подкатистого П.И. и других [1-8].

В разное время система «педагог – студент» работала по-разному. Один вопрос, когда обучение индивидуальное, и педагог видит обратную связь.

Но при работе в группах порой степень подготовленности обучаемых очень различна, поэтому время рождает новые системы обучения, способствующие лучшему усвоению учебного материала. Сейчас всё больше человечество пользуется современными удалёнными методами обучения. И всегда педагоги задавались вопросом о способе и качестве усвоения материала.

Два фактора явились предпосылками создания такого вида обучения, как линейное программирование. Один из них – это то, что в массовой практике при использовании традиционного и проблемного обучения педагог не может чётко руководить действиями обучаемых с учебным материалом, вследствие чего появляются пробелы в знаниях. Обучаемые не могут всегда точно выполнять указания педагога и не усваивают учебную информацию. Это подтолкнуло к тому, что надо искать модель обучения, в которой преподаватель мог бы более эффективно управлять учебными действиями обучаемых. Но самостоятельность, возможность самоконтроля – важные факторы для более современного и удобного способа обучения [3].

В программированном обучении студент самостоятельно усваивает знания и умения по обучающей программе с помощью специальных технических средств (учебник, компьютер). Тексты заранее подготовлены специально для применения этой методики. Идея программированного обучения состоит именно в управлении учебными действиями, но это происходит без участия педагога. Эффект достигается с помощью компьютерной программы – ключевого понятия системы программированного обучения. Так называемые «микроэтапы» овладения единицей знаний или умений последовательно складываются в общую обучающую программу. Все этапы программы состоят из четырёх частей:

1. Предоставления логически завершённой порции учебной информации.
2. Задания – операции по работе с информацией и её усвоением.
3. Контрольных видов работы для обратной связи.
4. Указаний о повторении упражнений или переходе к следующему шагу.

Если виды учебной деятельности связаны с повторением, закреплением, а также при тестированном контроле знаний, умений и

навыков, то по ряду учебных дисциплин в таких видах деятельности (по преимуществу репродуктивной) в вузовской практике элементы программированного обучения используются, но несколько ограниченно. Наряду с ними используются и традиционные методы. Повысить эффективность управления процессом обучения на базе кибернетического подхода – главная цель программированного обучения. Совмещением всех традиционных и новейших методик достигается важный эффект усвоения информации всеми группами обучаемых, независимо от уровня подготовки и индивидуального способа восприятия [5].

В наши дни с развитием технической мысли суть программированного обучения – это самостоятельное и индивидуальное обучение по заранее разработанной программе с помощью особых средств обучения (программированного учебника, ПК). Причём информация может быть из всевозможных сфер человеческой деятельности. Система линейного программированного обучения обеспечивает каждому обучаемому возможность осуществления процесса в соответствии с некоторыми индивидуальными особенностями (темпом обучения, особым путём овладения учебным материалом в зависимости от уровня обучаемого).

В настоящее время создаются на новой технической и интеллектуальной основе уникальные программные продукты, которые включают в себя разные порции и виды информации. Принимаются во внимание потребности проблемного обучения и алгоритмы в обучении, различные способы ввода ответов, разная степень адаптации обучения к индивидуальным особенностям студента, возможность индивидуальной и групповой работы с программой. Возникает более эффективная смешанная система программированного обучения. А для смешанных программ материал должен делиться на шаги разного объёма, они зависят от дидактической цели, возраста обучаемых. Важную роль играет способ восприятия, логика учебного материала и самого процесса обучения. Как результаты такого подхода, так и способы ответа обучаемого могут быть разные, например, конструирование ответа из набора букв, слов и т.д.; кодирование ответа условными знаками; выбор ответа из заданного набора; смешанный способ [8].

Таким образом, метод линейного программированного обучения, возникший из реальных потребностей человека при усвоении новой информации, получивший развитие, а в последствии описанный учёными, дополненный и разработанный в систему, послужил толчком к развитию новых способов донесения информации в педагогике. Современные облачные технологии и сервисы позволяют организовать сетевое обучение в рамках единой виртуальной среды, предоставляющей образовательные услуги широкому кругу распределённых территориально пользователей. Всё образовательное сообщество с оптимизмом относится к электронному обучению и образованию. Система линейного программированного

обучения, в частности, играет важнейшую роль среди инструментов современного образования.

Список использованных источников

1. Воронов В.В. Педагогика школы: новый стандарт / В.В. Воронов. – М.: Изд-во «Педагогическое общество России», 2012. – 301 с.
2. Гадельшина А.Т. Особенности технологии программированного обучения в начальных классах / А.Т. Гадельшина, Л.У. Жданова // Наука и образование: новое время. – 2016. – № 3 (14). – С. 247-250.
3. Гальперин П.Я. К теории программированного обучения / П.Я. Гальперин. – М.: Знание, 1967. – 47 с.
4. Гальперин П.Я. Основные результаты исследований по проблеме «Формирование умственных действий и понятий» / П.Я. Гальперин. – М.: Изд-во МГУ, 1965. – 198 с.
5. Кажуро Т.И. Программированный способ обучения в парах сменного состава / Т.И. Кажуро, А.С. Михалев // Управление в социальных и экономических системах. – 2017. – № 26. – С. 77-78.
6. Приходченко Е.И. Педагогика: инновационные подходы / Е.И. Приходченко. – [Саарбрюккен]: LAP Lambert Academic Publishing, 2018. – 689 с.
7. Психологическая сущность и варианты программированного обучения // Психология и педагогика профессиональной деятельности [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://sci.house/osnovyi-psihologii-scibook/psihologicheskaya-suschnost-programmirovannogo-23215.html>.
8. Теория поэтапного формирования умственных действий Гальперина // Педагогика [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://msk.treko.ru/show_dict_657.

КОРРУПЦИЯ КАК СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА

РУБИН С.В.,

*адвокат АП Ростовской области, коллегия
адвокатов г. Таганрога «Эгида»,
аспирант кафедры хозяйственного права*

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при
Главе Донецкой Народной Республики»*

Коррупция является одной из актуальных социальных проблем современности. Граждане разных стран небезосновательно считают, что коррупция – это ключевая политическая проблема. Поскольку ключ к решению этой проблемы находится в руках государства и государственных органов власти.

Лоббирование, подкуп, запугивание, шантаж, принуждение и другие способы достижения политических или экономических интересов стали привычной практикой во всем мире. Сказанное в полной мере может относиться к любому государству, так как оно является субъектом политического процесса и вынуждено принимать формальные и неформальные правила геополитических стратегий.

Не требует доказывания тот факт, что слабая государственная власть способствует распространению коррупции, это постепенно нивелирует деятельность всех государственных институтов и приводит к потере доверия общества к власти. То есть логика такая: если государство является слабым, оно не способно себя защитить и в первую очередь от внутренних угроз.

Коррупция, как социальная проблема, затрагивает все сферы общественной жизни: социальную, политическую, духовную, экономическую. Коррумпированные отношения в современном мире становятся выше этических норм, превращаясь в стандарт поведения. Если в условиях повседневной жизни такое состояние дел носит этический и экономический характер, то в состоянии экономического или политического противостояния между странами на международной арене, проблема коррупции напрямую влияет на обороноспособность страны, мир и спокойствие ее граждан.

В правовом и демократическом государстве служащие должны честно и профессионально выполнять свои обязанности в интересах общества, заблаговременно выявлять и ликвидировать причины и условия, способствующие коррупционным правонарушениям. В свою очередь, гражданское общество не должно полагаться только на политиков, госслужащих и правоохранительные органы. Граждане должны активно участвовать в жизни государства, местных общин и профессиональных сообществ. Активно отстаивать свои права, внося предложения в государственные органы по усовершенствованию действующего законодательства и ликвидации коррупциогенных факторов.

Одним из важных шагов в преодолении коррупции является формирование антикоррупционной культуры граждан, совершенствование антикоррупционного законодательства, а также создание эффективной антикоррупционной политики – главная цель которой не наказание виновных, а ликвидация причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений.

Конкретными шагами, которые могут ощутимо ускорить борьбу с указанными негативными явлениями в ДНР, есть принятие Закона Донецкой Народной Республики от 14.09.2018 № 244-ІНС «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» [1]. Законность и прозрачность процесса принятия решений государственными и правоохранительными органами, обжалование их в суде согласно статье 39 Конституции Донецкой Народной Республики,

гарантируют каждому судебную защиту его прав и свобод, а также предусматривает право граждан на обжалование в суде решений и действий (или бездействий) органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и должностных лиц [2].

В современном мире, когда общество подвергнуто тотальной коррозии в результате распространения коррупции, особая роль, как фактора сдерживания этого негативного явления, принадлежит организационно-правовому регулированию посредством принятия нормативно правовых актов, не содержащих в себе коррупциогенных факторов, четко регламентирующих деятельность государственных служащих и должностных лиц.

Именно девальвация правовой системы, которая характеризуется запоздалым, противоречивым законодательством несет наибольшую угрозу национальной безопасности государства. В этом контексте содержащиеся в нормативно правовых актах коррупциогенные факторы порождающие системные сбои в практике применения законодательства на местах, провоцируют население на правовой нигилизм, что резко снижает качество государственного управления и контроля. Недобросовестное отношение государственных органов власти к формированию законодательства, приводит к резкому падению регулятивных возможностей права и его престижа [3].

Выводы. Только разработка современных механизмов антикоррупционной политики государства, направленная на устранение первопричин, а не последствий сможет гарантировать что коррупция из социальной аномалии (патологии) постепенно не превратится в ежедневное правило, выступающее привычным способом решения жизненных проблем, нормой функционирования власти и образом жизни значительной части членов общества.

Список использованных источников

1. Закон ДНР об антикоррупционной экспертизе нормативно правовых актов и проектов нормативно правовых актов № 244-ІНС от 14.09.2018, действующая редакция по состоянию на 15.09.2018. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyatyey/zakony/ob-antikorrupcionnoj-ekspertize-normativnyh-pravovyh-aktov-i-proektov-normativnyh-pravovyh-aktov/>

2. Конституция Донецкой Народной Республики (С изменениями, внесенными Законами от 27.02.2015 года № 17-ІНС, от 29.06.2015 года № 63-ІНС, от 11.09.2015 года № 92-ІНС, от 29.12.2017 года № 205-ІНС, от 30.11.2018 года № 01-ІНС). [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/konstitutsiya/>

3. Горшенков Г. Н. Противодействие коррупции: антикриминальный радикализм или его мифологизация? // Российский криминологический взгляд. – 2009. – № 4. – С. 286.

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ

САБИРЗЯНОВА И.В.,

доцент, канд. философ. наук,

заведующий кафедрой философии и психологии

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Процесс формирования новой реальности в условиях тотальной цифровизации – явление неоднозначное. Трансформационные процессы стремительно вторгаются во все сферы бытия человека, включая его ментальный мир, личностное пространство, индивидуальные ценности и смыслы, переформатируют окружающий мир во взаимообусловленную систему с новыми моделями связей, обмена, иерархии, реализации властных полномочий, и, следовательно, вызывают к жизни инновационные механизмы управления личностью, социумом, человеческой цивилизацией, порой парадоксально не вписывающиеся в традиционные об этом представления. Становясь полноценным агентом социализации, «значимым иным», Интернет активно формирует новые системы ценностей, размывая традиционные.

К сегодняшнему дню, когда искусственный интеллект скорее реальность, чем фантастика, Интернет стал мобильным, персональный компьютер помещается на ладони, а 3D принтеры позволяют послойно печатать объекты из материалов от пластика до клеток человека, мир замер в преддверии новой цифровой революции, масштабы влияния которой на общество, человека и перспективы развития цивилизации только предстоит осознать, ибо человекомерные системы, ядром которых выступают иерархии ценностей, оказались гораздо более уязвимыми и беспомощными перед вызовами новой цифровой реальности, чем это высказывалось в самых пессимистичных прогнозах.

Биотехнологии, генная инженерия, информационные и нанотехнологии, виртуальная реальность способствуют развитию постчеловека, обостряя тем самым проблемы идентичности, разрушая экзистенциальные основания существования человека, его базовые ценности. Ближайшая перспектива освобождения человека от всех проблем, связанных с биологической природой: болезни, старости, смерти, достижения реального (практического) бессмертия – не что иное, как процесс технологической

эволюции и одновременного поглощения человека нынешнего облика. Человечество семимильными шагами мчится к отказу от гуманитарной парадигмы в пользу трансгуманизма. Регенеративная медицина, нейромоделирование, тканевая инженерия и 3D печать искусственных органов, методики криосохранения, искусственный интеллект и нанороботизация – все эти техники и технологии направлены на поиск путей базовых перемен в состоянии человека, но будет ли это Нечто, собственно, идентифицировано как человек?

Ценность цифровых достижений цивилизации сегодня не вызывает сомнений. Огромным культурным потенциалом для самообразования, расширения границ познавательной деятельности личности обладают новые формы активности – цифровые форматы традиционных средств трансляции знаний. Литература, география, биология, зоология, антропология, рецептурное знание и проч. – книги, видео- и аудиозаписи, экспозиции библиотек и музеев, интернет-формат традиционных средств коммуникации научных сообществ общедоступны сегодня по запросу пользователя, внося изменения в механизмы формирования культурного опыта, затрагивая все базовые сферы культуры, позволяющие сегодня говорить о цифровой культуре. Появляется новая форма бытия человека – виртуальное пространство с иными механизмами не только формирования ценностей, но и управления ими.

Конструирование вызывает к жизни новые, алогичные события и явления (постановочные новостные ленты, информационные войны, принудительная дипломатия, гибридные войны, цветные революции) [1, с. 521-524]. Стремительный рост виртуального пространства одновременно влечёт опасности уязвимости информации (намеренному искажению, недосказанности, сокрытию значимых составляющих), формирует представления о новом виртуальном одновременно и злодее, и Робин Гуде – хакере, способном переформатировать или парализовать действительность от благополучия финансовых империй до смены правящих элит.

Цифровые технологии, Интернет во много раз ускоряют социальные процессы, информация становится доступной пользователям контента в несколько кликов, а если она ещё умело отредактирована и нацелена на основные витальные ценности, ответная инстинктивная цепная реакция мгновенна: хаос – страх – паника. Причём Интернет даёт возможность многократного тиражирования данного состояния, так как в виртуальном пространстве хаос можно «прописать» цепью команд. А дальше остаётся лишь додумывать. «Как будто пандемия вируса может послужить генеральной репетицией следующего кризиса, в котором перестройка условий жизни будет касаться всех, включая все детали повседневности, и с ними нам надо тщательно разобраться... Что позволяет двум кризисам происходить последовательно, так это внезапное и острое осознание того, что классическое определение общества – взаимоотношение людей – лишено

смысла. Состояние общества в каждый момент времени зависит от ассоциаций между многими акторами, большинство из которых не имеют человеческой формы. Это касается не только микробов – как мы знаем со времён Пастера – но и интернета, права, организации больниц, возможностей государства, а также климата. И, конечно же, несмотря на шум вокруг «военного положения» против вируса, это лишь одно звено в цепи, где управление запасами масок или тестов, регулирование прав собственности, гражданских привычек, жесты солидарности, имеют значение в точности настолько, насколько и определение степени вирулентности возбудителя инфекции» [2].

В этом случае пользователь поставлен в ситуацию выбора, в которой выбор уже сделан за него. «“Связать руки” в цифровом прозрачном мире политику, партии, группе, отдельному человеку стало гораздо проще. Счета, недвижимость, здоровье, знакомства, родные и близкие, прошлое, даже в идеальном случае, будучи известными и препарированными профессионалами нужным образом, дают возможность “сломать”, дискредитировать или заставить действовать определённым образом практически любого человека» [3, с. 115].

Таким образом, виртуальное пространство, Интернет, цифровизация, безусловно, важнейшие технологические достижения-ценности человечества, сегодня становятся основаниями современных цивилизационных вызовов. Скорость распространения информационных потоков приводит к ситуации тотальной цифровизации, а попадание в цифровую среду, так называемый «цифровой след» – является неизбежной реальностью нашего времени. Концепт «управление ценностями» может стать действенным механизмом понимания природы цифровых вызовов, ибо формирующаяся культура виртуальной эпохи приводит в движение системы традиционных ценностей в личностном, национальном, глобальном контекстах, и будут ли они вытеснены новыми системами ценностей поколения цифровой эпохи – оценка этого – дело далекой перспективы, сегодня человечество с упоением отбывает свой срок, наслаждаясь технологической стороной благ инноваций.

Список использованных источников

1. Сабирзянова И.В. Управление ценностями как способ конструирования социальной реальности / И.В. Сабирзянова // Управление в условиях глобальных мировых трансформаций: экономика, политика, право: Сборник научных трудов. – Симферополь: ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», 2019. – С. 521-524.
2. Латур Б. Это что, генеральная репетиция? / Б. Латур [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.liberation.fr/debats/2020/03/24>.
3. Ахромеева Т.С. Смыслы и ценности цифровой реальности: Будущее. Войны. Синергетика / Т.С. Ахромеева, Г.Г. Малинецкий, С.А. Посашков // Философские науки. – 2017. – № 6. – С. 104-120.

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ МЕЖДУНАРОДНЫХ МАРКЕТИНГОВЫХ СТРАТЕГИЙ

САБИРЗЯНОВА И.В.,

доцент, канд. философ. наук,

заведующий кафедрой философии и психологии

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

КОЛЕСНИК В.В.,

магистрант кафедры туризма

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при
Главе Донецкой Народной Республики»*

Развитие рыночных процессов сегодня сопровождается напряжённой конкуренцией и на местных (национальных) рынках, и, особенно, на зарубежных (межгосударственных), что предполагает не только учёт мнения и понимание потребителей, но и формирование, и управление международными имиджевыми стратегиями. Привлекательность страны определяется целым спектром различных показателей: от численности и среднегодового дохода до географии и политического климата. Современный менеджмент – это универсальная система, включающая в себя важные операции от управления до финансового планирования. Важной задачей современного менеджмента является объединение и интеграция всех аспектов и видов деятельности организации [1, с. 205].

Применительно к конкретной стране маркетинг туристической отрасли не предполагает изменения её границ, носит некоммерческий характер, направлен не только на поддержание, но и всемерное повышение её имиджа, привлекательности для других стран, их хозяйствующих субъектов, других социальных институтов и населения, престижа в международных организациях. Тем не менее, ключевым аспектом международной туристической маркетинговой деятельности страны является целенаправленное формирование, позитивное развитие и продвижение её имиджа на международной арене. Для этого руководящей команде компании необходимо ознакомиться с маркетинговой средой той страны, где планируется выход на рынок, выявить и в дальнейшем грамотно использовать знания об особенностях маркетинга в конкретной стране.

В основе американской маркетинговой модели лежит масштабное изучение потребностей и желаний потенциальных и существующих потребителей, интересов и мотивов совершения покупок, для чего задействованы колоссальные ресурсы научно-технических, экономических и маркетинговых исследований, ориентированных на регулярный поиск, разработку, производство и реализацию новых товаров и услуг; создание новых технологий для систем управления.

Особенностью маркетинговой политики японских компаний являются три основных элемента (рис. 1), основанных на постоянном изучении потребителей, их мотивов, привычек, предпочтений и требований, т.к. интересы клиента здесь первостепенны, следовательно, высшей целью является не получение прибыли, а максимальное удовлетворение потребностей потребителей, хотя это естественным образом приводит к увеличению прибыли за счёт растущего спроса. Современный маркетинг, по мнению японцев, должен основываться на быстром, гибком планировании инициатив, которые всегда должны быть ориентированы на потребителя.

Рис. 1. Три основных элемента маркетинга в Японии

В имиджевой основе любого китайского бренда и деятельности китайских предприятий заложена идея долгосрочного планирования, что может быть определено как главная особенность китайского маркетинга. Планирование исключает ненужные риски в погоне за большой прибылью, реализацию проектов ради сиюминутной выгоды. Маркетинговая стратегия в Китае должна учитывать следующие национальные особенности (рис. 2).

Рис. 2. Особенности маркетинга в Китае

Азию нельзя рассматривать как единый рынок, следовательно, и стратегии международного маркетинга в азиатских регионах существенно различаются, например, Южная Корея, где для ведения бизнеса необходимо учитывать специфику региона и национальной политики (рис. 3).

Рис. 3. Принципы для открытия бизнеса в Корее [3]

Таким образом, маркетинг является необходимым условием успешной работы предприятия на международных рынках, а учёт опыта зарубежных стран позволит выработать собственные стратегии, которые будут способствовать повышению индекса туристической притягательности страны или территории.

Список использованных источников

1. Амосов А.А. Повышение производительности труда / А.А. Амосов // Экономист. – 2011 – № 1. – 205 с.
2. Маркетинг в США [Электронный ресурс]. – Режим доступа: [//spravochnick.ru/marketing/amerikanskiy_marketing/](https://spravochnick.ru/marketing/amerikanskiy_marketing/).
3. Развитие маркетинга в Японии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://spravochnick.ru/marketing/marketing_v_azii/.

ПРОБЛЕМА ПОЛИТИКО-ПРАВОВОГО СТАТУСА НЕПРИЗНАННЫХ ГОСУДАРСТВ

САБИРЗЯНОВА И.В.,

доцент, канд. философ. наук,

заведующий кафедрой философии и психологии

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при

Главе Донецкой Народной Республики»

ЧЕРЕДНИЧЕНКО М.А.,

магистрант кафедры хозяйственного права

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при

Главе Донецкой Народной Республики»

Политическая карта мира претерпевает постоянные изменения, приводящие к появлению новых, стремящихся к скорейшему преодолению всяческих предикативных «квази», «псевдо» и тому подобное, государственных или отдаленно их напоминающих образований. Как

правило, процесс массового появления непризнанных государств сопровождается распадом колониальных империй, так называемый, передел политической карты мира в результате глобальных военных конфликтов. Особенностью последнего десятилетия XX века стали также этнотерриториальные локальные конфликты, изначально связанные с распадом СССР и стран социалистического лагеря, как результат – появление Нагорно-Карабахской Республики, Приднестровской Молдавской Республики, Южной Осетии, Абхазии, Республики Сербская Краина, а ко второму десятилетию XXI века – Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. Безусловно, подобные объединения де-факто обладают набором существенных признаков, присущих понятию «государство» (контроль над территорией, предполагающий фактический суверенитет, наличие органов законодательной и исполнительной власти, системы правовых институтов), однако наиболее уязвимой стадией эволюции подобных, провозгласивших себя суверенными, государств является решение вопроса международно-правового статуса и соответствующей легитимизации со стороны других держав.

Практически во всех регионах мира имеет место развитие процессов сепаратизма как одного из трендов политической реальности начала XXI века. Современные государства, зачастую являясь полиэтническими, имеют неравномерное развитие экономики и социальной сферы, слабое территориальное сплочение отдельных регионов, ущемление коллективных прав народов, вплоть до проявления геноцида – всё, что в итоге может приводить к возникновению тенденций к отделению или сепаратистским настроениям.

Определение понятия «непризнанное государство» осложнено отсутствием чётко определённой терминологии, а специфика его описания создаёт определённые трудности. Широко применяют следующие термины – «непризнанные государства», «самопровозглашённые республики», «самопровозглашённые государства», «государства de facto», «квазигосударство» (quasi-state), «виртуальные государства» и т.п. Зачастую выбор определения зависит от политических взглядов авторов, а также политики государств, в границах которых возникли непризнанные государства. Для последних более характерны определения, которые делают акцент на незаконном характере подобных образований, например, «сепаратистские государства».

Во второй половине XX века увеличилась динамика национально-освободительных движений на международной арене. Следствием этого стало получение статуса субъектов международного права, обладающего всеми правами, десятками стран и народов, получивших независимость. В настоящее время членами ООН могут быть только международно-признанные государства-субъекты международного права. Развивается и укрепляется Организация непризнанных народов, в которую входит на

сегодня 39 коренных народов, меньшинств, непризнанных государств и оккупированных территорий, которые объединились для защиты своих политических, социальных и культурных прав, сохраняя и поощряя своё право на самоопределение. Учитывая возросшую тенденцию к увеличению количества непризнанных государств и территорий, есть вероятность того, что со временем эта Организация по своей численности сможет превзойти ООН.

Всеобщая декларация прав народов, принятая в 1976 г. в Алжире, закрепила в ст. 5 незыблемое право каждого народа на самоопределение: «...он определяет совершенно свободно свой политический статус, без какого-либо внешнего иностранного вмешательства» [1]. Декларация Организации Объединённых Наций о правах коренных народов, принятая резолюцией 61/295 Генеральной Ассамблеи от 13 сентября 2007 года, кроме права коренных народов на самоопределение обозначила, что «...коренные народы при осуществлении их права на самоопределение имеют право на автономию или самоуправление в вопросах, относящихся к их внутренним и местным делам, а также путям и средствам финансирования их автономных функций» [2].

Чёткое определение понятий и понимание процессов, приводящих к возникновению непризнанных государств (геополитических, политических, культурных и др.), даст толчок к дальнейшему поиску путей выхода из конфликта и способов получения официального политического статуса таких специфических государственных образований. В рамках современного поиска оптимального пути признания самопровозглашённых государств необходим чёткий механизм и осознание каждым его участником своих реальных возможностей и обязанностей. Учитывая тот факт, что это всесторонняя, последовательная, комплексная и сложная процедура, необходимо принятие международных нормативных правовых документов, которые бы однозначно регламентировали механизмы обретения независимости и, в перспективе, ускорили бы эти процессы. Определение на законодательном уровне и закрепление чёткого понятия непризнанного государства, его критериев, позволит разграничить и, соответственно, лишить поддержки такие формы жизнедеятельности как «вооружённые бандитские формирования», которые рассматриваются в мире как реальные средоточия транснациональной преступности, международного терроризма и, как следствие, представляют угрозу мировой безопасности в целом.

Неопределённым на сегодняшний день остаётся положение населения, которое проживает на территориях непризнанных политико-территориальных образований, поэтому разрешение проблемы легитимации их суверенитета в рамках правового, политического и социального поля будет способствовать также защите прав жителей самопровозглашённых государств.

Таким образом, итогом реализации права народов на самоопределение является их желание стать полноценными участниками международных отношений в целом. Сегодня, делая выбор в пользу независимости, вновь созданные государства становятся на сложный и тернистый путь социально-экономического и политико-правового развития.

Список использованных источников

1. Всеобщая декларация прав народов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.algerie-tpp.org/tpp/en/declaration_algiers.htm
2. Декларация Организации Объединённых Наций о правах коренных народов, принята резолюцией 61/295 Генеральной Ассамблеи от 13.09.2007 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.un.org/ru/documents/declconv/declarations/indigenous_rights.shtml.

К ПРОБЛЕМЕ ПСИХИЧЕСКИХ РЕПРЕЗЕНТАЦИЙ В СУБЪЕКТ-ОБЪЕКТНОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ

СТРЕЛЕНКО А.А.,

*доцент, канд. психол. наук, докторант
Белорусского государственного университета*

Проблема репрезентации в субъект-объектном взаимодействии является основой для исследования такого сложного и многогранного феномена, как образ. Категория образа находится на пересечении различных научных направлений. Исторически образовалось несколько подходов к определению понятия «образ», каждый из которых отличается своим специфическим осмыслением. Объединение междисциплинарного опыта даёт новые возможности для исследования образа человека.

Актуальность темы определяется теми задачами, которые она решает. Все сферы человеческой жизни: семейная, трудовая, учебная, профессиональная, политическая, экономическая неизбежно пронизывает общение. Формирование адекватного отражения образа другого в сознании человека является ключом к взаимопониманию между людьми.

Используя методы теоретического анализа, в частности сопоставительный и сравнительный методы, мы сделали попытку раскрыть формы и уровни репрезентации в субъект-объектном взаимодействии.

Так, с середины XX века начинается расширенное теоретическое и практическое исследование данного феномена. Категорию образа изучали отечественные учёные Б.Г. Ананьев, Н.А. Бернштейн, Ф.Е. Василюк, Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, В.П. Зинченко, А.Н. Леонтьев,

А.В. Петровский, С.Д. Смирнов и др. Отечественные авторы рассматривали категорию образа сквозь призму теории отражения.

В представлениях различных исследователей понятие образа отражалось по-разному. А.Н. Леонтьев выдвинул гипотезу об образе как многомерном психическом образовании. Формирование образа сложный и длительный процесс, который постепенно приобретает способность адекватного отражения предмета. С.Л. Рубинштейн считал, что образом может быть лишь то явление, которое поддается познанию. В социальной психологии выделяют такое понятие, как социальная перцепция, а также социальное познание. На базе социальных представлений строятся представления о целой картине мира, представления о различных объектах социальной действительности, об образе личности в частности, отражающие личностные особенности.

Социально-перцептивные образы одними из первых изучали Б.Ф. Ломов и Л.М. Веккер. Они связывали их возникновение с непосредственным воздействием предметов на органы чувств в реальном времени. В сознании формируется социально-перцептивный образ извне. Социально-перцептивные образы называют перцептами, а также чувственными образами, так как перцептивный образ возникает при непосредственном воздействии раздражителя на органы чувств.

Рассматривая позиции отечественных и зарубежных исследователей по проблеме образа можно выделить определённые различия в трактовке и смысловом содержании данного феномена. Зарубежные авторы, например, в гештальтизме, выделяют ментальное пространство или мыслительные образы, которые отражаются в общественном сознании и включают совокупность значений, образов, символов, которые с определённой степенью глубины присваиваются конкретному человеку. В сознании данного индивида они преломляются через его жизненный опыт, мировоззрение, систему ценностей. От данного сформированного личностного смысла зависит восприятие объектом окружающего мира, а также формирует его отношение к окружающей действительности, выстраивает его поведение. Использование ментального пространства определяет значения для категоризации в будущем.

В отечественной науке сформировалась и являлась основополагающей теория отражения, согласно которой образ являлся отражением какого-либо объекта, предмета или события. Это положение являлось ключевым для понимания категории образа.

Адекватная репрезентация даёт нам множество преимуществ: во-первых, образы могут представляться в сознании человека даже в отсутствии стимула для восприятия и непосредственного взаимодействия человека с объектом; во-вторых, благодаря образам, мы имеем такую возможность, как представление мира других людей, что является необходимым условием познания собственного мира; в-третьих, образы помогают хранить и

воспроизводить человеческий опыт, что необходимо для жизнедеятельности, самопознания и саморегуляции; в-четвёртых, роль образа важна в формировании социальных установок и представлений; в-пятых, осознанное понимание содержания образа помогает человеку заниматься творчеством и наукой (образная память, образное мышление, зрительное поле, художественный образ); в-шестых, образ помогает синтезировать информацию, строить предположения.

Все вышеперечисленные функции весьма важны для человека, который живёт в социуме. Речь здесь идёт именно о вторичных образах, которые являются более сложными, связаны с когнитивными и семантическими функциями.

Таким образом, с одной стороны, образ даёт возможность рассмотреть специфику процесса отражения психической организации человека на различных уровнях. А с другой стороны, образ, заключённый в сознание – это совокупность взаимодействия человека с окружающим миром, которая раскрывает основные функции психики.

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ЯЗЫКОВОЙ ПОЛИТИКИ В СТРАНАХ ЕС

ЧУГРИНА О.Р.,

доцент, канд. ист. наук,

доцент кафедры философии и психологии

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при

Главе Донецкой Народной Республики»

Каждая полиэтническая страна сталкивается с проблемой построения и реализации языковой политики, которая бы отвечала требованиям общества и способствовала созданию гармоничной модели этнополитического развития. Одним из важнейших факторов сохранения этнокультурной идентичности, предотвращения этнополитических конфликтов и стабилизации этнонациональных отношений является международное и национальные законодательства, регулирующие языковую политику государств и практическую деятельность государственных структур. Исторический опыт европейских стран показывает, что жизнеспособной является такая государственность, которая не требует от своих жителей единого языка.

Рассмотрим правовые основы языковой политики в отношении иноэтнических групп на примере Бельгии, Испании, уделяя особое внимание языковому компоненту деятельности государственных структур, так как этот вопрос относится к числу основополагающих интересов этнических коллективов.

Бельгийское общество, начиная со второй половины XIX века

постепенно выдвигало на первый план языковой вопрос. В Бельгийской Конституции 1831 г. не были обозначены никакие государственные языки. Во второй половине XIX века фламандское движение стало приобретать всё большее значение. В 1873 г. было признано равенство языков перед судом, в 1878 г. – в государственном управлении, в 1883 г. было разрешено использовать фламандский язык в провинциях. С 1898 г. законы бельгийского государства официально издавались на фламандском и французском языках. Законы о языках в период 1932-1938 гг. установили для Фландрии и Валлонии соответствующее одноязычие в управлении, преподавании, судопроизводстве и армии. Тем самым, была создана языковая граница. Два региона Брюсселя установили двуязычие.

После Второй мировой войны внутривнутриполитическая жизнь снова проходила под знаком вопроса о языках, который был связан с экономическими и социальными проблемами. Только государственные реформы 1970-1990-х гг. принесли успокоение, сделав Бельгию федеративным союзным государством с тремя языками: французским, немецким, фламандским. Бельгия объединяла несколько лингвистических и культурных групп, каждая из которых имела собственные институты, которые призваны гарантировать осуществление их прав и которые позволяли как индивидам, так и этническому сообществу сохранять свой язык, свою религию, свои культурные ценности и организовать самостоятельную систему образования.

Всё делопроизводство на государственном и муниципальном уровнях на севере ведётся на фламандском, на юге – французском языках. В Брюссельском регионе во всех учреждениях в официальной документации гарантируется полное двуязычие. В восьми коммунах Бельгии, где введён режим так называемого языкового содействия и которые территориально относятся к Фландрии, имеют значительное меньшинство бельгийцев, которые употребляют французский язык. У них официальным языком является фламандский, однако бельгийцам, которые употребляют французский, предоставляется право и возможность обращаться в учреждения, вести официальную переписку и получать документы на французском языке. Для избрания же бургомистром или занятия некоторых других официальных должностей франкоговорящий гражданин должен сдать экзамен на знание фламандского языка и наоборот. В то же время конкуренция французского и фламандского языков продолжается.

В Испании после принятия Конституции 1978 г. была издана целая серия нормативных актов, регламентирующих отдельные элементы правового статуса иноязычных групп населения. Хотя официальным языком был признан кастильский, за автономными сообществами закреплялось право устанавливать официальный язык областей. При этом богатство лингвистических особенностей различных районов страны признаётся культурным наследием Испании, которое пользуется защитой и уважением

(ст. 3 Конституции Испании). К предметам ведения региональных сообществ относятся вопросы развития культуры, научных исследований, образования, в т.ч. и на языке автономии регионального сообщества (ст. 48, п. 1.17 Конституции Испании).

В статутах испанских областей закрепляется следующая конструкция: все жители области имеют право изучать оба языка и пользоваться ими, никто не может быть дискредитирован по языковому принципу; органы автономного сообщества гарантируют возможность пользоваться и государственным, и региональным языками, а также предоставляют необходимые средства и возможности для изучения обоих языков. Местные учреждения могут издавать акты как на кастильском языке, так и на языке, который распространён в данной местности.

Примером предоставления максимальных прав языкам меньшинств является политика Финляндии в отношении этнических шведов, проживающих на её территории. Хотя они составляют всего 6% граждан страны, шведский язык сразу получил статус второго государственного, в Хельсинки и других крупных городах установлен билингвизм, муниципалитеты коммун функционируют на обоих языках. На автономных Аландских островах финский язык вообще не употребляется.

Необходимость коммуникаций в мультиязычной среде сформировала потребность в определённом менеджменте многоязычия. На достижение экономической, социальной и культурной интеграции направлена языковая политика в странах ЕС.

КОММУНИКАТИВНАЯ КУЛЬТУРА КАК ОСНОВА УСПЕШНОГО УПРАВЛЕНИЯ

ЮСЕФ Ю.В.,

доцент, канд. пед. наук,

доцент кафедры философии,

правоведения, социальных и гуманитарных наук

ГУ ЛНР «Луганский государственный

медицинский университет имени Святителя Луки»

Одной из приоритетных задач современной системы высшего образования является формирование гуманистически направленного компетентного специалиста с высоким уровнем коммуникативной культуры.

Рост роли коммуникации, который всё более распространяется в современном обществе, обусловлен интеграцией культур. Коммуникативная культура является необходимым условием формирования современной личности, способом самореализации и достижения успеха, самоутверждения и способом достижения цели в межличностных отношениях.

Всё более очевидным становится тот факт, что человек с хорошо сформированными коммуникативными умениями чувствует себя увереннее в любой ситуации общения. Такому человеку легче удаётся наладить контакт с партнёрами, коллегами или подчинёнными, завести новые знакомства, организовать людей на плодотворный труд и тому подобное. В современном мире уметь общаться, выступать публично необходимо всем, независимо от возраста, пола, профессии. Однако своеобразие профессии существенно влияет на процесс формирования коммуникативных качеств, а, следовательно, и коммуникативной культуры. Становится совершенно очевидным тот факт, что значительную актуальность данная проблема приобретает при формировании коммуникативной культуры будущих специалистов в сфере управления.

Существенно влияют на изменения в современном образовательном пространстве общечеловеческие процессы глобализации и изменения ценностных ориентаций, гуманизация, гуманитаризация и фундаментализация высшего образования, утверждения личностно ориентированной парадигмы образования.

Особенно важным нам кажется осознание того факта, что коммуникативная культура – это ведущий инструмент деятельности любого активного гражданина страны. В основе коммуникативной культуры лежит речевая деятельность. Однако уровень владения теорией и практикой речевой коммуникации для различных профессий не одинаков.

Так, по мнению М. Львова, по этому признаку профессии уместно разделить на две группы. К первой группе учёный относит профессии, для которых речь является предметом и средством, – редактор, актёр, оратор, преподаватель и учитель-словесник, переводчик, писатель, журналист. Среди профессий второй группы исследователь называет политика, преподавателя и учителя (не филолога), врача, психолога-консультанта, режиссёра, теле- и радиоведущего, обозревателя, юриста, дипломата, для которых речь является средством, орудием.

В последнее время значительно активизировались научные исследования проблем формирования культуры профессиональной речи и коммуникативной компетентности. В частности, учёные рассматривают особенности социально и профессионально предопределённого речевого поведения людей, разные аспекты деловой коммуникации в профессиональной деятельности.

Анализ научной литературы по лингвистике, культурологии, педагогике показывает, что понятие «коммуникативная культура» трактуется как владение нормами литературного языка в его устной и письменной форме, при котором осуществляются отбор и организация языковых средств, позволяющих в определённой ситуации общения и при соблюдении этики общения обеспечить наибольший эффект в достижении поставленных заданий коммуникации.

В практической деятельности специалиста сферы управления профессионально необходимыми являются такие умения, как умение провести совещание, умение вести переговоры, умение говорить публично, умение вести деловую беседу при приёме на работу или увольнении. Таким образом, для специалиста данной сферы речь является орудием, при правильном использовании которого наилучшим образом достигаются поставленные цели и задачи.

Согласно различным исследованиям успех деятельности руководителя более чем на 80% зависит от его умения работать с людьми, и лишь менее 20% успеха в данной сфере отводится профессиональным знаниям. Это отнюдь не означает, что профессиональные знания утрачивают свою важность, однако значение уровня развития коммуникативной культуры является совершенно очевидным.

На основании вышесказанного можно сделать вывод о том, что коммуникативная культура является неотъемлемой частью профессиональной культуры специалиста в сфере управления, а формирование коммуникативной культуры будущих специалистов в сфере управления является основой повышения эффективности управления.

СОДЕРЖАНИЕ

ПОДСЕКЦИЯ 1.

«СОЦИОЛОГИЯ ИННОВАЦИЙ В ОПТИМИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ»

Армен А.С.

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ УСЛОВИЯ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ
ГЕНДЕРНЫХ КВОТ В ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 5

Арушанян М.Р.

ТОТАЛИТАРНАЯ ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ
КАК АТРИБУТ ПОСТСОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА 7

Бабенко Д.А.

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ
МОТИВАЦИИ В СОЦИАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 9

Беззусько Н.А.

ТЕМПОРАЛЬНОСТЬ КАК СОВРЕМЕННАЯ
СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКАЯ КАТЕГОРИЯ 11

Бойко В.А.

СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
СТРАТИФИКАЦИИ ЗАНЯТОГО НАСЕЛЕНИЯ 14

Бугаевская Ю.Ю.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ
ГОСУДАРСТВЕННОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ ТВОРЧЕСКОГО
ТРУДА КАК СОЦИАЛЬНОЙ ИННОВАЦИИ 16

Головлева Е.В.

К ВОПРОСУ О ПРИМЕНЕНИИ СОЦИАЛЬНЫХ
САНКЦИЙ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА 18

Данилова С.В.

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ИНВАЛИДОВ В КОНТЕКСТЕ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ 20

Демидов С.С.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМОПРЕДЕЛЕНИЕ КАК
МОТИВАЦИОННАЯ ОСНОВА ОБУЧЕНИЯ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 22

Дергунов Ю.В.

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕОРИИ НЕРАВНОМЕРНОГО И КОМБИНИРОВАННОГО РАЗВИТИЯ В ИЗУЧЕНИИ ПОСТСОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ ТРАНСФОРМАЦИЙ 24

Емец И.А.

ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ В СИСТЕМЕ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 26

Есенова А.Ю.

ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МОДЕЛИ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОГО СТАНОВЛЕНИЯ БУДУЩИХ ЮРИСТОВ 29

Зырина Я.А.

РИСКИ ИДЕНТИЧНОСТИ ЖИТЕЛЕЙ ЛДНР В УСЛОВИЯХ ИНТЕГРАЦИИ И ДЕЗИНТЕГРАЦИИ 32

Иванов О.Б.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГОСУДАРСТВА И ОБЩЕСТВА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ КОММУНИКАЦИОННЫХ СВЯЗЕЙ 34

Кабаченко Л.С.

МОДЕЛЬ ТОЛЕРАНТНОГО МЕНЕДЖМЕНТА В ПРАКТИКЕ ОКАЗАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 36

Ковырзина К.Д.

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ НЕИСКРЕННОСТИ РЕСПОНДЕНТОВ В СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ..... 39

Лобовикова Е.А.

РЕКЛАМНАЯ КОММУНИКАЦИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 41

Мангасаров Г.О.

МЕДИАЦИЯ – УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ РАЗРЕШЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ КОНФЛИКТОВ 43

Марков Е.А.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА КАК УСЛОВИЕ ЭФФЕКТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

ОРГАНОВ ВЛАСТИ И ОБЩЕСТВА..... 46

Онопко О.В.

ПРОПАГАНДИСТСКИЕ АНАЛИТИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ
В СИСТЕМЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПСЕВДОЭКСПЕРТИЗЫ 49

Самотаева Э.А.

ИНВЕСТИЦИИ В ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ КАК
ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ПОВЫШЕНИЯ
КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ..... 51

Сапрыгина Д.А.

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА КАК ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ
В ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 53

Стремоухов А.А.

РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННО ИДЕОЛОГИИ В ПРОЦЕССЕ
ФОРМИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ..... 55

Струченков А.В.

САМОЗАНЯТОСТЬ КАК ТИП ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ..... 57

Сучкова Е.Ю.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ КОНФЛИКТЫ: ОСОБЕННОСТИ И
СТРАТЕГИИ РЕШЕНИЯ 60

Циткилов П. Я.

ПОЛИТИКА ОПТИМИЗАЦИИ КАК ПРИЁМ УПРАВЛЕНИЯ В
ЛИБЕРАЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 62

ПОДСЕКЦИЯ 2.

«ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО И ХОЗЯЙСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ»

Абашина Я.В.

РОЛЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 66

Болотина Т.А., Булах И.В.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВА
И СМИ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ 68

Витвицкая В.В., Назаренко Е.А.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ: ГАРАНТИИ ВЫПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПЕРЕД ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ 71

Ворушило В.П., Байдала Т.А.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СЛЕДСТВЕННЫХ И ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫХ ОРГАНОВ ПРИ РАСКРЫТИИ И РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ..... 73

Ворушило В.П., Матвиенко О.В.

РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ В КОНТЕКСТЕ УВЕЛИЧЕНИЯ УРОВНЯ ОТКРЫТОСТИ ВЛАСТИ..... 75

Голос И.И.

ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И ВОЗДЕЙСТВИЕ КУЛЬТУРЫ И МОРАЛИ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЦЕССОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ, РЕАЛИЗУЕМОГО ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭЛИТОЙ 78

Дятлов В.В.

ПРАВОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ МЕХАНИЗМОВ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯМИ ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА 81

Егорова Ю.В., Надворная А.А.

ПРОБЛЕМЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ РОДИТЕЛЕМ, ПРОЖИВАЮЩЕМ ОТДЕЛЬНО ОТ РЕБЕНКА 84

Жарова Ю.И.

ВЕКСЕЛЬНОЕ ОБРАЩЕНИЕ КАК ОСНОВА ЭФФЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВА 87

Калашникова И.В.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ 90

Карабут Л.В.

К ВОПРОСУ ПРАВОВОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ

ПРОЦЕССУАЛЬНО-ТРУДОВОГО ПРОИЗВОДСТВА 92

Коваль В.С.

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД КОНСТИТУЦИЙ НОВЫХ
ГОСУДАРСТВ ЕВРОПЫ И АЗИИ К ПРОБЛЕМЕ СОЦИАЛЬНОЙ
СПРАВЕДЛИВОСТИ, СОЦИАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА И
РЕАЛЬНОСТЬ 94

Крючкова К.А.

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ МАЛОГО ПРЕДПРИЯТИЯ В ДНР:
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 96

Мавлиханова Р.В.

ФОРМЫ УЧАСТИЯ ГОСУДАРСТВА В ГРАЖДАНСКИХ
ПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЯХ 100

Матюшайтис Н.В., Цацорина А.В.

ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ:
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 102

Мельниченко Ю.С.

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТНОШЕНИЙ, ВОЗНИКАЮЩИХ
В СФЕРЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 104

Моисеев А.М.

ЦИФРОВИЗАЦИЯ СУДОПРОИЗВОДСТВА 106

Новошицкая Н.В.

МЕДИАЦИЯ КАК ПРАВОВОЙ ЭКСПЕРИМЕНТ
ПРИ ТРАНСФОРМАЦИИ В СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ 108

Оболешева Е.Е.

К ВОПРОСУ О ПРАВОВОМ СТАТУСЕ ОРГАНОВ
ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ 11

Плахотина Н. А.

РАЗВИТИЕ ТРУДОВОГО ПРАВА В ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ
РЕСПУБЛИКЕ 114

Подсушная М.В.

РОЛЬ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ ЭКОЛОГИИ	116
--	-----

Прокофьев Н.А.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ И ЕЕ РАЗДЕЛЕНИЕ: ПЕРСПЕКТИВЫ ВЫДЕЛЕНИЯ НЕТИПИЧНОЙ ВЕТВИ ВЛАСТИ (ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ).....	118
---	-----

Разбейко Н.В.

АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, БИЗНЕСА, ОБЩЕСТВА В СФЕРЕ ЖКХ	120
---	-----

Саенко Б.Е.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПУБЛИЧНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ.....	122
---	-----

Саенко Б.Е., Щербакова А.А.

ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ ГРАЖДАН В СИСТЕМЕ ЛИЧНЫХ НЕИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ, ОХРАНЯЕМЫХ ГРАЖДАНСКИМ ПРАВОМ.....	124
--	-----

Сасов А.В., Александрова А.А.

ОБРЕМЕНЕНИЕ (ОГРАНИЧЕНИЕ) ВЕЩНЫХ ПРАВ НА ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОСТИ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ И ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ.....	128
---	-----

Севастьянова И.Е.

УПРАВЛЕНИЕ СТРАТЕГИЕЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА : ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ	132
--	-----

Седнев В.В.

КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕМОГРАФИЯ	134
------------------------------------	-----

Селюков А.Д.

ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ КАК СПОСОБ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ.....	137
---	-----

Сичкар В.А., Фоменко А.А.

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ОРГАНАМИ ФУНКЦИЙ ПО РАСПОРЯЖЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ ДНР НА СТАДИИ СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА	147
--	-----

Суровцева А.А.

МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ СОЦИАЛЬНОГО
ПАРТНЕРСТВА 150

Трандафилова И.В.

ДОСУДЕБНЫЕ СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ..... 152

Ушакова Д.С.

СПОСОБЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ: ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ 155

Финкина А.П.

ЗАЩИТА ПРАВ ПАЦИЕНТА В ЕВРОПЕЙСКОМ СУДЕ
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА..... 158

Чутчева О.Г.

ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО ДИАЛОГА В УСЛОВИЯХ
ТРАНСФОРМАЦИЙ СОВРЕМЕННОГО ГОСУДАРСТВА 160

Шамов А.С., Нарыжный Н.А.

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ОРГАНОВ ЮСТИЦИИ В РОССИИ 162

Шестак В.С.

ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЙ «ФУНКЦИИ»,
«КОМПЕТЕНЦИЯ», «ПОЛНОМОЧИЯ» ГОСУДАРСТВЕННОГО
ОРГАНА В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ
РЕСПУБЛИКИ (ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ)..... 166

Шестак С.В.

ПРАВОВАЯ РЕЦЕПЦИЯ И ГАРМОНИЗАЦИЯ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ,
СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ 168

Шестов С.Н.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СУБЪЕКТ В УПРАВЛЕНИИ НАРОДНЫМ
ХОЗЯЙСТВОМ САМООПРЕДЕЛИВШИХСЯ РЕСПУБЛИК 170

**ПОДСЕКЦИЯ 3.
«ФИЛОСОФСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
СОВРЕМЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ»**

Безродный В.И.

ЛИЧНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СПЕЦИАЛИСТА ПО ВНЕДРЕНИЮ И ПРОДВИЖЕНИЮ ТОВАРОВ И УСЛУГ (ПРОМОУТЕРА), ОБУСЛОВЛИВАЮЩИЕ УСПЕШНОСТЬ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 173

Вилюжанина Т.А.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ГИБКОСТЬ КАК ДЕТЕРМИНАНТА ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ..... 175

Гаврилова Е.В.

СПОСОБНОСТЬ УПРАВЛЯТЬ СОБОЙ КАК ОСНОВА ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЛЮДЬМИ 177

Даниленко Г.Э.

ПОЛИЭТНИЧНЫЙ КОНТЕКСТ ФОРМИРОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ..... 179

Журавлёва О.И.

ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНИК КАК ИННОВАЦИОННАЯ ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В СОВРЕМЕННОМ ВУЗЕ 180

Кожевников В.М.

ПРОБЛЕМА КРЕАТИВНОГО ПОДХОДА В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ..... 184

Колесникова Г.И.

ПОВЫШЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСОВ И ПСЕВДО-КРИЗИСОВ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ 187

Коноваленко Н.В.

СОЦИАЛЬНАЯ СОЛИДАРНОСТЬ КАК МЕХАНИЗМ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 189

Коробкина Е.Н.

ПАТТЕРН УПРАВЛЕНИЯ КАК СИНЕРГЕТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ
ПЕРЕХОДА К ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОМУ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ
УКЛАДУ 192

Макеева О.А.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПОНЯТИЯ «СОЦИАЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВО» 194

Микк Е.Ю.

РЕЛИГИОЗНАЯ КОММУНИКАЦИЯ В КОНТЕКСТЕ СОЦИАЛЬНОЙ
КОММУНИКАЦИИ 197

Огородник В.И.

ПРИНЦИП ОБРАТНОЙ СВЯЗИ – КАК ВАЖНЕЙШЕЕ УСЛОВИЕ
ЭФФЕКТИВНОГО СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 199

Подгорный В.В.

КУЛЬТУРА ГОСУДАРСТВА КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ
РАЗВИТИЕМ ДНР 202

Приходченко Е.И.

КРЕАТИВНОСТЬ КАК СТЕРЖНЕВАЯ ЧЕРТА ЛИЧНОСТИ
МЕНЕДЖЕРА ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 204

Приходченко Е.И., Капацина Н.Н.

ОБЩИЕ И ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ ЛИДЕРА И
РУКОВОДИТЕЛЯ ГРУППЫ 207

Приходченко Е.И., Маркова Е.А.

ТЕХНОЛОГИЯ ЛИНЕЙНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ КАК
ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПОДХОД К ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ 209

Рубин С.В.

КОРРУПЦИЯ КАК СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА 212

Сабирзянова И.В.

МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЦЕННОСТЯМИ В УСЛОВИЯХ
ЦИФРОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ 215

Сабирзянова И.В., Колесник В.В.

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
МЕЖДУНАРОДНЫХ МАРКЕТИНГОВЫХ СТРАТЕГИЙ 218

Сабирзянова И.В., Чередниченко М.А.

ПРОБЛЕМА ПОЛИТИКО-ПРАВОВОГО СТАТУСА
НЕПРИЗНАННЫХ ГОСУДАРСТВ 220

Стреленко А.А.

К ПРОБЛЕМЕ ПСИХИЧЕСКИХ РЕПРЕЗЕНТАЦИЙ В СУБЪЕКТ-
ОБЪЕКТНОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ 223

Чугрина О.Р.

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ЯЗЫКОВОЙ ПОЛИТИКИ В СТРАНАХ ЕС..... 225

Юсеф Ю.В.

КОММУНИКАТИВНАЯ КУЛЬТУРА КАК ОСНОВА УСПЕШНОГО
УПРАВЛЕНИЯ..... 227

Научное издание

**Пути повышения эффективности управленческой деятельности
органов государственной власти в контексте социально-
экономического развития территорий**

**МАТЕРИАЛЫ IV МЕЖДУНАРОДНОЙ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ**

3-4 июня 2020 г.

г. Донецк

**Секция 3: Теоретико-правовые и философско-психологические
основы обеспечения социальных инноваций в деятельности
органов государственной власти**

Публикуемые материалы, отражают точку зрения авторов,
которая может не совпадать с мнением редколлегии

Ссылка на сборник при цитировании или частичном использовании
материалов обязательна

Материалы приведены на языке оригинала

Ответственный за выпуск:

Голос И.И.

Литературный редактор:

Полчанинова Л.Н.

Технический редактор:

Мельниченко Ю.С.

Формат 60x84 ¹/₁₆

13,83 усл.-печ. л.

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»

ДНР, 283015, г. Донецк, ул. Челюскинцев, 163а